

Евразийская научная инициатива: исследования и решения

Материалы международной научной конференции

Казахстан, Астана • 2026

Материалы международной научной конференции

**ЕВРАЗИЙСКАЯ НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА:
ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ**

Казахстан, Астана • 2026

УДК 330

DOI 10.34660/INF.2026.27.36.042

ББК 65

«Евразийская научная инициатива: исследования и решения».

Материалы международной научной конференции (г. Астана, 31 марта 2026 г.). / отв. ред. Д. Р. Хисматуллин. — Астана: Издательство Инфинити, 2026. — 348 с.

Сборник материалов включает в себя доклады российских и зарубежных участников, предметом обсуждения которых стали научные тенденции развития, новые научные и прикладные решения в различных областях науки.

Предназначено для научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов вузов, государственных и муниципальных служащих.

© Издательство Инфинити, 2026

© Коллектив авторов, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Метод подавления помех при восстановлении изображений с осевой голограммы Габора
Горбатенко Борис Борисович, Дараева Виктория Владимировна 9

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

- О необходимости оценки рекреационной нагрузки на озера большого Соловецкого острова (Соловецкий архипелаг, Белое море, Россия)
Новоселов Александр Павлович 15
- Сырьевые ресурсы ключевых видов флоры Копетдага
Акмурадов Алламурад, Нургелдиев Максатмурат Язмурадович 25

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

- Применение ГИС технологий для предварительной оценки инженерно-геологических условий территорий Республики Татарстан
Зарипов Артур Марселевич 37
- Инженерно-геологические условия правого берега реки Казанки в районе улицы Гаврилова Ново-Савинского района Республики Татарстан
Зиннатов Ирек Ильнарлович 42
- Грунты зоны аэрации как фактор защищенности грунтовых вод от загрязнения
Хайрзаманова Лилия Хамитовна 48
- Ключевые подходы при прогнозировании последствий деградации многолетней (вечной) мерзлоты приграничного участка территории Юго-Западной Сибири и Казахстана
Гордиенко Алексей Николаевич 55

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

- Лазеры в стоматологии
Берлов Антон Владимирович, Николаева Ирина Юрьевна 66
- Эндотелиально-мезенхимальная трансформация как системообразующий механизм пылевой патологии у шахтёров: интеграция морфологических и экспериментальных данных
Бондарев Олег Иванович 72

Проблемы правового регулирования отраслевой системы оплаты труда в здравоохранении РФ <i>Успенская Ирина Владимировна, Караушева Людмила Евгеньевна, Селявина Ольга Николаевна</i>	79
Организация обучения в общеобразовательных школах города Луганска <i>Погорелова Ирина Александровна, Витрищак Светлана Валентиновна, Жук Светлана Владимировна, Карпенко Диана Владимировна</i>	90
Организационные технологии учета инфекционных заболеваний в современных условиях <i>Каракозов Иван Юрьевич, Криворучко Инна Юрьевна, Ларионова Татьяна Михайловна, Суслин Сергей Александрович</i>	96

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Балансирование рационов сухостойных коров <i>Косарева Наталья Александровна, Новикова Наталья Николаевна</i>	105
Роль молодняка крупного рогатого скота в эпизоотической цепи на модели бруцеллеза <i>Гордиенко Любовь Николаевна, Куликова Елена Владимировна</i>	112
Формирование устойчивого сельского пространства: роль комплексного благоустройства и агропромышленной кооперации <i>Лесных Дарья Алексеевна, Андрусенко Юлия Алексеевна, Баласанян Георгий Юрьевич</i>	118

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Повышение надёжности и долговечности деталей диффузионным хромированием <i>Климов Юрий Евгеньевич, Селевцова Ирина Валерьевна</i>	122
Остаточные напряжения в трубах после длительной эксплуатации <i>Волгина Наталья Ивановна, Хламкова Светлана Сергеевна, Шульгин Александр Васильевич</i>	129
Разработка концепции цифрового двойника процесса термоупрочнения арматурных профилей в потоке прокатного стана <i>Бутов Олег Анатольевич, Солод Владимир Сергеевич, Никитина Анжела Анатольевна</i>	136

Применение и физико-механические характеристики плоских ламелей из слоистых полимерных композитов для реставрации, реконструкции и усиления строительных конструкций <i>Рогачёва Полина Александровна, Беляева Елизавета Сергеевна, Матвеева Лариса Юрьевна, Колесникова Людмила Григорьевна</i>	150
Сравнительный анализ методов электронного учета пассажиров в общественном транспорте и обоснование выбора двухлучевой инфракрасной схемы <i>Назимок Андрей Анатольевич</i>	164
Разработка принципиальной технологической схемы получения эфиров дикарбоновых кислот окислительным карбметоксилированием ацетилена <i>Прохоров Сергей Александрович, Ошанина Ирина Валерьевна</i>	169
Білім беру процесінде жасанды интеллект құралдарын, оның ішінде чат-ботты қолданудың тиімділігі мен пайдалану бойынша қол жетімді шешімдерді талдау <i>Шынарбек Айдана, Нуридин Айжан Серікқызы</i>	175
Механические свойства листов сплава 1565ч и его сварных соединений при пониженных температурах <i>Полякова Евгения Петровна, Овчинников Виктор Васильевич</i>	181

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Analysis of the development of the hotel services market and its indicators <i>Abdulahidov Abdumalik Mahkatovich</i>	192
Пространственная поляризация и демографические вызовы развития Сибирской конурбации: анализ современных тенденций <i>Ким Татьяна Леонидовна, Меркурьев Владимир Владимирович, Коротин Владимир Олегович</i>	200
Зарубежный и отечественный опыт внедрения цифровой трансформации в отраслях промышленности <i>Ташкинов Алексей Григорьевич</i>	205
Подходы к внедрению рейтинговой оценки надзорной деятельности <i>Романов Руслан Рафаилевич</i>	214
О взаимодействии предприятия «Сургутнефтегаз» с природным парком «Нумто» <i>Астафьева Ольга Александровна</i>	222

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Правовой режим ИИ в международной торговле: классификация товаров и услуг в эпоху генеративных нейросетей
Смирнова Елизавета Алексеевна 228

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Детский труд: особенности эволюции в России
Пронина Елена Ивановна, Колесникова Елена Юрьевна 233

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Проблемы адаптации вьетнамских студентов обучающихся в вузах Вьетнама
Ермакова Наталья Георгиевна, Чанг ТхиМинь Нгуен 239
- Мотивации алкогольного потребления тувинской молодежью: этнокультуральный и психофизиологический аспект
Чухрова Марина Геннадьевна, Куулар Сырга Дадар-ооловна 244
- Компонентная модель благополучия сотрудников авиационного пассажирского обслуживания в логике структурно-эмпирического подхода
Рахиммирзаев Санжар Ботурович 252
- A study on intervention and prevention strategies for college students' mental health problems based on educational psychology
Лио Хиао Юи 259
- Результаты формирующего эксперимента по развитию саморегуляции поведения военнослужащих
Абдурахманова Регина Исамутдиновна 267
- «Интеллект чувств» в диалоге: анализ совместного смыслопорождения в диаде «мать-ребенок» на материале теста Роршарха
Головня Светлана Васильевна, Зубарева Наталья Сергеевна, Ляцук Анастасия Ивановна 274

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Опыт инклюзивного образования в школах стран ЕС
Курдюмова Ирина Михайловна 282
- Сравнительный анализ ценностных ориентиров в миссиях частных школ Российской Федерации
Маврин Анатолий Сергеевич 289

Адаптивный CLIL в микрообучении иностранных инженеров: принципы
постдипломного дизайна
Акифи Олеся Игоревна 299

Методические особенности использования аналоговых и цифровых
контурных карт в формировании естественно-научной грамотности
школьников (на примере изучения темы «Гидросфера»)
Летягин Александр Анатольевич, Симанин Данила Викторович 308

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Сценарная архитектура образа антагониста в трансмедийном пространстве:
архетипическая динамика и мотивационные векторы персонажа
(на материале франшизы «Звёздные войны»)
Белюсов Егор Дмитриевич, Хузеева Лилия Равиловна 317

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Linguistic and scientific adaptation of foreign students at a medical university
Vorobyova Olga Ivanovna, Zaharova Natalia Nikolaevna,
Verma Pragia 325

Сравнительный анализ польской геометрической терминологии
в сопоставлении с белорусским и другими славянскими языками
Якуш Дарья Владимировна 331

The impact of business slang on communication efficiency
Grigoreva Anna Eduardovna 337

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Critical thinking and autonomy of a person
Chernyakova Natalia Stepanovna 344

DOI 10.34660/INF.2026.27.47.022

МЕТОД ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ОСЕВОЙ ГОЛОГРАМЫ ГАБОРА

Горбатенко Борис Борисович

*доктор физико-математических наук, профессор
Саратовский государственный технический университет
им. Гагарина Ю. А.*

Дараева Виктория Владимировна

*студент
Саратовский государственный технический университет
им. Гагарина Ю. А.*

***Аннотация.** В работе предложен метод устранения одного из существенных недостатков осевой двумерной голографической схемы Габора. При освещении голограммы Габора волны $+1$ и -1 порядков дифракции образуют действительное и мнимое изображения объекта, которые находятся на одной оси. При наблюдении изображений, формируемых голограммой Габора, дифрагированные волны и волна, прошедшая голограмму без дифракции, накладываются друг на друга и создают взаимные помехи, из-за которых голограмма Габора не получила широкого распространения. Предлагается дополнить спекл-структуру голограммы искусственной внутриспекловой периодической структурой, что позволяет при восстановлении пространственно развести изображения всех порядков дифракции, подобно тому, как это происходит в схеме Лейта-Упатниекса.*

***Ключевые слова:** голограмма, схема Габора, внутриспекловая модуляция, разделение изображений.*

***Abstract.** The paper proposes a method for eliminating one of the significant drawbacks of the axial two-dimensional Gabor holographic scheme. When a Gabor hologram is illuminated, the $+1$ and -1 diffraction orders form a real and an imaginary image of the object, which are located on the same axis. When observing the images formed by the Gabor hologram, the diffracted waves and the wave that passed through the hologram without diffraction overlap and create mutual interference, which is the reason why the Gabor hologram has not been*

widely used. It is proposed to supplement the speckle structure of a hologram with an artificial intra-speckle periodic structure, which allows the images of all diffraction orders to be spatially separated during reconstruction, similar to what happens in the Leit-Upatnieks scheme.

Keywords: hologram, Gabor scheme, intra-speckle modulation, image separation.

Голограмма Габора — первая экспериментально полученная голограмма. Она, как известно, представляла собой голограмму прозрачного объекта зарегистрированную на двумерную структуру. При этом источник излучения, сам объект и голограмма располагались на одной прямой, реализуя так называемую осевую схему регистрации. (Рис. 1, а). При отсутствии в то время достаточно мощных лазерных источников, такой подход был единственным физически реализуемым. И он позволил успешно решить главную поставленную Габором задачу — доказать принципиальную возможность регистрации распределения как амплитуды, так и фазы рассеянного излучения оптического диапазона. На следующем этапе развития физической оптики, связанном с созданием лазерных источников, попытки реализации предложенной Габором схемы столкнулись с её недостатками. Главный из которых проявляется на стадии восстановления записанного изображения (Рис. 1, б).

Рис. 1

При освещении голограммы волной идентичной опорной, дифрагированные волны $+1$ и -1 порядков дифракции создают соответственно действительное и мнимое изображения объекта расположенные на одной прямой вместе с изображением источника, что существенно препятствует наблюдению изображения объекта. Для преодоления отмеченного недостатка в дальнейшем были предложены другие схемы регистрации: Лейта-Упатниека,

Денисюка, Бентона. Однако, схема Габора имеет и важное преимущество перед ними. Это низкая пространственная частота регистрируемой дифракционной картины. Данное обстоятельство существенно снижает требования к разрешающей способности регистрирующего устройства, что позволяет более широко использовать полупроводниковые светочувствительные структуры типа матриц ПЗС, значительно уступающие по этому параметру специализированным галоидо-серебряным фотоматериалам. В настоящее время схема Габора используется, например, для регистрации пространственных ансамблей частиц малых размеров.

В представленной работе предлагается трехэтапная методика реализации предложенного подхода, основанная на сочетании подхода Габора при записи голограммы и подхода Лейта-Упатниекса на этапе обработки зарегистрированной голограммы и восстановления исходного изображения, позволяющая пространственно разделить изображение источника, действительное и мнимое изображение объекта.

На этапе регистрации используется оптическая схема представленная на Рис 3.

Рис. 2

1-лазер, 2-светоделительный элемент, 3-зеркала, 4-линза, 5-прозрачный объект, 6-устройство регистрации интенсивности, 7-микроскоп.

Данная оптическая схема является, в сущности, вариантом интерферометра Маха-Цендера. В плоскости 6 дифрагированная на объекте волна интерферирует с опорной волной. В работах [1,2] показано, что объектная волна представляет собой совокупность спеклов, при этом наиболее вероятная разность фаз соседних спеклов составляет π рад. С помощью перемещаемого зеркала 3 (любого из двух) при контроле интенсивности с помощью микроскопа 7 необходимо добиться, чтобы половина из общего числа спеклов

оказалась в противофазе с опорной волной и, таким образом, в них наблюдался бы минимум интерференционной картины.

На Рис. 3 схематично показано соответствующее распределение интенсивности.

Рис. 3

Полученная таким образом спекл-структура регистрируется любым доступным способом. Например полупроводниковыми устройствами типа матриц ПЗС для последующей цифровой обработки, либо аналоговыми средствами типа фотопластинок. При этом следует обратить внимание, что для этих целей не требуется высокоразрешающих голографических сред ввиду отсутствия в регистрируемой спекл-структуре элементов с высокой пространственной частотой.

На этапе обработки на полученное распределение интенсивности любыми графическими, если речь идет о цифровой форме регистрации или иными средствами наносится система эквидистантных полос (Рис. 4), имитирующих несущую частоту подобно тому, как это происходит в схеме Лейта — Упатниекса.

Аналогичная процедура подробно описана и экспериментально опробована в работах [3,4]. Если для регистрации используется аналоговый метод

(например фотопластинка), то система эквидистантных полос может быть сформирована путем проецирования на нее интерференционной картины взаимодействия двух плоских волн.

Рис. 4

Третий этап — восстановление исходного изображения заключается в Фурье преобразовании зарегистрированного распределения интенсивности. В случае цифровой регистрации оно производится программными методами, при аналоговой — так же как на Рис. 1 б освещением голограммы волной идентичной опорной. Рассмотрим ожидаемый результат такой процедуры. Он будет складываться из двух частей: первая — результат дифракции восстанавливающей волны на первично зарегистрированной спекл-структуре. Легко показать, что это автокорреляционная функция исходного объекта. В качестве объекта в эксперименте был использован транспарант в виде креста (Рис. 6). Его автокорреляционная функция изображена в центральной части Рис. 7.

Рис. 5

Рис. 6.

Кроме того за счет дифракции на внутриспекловой периодической структуре возникают два пучка, распространяющиеся под углом к оси схемы и создающие действительные изображения объекта на некотором расстоянии от центра общей экспериментально полученной в соответствии с предложенной методикой дифракционной картины (Рис. 6).

Литература

1. Горбатенко Б. Б., Максимова Л. А., Рябухо В. П., Норов Ю. В. Реконструкция изображения по пространственному распределению интенсивности дифракционного спекл-модулированного поля // *Компьютерная оптика*. 2007. В. 31. № 2. С. 26–33.
2. Gorbatenko B. B., Zilfidi V. V.— *Speckle-oriented hologram model. Proceedings of the International Conference «Scientific research of the SCO countries: synergy and integration». Beijing, China 2024, March 13.* С. 171–175.
3. Горбатенко Б. Б., Рябухо В. П., Максимова Л. А. Метод восстановления изображения предмета по спекл-структуре его дифракционного поля // *Письма в ЖТФ*, Т. 30, В. 17, 2004. С. 68–75.
4. Горбатенко Б. Б., Рябухо В. П., Максимова Л. А. Статистические свойства разности фаз в спекл-модулированном поле и метод восстановления изображения предмета по спекл-структуре его дифракционного поля // *Компьютерная оптика*, 2004. В. 26. С. 48–52.

DOI 10.34660/INF.2026.11.47.060

О НЕОБХОДИМОСТИ ОЦЕНКИ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА ОЗЕРА БОЛЬШОГО СОЛОВЕЦКОГО ОСТРОВА (СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ, БЕЛОЕ МОРЕ, РОССИЯ)

Новоселов Александр Павлович

доктор биологических наук, директор

Институт социально-экономических и биоресурсных исследований;

Федеральный исследовательский центр комплексного изучения

Арктики им. академика Н. П. Лаверова УрО РАН,

Архангельск, Россия

***Аннотация.** Представлена информация об озерах Соловецкого архипелага, состоянии их ихтиофауны. Выявлены основные направления традиционного природопользования местными жителями архипелага и приезжающими с материка людьми в качестве паломников и туристов. Они выражаются в любительском и спортивном рыболовстве на водоемах озерно-канальной системы и активном сборе дикоросов (грибы, ягоды, лекарственные растения). Обоснована необходимость оценки допустимой рекреационной нагрузки на озера Большого Соловецкого острова.*

***Ключевые слова:** Россия, Белое море, Соловецкий архипелаг, озерно-канальная система, любительское рыболовство, сбор дикоросов, рекреационное использование озер.*

***Abstract.** The article provides information about the lakes of the Solovetsky Archipelago and the state of their ichthyofauna. The main areas of traditional nature management by the local residents of the archipelago and people visiting from the mainland as pilgrims and tourists have been identified. These areas include amateur and sports fishing in the lakes of the lake-canal system and the active collection of wild plants (mushrooms, berries, and medicinal plants). The article substantiates the need to assess the permissible recreational load on the lakes of the Great Solovetsky Island.*

***Keywords:** Russia, the White Sea, the Solovetsky Archipelago, the lake-and-canal system, amateur fishing, gathering wild plants, and recreational use of lakes.*

Соловецкие острова занимают особое географическое положение на стыке Онежского, Двинского заливов и бассейна Белого моря. Небольшой по площади архипелаг характеризуется уникальным природным и историко-культурным комплексом, включенным в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. На его акватории располагается порядка 120 больших и малых островов, наиболее крупные из них имеют исключительно высокую озерность, превышая таковую Карелии (рис. 1).

Рисунок 1. Расположение Соловецкого архипелага в Белом море (А) и распределение озер (Б) на его территории (по: Природная среда..., 2007).)

Часть озер Большого Соловецкого острова объединены в своеобразную озерно-канальную систему (рис. 2), воды которой различаются по ряду гидрологических, гидрохимических и гидробиологических характеристик (Грицевская и др., 1972; Дворянкин, 2005; Захаров, 2006; Природная..., 2007).

Рисунок 2. Водоемы озерно-канальной системы

Известно, что издавна рыбная ловля, охота и сбор дикорастущих растений являются устоявшимися практиками природопользования, связанными

с историей освоения человеком северных, в том числе и островных, территорий. При этом основные нагрузки на природный комплекс в целом, и, в частности, на пресноводные экосистемы (реки и озера) сложились из традиционного природопользования (любительское рыболовство, собирательство дикоросов, охота) и рекреационной деятельности (оздоровительные мероприятия, включающие туризм и рекреационное рыболовство). История природопользования на Соловецком архипелаге тесно связана с деятельностью Соловецкого монастыря, благодаря которой сформировались естественно-культурные ландшафты и расширились возможности использования природного потенциала островов для жизни человека в суровых природных условиях [Сводный аналитический отчет..., 2008]. Еще в XVI веке на Соловках была создана уникальная озерно-канальная система, преобразовавшая часть естественной гидрографической сети на островах [Захаров, 2021]. Озёра Соловков неоднократно искусственно заселялись различными видами рыб, проводилась интродукция животных, велись работы по повышению видового разнообразия флоры архипелага, которые продолжают до сих пор [Природная среда..., 2007].

Общий список рыб, когда-либо отмеченных в озерах Соловецкого архипелага, включает 18 пресноводных видов и проходную беломорскую корюшку *Osmerus eperlanus dentex nation dvinensis* Smitt (Кирпичников, 1935), заходящую весной в некоторые озера. Из них восемь видов — представители местной (нативной) ихтиофауны: обыкновенная щука *Esox lucius* L., 1758, обыкновенный (речной) окунь *Perca fluviatilis* L., 1758, налим *Lota lota* (L., 1758), ерш *Gymnocephalus cernuus* (L., 1758), плотва *Rutilus rutilus* (L., 1758), трех- и девятииглая колюшки *Gasterosteus aculeatus* L., 1758 и *Pungitius pungitius* (L., 1758), а также уже упомянутая беломорская корюшка. Одиннадцать видов — интродуценты с различной степенью акклиматизационного эффекта. Среди них европейская ряпушка *Coregonus albula* (L., 1758), европейский сиг *C. lavaretus* (L., 1758), пелядь *C. peled* (Gmelin, 1789), ручьевая форель *Salmo trutta morpha fario* Linne, язь *Leuciscus idus* (L., 1758), стерлядь *Acipenser ruthenus* L., 1758, европейский хариус *Thymallus thymallus* (L., 1758), лещ *Abramis brama* (L., 1758), линь *Tinca tinca* (L., 1758), золотой карась *Carassius carassius* (L., 1758) и серебряный карась *C. auratus* (L., 1758) [Новоселов, Дворянкин, 2023].

В настоящее время самой распространенной и многочисленной рыбой озер архипелага является окунь, составляющий основу местного любительского лова как крючковыми, так и сетными снастями. Ориентировочный объем его возможного ежегодного вылова может достигать 3–4 т. Второй по многочисленности вид — плотва (сорога), масса ее отдельных экземпляров в водоемах озерно-канальной системы достигает 1,5 кг. Однако, из-за невысокой гастрономической ценности, специализированный лов плотвы

в озерах не ведется, а ее общий годовой вылов не превышает 0,3 т. Щука, относясь к обычным представителям озерной ихтиофауны, встречается в незначительном количестве, за год ее вылавливается около 0,5 т. Язь также встречается редко, но имеет достаточно крупные размеры (по словам рыбаков, отдельные его экземпляры достигают массы 3 кг), общий годовой вылов язя в озерах колеблется от 0,1 до 0,2 т. Налим — наиболее широко распространенный вид хищных рыб в озерах архипелага, но и его годовой улов невелик, общая добыча не превышает 0,3–0,4 т. Проходную корюшку промышляют лишь весной во время нереста. В период массовой нерестовой миграции ее добывают сачками и сетями, объем вылова также невелик — от 0,3 до 0,4 т [Дворянкин, 2005].

Основная антропогенная нагрузка на озерные экосистемы Соловецкого архипелага складывается из **рекреационной нагрузки, приуроченной к основным паломническо-туристическим маршрутам, техногенной нагрузки на окружающую среду, связанную с хозяйственной деятельностью пос. Соловецкий и воздействия на водные биологические ресурсы озер в виде любительского и спортивного лова рыбы** (Новоселов, Болотов, 2025). Дополнительной нагрузкой является природопользование местным населением в виде сбора дикорастущих растений. Эти виды биологических ресурсов вносят существенный вклад в жизнеобеспечение населения Соловков. Установлено, что до 90% домохозяйств п. Соловецкий используют местные биологические ресурсы. В среднем, биологические ресурсы составляют порядка 30% рациона питания местных жителей, включая рыбу, грибы, ягоды. Они постоянно присутствуют в рационе питания местных жителей и играют важную роль в обеспечении пищевого разнообразия. Пищевые продукты растительного происхождения, ягоды, грибы требуются для компенсации дефицита важных для организма веществ во время соблюдения постов. Поэтому сложно недооценить их роль в рационе питания обитателей монастыря, жителей поселка, соблюдающих православные традиции добровольного самоограничения в еде. Некоторые жители занимаются добычей биоресурсов для продажи в пункты общественного питания, местному населению, туристам (Отчет..., 2024).

Местное население активно занимается сбором ягод, грибов и других пищевых и лекарственных растений. Среди наиболее популярных ягод можно выделить чернику и морошку. Они пользуются спросом и хорошо продаются в туристический сезон. Кроме того, собирают бруснику и клюкву. На архипелаге произрастают разнообразные грибы (белые, грузди, лисички и пр.), которые собирают и заготавливают местные жители и паломники. Среди местного населения распространено мнение, что основными сборщиками дикоросов на Соловках являются именно паломники. Тем не менее, как отмечают

участники опроса, ягод и грибов хватает всем. Дикоросы используют в пищевых, лекарственных целях для собственного использования, а также для изготовления травяных чаёв на продажу туристам (Отчет..., 2024).

Если туристами и паломниками на Соловках историко-культурные объекты посещаются в основном с кратковременной целью осмотра, то в озерах они могут ловить рыбу, около них обычно собирают дикоросы (грибы и ягоды), устраивают кратковременные и кемпинговые стоянки. Соответственно и рекреационное воздействие здесь проявляется в большей степени. Негативным фактором, влияющим на местообитания рыб и состояние рыбных ресурсов Соловков, является ухудшение состояния озерно-канальной системы. По мнению местных рыболовов-любителей, поваленные ветром деревья приводят к захламлению каналов, ухудшению стока воды, зарастанию озера, заиливанию и заболачиванию. Такие озера как Кислое, Нижнее Никольское, где раньше было много рыбы, теперь заилились, и количество рыбы в них значительно уменьшилось.

На Соловках большинство озёр имеют площадь менее 50 га, поэтому для ловли рыбы на них сетями не требуется специального разрешения. Местные жители занимаются рыболовством, используя удочки и сети, в том числе мелкочейистые сети китайского производства. По их мнению, количество озёрной рыбы на Соловках остаётся стабильным, что соответствует и заключению ученых-ихтиологов (Отчет..., 2014; Дворянкин, 2005; Новоселов, Дворянкин, 2023). Рыбный лов для жителей поселка — это и добыча рыбных ресурсов, и вид популярного досуга. На озере Средний Перт регулярно проводится местный чемпионат по рыбной ловле, приуроченный к празднику День защитника Отечества 23 февраля.

В летний период по озерной канальной системе проходят два популярных лодочных маршрута на веслах или электромоторах, так называемые «Большой круг» и «Малый круг». Кроме этого, осуществляются экскурсии на автомобильном транспорте по грунтовым дорогам, проходящим рядом с озерами Нижний Перт, Большое Карзино, Исакиевское (Лесное), Большое Красное. Часть озера доступна на автомобильном транспорте (Большое Куможье, Варваринское, Западное Лобское, Биосадное, Малая Ламинаго), часть на велотранспорте (Большое Каменное, Малое Каменное), к остальным есть тропинки. На берегах часто посещаемых озерах есть места для костра (Щучье, Большое Красное, Большое Гремячье, Большое Каменное) (рис. 3).

В зимний период большая часть озера систематически посещается рыбаками на снегоходах и мотобуксировщиках. Обследование берегов Соловецких озерах показало, что вдоль них, как правило, тянутся тропинки, на которые нанизаны своеобразные «пятна» рекреации. Они представляют собой участки с вытопанным в той или иной степени напочвенным покровом,

уплотненной лесной подстилкой, часто со следами кострищ (Отчет..., 2024). Количество таких участков на разных озерах разное, в зависимости от размещения озер по отношению к основным маршрутам передвижения, их рыбопродуктивности и др.

Рисунок 3 — Одна из постоянных стоянок на озере Щучье (фото Феклистова П. А.).

В ходе комплексных исследований 2022–2025 гг. нами выявлено *экологическое состояние ряда озер*, подвергающихся в той или иной степени антропогенному (рекреационному) воздействию (озера Щучье, Песочное, Калач, Нижний Перт, Западное Лопское, Питевой канал, Большое Каменное, Торфяное, Варваринское). По предварительной оценке, из всей площади обследованных озер антропогенным воздействием затронута лишь незначительная часть акваторий — не более 5%, в основном это их прибрежная зона. Последствия антропогенной нагрузки ориентировочно можно оценить как **средние** — т.е. следы посещения человеком в виде тропинок, вытопанных участков, кострищ и т.д., к следующему сезону остаются, но их площадь невелика и может быть полностью восстановлена при ограничении посещения.

Различные стадии регрессии по обследованным озерам распределены следующим образом (табл. 1). Третья стадия дегрессии, занимая суммарную площадь по обследованным озерам, равную 614,24 м², составляет около 20%. Более трех четвертей от всей нарушенной площади (76,9%) занимает суммарная площадь максимальной пятой стадии регрессии — 2386,99 м². Промежуточная четвертая стадия дегрессии (103,81 м², или 3,3%) представлена незначительно.

Таблица 1. Различные стадии дегрессии прибрежной полосы на обследованных озерах Большого Соловецкого острова

Озера, испытывающие разные стадии дегрессии	Стадии регрессии	Площадь регрессии, м ²	%% от общей площади регрессии
Щучье, Песочное, Калач, Нижний Перт, Западное Лопское, Питьевой канал,	3	614,24	19,8
	4	103,81	3,3
Большое Каменное, Торфяное, Варваринское	5	2386,99	76,9
Всего:	-	3105,04	100,0

Дополнительно выявлено состояние сообществ *гидробионтов и ихтиофауны в озерах*, расположенных как непосредственно на территории поселка Соловецкий, так и входящих в озерно-канальную систему. Установлено, что как количественные показатели сообществ фито- зоопланктона и зообентоса, так и эколого-биологические характеристики рыб, находятся в диапазоне параметров, характерных для этой климатической зоны (Новикова и др., 2023; Новоселов, Дворянкин, 2023, 2024; Лукина и др., 2023; Новоселов и др., 2024а, б; Дворянкин и др., 2025). Озера используются населением поселка для широкого ведения любительского рыболовства в соответствии с существующими Правилами рыболовства. Объектами лова являются в основном щука, окунь и плотва, имеющие хорошие биологические показатели и достаточно высокий темп роста. Содержание тяжелых металлов (ТМ) в тканях рыб (окуня) в озерах Банное и Святое, расположенных непосредственно на территории пос. Соловецкий, значительно ниже предельно-допустимых концентраций (ПДК), установленных ГОСТ.

Таким образом, добываемые здесь водные биологические ресурсы и дикорастущие растения обеспечивают продовольственную безопасность местного населения и вносят значительный вклад в разнообразие рациона, способствуя здоровому питанию и компенсации недостатка важных для организма веществ во время постов. И учёт потребностей местного населения в биоресурсах

и сложившейся практики природопользования является важным фактором при реализации стратегических целей развития арктических территорий по сохранению населения и обеспечению социального благополучия.

На первый взгляд, водные объекты озер и озерно-канальной системы Соловецкого архипелага не испытывают чрезмерной антропогенной нагрузки, вследствие чего можно рекомендовать только профилактические работы по укреплению берегов от разрушения и периодическую очистку заиленных участков. В качестве дополнительной меры необходимо проведение сопутствующего инструктажа участников лодочных экскурсий о правилах поведения и сохранению чистоты, недопустимости засорения каналов. **В то же время, необходимо выявление** наиболее уязвимых с точки зрения экологической безопасности мест (предварительно можно указать в качестве таких озера Красное, Лесное, Исаковское, Долгое, Святое, Питьевое, Банное). Желательно вести фотофиксацию текущего состояния основных туристических и паломнических маршрутов, мест стоянок туристов в береговой зоне озер, а также систематическое проведение гидробиологических и ихтиологических исследований.

Благодарности. Работа выполнена в рамках Государственного задания по теме ФНИР FUUW-2024-0011 «Состояние природной среды Большого Соловецкого острова (по материалам комплексного мониторинга 2024–2026 гг.), № гос. регистрации 124103100030–1.

ЛИТЕРАТУРА

1. Грицевская Г. Л., Кябилева Г. К., Николаева Л. А., Семенов В. Н. Гидрология и гидрохимия Соловецких озер // *Тр. СевНИОРХ.* — Т. 6. — Петрозаводск, 1972. С. 5–44.

2. Дворянкин Г. А. Озера Соловецкого архипелага: особенности ихтиофауны и состояние промысла // *Материалы отчётной сессии Северного отделения ПИИРО по итогам НИР 2002–2003 гг.* Архангельск. Изд-во АГТУ, 2005. С. 239–247.

3. Дворянкин Г. А., Новоселов А. П., Имант Е. Н. Состав, структура ихтиофауны и биологические особенности популяций рыб озера Большое Красное (Соловецкий архипелаг, Белое море) // *Трансформация экосистем.* 2025. Т. 8. № 2 (29). С. 212–224.

4. Захаров Ю. С. Озёрно-канальные системы и гидротехнические сооружения Соловецких островов // *Соловецкие острова. Духовное, культурное и природное наследие.* М.: Российский НИИ природного и культурного наследия, 2006. С. 488–516.

5. Захаров, Ю. С. Озёрно-канальная система Соловецкого архипелага // *Арктика 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения. — Текст электронный.* — 7 сентября 2021.
6. Кирпичников В. С. Биолого-систематический очерк корюшки Белого моря, Чешской губы и р. Печоры // *Тр. ВНИРО. 1935. Т. 21. С. 103–184.*
7. Лукина В. А., Новосёлов А. П., Дворянkin Г. А. К вопросу о питании окуня ряда Соловецких озёр (по материалам летней съёмки 2022 г.) // *II Лавёровские чтения. Арктика: актуальные проблемы и вызовы: сборник научных материалов Всероссийской конференции с международным участием. Архангельск, 2023. С. 566–568. Электронный ресурс.*
8. Новикова Ю. В., Новоселов А. П., Дворянkin Г. А., Матвеев Н. Ю. Фитопланктон островного и материкового озёр севера Европейской части России по летним показателям развития // *Экология. 2023. № 5. С. 387–390. DOI: 10.31857/S0367059723050074.*
9. Новоселов А. П., Болотов И. Н. Факторы, определяющие критические антропогенные нагрузки на водные экосистемы Соловецкого архипелага // *Тез. докл. VIII Международной Верецагинской Байкальской конференции, г. Иркутск 08–14 сентября 2025 г. С. 428–429.*
10. Новоселов А. П., Дворянkin Г. А. Формирование, современное состояние и возможности хозяйственного использования пресноводной ихтиофауны Соловецкого архипелага // *Современные проблемы ихтиологии континентальных водоемов: тезисы докладов Всероссийской научной конференции с международным участием. Ярославль: Филигрань, 2024. С. 64–65.*
11. Новоселов А. П., Дворянkin Г. А. Экологические особенности и возможности хозяйственного использования пресноводной ихтиофауны Соловецкого архипелага // *Биология внутренних вод. 2023. № 3. С. 372–381. DOI: 10.31857/S0320965223030178.*
12. Новоселов А. П., Имант Е. Н., Дворянkin Г. А., Матвеев Н. Ю. Состояние зоопланктонных сообществ озёр Банное (Соловецкий архипелаг) и Холмовское (бассейн реки Северной Двины) // *Экология. 2024а. № 2. С. 158–162. DOI: 10.31857/S0367059724020084.*
13. Новоселов А. П., Артемьев С. Н., Пряничникова Е. Г., Дворянkin Г. А., Матвеев Н. Ю., Имант Е. Н. Состояние зообентосных сообществ озёр Банное (Соловецкий архипелаг) и Холмовское (бассейн реки Северной Двина) // *Экология. 2024б. № 4. С. 320–324. DOI: 10.31857/S0367059724040081.*

14. Отчет о НИР «Оценка допустимой антропогенной нагрузки на территорию Соловецкого архипелага». Научно-исследовательская работа. Контракт: № 0124200000614003083–131706, от 21 июля 2014 года. Исполнитель: Автономная некоммерческая организация «Центр исследований и разработок» г. Москва, 2014 г. 99 с.

15. Природная среда Соловецкого архипелага в условиях меняющегося климата / Отв. ред. Ю. Г. Шварцман, И. Н. Болотов. — Екатеринбург: Уральское отделение РАН, 2007. — 184 с.

16. Сводный аналитический отчет по реализации в 2003–2007 годах I (инвентаризационного) этапа Программы мониторинга природной среды Соловецкого архипелага / Составитель А. Н. Соболев. — Текст электронный. — Соловки: Федеральное государственное учреждение культуры Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, 2008. — 120 с.

DOI 10.34660/INF.2026.11.92.048

СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ КЛЮЧЕВЫХ ВИДОВ ФЛОРЫ КОПЕТДАГА

Акмурадов Алламурад

кандидат биологических наук, докторант

Институт общей и прикладной биологии,

Инженерно-технологический университета имени Огузхана

Академия наук Туркменистана

Нургелдиев Максатмурат Язмуратович

преподаватель

Туркменский государственный университет имени Махтумкули

***Аннотация.** В последние годы весьма интенсивно исследуется ресурсный потенциал лекарственных и других растений Копетдага, которые являются источниками биологически активных веществ и объектами хозяйственного использования. Несмотря на относительно небольшую площадь горных экосистем Туркменистана, флора этого региона отличается значительным видовым разнообразием, большим числом лекарственных растений. Ресурсы дикорастущих лекарственных растений имеют первостепенное значение для здравоохранения Туркменистана, они являются источником получения биологически активных веществ.*

***Ключевые слова:** сырьевые ресурсы, лекарственные растения, дорема, общий биологический запас, эксплуатационный запас сырья.*

***Abstract.** In recent years, the resource potential of medicinal and other plants of Kopetdag, which are sources of biologically active substances and objects of economic use, has been intensively studied. Despite the relatively small area of the mountain ecosystems in Turkmenistan, the flora of this region is characterized by significant species diversity and a large number of medicinal plants. The resources of wild medicinal plants are of utmost importance for the healthcare system in Turkmenistan, as they are a source of biologically active substances.*

***Keywords:** raw materials, medicinal plants, dorema, total biological reserve, and operational reserve of raw materials.*

В последние годы весьма интенсивно исследуется ресурсный потенциал лекарственных и других растений Копетдага, которые являются источниками биологически активных веществ и объектами хозяйственного использования. Несмотря на относительно небольшую площадь горных экосистем Туркменистана, флора этого региона отличается значительным видовым разнообразием, большим числом лекарственных растений.

Учитывая своеобразие ландшафта, литологические и природные условия Копетдага, сырьевые ресурсы изучались из разных ущелий. Для нанесения их на карту использовалась система условных знаков и топографическая основа в масштабе 1:50 000.

Дорема копетдагская (*Dorema kopetdaghense* M. Pimen.) — многолетнее травянистое растение семейства сельдерейные (*Apiaceae* Lindl.) высотой 150–200 см. Стержнекорневая монокарпик. Стебель цилиндрический, бежистый, круглый, в середине ветвящийся в пирамидальную метелку, слегка опущенный. Листья серовато-опушенные, тройчато-рассеченные, сегменты их в свою очередь дважды перисто-рассеченные на продолговато-ланцетные участки. Зонтики 5–12 цветковые, почти сидячие. Цветет в мае-июне, плодоносит в июне-июле [5; 7].

Произрастает в предгорьях и нижнем поясе гор. Поселяется на каменистых и мелкоземисто-щебнистых склонах, террасах, сухих руслах рек. В Центральном Копетдаге отмечена: Гермаб, Гёкдере, Арчабилское ущелье, Ванновский, Нефтоновский, Яблоновский, Куртсув, Бабазав, Душакэрегдаг, Хейрабад, Караагач, Мергенолен, Куркулаб Арваз, Гаудан и др. [4; 5; 7].

В надземной массе доремы копетдагской содержится эфирное масло 0.09–0.12%, кумарины, флавоноиды. В корнях обнаружены: смола 19%, терпеноиды, кумарины (умбеллиферон). Экстракт из корней доремы обладает слабым противоопухолевыми свойствами [5; 6].

Смола может быть использована в лакокрасочной промышленности. В целом же, полезные (в том числе лекарственные) свойства дорем Туркменистана исследование еще недостаточно. Широкое распространение некоторых видов рода, а также достаточно высокие запасы сырья делают доремы перспективными объектами для углубленного исследования и практического использования.

В Центральном Копетдаге плотные заросли растения, несмотря на широкое распространение, встречаются нечасто. Один из таких участков описан нами в урочище Сунча. Здесь под зарослями доремы копетдагской занята площадь около 30 га. Плотность растений колеблется от 5–6 до 30–35 на 100 м². Средний вес сырого корня составляет 2080.3 г. Надземной массы растений — 929.6 г. Выход воздушно-сухого сырья соответственно равен 30 и 28%. Приняв количество растений на массиве за 36000 тыс. (в среднем 12 растений 100 м²), мы предполагаем, что общий биологический запас

воздушно-сухого сырья на участке составляет 22.5 т подземной и 9.4 т надземной фитомассы [1].

Для заготовки корней доремы используют многолетние, хорошо развитые вегетативные особи, а для заготовки травы — и генеративные побеги. Корни лучше копать после того, как растение закончит вегетацию. Траву заготавливают в момент максимального развития листовой массы, до её подсыхания. Срезанные листья и побеги предварительно измельчают и сушат в небольших скирдах в тени. Корни после выкопки очищают от остатков почвы и сразу измельчают на части, размером не более 5–10 см. Сушат корни в тени или на солнце активной сушкой, раскладывая их нетолстым слоем и постоянно перелопачивая. Сухое сырьё хранят в тюках или мешках в сухих, хорошо проветриваемых помещениях отдельно от сырья других лекарственных растений.

Таким образом, используя накопленный опыт, при заготовке сырья мы рекомендуем ежегодно на промысловом участке вводить в эксплуатацию не более 15–20% растений, что обеспечивает нормальное самовозобновление зарослей доремы и её устойчивость в травостое.

Хвойник хвощёвый (*Ephedra equisetina* Bunge) — ценное двудомное лекарственное растение сем. Эфедровые (*Ephedraceae*), кустарник высотой до 1,5 м. Цветки мелкие, однополые. Плоды шаровидные, красные или оранжевые, мясистые, односемянные. Зрелые шишкоягоды имеют длину 6–7 мм. Цветёт в мае, плодоносит в июле [3; 7]. Произрастает от нижнего до верхнего пояса гор, редко заходит в высокие предгорья. Предпочитает мелкозёмистые, щебнистые и каменистые субстраты, на открытых солнечных участках, по склонам южной, западной и восточной экспозиций. Хорошая корневая система позволяет расти в местах, не доступных для других видов.

Все органы растения содержат алкалоиды, эфедрин, псевдоэфедрин, причём наибольшее их количество (до 3,5%) накапливается в зелёных годичных веточках. Содержание эфедрина — 90%, витамина С — 660 мг, дубильных веществ — до 14%. Алкалоиды обнаружены и в плодах [1]. В Центральном Копетдаге эфедра рас пространена довольно широко и может представлять интерес для промышленной заготовки сырья. С этой целью нами детально обследовано два массива с её зарослями.

Ипайкалинский промысловый массив расположен в урочищах, примыкающих к долине речки Арваз, на отрезке от ущ. Яйлак (на западе) до ущ. Ниязымата (на востоке). Здесь в ур. Аксув, Гокгедик, Гапланлы, Чат, Гошаарча, Беркав, Ниязымата, Яйлак и др. заросли занимают площадь 133 га, а наиболее продуктивные — в ур. Акгая (21 га), Яйлак (27 га) и Ниязымата (35 га). На Ипайкалинском участке по продуктивности нами выделены 3 класса растения: I — крупные (высота — 60–100, диаметр кроны — 80х100 см); II — средние (40–60 и 40–70 см — соответственно); III — мелкие (20–40 и 20–40 см).

Эксплуатационный запас сырья нами учитывался только для растений I и II классов. Таким образом, для растений I и II классов эксплуатационной запас сырья на Ипайкалинском массиве составляет 155,6 т, а объём возможной ежегодной заготовки без ущерба для зарослей нами установлен в количество 77,8 т воздушно-сухой массы сырья. Второй промысловый массив расположен приблизительно в 8 км севернее первого, в ур. Караялчи. Здесь в ущ. Каранки и Калинхоз с прилегающей к ним территорией под зарослями занята площадь около 100 га. Сообщества эфедры входят в состав формации трагакантовых астрагалов и эфемеровых-полынноков, отличаясь высокой продуктивностью. Биометрические показатели: I класс — крупные растения (высота — 150–170 см, диаметр кроны — 280x250 см); II — средние (130–150 и 160x200 см); III — мелкие (100–130 и 100x160 см — соответственно). Эксплуатационный запас сырья выявлен для растений всех трёх классов и составил 219 т, в том числе 109 т — объём возможной ежегодной заготовки сырья. Заготовку необходимо проводить ранней весной (апрель). Собирают верхушечные части растения длиной до 25 см, содержание алкалоидов в которых не менее 1,6%, влаги и одревесневших частей — соответственно не более 12 и 10%. Выявленные запасы хвойника хвощёвого не исчерпывают его истинных сырьевых ресурсов в Центральном Копетдаге. Заросли промышленного значения отмечены в районе хр. Душакэрекдаг, ур. Сунча, Теджеве, Мергенолен, Сарымсакли и др. Запасы сырья в этом регионе позволяют использовать его для получения эфедрина в масштабах, обеспечивающих потребности здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Астрагал короткозубый (*Astragalus brevidens*) — многолетнее травянистое растение сем. Бобовые (*Fabaceae*) высотой 35–60 см. Ветви длиной 1,5–3,5 см и шириной 1–3 мм прямые или приподнимающиеся, крепкие, у основания очень короткие по 1–5 (6) пар. Цветоносы в 2–4 раза длиннее листьев. Цветки в рыхлых соцветиях. Венчик синевато-фиолетовый. Период цветения — май–июнь, плодоношения — июнь–август. Растёт в среднем и верхнем поясах гор на мелкозёмистых и мелкозёмисто-щербнистых склонах среди типчаково-ковыльной растительности. Часто встречается в виде отдельных хорошо развитых кустов на щербнистых осыпях по дну ущелий и селевым руслам, иногда образует заросли.

Места произрастания — Сулюкли, Мисинёв, Душакэрекдаг, Гермаб, Хейрабад, Часк, Чопандаг, Каранки, Сибир, Ховдан, Асылма, Хунча. Эндемик Туркменистана [2; 3; 5; 7].

Хорошо изучено как кормовое растение, а в настоящее время исследуется на содержание биологически активных веществ с целью использования его в качестве сырья для медицинской промышленности. В районе горы Душакэрекдаг обнаружены заросли, представляющие интерес как объект

заготовок сырьевой массы. Площадь массива — 400–420 га. Он простирается от подножья Душакэрекадага (район метеостанции) на юг до сооружения «Орион», а с востока и запада ограничен обрывистыми ущельями. Продуктивность зарослей изучена на примере двух наиболее типичных ассоциаций с его участием — астрагало-пырейно-овсяни цево-ковыльной и астрагалово-полынной. Первую слагают можжевельник туркменский (*Juniperus turcomanica*), эспарцет рогообразный (*Onobrychis cornuta*), акантолимон овсовый (*Acantolimon avenaceum*), полынь туркменская (*Artemisia turcomanica*), чабрец закаспийский (*Thymus transcaspicus*), пырей волосоносный (*Elytrigia trichophora*), мятлик луковичный (*Poa bulbosa*), овсяница валлиская (*Festuca valrsiaca*), ковыль (*Stipa* sp.), осока толстостолбиковая (*Carex pahystylis*), плоскоплодник льнолистный (*Meniocus linifolius*), вероника кривоногая (*Veronica campulopoda*). Видовой состав второй отличается ещё и наличием кустарников — барбарис туркменский (*Berberis turcomanica*), роза иберийская (*Rosa iberica*), вишня мелкоплодная (*Cerasus microsarpa*), жимолость прицветничковая (*Lonicera bracteolaris*), а также полукустарников — эспарцет рогообразный (*Onobrychis cornuta*) и зизифора клинолистная (*Ziziphora clinopodioides*).

Травостой несколько разрежен. На площади 100 м² произрастают от 10–12 до 60–80 особей. Эксплуатационный запас сырья в первой ассоциации составляет 227,4 т/200 га, а объём его возможной заготовки (1/5 часть растений остаётся для возобновления) — 181,9 т/год, во второй — соответственно 64,5/150 и 51,6. На втором участке отмечены крупные особи (I класс) высотой 50–60 см и с диаметром куста — 70x80 см, средние (II) — соответственно 40–60 и 50 x 70 с м, мелкие е (III класс) — 30–40 и 35x50 см.

Таким образом, биологический запас надземной массы описываемого растения на указанном промысловом массиве составляет 370 т, а эксплуатационный запас сырья — 292 т, учитывая 100 га так называемых «неудобий». Ежегодно здесь можно заготавливать 233,5 т.

Белена туркменская (*Nyoscyamus turcomanicus*) — многолетнее травянистое растение сем. Паслёновые (*Solanaceae*) вы сотой 60–100 см, с толстым, деревянистым, многоглавым корневищем и опушением из клейких переплетающихся волосков, всегда длинных, мохнатых на черешках, частях соцветий и в верхней части стеблей, и коротким войлокообразным в нижней их части. Стебли толстые, крепкие. Стеблевые листья длиной 18–20 и шириной 4–11 см. Цветки вначале скучены на концах ветвей, после цветения удлиняющиеся. Венчик беловатый с фиолетовой сеткой жилок и того же цвета (внутри) зевом. Цветёт в марте — мае, плодоносит в мае — июне.

Места произрастания — Шамли, Гёкдере, Чаек, Хейрабад, Мергенолен, Сарымсакли, Тагарев, Арваз, Курыховдан, Вахча, Шерлок, Асылма, Дагиш, Даштой, Большие Каранки, Арчабил, Чопандаг, Бозикямов, Мисинёв, Гаудан.

Встречается небольшими зарослями и куртинами по каменистым и мелкозёмистым склонам. Эндемик Туркменистана [2; 3; 5; 7].

Все органы растения содержат алкалоиды атропина — гиосциамин, тропин, скополамин (гиоцин), апоатропин и др., семена — до 34% жирных масел, а листья — флавоноиды (прежде всего, рутин) и фосфолипиды (0,9%). Масло используют при ревматических и невралгических болях, содержащиеся в листьях вещества — для получения противоастматических препаратов. Широко используется в народной медицине многих стран мира и гомеопатии [3].

Нами исследованы 3 участка, где плотность зарослей такова, что позволяет вести заготовку сырья. Площадь Сулюкли-Дегирменлинского массива — около 8 га. Здесь на щебнисто-мелкозёмистых пологих склонах вдоль дороги Сулюкли — Дегирменли отмечены заросли куртинного типа (по 10–20 (50) м²). Биологический запас сырьевой массы — 384,8 ц, эксплуатационный (за исключением «неудобий») — 346,3 ц, а объём возможной заготовки — 173,2 ц/год.

Гермабо-Хейрабадский массив занимает площадь 12 га и приурочен к платообразным межрядовым пространствам по дороге Гермаб — Хейрабад. Куртины площадью 2060 м² развиты на мелкозёмистых и каменистых субстратах, а менее плотные (10–15 м²) регистрируются от Чаека до Гёкдере. Биологический и эксплуатационный запасы сырьевой массы — 457,2 и 411,5 ц — соответственно, а объём возможной заготовки — 205,8 ц.

Площадь Курыховданского массива — около 20 га (район Курыховдан — Шерлок). Плотность зарослей здесь минимальна — 0,8–2 ос./м². Приведённые выше показатели составляют, соответственно, 458 ц, 412 и 206 ц.

В качестве лекарственного сырья используют розеточные и стеблевые листья, собранные во время массового цветения (растение очень ядовито, поэтому при сборе следует соблюдать определённые правила). Хранить сырьё необходимо по списку Б, то есть от дельно от других растений в сухих, хорошо проветриваемых помещениях (в тюках на стеллажах). Срок хранения — 2 года. Содержание влаги в сырье составляет не более 14%, органической примеси — 1, минеральной — 1, алкалоидов — 0,05%.

Бессмертник копетдагский (*Helichrysum kopetdagense*) — многолетнее травянистое хлопьевидно-беловатойлочно-опушенное растение сем. Астровые (*Asteraceae*) высотой 30–50 см. Прикорневые листья продолговатой обратнойцевидные, стеблевые — линейно-ланцетовидные. Цветочные корзинки мелкие, соломенно-жёлтые, собраны в верхушечное компактное щитковидное соцветие. Цветёт в мае — июле, плодоносит в июле — августе. Растёт обычно в степных и полусаванных сообществах нижнего и среднего пояса гор на мелкозёмисто-щебнистых субстратах с изреженной растительностью.

Места произрастания — Хендывар, Хейрабад, Душакэредаг, Мергенюлен, Сулюкли, Прохладное, Тагарев, Арваз, Курыховдан, Асылма, Бабазав, Дагиш,

Даштой, Дугридора, Большие Каранки, Арчабиль, Чопандаг, Куркулаб, Миснев, Гаудан, Караялчи. Эндемик Туркменистана [2; 3; 5; 7].

Соцветия содержат эфирное масло, флавоноидные гликозиды, наренгинин, апигенин и другие вещества фенольного характера, витамины С и К, фталиды, высокомолекулярные спирты, стероидные соединения, дубильные вещества, сахара, жирные кислоты и др. [3; 6].

Является компонентом степных зарослей арчовников и чаще всего представлен синузильной структурой по щебнистым склонам и расщелинам скал. Зарослей и чистых куртин (скоплений) не образует. Небольшие группы и отдельные растения разбросаны по арчовому редколесью. Нами исследован участок типчаково-ксерофитно-разнотравном арчовнике, где это растение занимает площадь около 500 м². Здесь зарегистрировано около 300 ос./м², вес воздушно-сухой массы которых (в том числе корзинок — 42 г) составляет 98 г. Собранные соцветия сушат в тени, рассыпая их на брезент слоем 2–3 см, доводя до состояния, когда они становятся ломкими, а содержание влаги составляет не более 12 %.

Хранить сырьё необходимо на стеллажах, тёмных и прохладных помещениях, а в домашних условиях — в ящиках или закрытых жестянках. Срок хранения — до 3-х лет.

Ферула волнистая (*Ferula undulata*) — многолетнее монокарпическое растение сем. Астровые высотой 80–100 см, с красновато-коричневым и довольно толстым стеблем, от середины ветвящимся в овальную метёлку. Листья быстро увядающие, сверху гладкие, снизу более или менее опушенные, прикорневые — на коротких черешках. Число листьев у взрослых растений — по 2–4 (5), их длина — 40–50, ширина 50–60 см, стеблевые значительно меньше. Цветёт в мае, плодоносит в июне — июле. Растёт на мелкозёмисто-щебнистых, час то почти голых осыпях в среднегорье (пояс шибляка) до нижнего пояса арчовников среди разреженных ксерофильных кустарников и нагорных ксерофитов в полынно-злаковых сообществах.

Места произрастания — Ванновский, Гёкдере, Чаек, Хейрабад, Гермаб, Сулюкли, Прохладное, Курыховдан, Шерлок, Бабазав, Даштой, Арчабиль, Чопандаг, Яблоновский, Куртусув, Гаудан. Эндемик Туркменистана [2; 3; 5; 7].

Химический состав не изучен. В народной медицине используется для лечения простудных заболеваний.

Заросли хозяйственного значения занимают территорию, прилегающую к дороге Гёкдере — Чаек. Здесь, в полынно-злаковых сообществах шибляка на площади 150–160 га отмечены довольно разреженные группы этого растения. На трансекте в 100 м² насчитывается в среднем 11 экз. Продуктивность надземной и подземной массы определена по 112 особям (без учёта однолетних): средний вес одного растения, соответственно, составил 173,1

и 192,2 г. Вес наиболее крупных корней — 500 г, выход их воздушно-сухого сырья — 31 %, а надземной массы — 28. Эксплуатационный запас сырьевой надземной массы — около 8, а подземной фитомассы — 10 т.

С целью обеспечения нормальных условий для развития ценопопуляции в пределах ценоареала растения необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию не более 1/8 части его зарослей, стараясь выбирать самые крупные экземпляры.

Генеративные особи выкапывать не рекомендуется, а надземную массу — листья, собирают до того, как они подсохнут, не повреждая при этом корневую шейку. Корни заготавливают и вручную, выбирая самые крупные вегетативные особи. Выкапывают не более 1/10 их части, очищают от остатков почвы и сразу измельчают на кусочки толщиной 2–3 см. Измельчённое сырьё сушат на открытом солнце или в тени, «перелопачивая» их 2–3 раза за день. Объём его при этом уменьшается в 3 раза. Для длительного хранения сухое сырьё упаковывают в целлофановые мешки и хранят отдельно, так оно имеет стойкий специфический запах. Срок хранения — 2 года.

Барбарис туркменский (*Berberis turcomanica*) — сильноветвистый колючий кустарник высотой 3–4 м из сем. Барбарисовые (*Berberidaceae*). Ветви буроватые или пурпуровые, угловатые с простыми и крепкими шипами. Ягоды обратнойцевидные или продолговатые, пурпурово-красные до тёмно-синих с налётом, длина — 7–8 мм. Цветёт в апреле, плодоносит в июне, плоды созревают в сентябре — октябре. Растёт от низких предгорий до верхнего пояса гор на каменистых и щебнистых склонах и по ущельям. Лучше развивается во влажных местах, у родников и речек (наиболее характерное местообитание — постоянные или временные источники влаги и неглубокие водоносные горизонты). Одиночные растения разного размера встречаются по сухим долинам, ущельям и в расщелинах скал. Эндемик Туркменистана [2; 3].

Химический состав изучен недостаточно. В корнях, коре стволов, побегах, листьях, плодах содержатся алкалоиды берберин, берберрубин, колумбамин, пальматин, атроррицин, бербамин. В листьях присутствуют углеводы, алкалоиды протобербериновой группы, витамины С и Е, каротин, фенолкарбоновые кислоты, антоцианы, каротиноиды, в плодах — углеводы (пектины), органические кислоты (до 3,72 %), витамин С, каротин, дубильные вещества (0,3 %), каротиноиды (56 %) [3].

На рассматриваемой территории трудно обнаружить местообитание, в котором бы не участвовал барбарис в том или ином сочетании с доминирующей растительностью в виде плотных зарослей, разреженных куртин или отдельных растений. Чаще он занимает своеобразную экологическую нишу в сообществах ксерофильных кустарников типа шибляка или арчовников, а также проникает в тугайные группировки и ценозы ксеромезофильного чернолесья. Растёт куртинами по 5–10 кустов на площади 200–300 м², иногда встречается

одиночными кустами среди разнотравно-злаково-полынных группировок или разреженных арчовников на выходах скальных пород. На массиве от Стюлукли до Прохладного насчитали 1600–1800 кустов разной продуктивности, которые занимали площадь 3–3,2 тыс. га.

С учётом биоэкологических особенностей этого растения и антропогенной на грузки на сообщества, мы условно приняли на объём возможной ежегодной заготовки сырья 1/10 часть листовой массы и 2/3 массы плодов от эксплуатационного запаса.

Таким образом, ежегодно на указанном массиве можно заготавливать в качестве сырья 1,66 ц листьев и 33,3 ц плодов, в том числе в высокопродуктивных зарослях — соответственно 0,46 и 13,4 ц.

Учитывая медленное восстановление корневой системы, повторную копку корней рекомендуется проводить не чаще, чем через 5–10 лет. При этом выкапываются корни только каждого второго куста. В качестве сырья можно использовать побеги, тогда заросли восстанавливаются через 3–4 года. Листья собирают с середины мая до середины июня, в фазу бутонизации и цветения. Срок хранения — 3 года. Корни копают ранней весной до распускания почек или осенью, после созревания плодов. Плоды собирают в фазу полной зрелости — в сентябре — октябре. Срок годности — 3 года.

Миндаль метельчатый (*Amygdalus scoparia*) — кустарник из сем. Розоцветные до 3 м высоты, с многочисленными сближенными, прямыми, торчащими ветками. Цветёт в апреле, плодоносит в июле. Растёт по каменистым, реже по каменисто-щебнистым, щебнистым горным склонам и обнажениям коренных пород на высоте 600–900 (1000) м над ур. м. Наибольшие скопления отмечены в ущелье между Бахарденом и Арчманом.

Общий биологический запас составляет 25,8 т. Семена содержат витамины, жирное масло (43,6%), в составе которого линолевая (21,6) и олеиновая (65,9%) кислоты. Обладает антибактериальными свойствами.

Прутняк Авраамово дерево (*Vitex agnus-castus*) — крупный кустарник до 3–5 м высоты из сем. Вербеновые (*Verbenaceae*). Цветёт с июня по сентябрь, плодоносит в августе — октябре. Плоды вызревают в октябре — ноябре. Растёт по горным ущельям (Арчабиль, Гёкдере, Чорлок) и долинам (верхний Сумбар, Коштемир) на щебнистом и мелкозёмистом субстрате, большей частью у воды [7].

Листья содержат иридоиды аукубин и агнозид, флаваноиды кастицин, глюкозид, лютеолина, ориентин, гомоориентин. В плодах содержится до 1,4% органических кислот (муравьиная, уксусная, проционовая, масляная, валериановая, капроновая), а также эфирное масло (0,63), алкалоиды (0,42), дубильные вещества (3,43), кумарины (0,44%), флавоноиды, витамин С. В семенах обнаружены иридоиды и эфирное масло (10%) [6].

Заготовку можно вести на двух относительно крупных массивах — в ущ. Нижнее Гёкдере (в 3 км к востоку от Дома отдыха), где его сообщество приурочено к селевому руслу. Растения редко поднимаются на пологие берега и ещё реже селятся вне поймы, у подножья склонов. После прохождения весенних паводков заросли подпитываются водами родника, полностью пересыхающего летом. После схода селевых потоков часть растений повреждается, но благодаря активному вегетативному размножению они быстро восстанавливаются.

Общая площадь зарослей — не менее 18–20 га, и в них насчитывается 1800–2000 растений. Образует почти чистые сообщества с площадью проективного покрытия 40–45%. Относительная бедность флористического состава сообщества объясняется исключительной напряжённостью среды обитания (селевое русло). Тем не менее, в ассоциации насчитывается 30–35 видов. Второй массив зарослей занимает территорию ущелья, протягивающегося к склону горы Душакэркедаг, в районе родника Аксув (водосбор речки Секиязб). За росли идут по дну сухого русла на протяжении 7 км, их площадь — 30–35 га. Этот массив находится в 10–12 км западнее первого. Состояние зарослей хорошее, так как растение не поедается скотом и не заготавливается на топливо. Площадь проективного покрытия — 35–70%. Всего здесь зарегистрировано не менее 3000 особей разной продуктивности.

Эксплуатационный запас сырья (плодов) на первом участке составляет 23,8 ц. Если оставлять на семенное размножение 20% особей без сбора плодов, то объём возможной ежегодной заготовки сырья составит 19 ц. На втором участке при эксплуатационном запасе 41,4 ц этот показатель составит 32,4 ц.

Заготовку сырья следует проводить с конца сентября до заморозков. У растений срезаются кисти с плодами и 15–20-сантиметровым слоем укладываются в тени на брезент. При сухой погоде сырьё высыхает в течение 8–10 дней, затем его помещают в бумажные мешки по 15–20 кг и хранят в сухом помещении на стеллажах не более 2-х лет.

Польнь цитваровидная (*Artemisia ciniformis*) из сем. Астровые — почти голый полукустарник высотой 30–45 см. Эндемик Туркменистана [2; 3; 5; 7].

Корень стержневой, утолщённый, деревянистый. Многолетние побеги укороченные, деревянистые, восходящие, в серовато-бурой шелушащейся коре. Число плодоносящих ветвей — 10–20, они более-менее прямые или у основания дуговидно-изогнутые, сначала опушенные, а со временем голые. Длина листьев — 1,5–3 см, в очертании овальные, дважды-трижды перисторассечённые. Метёлка многоцветковая, узкая. Цветёт в сентябре, плодоносит в ноябре [7].

Растёт на глинистой и щебнистой почве до высоты 2500 м над ур. м., часто совместно с польнью туркменской, но в отличие от неё больших массивов не образует.

Содержание эфирного масла в надземной массе составляет 0,4–0,5 %, а в нём присутствует до 15 % альдегидов и незначительное количество сантонина [3; 6].

Биометрическая характеристика растений аналогична полыни туркменской. Корень стержневой, деревянистый. Бесплодные побеги укороченные, деревянистые в серой коре. Плодоносящие побеги многочисленные, беловолочные, жёсткие, прутьевидные. Листья густо паутинисто-опушенные длиной 1–2 см. Метёлка узко пирамидальная. Цветёт в августе, плодоносит в ноябре [7].

В туркменской народной медицине используют соцветия для приготовления полынного чая, обладающего противоглистным эффектом. Кроме того, изготавливают полынное масло, применяемое при лихорадке, водянке, укусах скорпиона или каракурта [3]. Сырьё используется в пищевой и парфюмерной промышленности.

Продуктивность сырьевой массы определялась нами в районе горного массива Душакэркедаг. Эксплуатационный запас сырья — 9 т/100 га, а объём возможной ежегодной заготовки (90 % от него) — 8,1 т.

Таким образом, ресурсы дикорастущих лекарственных растений имеют первостепенное значение для здравоохранения Туркменистана, они являются источником получения биологических активных веществ. Однако при разработке планов их освоения необходимо учитывать состояние и особенности развития каждого растительного сообщества и отдельных особей. На современном этапе сформировался ряд новых требований к проведению работ по заготовке сырья, важнейшими из которых являются:

- обеспечение возможности прогнозирования динамики запасов сырья растений, представляющих промышленный ресурсный потенциал;
- полный охват всех основных ресурсных показателей по конкретному виду растения;
- разработка действенных практических мер охраны и рационального использования исследуемых видов;
- введение в практику дистанционных методов исследования и комплексного изучения ресурсов лекарственных растений Копетдага.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акмурадов А. Сырьевые ресурсы некоторых лекарственных эндемичных растений Центрального Копетдага // Проблемы освоения пустынь. 2024. — № 1–2. — С. 48–53.

2. Акмурадов А., Рахманов О. Х., Шайымов Б. К. Конспект эндемиков флоры Туркменистана: итоги работы 2007–2017 гг. — Казан: Бук, 2018. — 142 с.

3. Бердымухамедов Г. *Лекарственные растения Туркменистана, т. I.* — А.: Туркменская государственная издательская служба, 2010. — 344 с.
4. Бердымухамедов Г. *Лекарственные растения Туркменистана, т. V.* — А.: Туркменская государственная издательская служба, 2013. — 352 с.
5. Камахина Г. Л. *Флора и растительность Центрального Копетдага (настоящее, прошлое и будущее).* — Ашхабад, 2005. — 245 с.
6. Каррыев М. О., Артемьева М. В., Баева Р. Т. и др. *Фармакохимия лекарственных растений Туркменистана.* Ашхабад: Ылым, 1991.
7. Никитин В. В., Гельдиханов А. М. *Определитель растений Туркменистана.* — Л.: Наука, 1988. — 680 с.

DOI 10.34660/INF.2026.12.33.128

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Зарипов Артур Марселевич

магистрант

*Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Институт геологии и нефтегазовых технологий*

Аннотация: В работе рассматривается методика создания ГИС — инструмента для оперативной предварительной оценки инженерно-геологических условий территорий Республики Татарстан на базе платформы ArcGIS Pro. В ходе исследования выполнена оцифровка разномасштабных геологических, геоморфологических и тематических карт, создана серия полигональных слоев с детальными атрибутивными описаниями. Настроенный механизм всплывающих окон позволяет при клике на произвольную точку карты автоматически генерировать структурированный текстовый отчет, включающий характеристику рельефа, четвертичных и коренных отложений, тектоническую приуроченность и оценку опасных инженерно-геологических процессов. Разработанный подход сокращает время рекогносцировочных работ, заменяя ручной анализ множества разрозненных карт автоматизированной процедурой. Инструмент может быть использован в проектных организациях и в учебном процессе для цифровой обработки геоданных.

Ключевые слова: Инженерно-геологические изыскания, рекогносцировочная оценка, Республика Татарстан, ГИС-технологии, оцифровка карт, картоопасность.

Abstract: The paper discusses a methodology for creating a GIS tool for rapid preliminary assessment of engineering-geological conditions of territories of the Republic of Tatarstan based on the ArcGIS Pro platform. The study digitized multi-scale geological, geomorphological, and thematic maps and created a series of polygon layers with detailed attribute descriptions. The configured pop-up mechanism allows automatic generation of a structured text report by clicking on an arbitrary point on the map, including characteristics of relief, Quaternary and

bedrock deposits, tectonic confinement, and assessment of hazardous engineering-geological processes. The developed approach reduces the time of reconnaissance work, replacing manual analysis of multiple disparate maps with an automated procedure. The tool can be used in design organizations and in the educational process for digital processing of geodata.

Keywords: *Engineering-geological surveys, reconnaissance assessment, Republic of Tatarstan, GIS technologies, map digitization, karst hazard.*

На этапе предпроектных инженерно-геологических изысканий ключевую роль играет рекогносцировочная оценка территории, которая выполняется путем анализа множества разрозненных картографических материалов: геологических карт, карт четвертичных отложений, геоморфологических схем, карт опасных геологических процессов. Фондовые данные Республики Татарстан достаточно обширны, однако они существуют в основном в виде отдельных бумажных или растровых карт и отчетов, не объединенных в единую цифровую среду. Отсутствие единой среды вынуждает специалистов выполнять трудоемкую ручную работу: для каждого интересующего участка необходимо последовательно изучать несколько карт, сопоставлять условные обозначения, стратиграфические колонки и легенды, чтобы сформировать целостное представление о геологическом строении, гидрогеологических условиях и возможных опасных процессах. Существующие методы не предусматривают автоматического получения сводной текстовой информации по произвольному участку, что существенно замедляет процесс принятия решений, увеличивает временные затраты на рекогносцировочные работы и создает риск пропуска важных факторов и деталей при оценке территории под застройку. Таким образом, задача создания единой цифровой платформы, обеспечивающей мгновенный доступ к комплексному инженерно-геологическому предварительному отчету, является крайне актуальной для повышения эффективности рекогносцировочных работ.

В работе предлагается методика создания ГИС-инструмента для предварительного отчета исследуемого участка на базе платформы ArcGIS Pro. В качестве исходных данных выступили оцифрованные автором растровые карты территории Республики Татарстан масштабного ряда 1:500000–1:2500000 (рис. 1), включающие: государственную геологическую карту, государственную геологическую карту неоген-четвертичных образований, геоморфологическую схему, карту карстоопасности, карту глубин залегания карстующихся пород, карту тектонических структур первого порядка, некоторые из которых показаны на рисунке 1. Выбор данных карт обусловлен целью рекогносцировочных работ — получение генерализованной, но достоверной характеристики крупных территорий для первоначальной оценки пригодности участков под

строительство или планирования полевых маршрутов. Процесс векторизации этих материалов позволил создать серию полигональных слоев, для которых в атрибутивных таблицах были сформированы поля с подробным описанием: стратиграфическая принадлежность (индекс, возраст), литологический состав коренных пород и покровных отложений, генетический тип четвертичных образований (аллювий, элювий, делювий и др.), характеристика опасных геологических процессов (карстоопасность, овражная эрозия и т.п.), интервалы глубин залегания карстующихся пород, а также приуроченность территории к тектоническим структурам первого порядка. Ключевым этапом стала настройка механизма всплывающих окон в ArcGIS Pro, агрегирующей информацию из всех слоев при клике на произвольную точку карты [3]. Настройка включает в себя сбор и анализ информации для дальнейшего включения в отчет, форматирование текста, выбор атрибутов для отображения и сортировка данных по тематическим блокам для удобства восприятия.

Рис. 1. Оцифрованные в среде ArcGIS растровые карты территории Республики Татарстан

В результате разработан ГИС-проект, позволяющий пользователю в интерактивном режиме получать сводный предварительный отчет по инженерно-геологическим условиям выбранного участка. При щелчке мышью автоматически генерируется структурированное описание, включающее: 1) категорию карстоопасности и глубину залегания карстующихся пород (при наличии) [2]; 2) описание четвертичных отложений (мощность, генезис, литологический состав); 3) геоморфологическую приуроченность (элемент рельефа, тип поверхности); 4) характеристику коренных пород (возраст, состав, условия залегания) [1]. Предложенный подход сокращает время сбора и анализа предварительной геологической информации с нескольких часов до нескольких минут, заменяя ручной поиск по множеству карт автоматизированной процедурой и исключая субъективный фактор при интерпретации разномасштабных материалов.

* — исследуемый участок

Рис. 2. Пример сгенерированного описания через всплывающие окна ArcGIS

Пример сгенерированного описания выглядит следующим образом (рис. 2): *В геоморфологическом отношении территория представляет собой умеренно-расчлененную денудационную равнину нижнего плато Бугульминско-Белебеевской возвышенности (Дедков А. П.). Согласно геоморфологической схеме РТ (по Шкатову В. К.) территория относится к лессовой равнине, созданной совместной деятельностью ветра, плоскостного смыва и криоэлювиальных процессов.*

В тектоническом отношении участок расположен в пределах западного склона Южного купола Татарского свода.

В геологическом строении принимают участие породы нижнеказанского подъяруса средней перми (песчаники, глины, известняки, мергели), перекрытые неогеновыми и четвертичными отложениями.

Неогеновая система представлена плиоценовыми отложениями акчагыльского яруса (глины, пески, алевроиты).

Отложения четвертичной системы на территории участка представлены аллювиальными образованиями высокой и низкой поймы верхнечетвертичного возраста (голоцен) (разнозернистыми песками с включениями гальки кремнистых пород).

На территории развиты такие инженерно-геологические процессы, как карст, суффозия, овражная эрозия и подтопление. Густота овражно-балочного расчленения составляет 0,21–0,5 км/км². Глубина залегания кровли карстующихся пород находится в интервале 101–200 м (Мирзоев К. М., Степанов В. П.). Исследуемый участок относится к территориям с низким уровнем карстового риска (Леоненко М. В.).

Разработанный инструмент может найти широкое применение в проектных и изыскательских организациях, работающих на территории Республики Татарстан, для оперативной оценки исследуемой территории, а также в учебном процессе при подготовке специалистов для освоения методов ГИС-картографии и цифровой обработки геоданных. Перспективы дальнейшего исследования связаны с оцифровкой других имеющихся дополнительных картографических материалов (карт административного деления, сейсмического районирования, гидрогеологических условий, инженерно-геологического районирования и т. д.).

Литература

1. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Лист N-39 (Казань). Карта неоген-четвертичных образований. Центрально-Европейская серия [Карта] / ред. Шкатокова В. К. — СПб.: ВСЕГЕИ, 2019. — 1 л.

2. Мирзоев К. М., Степанов В. П., Югин В. В., Галеев Р. Г. Глубинный карст и современные движения земной поверхности в Татарстане // Георесурсы. — 2002. — № 6. — С. 11–15.

3. Esri. Настройка всплывающих окон в ArcGIS Pro [Электронный ресурс] // Документация ArcGIS Pro. — URL: <https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/latest/help/mapping/navigation/pop-ups.htm> (дата обращения: 25.02.2026)

DOI 10.34660/INF.2026.12.63.044

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРАВОГО БЕРЕГА РЕКИ КАЗАНКИ В РАЙОНЕ УЛИЦЫ ГАВРИЛОВА НОВО- САВИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Зиннатов Ирек Ильнарлович

магистрант

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

г. Казань, Россия

Научный руководитель — Нуриев Ильдар Саяхович

кандидат геолого-минералогических наук, доцент

Аннотация: В данной работе проводилась оценка инженерно-геологических условий города Казань в районе улицы Гаврилова Ново-Савинского района для рассмотрения пригодности участка под строительство микрорайона типовой застройки. Проводилось изучение инженерно-геологических условий исследуемой территории проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерные процессы в сфере взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой с целью получения необходимых материалов для проектирования, строительства и эксплуатации объекта.

Ключевые слова: документ, геология, игэ, расчет, условие, пучение, Казань.

Abstract: In this work, the engineering-geological conditions of the city of Kazan in the area of Gavrilova Street in the Novo-Savinsky district were assessed in order to determine the suitability of the site for the construction of a typical residential area. The study focused on the engineering-geological conditions of the proposed construction area, including the topography, geological structure, geomorphological and hydrogeological conditions, composition, state, and properties of the soil, as well as the geological and engineering processes that occur in the interaction of the proposed structures with the geological environment. The aim of this study was to obtain the necessary materials for the design, construction, and operation of the facility.

Keywords: document, geology, EGE, calculation, condition, heaving, Kazan.

Введение

Перед началом строительства объекта, находящегося в городе Казань в районе улицы Гаврилова Ново-Савинского района, во избежание негативных последствий в процессе и после строительства, необходимо подробно изучить инженерно-геологические условия площадки изысканий.

Целью работы является оценка инженерно-геологических условий исследуемой территории и ее пригодности для строительства сооружения, с определением предпочтительного типа фундамента.

Физико-географический очерк, геологическое строение и инженерно-геологические условия изучаемого объекта

Исследуемая территория находится на правом берегу реки Казанки, в районе улицы Гаврилова Ново-Савинского района.

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах I надпойменной террасы левобережья р. Волги. Орографически территория объекта изысканий расположена в Западном Предкамье [5].

В целом район обследования, а также прилегающие к нему территории, экономически освоенные и несущие следы территории с высокой техногенной нагрузкой, развитой дорожной сетью. Имеются как подземные, так и наземные коммуникации. Опасные геолого-технические процессы и явления (эрозийные, склоновые процессы, оползни, просачивание и др.), которые могли бы повлиять на устойчивость поверхностных и глубинных грунтовых массивов на участке исследования и прилегающей к нему территории, отсутствуют.

В результате выполненных инженерно-геологических полевых и лабораторных работ на участке изысканий и обработки полученных данных методом математической статистики в соответствии с ГОСТ 20522-2012 было выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

Специфические грунты

К специфическим грунтам на исследуемой территории, в соответствии с СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97 часть III, относятся техногенные (насыпные) (ИГЭ-1б) и органоминеральные грунты (ИГЭ-2в).

Техногенные грунты (tQIV) представлены насыпным слоем ИГЭ-1б, представленным песчаным грунтом, темно-коричневым со строительным мусором, щебнем.

Органоминеральные грунты представлены глиной мягкопластичной, слабозаторфованной (ИГЭ-2в) с относительным содержанием органического вещества до 20%. Мощность органоминеральных грунтов на участке изысканий составляет 1,4–6,2 м.

Коррозионная активность подземных вод

В связи с неглубоким залеганием ГВ (0,4–2,1 метра) необходимым является определение степени коррозионной активности воды по отношению к бетону и стали. Результаты анализа химического состава ПВ приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты анализа химического состава подземных вод

№ ИГЭ	Наименование грунта	Единица измерений	pH	Cl	SO ₄	HCO ₃	Ca	Mg	Na+K
2в	Глина текуче-пластичная	мг/л	8,1	15,4	67,6	876,4	187,6	40,1	80,5
		мг/экв		0,43	1,41	14,36	9,36	3,3	3,5
7а	Песок средней плотности, однородный	мг/л	7,8	10,4	36,5	665,4	165,4	15,6	55,2
		мг/экв		0,29	0,76	10,9	8,25	1,28	2,4

По результатам химических анализов водных вытяжек, грунты площадки изысканий неагрессивны к бетонам всех марок по водонепроницаемости и к арматуре железобетонных конструкций. По содержанию сульфатов неагрессивные к бетону марки W4-W8 по водонепроницаемости. По содержанию агрессивной углекислоты неагрессивные к бетонам марки W4 W8 на портландцементе по водонепроницаемости.

Определение пучинистости

На территории Казани развиты процессы морозного пучения. Территория изысканий — не исключение, этот процесс здесь развит повсеместно.

На территории строительства в пределах глубины сезонного промерзания-оттаиванию в большей степени развиты песчаные грунты. Характеристика их пучинистости исследуется согласно п. 6.8.8 СП 22.13330.2016 через показатель дисперсности D, полученный расчетным методом.

По результатам расчета показателя дисперсности ИГЭ 1б (насыпной грунт), ИГЭ 7а' (Песок средней крупности, средней степени водонасыщения отнесли к категории *слабопучинистых грунтов*.

Рентгеноструктурный анализ

Рентгенографический анализ — метод исследования, основанный на дифракции рентгеновских лучей кристаллическими фазами объекта, который используется для диагностики минералов, горных пород для определения их структурного состояния и степени упорядоченности кристаллической структуры, выявления изоморфных примесей, дисперсности, текстурированности, метамиктизации и степени совершенства или искаженности структуры.

На основе этого метода были получены количественные (таблица 2) и качественные (рисунок 1) показатели минерального состава для образцов грунтов ИГЭ-16.

Рисунок 1

Рисунок 1 — Дифрактограмма глинистого порошка образца 5–1 грунта ИГЭ-16
Автор: Зиннатов И. И.

Таблица 2 — Минеральный состав образца 5–1 грунта ИГЭ-16

Минерал	П.с. %
Пирит	2%
Кальцит	2%
Каолинит	3%
Клинохлор	5%
Гипс	7%
Микроклин	8%
Альбит	11%
Монтмориллонит	16%
Мусковит	19%
Кварц	26%

По полученным результатам можно сделать заключение о прямо пропорциональной зависимости показателя физических свойств от содержания глинистых минералов.

Рисунок 2 — График зависимости числа пластичности I_p от содержания глинистых минералов. Автор: Зиннатов И. И.

Заключение

1) По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий установлено, что объект расположен на участке III (сложной) категории сложности инженерно-геологических условий.

2) В изучении геологического строения участка принимают участие отложения неогеновой (N2) отложения, четвертичные аллювиальные (aQ) отложения, перекрытые с поверхности насыпным слоем.

3) Грунтами основания и активной зоны проектируемых сооружений будут служить грунты ИГЭ-7а,2а,8а,2а.

4) В пределах рассматриваемой территории отмечается наличие специфических грунтов- техногенные (ИГЭ-1б), органоминеральные (ИГЭ-2в).

5) Согласно результатам химического анализа водных вытяжек из грунтов, грунты по содержанию сульфатов к бетонам марок W4-W8 не агрессивны, по содержанию хлоридов к железобетонным конструкциям неагрессивные.

6) По инженерно-геологическим условиям участок изысканий, объект исследований пригоден для строительства жилого комплекса.

Литература

- 1 Все о Татарстане (экономико-географический справочник), г. Казань, 1994 г.
- 2 «Справочник по климату», вып. 1 (Л., Гидрометеиздат, 1968)
- 3 Инженерно-геологические исследования карстовых явлений в Центральной части Волго-Камского края», Кавеев М. С., г. Казань, 1960 г.
- 4 Анतिकоррозионная защита металлов.— Федосова Н.Л., 2009.— 187с.
- 5 Геология Татарстана (Б. В. Буров, Н. К. Есаулова, В. С. Губарева)
- 6 Практикум по мерзлотоведению: учебное пособие / Т. Я. Емельянова, В. В. Крамаренко; Томский политехнический университет.— Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010.— 120 с
- 7 Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов /ПНИИИС.— М.: Строй-издат, 1986.— 72 с.

Список фондовой литературы

- 8 Отчет по инженерно-геологическим изысканиям для строительства зданий жилого комплекса Казань, ул.Гаврилова, 2023 год
Перечень нормативных документов
- 9 Свод правил СНиП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
- 10 СНиП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.
- 11 СНиП 2.06.15–85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.
- 12 СНиП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.
- 13 СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений.
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01–83* (с Изменениями N 1, 2, 3).
- 14 ГОСТ20522–2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.
- 15 ГОСТ25100–2020 Грунты. Классификация.
- 16 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
- 17 СП 11–105–97Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов.
- 18 СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии.
- 19 СП 131.13330.2020 «СНиП 23–01–99* Строительная климатология».

ГРУНТЫ ЗОНЫ АЭРАЦИИ КАК ФАКТОР ЗАЩИЩЕННОСТИ ГРУНТОВЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Хайрзаманова Лилия Хамитовна

магистрант

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Аннотация. В статье рассматривается роль грунтов зоны аэрации как естественного геохимического барьера на пути загрязнения подземных вод. Анализируются основные механизмы очистки: механическая фильтрация, сорбция и ионный обмен. Показано, что эффективность защиты определяется литологическим составом, мощностью зоны аэрации, структурой порового пространства и сорбционной емкостью грунтов. Выявлены критические факторы, снижающие надежность грунтовой защиты: карстовые процессы, наличие макропор и трещин, поступление концентрированных загрязнителей, антропогенное нарушение толщи. Обосновано практическое значение оценки защитных свойств грунтов для районирования территорий, проектирования природоохранных мероприятий и организации зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Ключевые слова: зона аэрации, защищенность подземных вод, фильтрация, сорбция, геохимический барьер, уязвимость.

The article examines the role of vadose zone soils as a natural geochemical barrier against groundwater contamination. The main attenuation mechanisms- mechanical filtration, sorption, and ion exchange- are analyzed. It is shown that the effectiveness of protection is determined by the lithological composition, the thickness of the vadose zone, the structure of the pore space, and the sorption capacity of soils. Critical factors reducing the reliability of soil protection are identified: karst processes, the presence of macropores and fractures, the influx of concentrated contaminants, and anthropogenic disturbance of the protective layer. The practical significance of assessing the protective properties of soils is substantiated for territorial zoning, the design of environmental protection measures, and the establishment of sanitary protection zones for water supply sources.

Keywords: aeration zone, groundwater protection, infiltration, sorption, geochemical barrier, susceptibility.

Введение

Подземные воды представляют собой стратегический ресурс, определяющий здоровье населения и устойчивое развитие территорий. Однако интенсификация сельскохозяйственного производства, увеличение объема промышленных отходов и процессы урбанизации существенно повышают уязвимость грунтовых вод к антропогенному загрязнению. Все основное внимание в вопросах охраны окружающей среды уделяется почвенному покрову, на данный период времени существует еще один, естественный щит, между дневной поверхностью и водоносными горизонтами - это толща грунтов зоны аэрации.

В гидрогеологии под термином «грунты» понимаются горные породы, залегающие выше уровня грунтовых вод и формирующие зону аэрации. Именно через эту толщу фильтруются атмосферные осадки и техногенные стоки, прежде чем достигнуть водоносных горизонтов. Проходя через слой песка, суглинка или глины, загрязненная вода подвергается комплексному воздействию: механической фильтрации, сорбции, ионному обмену и биологической трансформации. Таким образом, грунты зоны аэрации функционируют как природный биофизико-химический барьер, способный задерживать тяжелые металлы, нефтепродукты, нитраты и патогены.

Вместе с тем защитные свойства грунтов не безграничны и определяются литологическим составом, мощностью зоны аэрации, степенью трещиноватости и геохимическими условиями. Понимание этих механизмов необходимо для прогнозирования качества подземных вод и разработки мер по их охране.

Цель настоящей работы - анализ роли грунтов зоны аэрации в защите подземных вод, рассмотрение основных механизмов очистки (фильтрация, сорбция, биодеградация) и факторов, определяющих эффективность данного природного барьера.

Механизмы защитного действия грунта

Одним из фундаментальных механизмов защиты грунтовых вод в зоне аэрации является механическая фильтрация - процесс задерживания взвешенных частиц, коллоидов и микроорганизмов при фильтрации загрязненных вод через толщу грунта. Эффективность фильтрации напрямую определяется гранулометрическим составом, пористостью и структурой порового пространства горных пород.

Поровое пространство грунтов работает как система микрофильтров: частицы, размер которых превышает диаметр поровых каналов, задерживаются на поверхности минеральных зерен или в сужениях пор. Наиболее эффективно этот процесс протекает в глинистых и суглинистых грунтах, характеризующихся развитой микроструктурой и высокой удельной поверхностью. Благодаря механической фильтрации происходит задержание

патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов) и значительной части взвешенных веществ, что предотвращает их проникновение в водоносные горизонты. Фильтрационная способность грунтов имеет и обратную сторону. Наличие трещин, макропор и других крупных путей миграции (ходы землероев, корневые каналы, трещины усыхания) резко снижает барьерную функцию толщи. В таких случаях фильтрационный поток концентрируется и движется с высокой скоростью, минуя мелкопористую матрицу грунта. Это приводит к тому, что загрязнители, включая патогены, достигают уровня грунтовых вод практически без задержки и очистки. Таким образом, наличие макропор и трещиноватость являются критическими факторами, ухудшающими защитные свойства зоны аэрации.

Помимо механического задерживания, важнейшую роль в защите подземных вод играют физико-химические процессы сорбции и ионного обмена. Именно они обеспечивают закрепление (иммобилизацию) растворенных форм загрязнителей - тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов и других токсичных соединений - на поверхности твердой фазы грунта.

Основными сорбентами в грунтах выступают:

- Глинистые минералы (монтмориллонит, каолинит, гидрослюда), обладающие развитой удельной поверхностью и способностью к межпакетному поглощению катионов;

- Органическое вещество (гумус, детрит), характеризующееся высокой емкостью катионного обмена и способностью связывать как ионные, так и молекулярные формы загрязнителей.

Механизм сорбции основан на электростатическом взаимодействии между заряженной поверхностью минеральных частиц и ионами загрязнителей, находящихся в поровом растворе. Тяжелые металлы (свинец, кадмий, медь, цинк) и радионуклиды (цезий-137, стронций-90) эффективно поглощаются глинистыми минералами, переходя из подвижного в иммобилизованное состояние. Органические загрязнители, включая пестициды, могут сорбироваться как на глинах, так и на органическом веществе, причем механизмы сорбции варьируют от физической адсорбции до образования прочных химических связей.

Ключевой характеристикой, определяющей способность грунта удерживать загрязнители, выступает сорбционная емкость (емкость катионного обмена, ЕКО). Данный показатель напрямую зависит от минералогического состава: наибольшей сорбционной емкостью обладают бентонитовые глины (преимущественно монтмориллонитового состава), что обуславливает их широкое применение при создании искусственных геохимических барьеров и противодиффузионных экранов. В частности, бентонитовые глины используются для изоляции хранилищ промышленных и радиоактивных

отходов, поскольку они способны эффективно сорбировать широкий спектр поллютантов и препятствовать их миграции в грунтовые воды.

Факторы, определяющие надежность грунтовой защиты

Эффективность выполнения грунтами зоны аэрации барьерных функций определяется комплексом природных и антропогенных факторов, понимание которых необходимо для прогнозирования качества подземных вод и районирования территорий по степени их защищенности.

Расстояние от дневной поверхности до уровня грунтовых вод является одним из наиболее значимых параметров. Чем больше мощность толщи грунтов, через которую фильтруются загрязненные воды, тем продолжительнее время контакта поллютантов с сорбирующей матрицей пород и выше вероятность их задерживания или трансформации [3, 8]. В практике гидрогеологических исследований мощность зоны аэрации используется как базовый критерий при оценке защищенности подземных вод. Литологический состав и фильтрационные свойства: Состав пород определяет два ключевых параметра: скорость фильтрации и сорбционную емкость:

Глинистые грунты характеризуются низкими коэффициентами фильтрации (до 10^{-9} м/с) и высокой емкостью катионного обмена, что позволяет им эффективно задерживать тяжелые металлы и радионуклиды [5, 7]. Они рассматриваются как наиболее надежные природные геохимические барьеры.

Песчаные и супесчаные грунты обладают высокой водопроницаемостью, но низкой сорбционной способностью, что делает их слабым препятствием для миграции растворенных загрязнителей.

Карбонатные породы (известняки, доломиты) в силу высокой трещиноватости и закарстованности часто не обеспечивают защиту вод, поскольку загрязнение распространяется по крупным каналам практически без задержки.

Защитные свойства грунтов определяются не только составом, но и структурой порового пространства. Наличие трещин, макропор, ходов землероев и корневых каналов создает пути преимущественной (быстрой) фильтрации, по которым загрязненные воды достигают водоносного горизонта, минуя очистку в мелкопористой матрице. В таких случаях реальная защищенность оказывается существенно ниже расчетной.

Способность грунтов поглощать загрязнители зависит от минералогического состава и содержания органического вещества. На эффективность сорбции также влияют кислотно-щелочные условия (pH) и окислительно-восстановительный потенциал (Eh), которые могут как способствовать осаждению поллютантов, так и переводить их в подвижные формы.

Чередование слоев с различными фильтрационными свойствами создает сложную картину миграции загрязнителей. Наличие в разрезе «окон»,

сложенных хорошо проницаемыми породами и соединяющих поверхность с водоносным горизонтом, резко снижает надежность грунтовой защиты.

Для практических задач важна количественная оценка времени достижения загрязнителями грунтовых вод. Карпенко Н.П. предложена зависимость для оценки этого времени для условий однородного разреза. В методике Сергеева В.И. допустимое время эксплуатации хранилища отходов определяется как период, по истечении которого первый из загрязнителей достигает уровня водоносного горизонта.

Уязвимость грунтовых вод: когда защита не срабатывает

Существуют критические ситуации, при которых защитный барьер грунтов зоны аэрации утрачивает способность задерживать или нейтрализовывать загрязняющие вещества. Понимание этих условий необходимо для оценки реальных рисков загрязнения подземных вод. Наиболее уязвимы грунтовые воды в районах развития карстующихся пород (известняков, доломитов). Фильтрация здесь происходит по крупным трещинам и карстовым каналам со скоростью до метров в сутки, а сорбционные процессы практически не работают из-за минимальной площади контакта раствора с породой [1]. Такая же ситуация наблюдается в сильнотрещиноватых скальных породах и при наличии тектонических нарушений, создающих прямые каналы сообщения поверхности с водоносными горизонтами.

Высокое стояние уровня грунтовых вод и близость зоны аэрации к поверхности (менее 1–2 м) резко сокращают время фильтрации, снижая вероятность сорбционного закрепления загрязнителей [3, 8]. Особую опасность представляют напорные грунтовые воды: при их вскрытии загрязнители быстро распространяются по пласту, а напорный режим способствует подтоку загрязненных вод из нижележащих горизонтов [1].

Каждый грунтовый массив обладает определенной буферной емкостью. При длительном поступлении поллютантов эта емкость истощается, и загрязнители достигают грунтовых вод. Время до прорыва может составлять от нескольких лет до сотен лет в зависимости от свойств грунтов и интенсивности воздействия [1].

Заключение и практическое значение

Грунты зоны аэрации выполняют функцию естественного геохимического барьера, задерживая, трансформируя или нейтрализуя загрязняющие вещества. Эффективность барьера определяется литологическим составом, мощностью толщи, структурой порового пространства и сорбционной емкостью грунтов [3, 5, 8].

Защитные свойства грунтов крайне вариативны. Наиболее надежную защиту обеспечивают глинистые отложения с высокой сорбционной емкостью и низкой фильтрацией. Песчаные, трещиноватые и закарстованные породы характеризуются высокой уязвимостью подземных вод к загрязнению [3, 8].

Защитный барьер перестает функционировать при развитии карстовых процессов, наличии макропор и трещин, поступлении концентрированных загрязнителей, превышающих буферную емкость грунтов, а также при антропогенном нарушении целостности защитной толщи [1, 5].

Районирование территорий по степени защищенности подземных вод. Карты защищенности на основе фильтрационно-сорбционных свойств грунтов служат основой для: определения участков, пригодных для размещения потенциально опасных объектов, выделения зон особого контроля, где грунтовые воды наиболее уязвимы, планирования хозяйственной деятельности с учетом природной защищенности водоносных горизонтов [3, 5, 8].

Данные о защитных свойствах грунтов используются при установлении границ зон санитарной охраны вокруг источников водоснабжения и обосновании ограничений хозяйственной деятельности в этих зонах [3, 4].

Знание защитных свойств грунтов зоны аэрации - фундаментальная основа для охраны подземных вод. Сохранение естественной барьерной функции грунтов экономически и экологически эффективнее, чем очистка уже загрязненных водоносных горизонтов. Комплексный подход, учитывающий природные особенности и характер антропогенного воздействия, позволяет обеспечить долговременную защиту стратегических запасов пресных подземных вод.

Список литературы:

1. *Averkina T.I. Geocological aspects of civil engineering on the sands // RUDN Journal of Ecology and Life Safety. – 2018. – Vol. 26, No. 3. – P. 346-353.*
2. *Варданян В.П., Агиян А.О. Особенности оценки естественной защищенности водоносных горизонтов // Ученые записки ЕГУ. Геология и география. – 2008. – Т. 42, № 3. – С. 142-147.*
3. *Карпенко Н.П. Анализ защитных свойств пород зоны аэрации и оценка защищенности грунтовых вод в зоне сброса загрязняющих стоков // Природообустройство. – 2014. – Вып. 2. – С. 70-74.*
4. *Кулешова М.Л., Данченко Н.Н., Сергеев В.И., Шимко Т.Г., Малащенко З.П. Свойства бентонитов как материалов для создания сорбционных барьеров // Электронный ресурс. – URL: <https://cyberleninka.ru> (дата обращения: 19.03.2026).*

5. Макарова Н.М., Рогачев А.Ф. Предупреждение поступления поверхностных вод с территории площадных и точечных источников загрязнения // *Природообустройство*. – 2021. – № 5. – С. 37-43.

6. Семакова Т.А., Красноперова С.А. Оценка гидрогеологической защищенности подземных вод на территориях нефтяных месторождений // *Городская среда: экологические и социальные аспекты: сборник статей научно-практической конференции*. – Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2017. – С. 178-181.

7. Сергеев В.И., Шимко Т.Г., Кулешова М.Л. и др. Составление карт защищенности подземных вод на основе поглощающей способности грунтов зоны аэрации // *Инженерная геология*. – 2009. – № 2. – С. 54-66.

8. Сергеев В.И., Шимко Т.Г., Максимович Н.Г. *Ground layer as geochemical barrier for propagation of ground water pollutants // Ground Layer as a Geochemical Barrier for propagation of Ground Pollutants*. – 1999. – С. 44-45.

DOI 10.34660/INF.2026.14.19.154

КЛЮЧЕВЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕГРАДАЦИИ МНОГОЛЕТНЕЙ (ВЕЧНОЙ) МЕРЗЛОТЫ ПРИГРАНИЧНОГО УЧАСТКА ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И КАЗАХСТАНА

Гордиенко Алексей Николаевич

Федеральный исследовательский центр

«Кольский научный центр Российской академии наук»

***Аннотация.** Вопрос деградации многолетней мерзлоты на приграничных территориях Юго-Западной Сибири и Казахстана — сложный научный вопрос, требующий анализа современных геокриологических исследований в регионе.*

В настоящей статье даны ключевые подходы при прогнозировании деградации многолетней (вечной) мерзлоты на фоне геокриологических процессов на примыкающих территориях Юго-Западной Сибири и Казахстана. В этом состоит новизна предложенного научного подхода.

В статье названы основные характеризующие процессы и явления, внимание к которым особо необходимо при прогнозировании последствий экзогенных геологических процессов, вызванных деградацией многолетней (вечной) мерзлоты.

***Ключевые слова:** Юго-Западная Сибирь, Казахстан, вечная мерзлота, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, экзогенные геологические явления*

***Abstract.** The issue of permafrost degradation in the border areas of Southwestern Siberia and Kazakhstan is a complex scientific problem that requires analysis of modern geocryological studies in the region.*

This article attempts to provide key approaches for predicting the degradation of perennial (eternal) permafrost against the background of geocryological processes in the adjacent territories of Southwestern Siberia and Kazakhstan. This is the novelty of the proposed scientific approach.

The article identifies the main processes and phenomena that should be taken into account when predicting the consequences of exogenous geological processes caused by the degradation of perennial (eternal) permafrost.

***Keywords:** South-Western Siberia, Kazakhstan, permafrost, emergency forecasting, exogenous geological phenomena*

Вступление.

Сегодня на Земле нет ни одного участка территории, где не прогнозировались бы неблагоприятные и опасные явления. Экзогенные геологические процессы (ЭГП) всегда были типичными источниками и обуславливали необходимость новых походов к предотвращению связанных с этими явлениями чрезвычайных ситуаций (ЧС), в первую очередь осуществление специальных региональных комплексных инженерно-геологических исследований.

Основным механизмом предотвращения ЧС, вызванных исследуемыми ЭГП, их прогнозирование — это комплексная научно-практическая задача. Решение такой задачи предполагает интеграцию данных полевых наблюдений и научного представления о взаимосвязи, зависимых от солнечной активности метеорологических и происходящих в верхних слоях литосферы физических процессов, в совокупности обеспеченных современными системами обработки больших данных.

Прогноз ЧС — это научно обоснованное предвидение (научный продукт), зависимое от множества факторов и сопутствующих условий, учитываемых в вероятных сценариях. Современное прогнозирование деградации многолетней (вечной) мерзлоты — это симбиоз полевой науки, компьютерного моделирования процессов в криолитозоне и обеспеченных современными техническими средствами передовых методов анализа данных, нацеленный на получение максимально точных и полезных результатов [1].

Предотвращение ЧС, вызванных процессами деградации многолетней (вечной) мерзлоты, представляется весьма условным. Прогнозирование таких ЧС направлено, прежде всего, на минимизацию их последствий, то есть минимизацию возможного экономического ущерба: прогноз состояния многолетнемёрзлых пород (ММП) в местах строительства объектов инфраструктуры является составляющим проектирования зданий, сооружений трубопроводов, социальных и иных объектов хозяйственной деятельности в целом, а прогнозирование вызванных процессами в криолитозоне ЧС может дать экономический эффект, соразмерный стоимости этих объектов инфраструктуры со всем их содержимым.

Неизменную актуальность данная проблема имеет для районов, где природная среда, в целом, и хрупкая геологическая среда, в частности, обладают повышенной чувствительностью к криогенным разрушительным проявлениям.

География исследования

Приграничную территорию Юго-Западной Сибири и Казахстана нельзя отнести к наиболее типичным участкам, подверженным воздействию и активных криогенных процессов: на протяжении большей части года здесь не господствует суровый морозный климат, на большей

части региона криогенные процессы ограничены сезонным промерзанием грунта. закономерное повышение температуры мерзлых пород на подошве слоя сезонных колебаний температуры отмечено с севера на юг (на глубине от 5–6 до 15–20 м) от $-7...-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Примыкающий к Казахстану участок Юго-Западной Сибири подвержен влиянию процессов, проходящих несколько севернее, на Западно-Сибирской равнине. Условные границы этого природного макрорегиона определены Уральскими горами на западе, казахскими степями и предгорьями Алтая. Казахстан в основном находится в области сезонного промерзания почв, и многолетняя мерзлота встречается только в горных районах, где климат суровый.

На территории Казахстана многолетняя мерзлота развита только высоко в горах Алтая, Сауыр-Тарбагатая, Джунгарского (Жетысу) Алатау, в Северном и Западном Тянь-Шане. В горных районах средняя годовая температура ниже $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, многолетняя мерзлота занимает площадь более 20 тыс. км². Нижняя граница многолетней мерзлоты на Алтае — 2000 м, в Сауре — 2300 м, в Жунгарском Алатау — 2800 м, на Тянь-Шане — 3000 м.

В настоящее время активно изучаются, в том числе в рамках международных проектов, происходящие ЭГП в горных системах Восточного Казахстана (Казахстанский Алтай) и прилегающих территориях процессы деградации мерзлоты и ледников также. В этой связи интересны исследования Китайской академии наук по Алтаю, в восточной части Центральной Азии, на границе России, Китая, Монголии и Казахстана, в ходе которых показаны сокращение площади ММП и увеличение активного подвижного слоя под объектами инфраструктуры [2]. Тема деградации многолетней мерзлоты на южной границе ее распространения, включая приграничные территории Юго-Западной Сибири и Казахстана, доказательно представлена одной из наиболее актуальных геоэкологических проблем.

Обобщенная схема распределения мерзлоты приграничного участка территории Юго-Западной Сибири и Казахстана по зонам может быть представлена следующим образом:

Надо отметить, что в прошлом (поздний плейстоцен) южная граница криосферы в Восточной Европе спускалась до юга Восточно-Европейской равнины, включая Нижнее Поволжье и Прикаспийскую низменность [3]. Но Прикаспийская низменность является одним из районов дискуссионного распространения многолетней мерзлоты в позднем плейстоцене на Восточно-Европейской равнине. Восточнее имеется приграничное сопряжение территории Нижнего Поволжья и Казахстана, но территория до евразийской линии Уральских гор не является объектом нашего исследования. Исследуемый регион находится в критической зоне — на южной границе распространения вечной мерзлоты (криолитозоны). Здесь мерзлота характеризуется неустойчивым

состоянием, ее температура близка к точке таяния, а мощность невелика (часто не превышает 10–20 метров).

Таблица 1. Обобщенная схема распределения мерзлоты Западной Сибири

Зона распространения мерзлоты	Характеристика мерзлоты	Географическая привязка	Мощность многолетне-мёрзлого слоя	Средняя температура пород
Прерывистая (прерывисто-островная — останцовая)	занимает 80–95 %, участки талых грунтов встречаются чаще	К югу от зоны сплошной мерзлоты, переходная зона: (Катско-Тымская равнина)	до 100–300 м	от 0 °С до –2 °С
островная (массивно-островная)	занимает от 10 % до 80 % площади, встречается отдельными участками	таежная зона, южные районы Западной Сибири	от 10–20 м до 100–150 м	близка к 0 °С

Основные формы криогенного рельефа приграничного участка территории Юго-Западной Сибири и Казахстана представлены термокарстовыми понижениями различной формы и размера, просадкой грунта, гидролакколитами — буграми пучения, являющимися последствием деформации верхних геологических пластов.

Для высоких незалесенных междуречий и плато типичны полигональные грунты и каменные медальоны. Для склонов характерна солифлюкция. Кроме того, рельефообразующую роль играют гравитационные склоновые процессы (дефлюкция, курумообразование, оседание склонов), материал для которых обеспечивается сезонными криолитосферными процессами и физическим выветриванием [4].

Социально-экономическое значение выходящего к Казахстану южного региона Западной Сибири сложно переоценить. Проходящие в природном комплексе этой территории процессы способны оказать влияние на жизнедеятельность и благополучие проживающих здесь людей, а учитывая товарно-сырьевое распределение в российской экономике — на социально-экономическое положение страны и приграничные экономические отношения, в целом.

При этом инфраструктурное промышленное развитие смежной территории Юго-Западной Сибири и Казахстана достаточно зависимо от претерпеваемых ЭГП в криолитосфере. По данным наблюдений, скорость таяния ММП в этом регионе не выше, чем во многих других регионах России, но также ощутима.

Драйверы, формирующие и регулирующие состояние ММП

Исходя из выше приведенного понимания, современные подходы к прогнозированию названных ЧС можно разделить на пять основных и комбинируемых между собой этапов:

1) *полевые наблюдения* — научный информационный фундамент, содержащий наблюдения за текущим состоянием объектов многолетней (вечной) мерзлоты, взаимосвязанных с ними объектов инфраструктуры, влияния внешних факторов на геологические объекты и почвы и позволяющий разработать модели происходящих неблагоприятных и опасных процессов;

2) *надповерхностные наблюдения* — получение и последующий учёт данных космического мониторинга, дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) космическими и авиационными средствами;

3) базирующаяся на математическом расчёте по методически принятым правилам *численное моделирование* — «сердце» прогноза, его основа, дающее модель расчёта состояния объектов мерзлоты на основе физических законов, в свою очередь, обеспечивает научную ценность прогноза;

4) *цифровая обработка* имеющихся в распоряжении *данных* — обработка с помощью вычислительных машин большой мощности, позволяющих учитывать сопутствующие явления и процессы, что, в свою очередь, предполагает анализ больших массивов данных и выявление существенных скрытых закономерностей и факторов;

5) *формирование результатов прогнозирования* — подготовка выводов, обеспечивающих прогноз как научное предвидение состояния объектов многолетней (вечной) мерзлоты в заданный период, а также подготовка базирующихся на данных прогнозирования рекомендаций для находящихся во взаимосвязи с многолетней (вечной) мерзлотой объектов промышленной и социальной инфраструктуры.

Отслеживание глобальных изменений ландшафта, растительности и температуры на больших территориях обеспечивается дистанционным сканированием Земли (ДЗЗ), осуществляемым с помощью спутниковой группировки, а также средств высотной авиации.

Выстраиваемые физико-математические модели учитывают сложные региональные взаимосвязанные процессы, в частности: теплопередачу, фазовые переходы воды (лед/вода) и механические деформации грунта [5].

Влияющие на состояние объектов многолетней (вечной) мерзлоты факторы целесообразно распределить на основные группы: климатические, геолого-геофизические (внутренние свойства и естественная история), гидрологические (влияние воды) и техногенные (антропогенное воздействие).

Главными природными драйверами, формирующими и регулируемыми состояние ММП являются климатические и метеорологические факторы (глобальные и региональные). К таким факторам относятся:

1) *температура воздуха*: основной источник тепла или холода, глобальное потепление (рост среднегодовых температур) приводит к повышению температуры мерзлых пород и увеличению глубины сезонного оттаивания;

2) *снегонакопление*: парадоксально, но увеличение снежного покрова в некоторых районах, связанное с изменением климата, также может способствовать деградации мерзлоты (толстый слой снега действует как теплоизолятор, препятствуя зимнему промерзанию грунта);

3) *снежный покров* оказывает двойственное влияние: с одной стороны, снег отражает солнечную радиацию (альбедо), с другой — является теплоизолятором; тонкий снег способствует выхолаживанию грунта зимой. *Мощный снег* (более 40–50 см) сохраняет тепло земли, не давая промерзнуть породам зимой и замедляя их охлаждение, что ведет к деградации мерзлоты.

4) *радиационный баланс*: количество солнечной энергии, поступающей на поверхность и поглощаемой ею, зависит от широты, облачности в нижней атмосфере и состояния поверхности.

Средняя температура приземного воздуха в районе приграничного участка территорию Юго-Западной Сибири и Казахстана за период с 2000 по 2022 год увеличивалась в среднем на 0.76 °C за 10 лет. Температура поверхности земли в летний период росла медленнее, но также значимо — на 0.42 °C за 10 лет [6].

Среднегодовая температура горных пород изменяется, понижаясь от поверхности слоя протаивания, а затем увеличиваясь из-за потока тепла из недр Земли (за среднегодовую температуру горных пород принимают температуру на глубине нулевых годовых амплитуд). Температура горных пород в целом повышается, если растет температура воздуха, однако, как правило, в меньшей степени. Для получения количественных оценок вклада изменений температуры воздуха и высоты снежного покрова в динамику состояния почвогрунтов целесообразно использовать массив объединенных данных [7].

Изменения среднегодовой температуры почвогрунтов в исследуемом регионе определяются в большей мере изменениями высоты снежного покрова (до 60%), чем изменениями температуры воздуха (0–10%) [8]. Отмечаются такие изменения, как летние засухи, сокращение зимних осадков и неполное оттаивание мерзлоты весной. Колебания погоды, летние засухи, сокращение зимних осадков и позднее оттаивание мерзлоты в последние годы — все это нарушает естественный ритм региона, ведет к снижению уровня воды в реках и уменьшению продуктивности пастбищ, что наносит прямой ущерб сельскому хозяйству.

Насколько порода способна сохранять мерзлое состояние, определяются геолого-геофизическими факторами (внутренними свойствами). К таким факторам относятся:

1) *состав и литология пород*: скальные породы (граниты, базальты) обычно менее льдисты и лучше проводят тепло, *дисперсные породы* (глины, суглинки, пески, торф) обладают разной теплопроводностью, *торф*, например, является отличным теплоизолятором и защищает нижележащие ММП от протаивания (торфяники в Юго-Западной Сибири — там есть конкретные температуры на глубине 10 м (-0,2...-0,3 °С) и тренды потепления 0,76 °С за 10 лет), но если текущая динамика потепления сохранится — полное таяние мерзлых торфяников в южной части криолитозоны Западной Сибири ожидается в течение следующих 50–70 лет [9];

2) *льдистость (объем подземного льда)*: чем больше льда в породе, тем больше скрытой теплоты фазового перехода нужно затратить для ее протаивания, однако при протаивании такие породы дают максимальную просадку (термокарст);

3) *геотермический поток*: внутреннее тепло Земли, поступающее снизу (в зонах тектонических разломов или молодого вулканизма поток тепла выше, что снижает мощность мерзлоты).

К гидрологическим и гидрогеологическим факторам относятся:

1) *поверхностные водоемы* (озера, реки): незамерзающие водоемы (крупные озера, реки) оказывают утепляющее воздействие (под крупными озерами мерзлота часто полностью отсутствует (сквозные талики)), мелкие водоемы зимой могут промерзнуть до дна, что, наоборот, будет способствовать промерзанию грунтов;

2) *подземные воды*: теплые напорные подземные воды (криопэги) размывают мерзлоту толщу, создавая талики;

3) *влажность грунта*: влажные грунты имеют большую теплоемкость и теплопроводность, чем сухие.

К геоморфологическим и ландшафтным факторам относятся:

1) *рельеф*: экспозиция склонов (южные склоны прогреваются сильнее, здесь ММП менее устойчивы, северные склоны холоднее) и высота местности (в горах с высотой температура падает, но мощность мерзлоты зависит от экспозиции и ветрового режима).

2) *растительность* (мох, лишайник, лес): мохово-лишайниковый покров играет ключевую роль в сохранении мерзлоты, летом он защищает грунт от прогревания, зимой (в сухом виде) способствует промерзанию, уничтожение этого слоя (пожарами, техникой) ведет к быстрой деградации мерзлоты;

3) *древесная растительность*: летом затеняет почву, зимой способствует накоплению снега.

Уникальность приграничного участка территории Юго-Западной Сибири и Казахстана в том, что он охватывает не типичные для многолетней (вечной) мерзлоты природные зоны, представленные (среднюю тайгу, южную тайгу, лесостепь, степь), но где присутствуют явные реликтовые участки ММП. В ходе прогнозирования ЧС природного характера необходимо учитывать биосферные режимы каждой из природных зон, а также их пограничное взаимодействие между собой в составе глобальной экосистемы.

Внушительное влияние на мерзлоту в локальных масштабах оказывают антропогенные (техногенные) факторы. К таковым относятся:

1. *нарушение почвенно-растительного покрова*: снятие дерна, моха или вырубка леса при строительстве дорог, трубопроводов, добыче полезных ископаемых приводит к резкому увеличению глубины протаивания;

2. *тепловое воздействие зданий и сооружений*: отапливаемые здания передают тепло в грунт (если не применяются специальные технологии охлаждения, например, сезоннодействующие охлаждающие устройства (СОУ) или «термостабилизаторы»), некоторые модели «размерзания» грунта показали, что согреваемые извне бетонные сваи фундаментов строений могут «прожигать» грунт, создавая вокруг себя зоны постоянного оттаивания;

3. *промышленные выбросы и пожары (включая лесные пожары, возникшие по антропогенным причинам)*: сажа, оседающая на снег и лед (например, в Арктике), снижает альбедо (отражающую способность), снег начинает таять быстрее, что оголяет грунт и усиливает его прогрев;

4. *строительство линейных объектов*: трубопроводы и дороги изменяют режим стока поверхностных вод и снеготаяния;

5. *создание водохранилищ*: затопление территории имеющей положительное температурное значение водой кардинально меняет тепловой режим, вызывая протаивание берегов и дна.

Отдельной оценки влияния на состояние ММП заслуживают определяющие температуру, мощность, льдистость и устойчивость мерзлых толщ природные и антропогенные факторы в их сочетании и взаимной зависимости.

Модели, разрабатываемые для прогноза оттаивания ММП с учётом климатических сценариев в совокупности с антропогенным воздействием (то есть учитывая экономический рост, технологические инновации, изменения в обществе — англ. Shared Socio-economic Pathways (SSP)), предполагают использование данных как глобальных, так и местных процессов. В целях прогнозирования ЧС на основе SSP формируются алгоритмы обработки информации, обучаемые проведению операции с использованием данных десятков тысяч наземных измерений, спутниковых снимков, дополнительных информационных донесений и аналитических записок.

Современное состояние ММП в районе приграничного участка территории Юго-Западной Сибири и Казахстана характеризуется трендом глобального потепления (общий фон), который формируется ландшафтными условиями (тип грунта, растительность, рельеф и т.д.) и усиливается антропогенной нагрузкой. Именно сочетание климатических изменений и антропогенного (техногенного) прессинга приводит к ускоренной деградации ММП, что создает повышенные риски для инфраструктуры.

Глобальное изменение климата приводит к уменьшению прочности ММП, что вызывает рост аварийности, например, на распределительных центрах и трубопроводах нефтегазового комплекса [10]. Учитывая зависимость климатических процессов и геологических событий в верхних слоях литосферы, для разработки мероприятий по снижению ущерба на таких предприятиях необходимо получать качественный прогноз ЭГП на территории [11]. При этом необходимо учитывать, что многолетняя (вечная) мерзлота в районах приграничного участка территории Юго-Западной Сибири и Казахстана — это не близкое к статичному явление, а сложная, динамичная система, чутко и быстро реагирующая на изменение любых геофизических и сопутствующих им условий.

Выводы.

Глобальное и региональное изменение климата в районах приграничного участка территории Юго-Западной Сибири и Казахстана приводит к деградации и уменьшению прочности ММП в пластах геокриозоны на этой территории.

Исследуемый регион находится в критической зоне на южной границе распространения вечной мерзлоты (криолитозоны), где мерзлота характеризуется неустойчивым состоянием (ее температура близка к точке таяния, а мощность невелика), что делает ММП в этом регионе чрезвычайно чувствительными даже к небольшим изменениям климата.

Ключевые подходы к прогнозированию ЧС, вызванных процессами деградации в криолитозоне, предполагает интеграцию получаемых с несколько ускоренной периодичностью данных полевых наблюдений поведения ММП в геологической среде, научного представления о метеорологических сценариях и иных физических процессах в совокупности с антропогенным воздействием, обеспечение современными системами обработки больших пространственных данных и быстрых математических вычислений.

При прогнозировании возможных ЧС, вызванных процессами в многолетней (вечно) мерзлоте, необходимо проводить комплексную оценку как изменений текущего состояния этих объектов, включая геологическую среду их размещения, так и оценку эффективности применения специальных технологий адаптации этих объектов.

Деградация многолетней мерзлоты на юге Западной Сибири и в Казахстане — это уже не прогноз на отдаленное будущее, а наблюдаемая реальность. Критические температуры грунта, устойчивые тренды потепления воздуха и дополнительные факторы, такие как пылевые бури с Арала, указывают на то, что в ближайшие десятилетия этот процесс будет только нарастать, требуя серьезной адаптации инфраструктуры и природопользования в регионе.

Источники

1. Пономарев Е. И. *Невечная мерзлота: как ученые исследуют арктический «фундамент» северной Сибири* / Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН / Красноярск, публ. 19.08.2025 / URL: https://ksc.krasn.ru/news/kak_uchenye_issleduyut_arkticheskiy_fundament_severnoy_sibiri;
2. Zhang Nannan. *Study reveals changes in glaciers, snow cover and permafrost in Chinese Altai mountains since 2000*. Chinese Academy of Sciences // <https://phys.org/news/2023-12-reveals-glaciers-permafrost-chinese-altai.html?deviceType=desktop>, дата обращения 26.03.2026;
3. Таратунина Н. А. *Хронология и условия развития криогенеза в лёссово-почвенных сериях Нижнего Поволжья* / Таратунина Н. А., Рогов В. В., Стрелецкая И. Д. и др. // *Геоморфология и палеогеография*. Т. 54. № 3. С. 49–66. <https://doi.org/10.31857/S2949178923030118>; <https://elibrary.ru/WEPPLC>;
4. Перекрест В. В. *Российская Федерация. Сибирский Федеральный округ Физико-географическая характеристика* / Атлас природных и техногенных опасности и рисков чрезвычайных ситуаций. // М., «Картография», 2009, С. 24;
5. Полищук, В. Ю. *Дистанционные исследования изменчивости формы береговых границ термокарстовых озер на территории многолетней мерзлоты Западной Сибири* / В. Ю. Полищук, Ю. М. Полищук // *Исследование Земли из космоса*. — 2012. — № 1. — С. 61. — EDN OPTFGF;
6. Московченко Д. В., *Температурный режим торфяников Западной Сибири вблизи южной границы распространения многолетнемерзлых пород* / Московченко Д. В., Губарьков А. А., Фахретдинов А. В. // *Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов*. — 2024. — Т. 335. — No 9. — С. 160–168. DOI: 10.18799/24131830/2024/9/4456;

7. Брушков А. В., Васина А. И., Кияшко Н. В., Мельников М. И., Осокин А. А., Черняк Ю. В., Фалалеева А. А. Глобальное потепление и состояние вечной мерзлоты в России // *Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология*. 2024. № 6. С. 4–11.;

8. Шерстюков А. Б. Сведения о влиянии текущих изменений приземного климата на термическое состояние почвогрунтов РФ / *Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных* // *Электронный ресурс*. <http://meteo.ru/activity/soil-temperature-info/#main>. М. 2026;

9. Московченко Д. В., Температурный режим торфяников Западной Сибири вблизи южной границы распространения многолетнемерзлых пород / *Московченко Д. В., Губарьков А. А., Фахретдинов А. В.* // *Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов*. — 2024. — Т. 335. — № 9. — С. 160–168. DOI: 10.18799/24131830/2024/9/4456;

10. Samsonov R., Lesnykh V., Polishchuk Yu., Bryksina N. The climate change impact on thermokarst in West Siberian territory and geological risks in gas industry / *Proc. 14th Annual Conf. TIEMS. June 5–8, 2007. Split, Croatia. Split: TIEMS, 2007. P. 212–218;*

11. Полищук Ю. М., Полищук В. Ю. Имитационное моделирование полей термокарстовых озер на территории многолетней мерзлоты // *Информационные системы и технологии*. 2011. № 1 (63). С. 53–60;

ЛАЗЕРЫ В СТОМАТОЛОГИИ

Берлов Антон Владимирович

доктор медицинских наук, профессор

Медицинский институт непрерывного образования.

Москва, Российская Федерация

Николаева Ирина Юрьевна

кандидат медицинских наук, доцент

Многопрофильная клиника К+31,

Москва, Российская Федерация

Аннотация: В современном мире стоматология продолжает активно развиваться, внедряя инновационные технологии и методы лечения, направленные на повышение эффективности, безопасности и комфорта пациентов. Одной из наиболее перспективных областей является использование лазерных технологий, которые за последние десятилетия претерпели значительные усовершенствования и нашли широкое применение в различных сферах стоматологической практики. Объектом исследования в данной работе является применение лазеров в стоматологии, а предметом — их эффективность и безопасность при выполнении различных стоматологических процедур. Актуальность темы обусловлена растущим интересом к лазерным технологиям в стоматологии, их возможностью минимизировать травматизм, ускорить процессы заживления и повысить качество оказываемых услуг.

Ключевые слова: лазеры в стоматологии, лазерные технологии, лечение кариеса, эндодонтия, хирургия, пародонтология.

Abstract: In today's world, dentistry continues to rapidly evolve, introducing innovative technologies and treatment methods aimed at improving efficiency, safety, and patient comfort. One of the most promising areas is the use of laser technology, which has undergone significant improvements in recent decades and has found widespread application in various areas of dental practice. This paper examines the use of lasers in dentistry, focusing on their effectiveness and safety in various dental procedures. This topic is relevant due to the growing interest in laser technology in dentistry, its potential to minimize trauma, accelerate healing, and improve the quality of services.

Key words: *lasers in dentistry, laser technologies, caries treatment, endodontics, surgery, periodontology.*

Сегодня лазеры с успехом применяются практически во всех областях стоматологии: это профилактика и лечение кариеса, эндодонтия, эстетическая стоматология, пародонтология, лечение заболеваний кожи и слизистых оболочек, челюстно-лицевая и пластическая хирургия, косметология, имплантация, ортодонтия, ортопедическая стоматология, технологии изготовления и ремонта протезов и аппаратов.

Целью данной статьи является обзорная характеристика основных разновидностей лазеров, принципов их работы и применение в стоматологии.

Диодный лазер (полупроводниковый, длина волны 640–1030 нм): излучение хорошо поглощается в пигментированной ткани, имеет хороший гемостатический эффект, обладает противовоспалительным и стимулирующим репарацию эффектами. Доставка излучения происходит по гибкому кварц-полимерному световоду, что упрощает работу хирурга в труднодоступных участках. Лазерный аппарат имеет компактные габариты и прост в обращении и обслуживании. На данный момент это наиболее доступный лазерный аппарат по соотношению цена / функциональность.

Nd: YAG лазер (неодимовый, длина волны 1064 нм): излучение хорошо поглощается в пигментированной ткани и хуже в воде. В прошлом был наиболее распространен в стоматологии, но в настоящее время практически не применяется из-за большой глубины проникновения. Может работать в импульсном и непрерывном режимах. Доставка излучения осуществляется по гибкому световоду.

Эрбиевый лазер (длина волны 2940 и 2780 нм): его излучение хорошо поглощается водой и гидроксиапатитом. Наиболее перспективный лазер в стоматологии, может использоваться для работы на твердых тканях зуба. Доставка излучения осуществляется по гибкому световоду.

CO₂ лазер (углекислотный, длина волны 10600 нм) имеет хорошее поглощение в воде и среднее в гидроксиапатите. Его использование на твердых тканях потенциально опасно вследствие возможного перегрева эмали и кости. Вследствие чего на сегодняшний день в стоматологии практически не применяется. Такой лазер имеет хорошие хирургические свойства, но существует проблема доставки излучения к тканям. В настоящее время CO₂-системы постепенно уступают свое место в хирургии другим лазерам.

Показания для применения лазера в стоматологии практически полностью повторяют список заболеваний, с которыми приходится сталкиваться в своей работе врачу-стоматологу.

К наиболее распространенным и востребованным показаниям относятся:

- Препарирование полостей всех классов, лечение кариеса;
- Обработка (протравливание) эмали;
- Стерилизация корневого канала, воздействие на апикальный очаг инфекции;
- Пульпотомия;
- Обработка пародонтальных карманов;
- Гингивотомия и гингивопластика;
- Френэктомия;
- Лечение заболеваний слизистой;
- Гранулематозные поражения, свищи;
- Оперативная стоматология.

Применение лазера в стоматологии

При помощи лазерных установок успешно лечится кариес начальной стадии, при этом лазер удаляет только пораженные участки, не затрагивая здоровые ткани зуба (дентин и эмаль).

Целесообразно применять лазер при запечатывании фиссур (естественных бороздок и канавок на жевательной поверхности зуба) и клиновидных дефектов.

Проведение пародонтологических операций в лазерной стоматологии позволяет добиться хороших эстетических результатов и обеспечить полную безболезненность операции. Лазерная обработка десен и фотодинамическая терапия с применением специального лазерного аппарата и водорослей уже после первого сеанса устраняет кровоточивость десен, а также неприятный запах изо рта. Даже при наличии глубоких карманов за несколько сеансов удается «закрыть» карманы. При этом происходит более быстрое оздоровление пародонтальной ткани и укрепление зубов.

Стоматологические лазерные аппараты применяются при удалении фибром без наложения швов, проводится чистая и стерильная процедура биопсии, проводятся бескровные хирургические операции на мягких тканях. Успешно лечатся заболевания слизистой оболочки полости рта: лейкоплакия, гиперкератозы, красный плоский лишай, лечении афтозных поражений в полости рта пациента (закрываются нервные окончания, обезболивающий эффект).

При лечении зубных каналов (эндодонтия) лазер применяется для дезинфекции корневого канала при пульпитах и периодонтитах. Эффективность бактерицидного действия равна 100%.

Применение лазерной техники помогает при лечении повышенной чувствительности зубов. При этом микротвердость эмали увеличивается до 38%.

В эстетической стоматологии при помощи лазера удается изменить контур десны для формирования красивой улыбки, при необходимости легко и быстро

проводится пластика уздечки языка. Наибольшую популярность в последнее время получило эффективное и безболезненное лазерное отбеливание зубов с сохранением стойкого результата на долгое время.

При установке зубного протеза лазер поможет создать очень точный микрозамок для коронки, что позволяет не обтачивать соседние зубы. При установке имплантатов лазерные приборы позволяют идеально определить место установки, произвести минимальный разрез тканей и обеспечить наискорейшее заживление области имплантации.

Лечение зубов лазером имеет и другие преимущества — например, при традиционной подготовке зуба к пломбированию стоматологу бывает очень сложно удалить размягченный дентин полностью и не задеть при этом здоровые ткани зуба. Лазер справляется с этой задачей идеально — он удаляет только те ткани, которые уже пострадали в результате развития кариозного процесса.

Поэтому лечение зубов лазером намного эффективнее традиционных технологий, ведь срок службы пломб во многом зависит от качества препарирования кариозной полости. К тому же параллельно с препарированием лазер обеспечивает антибактериальную обработку полости, что позволяет избежать развития под пломбой вторичного кариеса. Лечение кариеса лазером, помимо перечисленных качеств обеспечивает лечение зубов без боли и не затрагивает здоровые ткани зуба. Благодаря столь серьезным преимуществам данной технологии лечение зубов лазером широко применяется не только во взрослой, но и в детской стоматологии.

Новейшие стоматологические установки позволяют проводить не только лечение зубов лазером, но и разнообразные хирургические манипуляции без применения анестезии. Благодаря лазеру заживление разрезов слизистой проходит гораздо быстрее, исключается развитие отеков, воспалений и прочих осложнений, нередко возникающих после проведения стоматологических манипуляций.

В хирургической стоматологии практически всегда существует риск инфицирования раны после удаления зуба, проведенной имплантации зубов и других вмешательствах. Травмы тканей, полученные в результате хирургической операции, несоблюдение пациентом рекомендаций могут стать причиной развития вторичной инфекции. Применение лазера в хирургической стоматологии позволяет значительно снизить вероятность инфицирования раны, сократить количество введенного анестетика, существенно уменьшить кровоточивость операционной раны.

Важно и то, что после применения лазера при хирургических манипуляциях наблюдается быстрое заживление раны, чем обуславливается более комфортное состояние пациента после проведенной операции.

Антибактериальные свойства лазера позволяют использовать его для лечения не только кариеса, но и пародонтита. Лазер эффективно обрабатывает корни зубов и обеспечивает полную санацию патологических карманов,

в результате чего сокращаются сроки лечения, да и сами манипуляции не доставляют пациентам неприятных ощущений.

Лечение зубов лазером особенно показано пациентам, страдающим повышенной чувствительностью зубов, пациентам, страдающим аллергическими реакциями на обезболивающие препараты. Абсолютным противопоказанием к применению лазера являются фотодерматозы (световые заболевания кожи) — болезни кожи, обусловленные повышенной чувствительностью к солнечному излучению.

И относительными противопоказаниями являются:

- системные заболевания крови с нарушением свертывающей системы крови;
- онкологические заболевания (только злокачественные);
- детский возраст до 3-х лет.

Недостатком лазерного лечения зубов можно считать лишь более высокую, по сравнению с традиционными методами, стоимость. На лечение зубов лазером цены значительно выше и связано это, в первую очередь, с дороговизной лазерного оборудования. Несмотря на это, преимущества лазерного лечения зубов оправдывают затраты. Об этом говорят восторженные отзывы пациентов, которые испытали на себе лечение зубов лазером.

На сегодняшний день пациентам стоматологического отделения мы можем предложить следующие виды лазеролечения:

- фотоактивируемая дезинфекция (ФАД) (бактериотоксическая терапия — БТС-терапия, фотодинамическая терапия — ФДТ) Суть этого явления — дезинфекция тканей организма с помощью применения фотосенсибилизирующего компонента и активации лазерным лучом соответствующей длины волны. ФАД может быть вполне достойной альтернативой антисептикам и антибиотикам при лечении локализованных инфекций;

- диодный лазер.

Данные технологии используются в эндодонтии, эстетической стоматологии, пародонтология, имплантации, при лечении заболеваний слизистых оболочек, воспалительных заболеваний полости рта, ортопедической стоматологии.

Заключение

Лазеры комфортны для пациента и имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами лечения. В настоящее время преимущества применения лазеров в стоматологии доказаны практикой и неоспоримы: безопасность, точность и быстрота, отсутствие нежелательных эффектов, ограниченное применение анестетиков — все это позволяет осуществлять щадящее и безболезненное лечение, ускорение сроков лечения, а следовательно, создает более комфортные условия и для врача, и для пациента.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Глазунов О. А., Маршалова Р. И. «Эффективность хирургического лечения заболеваний пародонта с применением диодного лазера». Журнал «Вестник стоматологии», 2018, № 4(105), с. 64–69. mediasphera.ru
2. Базикян Э. А., Сырникова Н. В., Чунихин А. А. «Перспективные лазерные технологии в терапии заболеваний пародонта». Журнал «Пародонтология», 2017, № 22:3(84), с. 55–59. mediasphera.ru
3. Блашкова С. Л., Крикун Е. В., Караков К. Г. «Влияние диодного лазера на динамику клинических показателей у пациентов с эндо-пародонтальными поражениями». Журнал «Медицинский вестник Северного Кавказа», 2020, № 15(1), с. 125–126. mediasphera.ru
4. Романенко Н. В., Тарасенко С. В., Овсипенко А. А. «Применение диодного полупроводникового лазера при выполнении операции вестибулопластики». lit-co.ru
5. Белоус С. «Использование диодного лазера для ретракции десны в ортопедической стоматологии». lit-co.ru
6. Александров М. Т., Байкова Р. А., Полнарева Б. Д. «Использование лучей гелий-неонового лазера для лечения некоторых заболеваний слизистой оболочки полости рта». Журнал «Стоматология», 1977, т. 56, № 4, с. 18–20.

DOI 10.34660/INF.2026.14.44.162

УДК 616–02

ЭНДОТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ПЫЛЕВОЙ ПАТОЛОГИИ У ШАХТЁРОВ: ИНТЕГРАЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Бондарев Олег Иванович

доктор медицинских наук, старший научный сотрудник

*Научно-исследовательский институт комплексных проблем
гигиены и профессиональных заболеваний;*

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой

*Новокузнецкий государственный институт усовершенствования
врачей — филиал Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования*

Резюме

Введение. Хроническое воздействие угольно-породной пыли традиционно ассоциируется с развитием пневмокониоза, однако накопленные данные свидетельствуют о системном характере поражения внутренних органов. Ключевая роль в генерализации процесса принадлежит эндотелиальной дисфункции и индукции эндотелиально-мезенхимальной трансформации (EndMT).

Цель. На основе комплексного морфологического, экспериментального и иммуногистохимического исследования установить роль EndMT и эпителиально-мезенхимальной трансформации (ЭМТ) как универсальных механизмов, определяющих системность пылевой патологии, и обосновать новую парадигму патогенеза.

Материал и методы. Изучены лёгкие, сердце, печень, почки, головной мозг 80 шахтёров Кузбасса с разным стажем (1–30 лет) и 40 лиц контроля. Проведён эксперимент на 90 крысах с моделированием антракосиликоза (интратрахеальное введение пыли, сроки 1–12 нед). Использованы гистологические, морфометрические и иммуногистохимические методы (НАМ-56, Кi-67, виментин, α -SMA, CD31). Статистическая обработка выполнена непараметрическими методами.

Результаты. Во всех органах выявлены стаж-зависимые однотипные изменения: эндотелиоз, гипертрофия гладкомышечных клеток, периваскулярный фиброз, дистрофия паренхимы. Установлены сильные корреляции между площадью эндотелиоцитов и выраженностью периваскулярного фиброза (r до 0,833; $p < 0,01$). Иммуногистохимически доказана активация EndMT в сосудах и ЭМТ в бронхиальном эпителии. Эксперимент подтвердил этиологическую роль пыли и воспроизвёл ключевые звенья патогенеза.

Заключение. Пылевая патология представляет собой системный процесс, в основе которого лежат персистирующее макрофагальное воспаление, системная эндотелиальная дисфункция и активация ЭМТ/EndMT, приводящие к фиброзному ремоделированию всех висцеральных органов. Полученные данные открывают перспективы для разработки биомаркеров ранней диагностики и таргетной терапии.

Ключевые слова: угольная пыль, эндотелиально-мезенхимальная трансформация, системный фиброз, эндотелиальная дисфункция, шахтёры

Введение

Угольная промышленность остаётся одной из ключевых отраслей мировой экономики, несмотря на энергетический переход. Кузбасс, крупнейший угледобывающий регион России, обеспечивает занятость более 110 тыс. человек, а современные направления глубокой переработки угля (производство углеволокна, водорода, синтетического топлива) открывают новые перспективы для отрасли [1,2]. Однако сохранение кадрового потенциала неразрывно связано с проблемой профессиональной заболеваемости.

Долгое время пылевая патология отождествлялась с пневмокониозом — изолированным фиброзом лёгких. Накопленные за последние десятилетия патоморфологические данные, в том числе полученные при техногенных катастрофах, свидетельствуют о системном поражении: у шахтёров, считавшихся при жизни практически здоровыми, посмертно выявляются тяжёлые изменения в сердце, сосудах, печени, почках и головном мозге [3,4]. Возникает вопрос о едином патогенетическом механизме, связывающем эти разнородные проявления.

Современные исследования с использованием одноклеточного секвенирования РНК показали, что угольная пыль вызывает глубокие изменения в эндотелии лёгочных сосудов, сопровождающиеся окислительным стрессом, нарушением межклеточных контактов и подавлением пролиферативной активности эндотелиоцитов [5]. Особое значение придаётся процессам эпителиально-мезенхимальной (ЭМТ) и эндотелиально-мезенхимальной (EndMT) трансформации, которые рассматриваются как универсальные механизмы фиброгенеза при хроническом воспалении [6,7].

Цель настоящей работы — на основе комплексного морфологического, экспериментального и иммуногистохимического исследования установить роль EndMT и ЭMT как ключевых системообразующих механизмов пылевой патологии, обосновав новую парадигму её патогенеза.

Материал и методы

Дизайн исследования. Проведено комбинированное ретроспективное патоморфологическое исследование аутопсийного материала и проспективное экспериментальное исследование на животных.

Аутопсийный материал. Изучены лёгкие, сердце, печень, почки и головной мозг 80 шахтёров основных профессий угольных шахт Кузбасса, погибших в результате техногенной катастрофы. Все погибшие проходили периодические медосмотры и были признаны годными к работе. В зависимости от стажа подземной работы сформированы 4 группы: 1) 1–5 лет (n=20); 2) 6–11 лет (n=20); 3) 12–20 лет (n=20); 4) более 20 лет (n=20). Контрольную группу составили 40 мужчин, погибших в ДТП, без профессионального контакта с пылью и хронических заболеваний.

Эксперимент. Моделирование антракосиликоза выполнено на 90 белых беспородных крысах-самцах массой 200–250 г. Животные разделены на 2 группы: опытная (n=75) и контрольная (n=15). Интратрахеальное запыление угольно-породной пылью (50 мг/кг) проводили 1 раз в неделю. Забой — через 1, 3, 6, 9 и 12 недель (по 15 крыс на срок). Содержание, кормление и выведение из эксперимента осуществляли в соответствии с требованиями приказов Минздравсоцразвития России № 708н от 23.08.2010, № 199н от 01.04.2016 и Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (1996).

Гистологическое и иммуногистохимическое исследование. Материал фиксировали в 10% нейтральном формалине, заливали в парафин. Срезы толщиной 4–5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Гизону, по Вейгерту. Морфометрию проводили с использованием микроскопа Olympus CX31 и системы анализа изображений BioVision 4.0.

Иммуногистохимическое исследование выполняли на парафиновых срезах с применением моноклональных антител к НАМ-56 (макрофаги), Ki-67 (пролиферация), виментину (маркер мезенхимальной трансформации), α -гладкомышечному актину (α -SMA, маркер миофибробластов), десмину, CD31 (эндотелий). Визуализацию осуществляли с помощью системы EnVision (Dako).

Статистический анализ. Данные обрабатывали в пакете IBM SPSS Statistics 22. Использовали U-критерий Манна–Уитни (сравнение двух групп), H-критерий Краскела–Уоллиса (множественные сравнения) и коэффициент ранговой корреляции Спирмена. При выявлении значимых

различий по Н-критерию проводили апостериорный анализ с помощью критерия Данна. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Этика. Исследование архивного аутопсийного материала проведено согласно Приказу Минздрава России № 207н от 14.04.2025, не требующему получения информированного согласия. Эксперименты на животных одобрены локальным этическим комитетом (протокол № 12 от 15.03.2025).

Результаты

Морфометрический анализ. У шахтёров выявлено стаж-зависимое ремоделирование всех исследованных органов. В лёгких наблюдалось прогрессирующее утолщение межальвеолярных перегородок (с $4,8 \pm 2,7$ мкм в контроле до $24,3 \pm 5,1$ мкм при стаже >20 лет, $p < 0,001$) и стенок бронхов, развитие перибронхиального и периваскулярного фиброза. В сердце отмечены гипертрофия кардиомиоцитов (диаметр увеличился с $8,4 \pm 2,3$ до $29,9 \pm 12,5$ мкм, $p < 0,001$), накопление липофусцина и периваскулярный склероз. В печени площадь гепатоцитов возростала с $154,9 \pm 34,6$ мкм² в контроле до $1049,9 \pm 258,9$ мкм² при стаже >20 лет ($p < 0,001$), порталные тракты расширялись. В почках увеличивались площадь клубочков и размеры нефроцитов. Сосуды головного мозга характеризовались утолщением стенки (с $3,4 \pm 1,2$ до $15,6 \pm 4,2$ мкм) и увеличением площади эндотелиоцитов.

Корреляционный анализ. Установлены сильные положительные корреляции между площадью эндотелиоцитов и выраженностью периваскулярного фиброза в лёгких ($r = 0,833$, $p < 0,01$), сердце ($r = 0,792$, $p < 0,01$), печени ($r = 0,761$, $p < 0,01$) и головном мозге ($r = 0,718$, $p < 0,01$). Это подтверждает, что эндотелиальная дисфункция является не пассивным следствием, а активным звеном фиброгенеза.

Иммуногистохимические данные. В бронхиальном эпителии шахтёров с длительным стажем выявлена экспрессия виментина и α -SMA при одновременном снижении экспрессии маркеров эпителиальной дифференцировки, что свидетельствует об активации ЭМТ. В сосудах лёгких, сердца, печени, почек и головного мозга обнаружена ко-экспрессия CD31 и виментина в части эндотелиоцитов, а также появление α -SMA-позитивных клеток в интиме и медии, что указывает на развитие EndMT. Наибольшая выраженность EndMT отмечена в сосудах лёгких и сердца, наименьшая — в сосудах головного мозга.

Экспериментальные данные. У крыс с моделированным антракосиликозом изменения нарастали по мере увеличения срока экспозиции. Через 12 недель выявлены утолщение межальвеолярных перегородок, гипертрофия кардиомиоцитов, расширение порталных трактов, увеличение клубочков почек. Иммуногистохимически подтверждена активация ЭМТ в бронхах

и EndMT в сосудах. Динамика изменений соответствовала таковой у шахтёров, что подтверждает этиологическую роль пыли.

Обсуждение

Системность поражения как ключевая характеристика пылевой патологии. Представленные результаты впервые на репрезентативном материале демонстрируют, что хроническое воздействие угольно-породной пыли приводит к синхронному и стаж-зависимому ремоделированию всех изученных висцеральных органов. Однотипность изменений (эндотелиоз, гипертрофия гладкомышечных клеток, периваскулярный и интерстициальный фиброз, дистрофия паренхимы) исключает случайность и указывает на существование единого патогенетического механизма. Эти данные согласуются с современными представлениями о пневмокониозе как о системном заболевании [3, 8].

Эндотелиальная дисфункция — центральное звено. Увеличение площади эндотелиоцитов (эндотелиоз), выявленное уже на ранних стадиях (1–5 лет) во всех сосудистых бассейнах, является морфологическим эквивалентом эндотелиальной дисфункции. Сильные корреляции между этим показателем и степенью периваскулярного фиброза доказывают, что повреждённый эндотелий не просто реагирует на воспаление, но и активно инициирует фиброз. Полученные результаты согласуются с данными Li и соавт. (2025), которые методами одноклеточного секвенирования показали, что угольная пыль вызывает метаболическое репрограммирование эндотелиоцитов с активацией путей окислительного фосфорилирования и подавлением пролиферации [5].

ЭМТ и EndMT как универсальные механизмы фиброгенеза. Иммуногистохимическая верификация ЭМТ в бронхах и EndMT в сосудах — ключевое открытие настоящей работы. ЭМТ объясняет парадоксальное сочетание атрофии эпителия и подлежащего фиброза («атрофическая бронхопатия»), а EndMT — гипертрофию меди и периваскулярный склероз («кониотическая васкулопатия»). Эти процессы служат дополнительным источником миофибробластов, независимо от активации резидентных фибробластов [6, 7]. Важно подчеркнуть, что EndMT выявлена не только в лёгочных сосудах, но и в сосудах сердца, печени, почек и головного мозга, что объясняет системное распространение фиброза.

Воспроизводимость в эксперименте. Полное соответствие динамики морфологических изменений у экспериментальных животных данным, полученным на аутопсийном материале, подтверждает этиологическую роль угольной пыли и валидность предложенной концепции. Это также указывает на возможность использования экспериментальных моделей для тестирования потенциальных терапевтических подходов, направленных на блокирование ЭМТ/EndMT [9].

Клиническое значение и перспективы. Представленные данные открывают новые направления для клинической практики:

Раннее выведение из организма доклинических маркеров эндотелиальной дисфункции (циркулирующие эндотелиальные микрочастицы, эндотелин-1) и маркеров ЭМТ/EndMT (виментин, α -SMA в биоптатах или жидкостях) может стать основой для скрининга системных проявлений.

Патогенетически обоснованной становится таргетная терапия, направленная на восстановление эндотелиальной функции (антиоксиданты, ингибиторы TGF- β , модуляторы макрофагальной активации) [5, 9].

Выводы

1. Хроническое воздействие угольно-породной пыли у шахтёров индуцирует системное, стаж-зависимое поражение лёгких, сердца, печени, почек и головного мозга, характеризующееся универсальными процессами: эндотелиозом, гипертрофией гладкомышечных клеток сосудов, периваскулярным и интерстициальным фиброзом, дистрофией паренхиматозных клеток.

2. Эндотелиальная дисфункция, морфологическим маркером которой является увеличение площади эндотелиоцитов, выступает центральным звеном патогенеза, поскольку её выраженность коррелирует с тяжестью периваскулярного фиброза уже на ранних стадиях.

3. Впервые на морфологическом и иммуногистохимическом уровне доказана активация эпителиально-мезенхимальной трансформации в бронхах и эндотелиально-мезенхимальной трансформации в сосудах как универсальных клеточных механизмов фиброгенеза при пылевой патологии, причём EndMT выявлена во всех сосудистых бассейнах, что определяет системность фиброза.

4. Экспериментальное моделирование подтвердило этиологическую роль пыли, стадийность развития изменений и воспроизводимость ключевых механизмов, что обосновывает использование экспериментальных моделей для дальнейшего изучения патогенеза и поиска терапевтических мишеней.

5. Полученные данные позволяют пересмотреть традиционную концепцию пневмокониоза как изолированного заболевания лёгких и квалифицировать пылевую патологию как **пылевой системный синдром** — генерализованный процесс, в основе которого лежат персистирующее макрофагальное воспаление, системная эндотелиальная дисфункция и активация ЭМТ/EndMT, приводящие к фиброному ремоделированию всех висцеральных органов.

6. Предложенная парадигма открывает перспективы для разработки ранних биомаркеров (эндотелиальные микрочастицы, виментин в циркуляции) и патогенетически обоснованных методов таргетной терапии, направленных на восстановление эндотелиальной функции и блокирование ЭМТ/EndMT.

Список литературы

1. Jermain DO, Pilcher RC, Ren ZJ, Berardi EJ. *Coal in the 21st Century: Industry Transformation and Transition Justice in the Phaseout of Coal-as-Fuel and the Phase-In of Coal as Multi-Purpose Resource Platform*. SSRN Electronic Journal. 2024.
2. Midilli A, Kucuk H, Topal ME, Akbulut U, Dincer I. *A comprehensive review on hydrogen production from coal gasification: Challenges and opportunities*. *International Journal of Hydrogen Energy*. 2021;46(50):25385–25412.
3. Go LHT, Cohen RA, Petsonk EL, et al. *Coal mine dust lung disease in miners killed in the Upper Big Branch disaster: a review of lung pathology and contemporary respirable dust levels in underground US coal mines*. *Occupational and Environmental Medicine*. 2022;79(5):319–325.
4. Чурляев Ю. А., Колбаско А. В., Кан С. Л., Михайловичев Ю. И. *Гомеостаз у шахтеров Кузбасса*. Новокузнецк: Полиграф; 2014. 118 с.
5. Li B, Li Z, Zhang Y, et al. *Decoding coal-induced pulmonary endothelial injury using single-cell omics*. *Ecotoxicology and Environmental Safety*. 2025;290:117948.
6. Бондарев О. И., Азаров П. А., Сурков А. М. *Макрофагальная гиперфункция и эпителиально-мезенхимальная трансформация как триггерные механизмы фибропластических изменений у шахтеров Кузбасса с пневмокониозом*. В кн.: *Материалы международной научно-практической конференции*. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение»; 2026. 226 с.
7. Бондарев О. И., Бондарева И. А., Сурков А. М., Азаров П. А. *Эпителиально-мезенхимальная трансформация как альтернативный механизм фибропластических изменений внутренних органов при пневмокониозе у шахтеров*. В кн.: *Кузнецкая крепость: сборник материалов Сибирского научно-практического форума*. Новокузнецк: НГИУВ; 2022. С. 9–12.
8. Hang W, Wang Y, Li T, et al. *Research progress on the pathogenesis and prediction of pneumoconiosis among coal miners*. *Environmental Geochemistry and Health*. 2024;46(9):319.
9. Zhang Y, Liu Q, Wang X, et al. *Metformin attenuates coal dust nanoparticle-induced pulmonary fibrosis by modulating inflammation and epithelial-mesenchymal transition*. *International Immunopharmacology*. 2025;165:115497.

Конфликт интересов: не заявлен.

Финансирование: исследование не имело спонсорской поддержки.

DOI 10.34660/INF.2026.14.67.116

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РФ

Успенская Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова

Караушева Людмила Евгеньевна

кандидат медицинских наук, доцент

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова

Селявина Ольга Николаевна

кандидат медицинских наук, ассистент

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова

***Аннотация.** В статье представлен контент-анализ нормативных правовых источников по вопросам реформирования системы оплаты труда медицинских работников в сфере здравоохранения Российской Федерации. Исследование охватывает период 2023–2025 годов и фокусируется на соответствии региональных и локальных нормативных правовых актов федеральным требованиям. Выявлены системные нарушения трудового законодательства на региональном уровне, проявляющиеся в некорректном формировании структуры фонда оплаты труда, в том числе неправомерное включение стимулирующих надбавок в должностные оклады и сокращение компенсационных выплат. Проанализирована правовая природа рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и их обязательность для субъектов РФ. Установлены факторы, обуславливающие отсутствие на федеральном и региональном уровнях единого подхода к определению размера должностных окладов медицинских работников, что приводит к значительной правовой неопределенности и нарушению принципа «равной оплаты за труд равной ценности». Проведен сравнительный анализ подходов к оплате труда медицинских работников в Республике Казахстан и Российской Федерации. Обоснована целесообразность унификации нормативной правовой базы и усиления*

контрольно-надзорных функций для обеспечения принципа справедливости и законности в сфере оплаты труда медицинских работников.

Ключевые слова: нормативное регулирование, должностной оклад, оклад, стимулирующие выплаты, трудовое законодательство, медицинские организации, реформа оплаты труда, Республика Казахстан.

Abstract. *The article presents a content analysis of regulatory legal sources concerning the reform of the remuneration system for medical workers in the healthcare sector of the Russian Federation. The study covers the period from 2023 to 2025 and focuses on the compliance of regional and local regulatory legal acts with federal requirements. Systemic violations of labor legislation at the regional level were identified, manifested in the incorrect formation of the wage fund structure, including the unlawful inclusion of incentive allowances in base salaries and the reduction of compensatory payments. The legal nature of the recommendations of the Russian Tripartite Commission for the Regulation of Socio-Labor Relations and their mandatory status for the constituent entities of the Russian Federation was analyzed. Factors underlying the lack of a unified approach at the federal and regional levels to determining the amount of base salaries for medical workers were established, leading to significant legal uncertainty and a violation of the principle of “equal pay for work of equal value”. A comparative analysis of approaches to the remuneration of medical workers in the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation was conducted. The expediency of unifying the regulatory legal framework and strengthening control and supervisory functions to ensure the principles of fairness*

Keywords: *degal regulation, base salary, salary, incentive payments, labor legislation, medical organizations, remuneration reform, Republic of Kazakhstan.*

Введение. Обеспечение конституционного права граждан на охрану здоровья неразрывно связано с качеством оказания медицинской помощи и ее организации, что в значительной степени определяется уровнем материального благосостояния медицинских работников. В условиях современной демографической ситуации и существующего кадрового дефицита в российском здравоохранении, вопросы обеспечения справедливой и прозрачной оплаты труда приобретают статус стратегического приоритета государственной социальной политики. Однако, текущее состояние правового регулирования данной сферы на местах определяет высокую степень фрагментарности и региональной диспропорции в оплате труда медицинских работников.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью реформирования, путем перехода к единой отраслевой системе оплаты

труда (СОТ), анонсированного высшими органами государственной власти страны. При этом, несмотря на наличие целевых установок в указах Президента Российской Федерации, практическая реализация реформы сталкивается с рядом правовых коллизий. Существующая модель регулирования допускает значительную вариативность СОТ на уровне субъектов РФ, что приводит к нарушению фундаментального принципа международного трудового права и антидискриминационного законодательства: «равной оплаты за труд равной ценности». Различия в системах формирования оплаты труда создают правовую почву для социальной напряженности и территориальной миграции квалифицированных кадров, как между медицинскими организациями внутри одного региона, так и между соседними регионами.

Исторически сложившееся регулирование СОТ прошло несколько этапов трансформации. Ключевым документом, задавшим вектор развития на длительное время, стал Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 [1], механизмы исполнения которого оказались эффективными для повышения уровня оплаты труда в здравоохранении. Следующим этапом была попытка унификации требований к СОТ, путем проведения пилотного проекта во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 847 [2], которая была приостановлена до 2025 года в связи с объективными трудностями достижения баланса между унификацией требований на федеральном уровне и ограниченными бюджетными возможностями отдельных регионов.

На новом этапе реформирования, в рамках актуализации стратегических национальных целей, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 [3] и постановлением Правительства РФ от 20.03.2024 № 343 [4], нормативным императивом выступает повышение доли гарантированной составляющей вознаграждения за труд. Вместе с тем, анализ правоприменительной практики свидетельствует о рисках формализации исполнения данных норм. Без комплексной трансформации методологии финансового обеспечения и усиления контрольных мероприятий реализация указанных требований может оказаться декларативной, что создает потенциальную угрозу снижения уровня социальных гарантий работников.

В связи с этим, цель работы заключается в выявлении правоприменительных рисков и диспропорций в регулировании СОТ медицинских работников на основе анализа нормативных правовых актов, статистических данных за 2023–2025 годы и в разработке механизмов предотвращения формализации отраслевых гарантий.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составил комплексный подход, включающий следующие методы анализа:

формально-юридический (догматический), сравнительно-правовой (компаративный) и статистический.

В рамках формально-юридического метода были изучены нормативные правовые акты различного уровня: от Конституции РФ и Трудового кодекса РФ до региональных постановлений и локальных нормативных актов медицинских организаций. Особое внимание уделялось соответствию региональных СОТ требованиям постановления Правительства РФ № 343 [4] и статьям 129, 135 Трудового Кодекса РФ.

Сравнительно-правовой анализ позволил выявить различия в трактовке понятий «должностной оклад», «компенсационные выплаты» и «стимулирующие выплаты» в законодательных актах разных субъектов Российской Федерации. Были проанализированы данные мониторинга Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), отчеты профсоюзных организаций за период 2023–2025 годов [5].

Статистический метод применялся для обработки данных Росстата по динамике среднемесячной заработной платы (СЗП) в разрезе федеральных округов и отдельных регионов страны, что позволило количественно оценить влияние правового регулирования на размер доходов медицинских работников. Период наблюдения охватывал временной промежуток с января 2023 по декабрь 2025 годов, то есть период подготовки к внедрению единой отраслевой СОТ.

Информационную базу исследования составили официальные публикации на правовых порталах, данные Федеральной службы государственной статистики, а также аналитические записки профильных ведомств и организаций.

Результаты исследования. Анализ правоприменительной практики, в части реализации принятых нормативных правовых актов, выявил проблемы в достижении декларируемых целей. Ключевым индикатором эффективности правового регулирования отраслевой СОТ выступает динамика среднемесячной заработной платы, которая напрямую зависит от структуры фонда оплаты труда (ФОТ). По данным Федеральной службы государственной статистики за 2024 год [6] среднемесячная заработная плата (СМЗП) в здравоохранении РФ составила 73 983,7 рубля, что на 16,1 % выше показателя 2023 года (63 697,8 рубля) (Таблица 1).

СМЗП за 2025 года по РФ достигла 84 978,2 руб., что на 14,9 % выше показателя за 2024 год (73 983,7 руб.). В 2024 году 31 субъект РФ (36,9 %) имели СМЗП в диапазоне 50–60 тыс. руб., в 2025 году 26 субъектов РФ (30,9 %) — в диапазоне 60–70 тыс. руб., что соответствовало сложившимся средним темпам прироста СМЗП в Российской Федерации; в 16 регионах уровень СМЗП был выше среднероссийского показателя. При этом, наблюдалось крайне неравномерное распределение СМЗП по субъектам РФ.

Таблица 1. Динамика среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за период 2023–2025 годов.

Показатель	2023 год	2024 год	Темп прироста (±) 2024 г. к 2023 г., в %	2025 год	Темп прироста (±) 2025 г. к 2024 г., в %
Среднемесячная заработная плата по РФ, руб.	63 697,8	73 983,7	+16,1	84 978,2	+14,9
Среднемесячная заработная плата по Ингушетии, руб.	34 350,9	37 974,7	+10,5	41 885,7	+10,3
Среднемесячная заработная плата по ЯНАО, в руб.	143 635,4	163 145,6	+13,6	175 132,4	+7,3

Минимальный уровень СМЗП зафиксирован в Республике Ингушетия, максимальный — в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) [5]. Разрыв между минимальным и максимальным показателями превышал четырехкратную величину, то есть была выявлена высокая степень региональной поляризации, сохранявшаяся на протяжении всего анализируемого периода 2023–2025 годов. С точки зрения трудового права, таковая дифференциация обоснована не различиями в сложности или условиях труда, а различиями в региональной бюджетной политике и особенностями местного нормативного правового регулирования.

Анализ данных по федеральным округам (ФО) выявил устойчивое отставание ряда территорий от общероссийских показателей (Таблица 2).

В 2023–2024 годах отставание от среднероссийского показателя зафиксировано в четырех округах: Северо-Кавказском ФО — на 36,8% ниже (46 766 руб.); Южном ФО — на 23,5% ниже (56 585 руб.); Приволжском ФО — на 21,5% ниже (58 085 руб.); Сибирском ФО — на 9,4% ниже (67 024 руб.). Наиболее критическая ситуация наблюдалась в Северо-Кавказском ФО, где разрыв имел тенденцию к увеличению (с 36,2% до 38,6%), что выявило как неэффективность существующих механизмов межбюджетного выравнивания, так и недостаточность федеральных трансфертов для обеспечения единых стандартов оплаты труда. В 2025 году в указанных выше ФО сохранялась та же тенденция с увеличением разрыва в денежном выражении.

В ходе анализа реализации постановления Правительства Российской Федерации от 20.03.2024 № 343 [4], предусматривающего увеличение доли должностного оклада в структуре фонда оплаты труда (ФОТ) до уровня не менее 50,0%

без учета компенсационных выплат и выплат по среднему заработку, были идентифицированы системные нарушения трудового законодательства на региональном уровне по причине отсутствия дополнительного финансирования.

Таблица 2. Динамика среднемесячной заработной платы (СМЗП) по федеральным округам с отставанием от среднероссийского показателя за период 2023–2025 годов.

Показатель среднемесячной заработной платы, в руб.	2023 год	Темп отставания от среднероссийского показателя, в %	2024 год	Темп отставания от среднероссийского показателя, в %	2025 год	Темп отставания от среднероссийского показателя, в %
Северо-Кавказский федеральный округ	40 612,6	36,2	46 766,0	36,8	52 215,0	38,6
Южный федеральный округ	47 967,3	24,7	56 585,0	23,5	65 638,0	22,7
Приволжский федеральный округ	49 045,5	23,0	58 085,0	21,5	67 418,0	20,7
Сибирский федеральный округ	57 920,9	9,1	67 024,0	9,4	75 208,0	11,5
Среднероссийский показатель	63 697,8	-	73 983,7	-	84 978,2	-

Констатированы искажения структуры заработной платы. В частности, в пяти субъектах РФ должностные оклады формировались с нарушением законодательной дефиниции, путем включения в них стимулирующих надбавок (за категорию-в шести регионах, за стаж работы-в двух регионах, за работу в сельской местности-в трех регионах), что противоречит положениям статьи 129 ТК РФ, определяющей оклад как фиксированный размер оплаты труда за исполнение трудовых обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных и стимулирующих надбавок.

С целью формального соблюдения норматива о не менее, чем 50,0 %-ой доле окладов в структуре ФОТ без увеличения общих расходов, в ряде субъектов РФ практиковалось перераспределение средств за счет сокращения компенсационных выплат. Статистический анализ показал, что в трёх регионах были уменьшены выплаты за работу во вредных и опасных условиях труда, в шести — за работу в ночное время и за оказание специализированной помощи.

Выявлена также практика трансформации стимулирующих выплат через изменение порядка их установления локальными нормативными правовыми актами. Произошел переход от пропорциональной зависимости (доля, % от оклада) к фиксированным суммам (абс., руб.), что снизило мотивационный потенциал работников. С юридической точки зрения, рублёвая фиксация суммы стимулирующих надбавок нивелирует их изменение при проведении индексации окладов, а также зависимость от показателей эффективности трудовой деятельности, что искажает правовую природу стимулирования.

Констатировано отсутствие унификации размеров должностных окладов на федеральном уровне. На региональном уровне в однотипных учреждениях наблюдались существенные диспропорции в размерах должностных окладов по одноименным должностям. Это обусловлено тем, что нормативные акты в отдельных субъектах РФ устанавливают лишь минимальные размеры окладов по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) и квалификационным уровням (КУ) и делегируют руководителям медицинских организаций полномочия по установлению конкретного размера оклада (должностного оклада) в своей организации.

Актуализирована проблема прозрачности системы оплаты труда: работники, зачастую, не обладают полной информацией о структуре вознаграждения. Локальные нормативные акты отличаются сложностью формулировок и не всегда доводятся до сведения персонала в установленном порядке, что противоречит статье 22 ТК РФ.

В переходный период к новой СОТ в качестве базового ориентира для органов власти и работодателей выступают «Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2026 год» [7], утвержденные Российской трехсторонней комиссией (РТК), которые предписывают обеспечение:

- сохранения показателей оплаты труда отдельных категорий медицинских работников, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;
- применения единых видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с перечнями, утверждаемыми Минздравом РФ для федеральных государственных учреждений;
- применения единых размеров должностных окладов работников в однотипных учреждениях по одинаковым должностям (профессиям);
- сохранения доли выплат по окладам в структуре ФОТ медицинских организаций не ниже 50,0% без учета компенсационных выплат и выплат по среднему заработку.

Значимым инструментом повышения ответственности органов власти и руководителей медицинских организаций выступает институт социального партнерства. Активная деятельность профсоюзных организаций позволяет идентифицировать нарушения на этапе разработки локальных нормативных актов. В этой связи профсоюзный контроль следует рассматривать как дополнительный гарант соблюдения прав медицинских работников в сфере труда.

Представляется очевидным, что перспективы внедрения единой СОТ в 2027 году детерминированы успешностью решения проблемы нормативной унификации в переходный период 2026 года. Приоритетом должно стать не столько формальное повышение доли окладов в ФОТ, сколько системная оптимизация нормативно-правовой базы, регулирующей труд медицинских работников в здравоохранении.

Сравнительный анализ систем оплаты труда в здравоохранении Республики Казахстан. В целях углубленного анализа проблематики унификации отраслевой системы оплаты труда целесообразно рассмотреть опыт Республики Казахстан (РК) в сравнении с опытом Российской Федерации. Общность исторических предпосылок формирования систем здравоохранения стран постсоветского пространства обуславливает наличие схожих вызовов в сфере правового регулирования труда медицинских работников.

В Республике Казахстан в последние годы также реализуется масштабная реформа здравоохранения, ключевым элементом которой является повышение материального статуса медицинских работников. Реализация положений Кодекса Республики Казахстан от 07.07.2020 № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» [8], в главе 12 которого определен правовой статус медицинских работников, и последующих подзаконных актов, в том числе приказа Министра Здравоохранения РК от 30.11.2020 № ҚР ДСМ-213/2020 «Об утверждении типовой системы оплаты труда работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения» [9], способствовала существенному повышению оплаты труда работников здравоохранения. Однако, как и в Российской Федерации, в Республике Казахстан сохраняется проблема региональной дифференциации. Уровень доходов медицинских работников в городах республиканского значения (Астана, Алматы, Шымкент) и в удаленных сельских населенных пунктах различается существенно, что обусловлено как районными коэффициентами и статусом медицинских организаций (национальные центры, районные больницы и др.), так и различиями в финансовой обеспеченности местных бюджетов.

Анализ правоприменительной практики в РК выявил ряд сходных с РФ проблем в части структуры заработной платы, кадровой миграции и нормативной регламентации:

а) структура заработной платы: в ряде случаев наблюдается деформация гарантированной части дохода; несмотря на декларируемое повышение базовых ставок, значительная часть заработка по-прежнему формируется за счет переменных выплат, зависящих от рабочей нагрузки и выполнения априори установленных показателей эффективности (KPI), что создает правовую неопределенность и риски снижения дохода медицинских работников при изменении условий труда;

б) кадровая миграция: высокая дифференциация оплаты труда между регионами стимулирует внутреннюю миграцию квалифицированных кадров из сельской местности — в города и из дотационных областей — в регионы-доноры, что, в первую очередь, дестабилизирует систему оказания первичной медико-санитарной помощи и коррелируется со сложившейся ситуацией в РФ;

в) нормативная регламентация: правоприменительная практика показывает, что без единого нормативного контура, аналогичного тому, к которому стремится РФ, локальные акты РК на местах могут трактоваться произвольно.

Считаем, что для научного сообщества Республики Казахстан российский опыт перехода к единой отраслевой системе оплаты труда, планируемый к 2027 году, может представлять интерес. Так, нормативное закрепление в структуре ФОТ более 50,0%-ой доли окладов (должностных окладов) является актуальным прецедентом для сравнительного правоведения двух стран. В Республике Казахстан могут изучить российские механизмы контроля за соблюдением данного норматива в целях предотвращения возможных аналогичных нарушений в здравоохранении РК.

Гармонизация подходов к правовому регулированию оплаты труда медицинских работников в РФ и РК может стать основой для формирования единого научно-практического пространства. Обмен опытом в части унификации нормативной базы, борьбы с региональной поляризацией, а также усиление роли социального партнерства, позволит обеим странам эффективно реализовывать принцип «равной оплаты за труд равной ценности», являющийся ключевым фактором устойчивости национальных систем здравоохранения.

Выводы

1. Нормативное требование о более 50-ти процентной доле выплат по окладам в условиях дефицита бюджетов реализуется формально: путем анализа данных за 2023–2025 годы была выявлена распространенная практика скрытого сокращения компенсационных выплат (за вредность, за работу в ночное время, за оказание специализированной медицинской помощи и др.) и неправомерного включения стимулирующих надбавок в структуру оклада (должностного оклада), что искажало правовую природу гарантированного дохода медицинских работников.

2. Региональная дифференциация заработной платы (разрыв более, чем в 4 раза) свидетельствовал о системной недостаточности механизмов выравнивания; делегирование полномочий по установлению окладов (должностных окладов) на уровень медицинских организаций, при отсутствии единых федеральных стандартов, создало неравенство и риски нарушения статей 3 и 132 ТК РФ.

3. Выявленные нарушения имеют системный характер и обусловлены не только финансовыми ограничениями, но и пробелами в контрольно-надзорной деятельности; отсутствием единой методологии мониторинга правоприменения. Недостаточная вовлеченность профессиональных сообществ на этапе принятия локальных нормативных актов снижало эффективность защиты трудовых прав медицинских работников.

4. Успешное завершение реформы потребует комплексного подхода: сочетания нормативной унификации, целевого финансового обеспечения и институционального усиления механизмов обратной связи с профессиональным сообществом.

Заключение. Таким образом, устойчивость отраслевой системы оплаты труда детерминирована сбалансированностью трех взаимосвязанных компонентов: финансового, нормативного и институционального. Финансовый компонент предполагает как выделение адекватного дополнительного финансирования, так и внедрение механизмов долгосрочного бюджетного планирования, исключающих перераспределение нагрузки на региональные бюджеты. Нормативный компонент требует формирования жесткой вертикали стандартов, с четкой дефиницией ключевых понятий (оклад/должностной оклад, стимулирующие надбавки, компенсационные надбавки), предотвращающих произвольную интерпретацию понятий (терминов). Институциональный компонент связан с повышением правовой компетентности управленческих кадров и активизацией потенциала социального партнерства. Реализация перехода к единой СОТ в 2027 году должна рассматриваться как стратегический приоритет, обеспечивающий качество человеческого капитала в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2024 № 309.

Формирование унифицированного правового поля, гарантирующего выполнение принципа «равной оплаты за труд равной ценности», способно обеспечить долгосрочную устойчивость систем здравоохранения Российской Федерации и Республики Казахстан.

Уверены, что учет выявленных нарушений при реализации реформы СОТ позволит минимизировать правовые риски, обеспечить соблюдение конституционных гарантий медицинских работников и условия для устойчивого развития отрасли в долгосрочной перспективе.

Литература

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». URL: <https://base.garant.ru/70170950/>
2. Постановлением Правительства РФ от 01.06.2021 № 847 «О реализации пилотного проекта в целях утверждения требований к системам оплаты труда медицинских работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408892634/>
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2024 № 343 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408642475/>
5. Приложение к постановлению Президиума Профсоюза от 29.05.2024 № 13–9. Информационная записка о работе организаций Профсоюза по совершенствованию региональных систем оплаты труда работников здравоохранения.
6. Сайт Росстата РФ. URL: <https://rosstat.gov.ru/>
7. Рекомендации Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений 26 декабря 2025 года «Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2026 год», (протокол № 11пр).
8. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 2025 г.). Доступ: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000360>.
9. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30.11.2020 № КР ДСМ-213/2020 «Об утверждении типовой системы оплаты труда работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения».

DOI 10.34660/INF.2026.14.87.092

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ ГОРОДА ЛУГАНСКА

Погорелова Ирина Александровна

кандидат медицинских наук, доцент

Витрищак Светлана Валентиновна

доктор медицинских наук, профессор

Жук Светлана Владимировна

кандидат медицинских наук, доцент

Карпенко Диана Владимировна

ассистент

Луганский государственный медицинский университет имени

Святителя Луки

Аннотация. В работе освещены вопросы организации обучения в общеобразовательных школах г. Луганска. Рассмотрены основные параметры материально-технической базы школ, включая состояние здания, благоустройство территории и оснащение учебных помещений. Представлены рекомендации для повышения гигиенической безопасности, улучшения условий обучения и сохранения здоровья обучающихся. Информация, представленная в работе, будет полезна специалистам в области санитарии, образования и школьного управления.

Ключевые слова: организация обучения, образовательные школы, микроклимат, водоснабжение, школьная мебель, организация питания, медицинское сопровождение.

Abstract. The paper covers the organization of education in secondary schools in Lugansk. The main parameters of the schools' material and technical base, including the condition of the buildings, the territory's improvement, and the equipment of the classrooms, have been considered. Recommendations are presented to improve hygienic safety, educational conditions, and students' health. The information presented in this paper will be useful to specialists in the fields of sanitation, education, and school management.

Keywords: organization of education, educational schools, microclimate, water supply, school furniture, food organization, medical support.

Введение. В последние годы образовательные системы по всему миру претерпели значительные изменения и продолжают активно трансформироваться. Это обусловлено возрастанием требований к процессу обучения и внедрением современных технологий в образовательную среду. Увеличение интенсивности учебной деятельности, возрастание умственных нагрузок и усиление информационных потоков требуют разработки и внедрения мер, направленных на сохранение здоровья учащихся и их гармоничное всестороннее развитие.

Обеспечение безопасных, гигиенически обоснованных и здоровьесберегающих условий в образовательных организациях — неотъемлемая часть государственной политики в сфере охраны здоровья подрастающего поколения.

В связи с этим многими учеными проводятся гигиенические исследования, а также разрабатываются новые гигиенические требования и нормы, касающиеся всего разнообразия факторов, способных повлиять на здоровье и развитие школьников. Как отмечает Валина С. Л. и соавт., на данном этапе отмечается комплексное воздействие на здоровье обучающихся как факторов окружающей, так и внутришкольной среды, также тяжесть и напряженность учебного процесса [1]. По мнению О. Ю. Устиновой с соавт., С. В. Витришак и соавт., отмечается несоответствие школьной мебели, высокая наполняемость классов, параметры микроклимата не всегда соответствуют гигиеническим нормативам [2, 3].

Цель исследования. Дать санитарно-гигиеническую оценку организации обучения в образовательных учреждениях г. Луганска.

Материалы и методы. Исследования проводились на базе общеобразовательных учреждений города Луганска: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Луганской Народной Республики «Луганская специализированная школа № 1 имени профессора Л. М. Лоповка» (СШ № 1); Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Луганской Народной Республики «Луганская специализированная школа № 5 имени В. И. Даля» (СШ № 5); Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Луганской Народной Республики «Луганская средняя школа № 26» (СШ № 26). В работе использовались данные, собранные путем собственных измерений. Гигиенические требования к содержанию и режиму работы образовательных организаций, рациональность школьного расписания согласно шкалам трудности учебных предметов оценивали в соответствии с СанПиН 1.2.3685–21 [4].

Результаты исследования. Кафедра гигиены и экологии совместно с управлением Роспотребнадзора по Луганской Народной Республике провели санитарно-гигиенический анализ организации учебного процесса в общеобразовательных учреждениях города Луганска.

В результате нашего исследования было установлено, что все школы находятся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Школьная территория во всех школах благоустроена и оборудована современным игровым

и спортивным оборудованием, что способствует формированию условий для полноценного физического развития детей и организации досуговой деятельности. Однако территория СШ № 5 имеет частичное ограждение, а в СШ № 1 и СШ № 26 вовсе отсутствует ограждение школьной территории, что является потенциальным нарушением требований к безопасности.

Во всех трех школах отмечается снижение фактической численности учащихся относительно проектной мощности. В СШ № 1 фактическая наполняемость классов соответствует проектным показателям, что положительно сказывается на создании комфортной учебной среды. Однако в СШ № 5 в отдельных классных комнатах: 3-А, 4-А, 4-Б, 6-Б, 7-Б, 10-А и 11-А выявлено несоответствие площади учебных помещений нормативным показателям, в том числе показатель площади на одного обучающегося. В СШ № 26 в основном отмечается несоответствие площади учебных кабинетов нормативным требованиям. Исключение составляют только отдельные классы: 2-А, 5-В, 6-А, 7-А, 7-Б, 7-В, 9-Б, где норматив соблюдается. К тому же плотность учащихся в классах превышает оптимальные санитарные показатели, что может приводить к ухудшению микроклимата, повышению шума, снижению концентрации внимания и, как следствие, к снижению качества усвоения учебного материала.

Во всех исследуемых школах учебные помещения оборудованы учебной мебелью, установленной в соответствии с нормативными требованиями по расстановке и обеспечению свободного передвижения. Однако установлено, что мебель не соответствует индивидуальным антропометрическим данным обучающихся. Так в СШ № 1 проведенные выборочные замеры в начальных классах показали, что в третьих классах при необходимости использования мебели № 3, фактически дети сидят за столами № 5; в первых классах при рекомендуемом размере № 2 и № 3 — установлены столы № 4 и стулья № 5. В четвертых классах обнаружено использование мебели нестандартных размеров (стулья № 5 и № 6). Только около 7% учащихся размещены в соответствии с их ростом. В СШ № 5 установлено, что в первых и вторых классах при рекомендованной мебели № 2 и № 3 используется мебель № 3, а в четвёртом классе — мебель исключительно № 5, несмотря на разброс роста учащихся. В СШ № 26 выборочные замеры в четырёх начальных классах показали, что в первом классе, где рекомендованы мебельные размеры № 1 и № 2, используется мебель размера № 3. Во втором классе применяется мебель № 4 вместо рекомендованных № 2 и № 3. В третьем классе отмечается использование мебели размеров № 3–5, что не соответствует нормам. В четвёртом классе двум детям необходима мебель № 2, однако используется мебель № 3. Следует отметить, что мебель размеров № 1 и № 2 отсутствует в учреждении. Следовательно, несоответствие мебели росту учащихся может приводить к формированию неправильной

осанки и способствовать развитию сколиоза и других нарушений опорно-двигательной системы, ухудшению зрения, снижению комфорта и повышению утомляемости, а также к общему снижению учебной мотивации.

Режим учебного дня в исследуемых школах разработан с учетом санитарно-гигиенических норм и соответствует требованиям: занятия начинаются в 08:00 и заканчиваются не позднее 15:40. Для первоклассников реализован «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (сентябрь — декабрь) проводится 4–5 уроков в день по 35 минут каждый, а во втором полугодии (январь — май) продолжительность уроков увеличивается до 40 минут с 4–5 уроками в день. В расписании предусмотрена динамическая пауза длительностью 40 минут в середине учебного дня, что позволяет младшим школьникам снизить утомляемость и повысить концентрацию внимания во второй половине дня. Дневная суммарная образовательная нагрузка по количеству уроков во всех классах соответствует установленным нормам. Учебная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели: наибольшая активность приходится на понедельник, вторник, среду и пятницу, а наименьшая — на четверг. Это способствует оптимальному чередованию нагрузки и отдыха.

Однако выявлены нарушения в составлении расписания занятий: не учтена динамика умственной работоспособности учащихся в течение дня. В частности, на первых уроках, когда работоспособность учеников минимальна, назначаются предметы с высокой когнитивной нагрузкой согласно шкале трудности (математика, иностранные языки). Это не соответствует гигиеническим рекомендациям, снижает эффективность учебного процесса и требует корректировки с целью рационального распределения учебной нагрузки в течение дня.

По организации питания обучающихся, можно отметить, что в СШ № 1 питание осуществляется в специально оборудованной столовой на третьем этаже здания. Питание предоставляется по договору в формате аутсорсинга. Горячим питанием охвачено 100% детей; в СШ № 5 питание учащихся организовано на базе столовой, расположенной на первом этаже школы. Приготовление пищи осуществляется силами самого образовательного учреждения (без аутсорсинга). Все учащиеся начальных классов (1–4) охвачены горячим питанием (100%), в старших классах (5–11) охват составляет 23%. Это является недостаточным показателем, особенно в условиях учебного дня продолжительностью до 7 уроков; в СШ № 26 питание учащихся организовано на базе собственной школьной столовой, расположенной на первом этаже здания. Питание предоставляется по договору в формате аутсорсинга, что обеспечивает высокий уровень санитарного контроля и качества продуктов. Горячим питанием охвачено 100% обучающихся 1–4 классов и 62% — учащихся 5–11 классов. Для организации дополнительного питания на базе столовой реализуется буфетная продукция, также в холле установлен вендинговый

автомат. Рациональное питание в школьный период способствует не только профилактике заболеваний пищеварительного тракта, но и поддержанию общего уровня работоспособности. Следовательно, для улучшения питания старшекласников рекомендуется расширение охвата их горячим питанием.

Медицинское сопровождение обучающихся осуществляется на договорной основе с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Луганская городская детская больница № 1».

Заключение. В результате проведенного санитарно-гигиенического исследования организации учебного процесса в СШ № 1, СШ № 5 и СШ № 26, можно отметить, что в целом наблюдается соответствие основным санитарно-гигиеническим требованиям. Обеспечены надлежащие санитарно-технические условия, в том числе водоснабжение, воздушно-тепловой режим, вентиляция, освещение и медицинское сопровождение. При этом выявлены отдельные недостатки, требующие внимания и корректировки: отсутствие ограждения территории, что является потенциальным нарушением требований к безопасности; несоответствие площади учебных кабинетов нормативным требованиям в части плотности наполняемости учебного класса, что снижает качество учебной среды; недостаточное соответствие параметров мебели ростовым характеристикам учеников, что влияет на физический комфорт и здоровье детей; нарушение рационального составления расписания занятий с учетом динамики умственной работоспособности учащихся; неполный охват горячим питанием обучающихся среднего и старшего звена, что требует развития системы питания.

Устранение указанных недостатков позволит повысить эффективность образовательного процесса и сохранить здоровье учащихся.

Рекомендации. Для оптимизации образовательной среды и ее влияния на здоровье школьников необходимо обеспечить ограждение школьной территории для повышения безопасности учащихся; увеличить площадь учебных кабинетов или сократить количество учеников в классах, чтобы создать более комфортные условия для обучения и снизить уровень стресса; заменить или адаптировать мебель с учетом роста и анатомических особенностей школьников, что поможет предотвратить нарушения осанки и повысит физический комфорт; пересмотреть расписание занятий с учётом динамики умственной работоспособности учащихся, рационально распределив учебную нагрузку в течение дня; расширить доступ к горячему питанию для учащихся, особенно для старших классов, обеспечив их полноценным и разнообразным рационом; увеличить количество часов физической активности в расписании, включая не только физкультуру, но и активные перемены, занятия спортом после уроков; организовать услуги школьного психолога, проводить тренинги по стрессоустойчивости и эмоциональному интеллекту, чтобы помочь

учащимся справляться с психологическими нагрузками; регулярно проводить опросы среди учащихся и родителей о качестве образовательной среды и их потребностях, на основе полученных данных вносить изменения и улучшения; проводить семинары и лекции для родителей и учащихся о важности здорового образа жизни, психического здоровья и безопасной образовательной среды.

Благодаря предложенным рекомендациям возможно создание более здоровой и комфортной образовательной среды, способствующей развитию школьников как физически, так и психологически.

Список литературы:

1. Валина С. Л., Штина И. Е., Ошева Л. В., Устинова О. Ю., Эйфельд Д. А. Гигиеническая оценка учебного процесса в школах с различными образовательными программами // *Гигиена и санитария*. 2019. Т. 98, № 2. С. 166–170. DOI: <http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-2-166-170>
2. Устинова О. Ю., Зайцева Н. В., Эйфельд Д. А. К задаче обоснования оптимальных параметров факторов риска образовательной среды детей школьного возраста по критериям антропометрических, психологических характеристик и соматического здоровья // *Анализ риска здоровью*. 2022. № 2. С. 48–63. <https://doi.org/10.21668/health.risk/2022.2.05>
3. Витрицак С. В., Погорелова И. А., Сичанова Е. В., Чистолинова Л. И., Иванов И. О., Вергунов В. В. Гигиенические требования к современным архитектурно-планировочным решениям при строительстве общеобразовательных учреждений // *Морфологический альманах имени В. Г. Ковешникова*. 2022. № 2. С. 108–118.
4. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28 января № 2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (в ред. от 17 марта 2025). URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=500059>

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕТА
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Каракозов Иван Юрьевич

аспирант

Самарский государственный медицинский университет

Криворучко Инна Юрьевна

аспирант

Самарский государственный медицинский университет

Ларионова Татьяна Михайловна

аспирант

Самарский государственный медицинский университет

Суслин Сергей Александрович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой

Самарский государственный медицинский университет,

главный научный сотрудник

Национальный медицинский исследовательский центр терапии

и профилактической медицины

Аннотация. В статье изучены современные организационные технологии учета инфекционных заболеваний и определена их роль в системе эпидемиологического надзора. Проанализировать современные информационные технологии, применяемые для регистрации и мониторинга инфекционной заболеваемости, рассмотрен международный опыт организации систем учета инфекционных заболеваний. Оценена роль цифровизации здравоохранения в совершенствовании эпидемиологического мониторинга.

Ключевые слова: инфекционные заболевания, организация учета инфекционных заболеваний, эпидемиологический надзор.

Annotation. The article examines modern organizational technologies for accounting for infectious diseases and defines their role in the system of epidemiological surveillance. To analyze modern information technologies used for registration and monitoring of infectious diseases, the international experience of

the organization of accounting systems for infectious diseases is considered. The role of digitalization of healthcare in improving epidemiological monitoring is assessed.

Keywords: *infectious diseases, organization of registration of infectious diseases, epidemiological surveillance.*

Инфекционные заболевания продолжают оставаться одной из наиболее значимых проблем современного общественного здравоохранения. Несмотря на значительные достижения медицинской науки, ежегодно в мире регистрируются миллионы случаев инфекционных заболеваний, которые оказывают существенное влияние на демографические показатели, уровень смертности и экономическое развитие государств [1].

Эффективная профилактика и контроль инфекционных заболеваний невозможны без функционирования устойчивой и научно обоснованной системы эпидемиологического надзора. Одним из ключевых элементов данной системы является организация учета инфекционных заболеваний, обеспечивающая систематический сбор, обработку и анализ информации о случаях заболеваемости, а также позволяющая своевременно выявлять эпидемиологические угрозы и принимать управленческие решения [2, 3].

Современная система эпидемиологического надзора представляет собой комплекс организационных, информационных и аналитических мероприятий, направленных на мониторинг эпидемиологической ситуации и предупреждение распространения инфекционных заболеваний. Важную роль в ее функционировании играют организационные технологии учета инфекционных заболеваний, включающие методы регистрации случаев заболеваний, системы обмена информацией между медицинскими организациями и органами санитарно-эпидемиологического контроля, а также цифровые платформы анализа эпидемиологических данных [4, 5].

В последние годы в условиях активной цифровизации здравоохранения наблюдается интенсивное внедрение автоматизированных систем учета инфекционных заболеваний. Использование медицинских информационных систем, электронных регистров и аналитических платформ позволяет значительно повысить оперативность и достоверность эпидемиологического мониторинга [6, 7].

Особую актуальность развитие цифровых технологий эпидемиологического надзора приобрело в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, когда большинство стран столкнулись с необходимостью оперативного анализа больших объемов эпидемиологических данных и прогнозирования распространения инфекции [8].

Международный опыт свидетельствует о том, что эффективная система учета инфекционных заболеваний должна обеспечивать интеграцию

различных источников информации, включая данные медицинских организаций, лабораторных исследований, статистической отчетности и цифровых платформ мониторинга [9, 10].

Таким образом, совершенствование организационных технологий учета инфекционных заболеваний является одним из приоритетных направлений развития системы общественного здравоохранения и повышения эффективности эпидемиологического надзора.

Цель исследования: провести анализ современных организационных технологий учета инфекционных заболеваний и определить их роль в системе эпидемиологического надзора.

Исследование выполнено с применением методов анализа научной литературы, сравнительного анализа международных систем эпидемиологического надзора, а также методов систематизации и обобщения научных данных.

Информационной базой исследования послужили научные публикации отечественных и зарубежных авторов, материалы Всемирной организации здравоохранения, данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а также результаты современных исследований в области цифровой эпидемиологии, медицинской информатики и общественного здравоохранения [11, 12].

Анализ научных источников проводился с использованием международных баз данных научной литературы, включая PubMed, Scopus и Web of Science. При отборе публикаций особое внимание уделялось работам последних лет (2020–2025 гг.), отражающим современные тенденции развития систем эпидемиологического надзора и цифровых технологий в здравоохранении.

Метод сравнительного анализа применялся для изучения организационных моделей учета инфекционных заболеваний в различных странах, включая Российскую Федерацию, государства Европейского союза и Соединенные Штаты Америки.

Полученные данные были систематизированы и использованы для выявления основных направлений совершенствования организационных технологий учета инфекционных заболеваний.

I. Организационная структура учета инфекционных заболеваний

Система учета инфекционных заболеваний является одним из ключевых элементов эпидемиологического надзора и представляет собой совокупность организационных мероприятий, направленных на регистрацию случаев инфекционных заболеваний, анализ эпидемиологической ситуации и разработку профилактических мер [13].

Традиционная модель учета инфекционных заболеваний включает несколько основных этапов:

- выявление пациента с признаками инфекционного заболевания;

- клиническую диагностику;
- лабораторное подтверждение инфекции;
- регистрацию случая заболевания;
- передачу информации в органы эпидемиологического надзора;
- анализ эпидемиологической ситуации и разработку профилактических мероприятий [14].

Организация учета инфекционных заболеваний осуществляется на различных уровнях системы здравоохранения — от медицинских организаций до национальных органов санитарно-эпидемиологического контроля.

В медицинских учреждениях первичная регистрация случаев инфекционных заболеваний осуществляется лечащими врачами. Полученные сведения передаются в региональные органы эпидемиологического надзора, где проводится анализ эпидемиологической ситуации и формируются статистические отчеты.

Одним из важнейших элементов системы учета инфекционных заболеваний является лабораторная диагностика. Лабораторные исследования позволяют подтвердить диагноз и определить возбудителя инфекции, что имеет принципиальное значение для проведения эпидемиологических расследований и разработки профилактических мероприятий [15].

II. Цифровизация системы эпидемиологического мониторинга

В последние годы наблюдается активное внедрение цифровых технологий в систему эпидемиологического надзора. Использование медицинских информационных систем позволяет автоматизировать процессы регистрации, хранения и анализа данных о инфекционных заболеваниях [16].

Электронные медицинские карты пациентов обеспечивают возможность автоматической передачи информации о случаях инфекционных заболеваний в централизованные базы данных. Это существенно повышает оперативность эпидемиологического мониторинга и снижает вероятность ошибок, связанных с ручной регистрацией информации [17].

Кроме того, современные системы эпидемиологического мониторинга позволяют интегрировать данные из различных источников, включая лабораторные информационные системы, электронные регистры заболеваний и статистические базы данных. Такая интеграция обеспечивает формирование единого информационного пространства эпидемиологического наблюдения [7].

Использование цифровых технологий позволяет осуществлять оперативный анализ эпидемиологической ситуации, выявлять тенденции распространения инфекционных заболеваний и прогнозировать развитие эпидемических процессов [18].

III. Использование синдромного эпидемиологического надзора

Одним из перспективных направлений развития систем учета инфекционных заболеваний является внедрение методов синдромного

эпидемиологического надзора. Данный подход основан на анализе клинических симптомов пациентов, обращающихся за медицинской помощью, что позволяет выявлять возможные вспышки инфекционных заболеваний еще до получения лабораторного подтверждения диагноза [19].

Синдромный эпидемиологический надзор широко применяется в ряде стран для мониторинга острых респираторных инфекций, кишечных инфекций и других заболеваний, характеризующихся сходными клиническими проявлениями. Использование такого подхода позволяет существенно сократить временной интервал между появлением первых случаев заболевания и началом противоэпидемических мероприятий [20].

В условиях развития цифровых технологий синдромный надзор реализуется с использованием электронных медицинских систем, которые автоматически анализируют данные о симптомах пациентов и формируют сигналы о возможных эпидемиологических угрозах.

IV. Цифровая эпидемиология и анализ больших данных

Современный этап развития эпидемиологического надзора характеризуется активным внедрением методов цифровой эпидемиологии. Данный подход предполагает использование информации из интернет-источников, социальных сетей и поисковых систем для мониторинга распространения инфекционных заболеваний [21].

Исследования показывают, что анализ поисковых запросов пользователей, связанных с симптомами заболеваний, может применяться для раннего выявления эпидемических вспышек. В ряде случаев такие методы позволяют обнаружить рост заболеваемости раньше, чем традиционные системы эпидемиологического надзора [17].

Кроме того, в последние годы активно развиваются методы анализа больших данных и технологии искусственного интеллекта, которые позволяют выявлять закономерности распространения инфекционных заболеваний, строить эпидемиологические прогнозы и повышать эффективность принятия управленческих решений в сфере общественного здравоохранения [22].

Использование данных технологий способствует повышению эффективности эпидемиологического мониторинга и позволяет более оперативно реагировать на возникающие эпидемиологические угрозы.

V. Международный опыт организации учета инфекционных заболеваний

Системы эпидемиологического надзора в различных странах имеют сходные принципы организации, однако отличаются по структуре управления, используемым информационным технологиям и уровню цифровизации [12].

В Российской Федерации координация деятельности по учету инфекционных заболеваний осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Система эпидемиологического

надзора включает медицинские организации, лабораторные учреждения и региональные органы санитарно-эпидемиологического контроля [23].

В странах Европейского союза функционирует система раннего предупреждения и реагирования (Early Warning and Response System — EWRS), которая обеспечивает обмен информацией о случаях инфекционных заболеваний между государствами-членами ЕС. Координацию данной системы осуществляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний [10].

В Соединенных Штатах Америки эпидемиологический надзор осуществляется Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Национальная система эпидемиологического мониторинга включает различные программы наблюдения, в том числе лабораторный мониторинг, синдромный надзор и геномный анализ возбудителей инфекционных заболеваний [24].

Таким образом, международный опыт показывает, что эффективность эпидемиологического надзора во многом определяется уровнем интеграции информационных систем и использованием современных технологий анализа данных.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что совершенствование организационных технологий учета инфекционных заболеваний является одним из ключевых направлений развития системы эпидемиологического надзора.

Традиционные методы регистрации инфекционных заболеваний, основанные на статистической отчетности медицинских организаций, продолжают играть важную роль в системе эпидемиологического мониторинга. Однако в современных условиях они постепенно дополняются цифровыми технологиями, обеспечивающими более оперативный сбор и анализ эпидемиологических данных [13].

Внедрение медицинских информационных систем и электронных регистров пациентов позволяет существенно повысить точность учета инфекционных заболеваний и сократить время передачи информации между различными уровнями системы здравоохранения [16].

Особое значение в последние годы приобретают технологии анализа больших данных и искусственного интеллекта. Использование данных методов позволяет выявлять закономерности распространения инфекционных заболеваний, прогнозировать развитие эпидемических процессов и повышать эффективность противоэпидемических мероприятий [22].

Кроме того, важным направлением развития эпидемиологического надзора является использование методов цифровой эпидемиологии. Анализ информации из интернет-источников и социальных сетей может служить дополнительным инструментом раннего выявления эпидемиологических угроз [21].

В то же время, внедрение новых технологий требует решения ряда организационных и методологических вопросов, включая обеспечение защиты

персональных данных, стандартизацию информационных систем и повышение уровня подготовки специалистов в области цифровой эпидемиологии.

Таким образом, дальнейшее совершенствование организационных технологий учета инфекционных заболеваний должно быть направлено на интеграцию традиционных методов эпидемиологического надзора с современными цифровыми инструментами анализа данных.

1. Система учета инфекционных заболеваний является важнейшим элементом эпидемиологического надзора и обеспечивает мониторинг эпидемиологической ситуации.

2. Современные организационные технологии учета инфекционных заболеваний включают использование медицинских информационных систем, электронных регистров пациентов, синдромного эпидемиологического надзора и методов цифровой эпидемиологии.

3. Внедрение цифровых технологий позволяет значительно повысить оперативность и точность эпидемиологического мониторинга.

4. Международный опыт свидетельствует об эффективности интеграции различных источников эпидемиологической информации в рамках единой системы эпидемиологического надзора.

5. Дальнейшее развитие систем учета инфекционных заболеваний должно быть направлено на использование технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Смирнов А. В. Демографические и экономические последствия пандемии COVID-19 в Российской Федерации. ДЕМИС. Демографические исследования. 2025;5(2):22–39. DOI: 10.19181/demis.2025.5.2.2
2. Черкасский Б. Л. Эпидемиологический надзор. М.: Медицина; 2021. 412 с.
3. Акимкин В. Г. Перспективы цифровизации в эпидемиологии. Вестник Российской академии наук. 2025;95(8):38–52. DOI: 10.31857/S0869587325080043.
4. Brownstein J. S., Freifeld C. C., Madoff L. C. Digital disease detection. *New England Journal of Medicine*. 2009;360(21):2153–2157. DOI: 10.1056/NEJMp0900702.
5. Eysenbach G. Infodemiology and infoveillance: framework for an emerging set of public health informatics methods to analyze search, communication and publication behavior on the Internet. *Journal of Medical Internet Research*. 2009;11(1):11. DOI: 10.2196/jmir.1157.

6. Акимкин В. Г., Хафизов К. Ф., Дубоделов Д. В., Кузина Т. Н. Молекулярно-генетический мониторинг и технологии цифровой трансформации в современной эпидемиологии. *Вестник Российской академии медицинских наук*. 2023;78(4):363–369. DOI: <https://doi.org/10.15690/vramn13672>.
7. Labkoff S. E., Quintana Y., Rozenblit L. Identifying the capabilities for creating next-generation registries: a guide for data leaders and a case for «registry science». *Journal of the American Medical Informatics Association*. 2024;31(4):1001–1008. DOI: 10.1093/jamia/ocae024.
8. Hay A. J., McCauley J. W. The WHO global influenza surveillance and response system (GISRS)—a future perspective. *Influenza and Other Respiratory Viruses*. 2018;12(5):551–557. DOI: 10.1111/irv.12565.
9. World Health Organization. *Global strategy on digital health 2020–2025*. Geneva: World Health Organization; 2021. 60 p. ISBN: 978–92–4–002092–4.
10. European Centre for Disease Prevention and Control. *Surveillance and monitoring of infectious diseases*. Stockholm: ECDC; 2024.
11. Centers for Disease Control and Prevention. *National Notifiable Diseases Surveillance System (NNDSS). Morbidity and Mortality Weekly Report*. 2024;73(1):1–7. DOI: 10.15585/mmwr.mm7301a1.
12. Rubinger L., Ekhtiari S., Gazendam A., Bhandari M. Registries: big data, bigger problems? *Injury*. 2023;54(Suppl 3): S39-S42. DOI: 10.1016/j.injury.2021.12.016.
13. Габбасова Н. В., Каменева О. В., Самодурова Н. Ю., Мамчик Н. П. *Эпидемиология: учебник. Под ред. Н. П. Мамчик. М.: КноРус; 2025. 418 с. ISBN 978-5-406-14306-3*.
14. German R. R., Lee L. M., Horan J. M., Milstein R. L., Pertowski C. A., Waller M. N. Updated guidelines for evaluating public health surveillance systems: recommendations from the Guidelines Working Group. *MMWR Recommendations and Reports*. 2001;50(RR-13):1–35. PMID: 18634202.
15. Centers for Disease Control and Prevention. *Laboratory surveillance systems*. Atlanta: CDC; 2022.
16. Kraemer M. U. G., Scarpino S. V., Marivate V., Gutierrez B., Xu B., Lee G., Hawkins J. B., Rivers C., Pigott D. M., Katz R., Brownstein J. S. Data curation during a pandemic and lessons learned from COVID-19. *Nature Computational Science*. 2021;1(1):9–10. DOI: 10.1038/s43588-020-00015-6.
17. Salathé M. Digital epidemiology: what is it, and where is it going? *Life Sciences, Society and Policy*. 2018;14(1):1. DOI: 10.1186/s40504-017-0065-7.
18. Balsari S., Buckee C., Khanna T. Big data, artificial intelligence, and the future of epidemiology. *Journal of Medical Systems*. 2022;46(5):28. DOI: 10.1007/s10916-022-01815-9.

19. World Health Organization. *Global genomic surveillance strategy for pathogens with pandemic and epidemic potential, 2022–2032*. Geneva: World Health Organization; 2022. 40 p.

20. Triple S Project. *Assessment of syndromic surveillance in Europe*. *Lancet*. 2011;378(9806):1833–1834. DOI: 10.1016/S0140-6736(11)60834-9.

21. Aiello A. E., Renson A., Zivich P. N. *Social media and internet-based disease surveillance for public health*. *Annual Review of Public Health*. 2020;41:101–118. DOI: 10.1146/annurev-publhealth-040119-094402.

22. Wiens J., Shenoy E. S. *Machine learning for healthcare: on the verge of a major shift in healthcare epidemiology*. *Clinical Infectious Diseases*. 2018;66(1):149–153. DOI: 10.1093/cid/cix731.

23. Роспотребнадзор. *Государственный доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации*. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 2023. 256 с. ISBN 978-5-7508-1876-9.

24. World Health Organization. *Global health security: preparedness and response*. Geneva: World Health Organization; 2023. 45 p.

DOI 10.34660/INF.2026.15.79.064

УДК 636.2.08:637.5

БАЛАНСИРОВАНИЕ РАЦИОНОВ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ**Косарева Наталья Александровна***кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник***Новикова Наталья Николаевна***кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник**Омский аграрный научный центр, г. Омск, Российская Федерация*

Аннотация. *Коррекция рационов по питательной ценности кормов позволяет достичь высоких надоев, поддержать здоровье коров и снизить экономические затраты на дорогостоящие добавки. Целью нашего исследования являлось сбалансировать рацион на основе применения зерновых культур Омской селекции в рационах сухостойных коров с обоснованием их эффективности. Исследования проводили в Омской области на сухостойных коровах черно-пестрой породы. Корма исследовали в лаборатории животноводства ФГБНУ «Омского АНЦ» по схеме полного зоотехнического анализа в количестве 8 образцов. Коррекцию проводили путём замены концентрированного корма хозяйственного рациона на концентратную смесь (ячмень Омский 100 + горох Омский 19 + овес Орион) представленные сортами селекции ФГБНУ «Омский аграрный научный центр». В результате проведенного исследования установили, что все исследуемые виды кормов соответствовали требованиям ГОСТ, для сухостойных коров в хозяйственном рационе была выявлена недостача питательных веществ: сахаро-протеиновое отношение ниже нормы на 0,5 г. Потребность в питательных веществах на 1 ЭКЕ не удовлетворена по кальцию (на 2,8 г), фосфору (на 1,1 г) и каротину (на 8,4 г). В результате нормализовали физиологически важные отношения сахара к протеину(0,8:1) и кальция к фосфору (1,9:1).*

При расчете годовой потребности в кормах и кормовых добавках для сухостойных коров со всеми убытками при заготовке и хранении кормов, а также страховом фонде в год на 74 головы нужно заготовить 10344,8 ц кормов в год, что меньше хозяйственного рациона на 4609,7 ц.

Ключевые слова: *крупный рогатый скот, сухостойные коровы, балансирование рациона, питательность, зерновые культуры.*

Введение. Рациональное и дифференцированное обеспечение кормами коров на молочном производстве предполагает комплекс мер, начиная с оптимизации условий кормления (высококачественные корма, современные технологии их подготовки, автоматизированная подача и удобные места для потребления) и заканчивая системой мониторинга и контроля всего процесса. Такой подход, способствует увеличению прибыли предприятия за счет повышения объемов производства молока [1, 2].

При составлении рациона молочного скота, специалисты должны пользоваться научно-обоснованными детализированными нормами кормления, что позволяет обеспечить одновременно высокий уровень надоев и сохранить здоровье молочных коров. Эффективное повышение продуктивных качеств животных достигается, как правило, за счет увеличения доли концентратов в рационе, что сопряжено с риском развития ацидоза рубца [3,4].

Балансирование рационов с помощью комбикорма с кормовой добавкой в количестве 20 и 25% по массе взамен зерновой части может активизировать усвояемость кормов и способствовать повышению молочной продуктивности до 6,2–7,2% [5, 6].

Главным условием хороших концентратов остается их питательная ценность в соответствие с сортом. Селекционеры создают новые перспективные сорта зерновых культур с повышенными показателями качества зерна и продуктивности в различных климатических условиях вегетации сухих, засушливых и с оптимальным уровнем влаги [7].

Выращивание многолетних и однолетних бобово-мятликовых травосмесей в Западной Сибири при научно-обоснованных дозах применения удобрений позволит не только обеспечить животноводство ценными по питательности высокопродуктивными кормами, но и повысить продовольственную безопасность России [8, 9].

Новизна исследования. Впервые предлагается научно обоснованная оптимизация рационов сухостойных коров с использованием зерновых культур Омской селекции, подкрепленная комплексным зоотехническим анализом и направленная на повышение эффективности молочного скотоводства в регионе.

Цель: Сбалансировать рацион на основе применения зерновых культур Омской селекции в рационах сухостойных коров с обоснованием их эффективности.

Материалы и методика. Исследования проводили в аграрном предприятии Омской области на поголовье крупного рогатого скота молочного направления черно-пестрой породы.

Объектом исследования являлись сухостойные коровы 74 головы.

Корма исследовали в лаборатории животноводства ФГБНУ «Омского АНЦ» по схеме полного зоотехнического анализа в количестве 8 образцов отбор проб провели в июне 2025 г: пивная дробина, дерть

(пшеница+ячмень+овес), жмых подсолнечный, силос травяной, сенаж травяной, ячмень Омский 100, горох Омский 19, овес Орион.

Методика исследований по комплексу полного зоотехнического анализа с определением: влаги, сухого вещества, сырого протеина, сырой клетчатки, сырой золы, кальция, фосфора, сахара, каротина. БЭВ, ЭКЕ, обменная энергия, переваримый протеин — расчётным методом. Общую питательность кормов в рационе определяли расчётным методом, а качество и их классность в соответствии с ГОСТ. Хозяйственный рацион сухостойных коров состоял из: сена 1,0 кг, силоса травяного 15 кг, сенажа травяного 10,0 кг, концентрированной смеси 4кг (пивной дробины+ дерты (ячмень+пшеница+, овес) +жмыха подсолнечного).

Предложенный рацион кормления составлен с применением ПК «Кормовые рационы». Коррекцию проводили путём замены концентрированного корма хозяйственного рациона на концентратную смесь (ячмень Омский 100 + горох Омский 19 + овес Орион) представленные сортами селекции ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» и допущенные к использованию по 10 Западно-Сибирскому региону.

Расчет годовой потребности хозяйственного и сбалансированного рационов проводили с помощью методического пособия. (Лаврентьев, А.Ю., Данилова, Н. В. Кормление животных. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Кормление животных» / А. Ю. Лаврентьев, Н. В. Данилова — Чебоксары, 2023. — 23 с.).

Результаты исследований

В лаборатории было исследовано 8 образцов кормов: пивная дробина (1 проба), дерть (пшеница+ячмень+овес) (1 проба), жмых подсолнечный (1 проба), силос травяной (1 проба), сенаж травяной (1 проба).

Сочные корма силос и сенаж в хозяйстве заготавливали в траншеях с био-консервантом микробиовитом «Енисей». Исследуемые виды кормов обладали приятным запахом и соответствующей консистенцией, сохранившей структуру растений. Гнилостного распада и запаха плесени не наблюдали.

Концентрированные корма: жмых подсолнечный, пивная дробина, дерть (ячмень + пшеница + овес), ячмень Омский 100, горох Омский 19, овес Орион по органолептическим свойствам соответствовали требованиям ГОСТ..... По питательности все корма соответствуют требованиям качества ГОСТ и отнесены к 1 и 2 классу.

Структура хозяйственного рациона сухостойных коров состоит: сочные корма 40,0%, концентрированные корма 44,7%, грубые корма 6,3%. Тип кормления силосно-сенажно-концентратный. В рационе сухостойных коров в среднем по группам количество переваримого протеина в расчете на 1 энергетическую кормовую единицу составляет 109,8 г, кальций-фосфорное

отношение в 1,5:1, что соответствует норме 1,5–2:1, сахаро-протеиновое отношение в 0,3:1, что не соответствует норме 0,8–1,2. Потребность сухостойных коров в питательных веществах на 1 ЭКЕ составляет: сырая клетчатка 224,3 г при норме 200–230 г, кальций 5,4 г, при норме 8,2–8,8 г, фосфор 3,4 г, при норме 4,5–5,2, каротин 34,6 мг при норме 43–48 мг. Для сухостойных коров в рационе выявлена недостача питательных веществ: сахаро-протеиновое отношение ниже нормы на 0,5 г. Потребность в питательных веществах на 1 ЭКЕ не удовлетворена по кальцию на 2,8 г, фосфору на 1,1 г и каротину на 8,4 г.

В сбалансированном рационе сухостойных структура состоит: сочные корма 70,3%, грубые корма — 7,2%, концентрированные корма — 22,5%. Тип кормления силосно-сенажный. В скорректированном рационе сухостойных коров в среднем по группам количество переваримого протеина в расчете на 1 энергетическую кормовую единицу составляет 92,78 г, кальций-фосфорное отношение в 1,9:1, что соответствует норме 1,5–2:1, сахаро-протеиновое отношение в 0,8:1, что соответствует норме. Потребность сухостойных коров в питательных веществах на 1 ЭКЕ составляет: сырая клетчатка 233,6 г при норме 200–230 г, кальций 8,5 г, при норме 8,2–8,8 г, фосфор 4,5 г, при норме 4,5–5,2 (Таблица 1).

Таблица 1 — Содержание элементов питания в рационах сухостойных коров

Показатель	Норма	Хозяйственный рацион		Сбалансированный рацион	
		факт	отклонение +/-	факт	отклонение +/-
ОЭ, МДж	125,0	180,8	+55,8	125,4	+0,4
ЭКЕ	12,5	18,1	+5,6	12,5	+0,00
СВ, г	11,6	18,8	+6,3	14,2	+2,6
ПП, г	1175,0	1989,0	+814	1161,7	-13,3
СК, г	2900,0	4060,5	+1160,5	2922,4	+22,4
Сахар, г	1000,0	649,2	-350,8	932,0	-68,0
СЖ, г	365,0	786,0	+421,0	313,3	-51,7
Са, г	100,0	97,8	-2,2	107,0	+7,2
Р, г	65,0	62,5	-2,5	55,1	-9,8
Каротин, мг	535,0	628,0	+93	475,1	-59,9

Рациональная организация производства продукции в любой отрасли животноводства невозможна без продуманного обоснованного плана кормления. В таблице 2, 3 представлен расчёт годовой потребности животных группы сухостойные коровы в кормах и балансирующих добавках.

Для сухостойных коров в хозяйстве со всеми убытками при заготовке и хранении кормов, а также страховом фонде в год на 74 головы нужно заготовить 14954,55ц. кормов в год.

Таблица 2— Расчет годовой потребности хозяйственного рациона в кормах и кормовых добавках для сухостойных коров 74 головы

Корма и кормовые добавки	Требуется заготовить		Убыль при заготовке и хранении		Страховой фонд		Требуется заготовить или приобрести
	на 1 голову	на все поголовье	%	всего	%	всего	
силос, ц	54,7	4051,5	20,0	810,3	15,0	607,7	5469,5
сенаж, ц	54,7	4051,5	20,0	810,3	-	-	4861,8
солома, ц	7,3	540,2	10,0	54,02	-	-	594,2
ячмень, ц	10,9	810,3	0,04	0,324	15,0	121,5	932,1
жмых подсолнечный, ц	5,4	405,1	1,5	1,5	-	-	406,6
пивная дробина, ц	29,2	2160,8	10,0	216,1	-	-	2376,8
пшеница, ц	3,6	270,1	1,0	2,7	15,0	40,5	313,3
итого кормов в год	14954,5						

Расчет годовой потребности в сбалансированном рационе кормах и кормовых добавках для сухостойных коров представлен в таблице 3.

Таблица 3 — Расчет годовой потребности в кормах и кормовых добавках для сухостойных коров 74 головы, после корректировки рациона

Корма и кормовые добавки	Требуется заготовить		Убыль при заготовке и хранении		Страховой фонд		Требуется заготовить или приобрести
	на 1 голову	на все поголовье	%	всего	%	всего	
силос, ц	54,7	4051,5	20,0	810,3	15,0	607,7	5469,5
сенаж, ц	36,5	2701	20,0	540,2	15,0	405,1	3646,3
солома, ц	3,6	270,1	10,0	27,0	-	-	297,1
концентрированный корм (ФГБНУ Омский АНЦ), ц	10,9	810,3	-	-	15,0	121,5	931,8
итого кормов в год	10344,83						

Для сухостойных коров со всеми убытками при заготовке и хранении кормов, а также страховом фонде в год на 74 головы нужно заготовить 10344,8 ц. кормов в год, что меньше хозяйственного рациона на 4609,7 ц.

Выводы

Все исследуемые виды кормов соответствовали требованиям ГОСТ, предъявляемым к качеству и отнесены к 1 и 2 классу, обладали приятным запахом и соответствующей консистенцией, сохранившей структуру растений. В сочных кормах преобладала молочная кислота и допустимое количество уксусной кислоты.

Для сухостойных коров в хозяйственном рационе была выявлена недовыявляемость питательных веществ: сахаро-протеиновое отношение ниже нормы на 0,5 г. Потребность в питательных веществах на 1 ЭКЕ не удовлетворена по кальцию (на 2,8 г), фосфору (на 1,1 г) и каротину (на 8,4 г).

В результате нормализовали физиологически важные отношения сахара к протеину (0,8:1) и кальция к фосфору (1,9:1).

При расчете годовой потребности в кормах и кормовых добавках для сухостойных коров со всеми убытками при заготовке и хранении кормов, а также страховом фонде в год на 74 головы нужно заготовить 10344,8 ц. кормов в год, что меньше хозяйственного рациона на 4609,7 ц.

Литература

1. Алимкулов Ж. С. Производство комбикормов для дойных коров на основе эффективного использования кормовой добавки [Текст] / Ж. С. Алимкулов, Г. Е. Жумалиева, К. Н. Фазылова, К. Т. Шаулиева, А. А. Амантаева // *Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии.* — 2022. — Т. 10. — № 1. — С. 117–123.

2. Новикова Н. Н. Биодоступная форма железа [Текст] / Н. Н. Новикова, Н. А. Косарева // *Ветеринария и кормление.* — 2026. — № 7. — С. 60–62.

3. Кононец В. В. Влияние подготовки концентрированных кормов на эффективность рационов дойных коров [Текст] / В. В. Кононец, Н. М. Ширнина, Б. С. Нуржанов // *Вестник КрасГАУ.* — 2024. — № 10 — (211). — С. 105–112.

4. Калмагамбетов М. Б. Анализ и оптимизация рационов лактирующих коров [Текст] / М. Б. Калмагамбетов, А. Д. Баймуканов, О. Скакулы // *Вестник Тувинского государственного университета. № 2 Естественные и сельскохозяйственные науки.* 2020. — № 3 (65). — С. 40–56.

5. Волгин В. И. Полноценное кормление молочного скота — основа реализации генетического потенциала продуктивности [Текст] / В. И. Волгин, Л. В. Романенко, П. Н. Прохоренко, З. Л. Федорова, Е. А. Корочкина // *Москва, 2018.*

6. Анисимова Е. И. Сравнительная эффективность сочных и концентратных рационов для коров симментальской породы [Текст] / Е. И. Анисимова // *Ветеринария и кормление*. — 2020. — № 1. — С. 25–27.
7. Воронова И. В. Современные аспекты кормления молочных коров [Текст] / И. В. Воронова, Н. Л. Игнатьева, Е. Ю. Немцева // *Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии*. — 2021. — № 1. — С. 164–169.
8. Тимохин А. Ю. Продуктивность и качество однолетних бобово-мятликовых трав в южной лесостепи западной сибирей [Текст] / А. Ю. Тимохин, В. С. Бойко, В. В. Михайлов // *Кормопроизводство*. — 2023. — № 3. — С. 3–6.
9. Николаев П. Н. Перспективные двурядные пленчатые сорта для повышения урожайности и качества зерна ячменя в условиях южной лесостепи западной Сибири [Текст] / П. Н. Николаев, О. А. Юсова // *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Агронимия и животноводство*. — 2021. — Т. 16. — № 4. — С. 303–312.

РОЛЬ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ НА МОДЕЛИ БРУЦЕЛЛЕЗА

Гордиенко Любовь Николаевна

*кандидат ветеринарных наук, доцент, ведущий научный сотрудник
Омский аграрный научный центр,
г. Омск, Россия*

Куликова Елена Владимировна

*кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
Омский аграрный научный центр,
г. Омск, Россия*

***Аннотация.** В статье описаны основные принципы системы противобруцеллезных мероприятий при оздоровлении крупного рогатого скота в очаге инфекции. Показана роль молодняка в эпизоотической цепи при хронически протекающей инфекции на модели бруцеллёза. Сделаны обоснованные предложения для повышения противоэпизоотической эффективности мероприятий при оздоровлении неблагополучного по бруцеллезу хозяйства.*

***Ключевые слова:** бруцеллез, эпизоотический процесс, оздоровление, телки.*

Животноводство является одним из базовых и перспективных секторов агропромышленного комплекса Российской Федерации. Отрасли животноводства показывают стабильные темпы развития, обеспечивают население сельскохозяйственной продукцией и остаются гарантом обеспечения продовольственной безопасности страны [1, с. 3–6].

Важное значение в развитии животноводства имеет эпизоотическое благополучие, от которого зависит жизнеспособность и сохранность молодняка, здоровье животных, показатели их продуктивности и качества получаемой продукции [2, с. 4–7]. Особое место в инфекционной патологии занимают хронически протекающие инфекции, в том числе заболевания, общие для животных и человека. В отдельных регионах Российской Федерации, а также на территориях сопредельных государств, регистрируются очаги особо опасных инфекционных заболеваний, таких как туберкулёз, лейкоз, паратуберкулёз, бруцеллёз и ряда других. Наиболее широкое распространение среди

крупного рогатого скота в период с 2020 по 2025 год приобрёл бруцеллёз — одно из приоритетных инфекционных заболеваний в системе ветеринарного контроля. В начале 2000 гг. свежие очаги бруцеллезной инфекции чаще выявляли в мелких фермерских хозяйствах (ЛПХ, КФХ). В последние десятилетия бруцеллез регистрируют на крупных животноводческих предприятиях и молочных комплексах с большой численностью поголовья и высокой культурой ведения отрасли [3, с. 29–38]. Это вызывает особую тревогу, поскольку такие хозяйства традиционно считаются образцовыми с точки зрения ветеринарного контроля, биозащиты и организации производства. Однако даже при наличии современных условий содержания, автоматизированного доения и строгих протоколов, инфекция может проникнуть и распространиться.

Система профилактики и оздоровления от бруцеллеза включает ряд мероприятий: организационно-хозяйственные, зоотехнические и специальные ветеринарные.

При возникновении очага бруцеллеза принимают решение о методах оздоровления с учетом всех факторов, которые могут оказывать влияние на их эффективность. Принятие решения о методах оздоровления от бруцеллёза зависит, в первую очередь, от оценки напряжённости эпизоотического процесса и интенсивности распространения инфекции среди восприимчивого поголовья [4, с. 78–81].

Основной принцип оздоровления крупного рогатого скота от бруцеллёза — создание «замкнутого стада». Создание замкнутого стада позволяет поддерживать перманентный групповой иммунный статус, обеспечить формирование основного стада и поддерживать его численность за счёт собственного ремонтного молодняка. В этой связи контроль эпизоотического благополучия молодняка в хозяйстве, оздоравливаемом от бруцеллёза, является актуальным вопросом и важной составляющей комплекса ветеринарных мероприятий.

Особенностью бруцеллёза является хроническое течение инфекционного процесса, длительный инкубационный период и толерантность телят к возбудителю до достижения ими половой зрелости. В связи с этим от инфицированных коров и первотёлок в течение определённого времени между диагностическими исследованиями может быть получена молочная продукция (молозиво и молоко), которая нередко используется в хозяйстве для выпойки телят [5, с. 67–69]. Такой подход сопряжён с высоким риском вертикальной передачи возбудителя бруцеллёза и является одной из основных причин скрытого распространения инфекции.

Нарушение режима обеспечения молодняка качественными и безопасными молочными продуктами приводит к заражению бруцеллёзом, длительному носительству возбудителя и поддержанию эпизоотического процесса в очаге [6, с. 27–32].

Материалы и методы

Работа проведена на одном из молочных комплексов Сибирского региона с поголовьем основного стада — шесть тысяч голов крупного рогатого скота.

Объект исследования: крупный промышленный молочный комплекс, специализирующийся на производстве сырого молока и выращивании ремонтного молодняка. Хозяйство функционирует в режиме полного цикла: от выращивания тёлочек до доильного стада.

Результаты и обсуждение

При возникновении очага бруцеллёза было принято решение о проведении оздоровительных мероприятий с использованием средств специфической профилактики. На предприятии выполняются все виды работ, регламентированные действующими нормативными документами в области ветеринарии и биобезопасности. В хозяйстве животных подвергают диагностическим исследованиям ежемесячно, что значительно превышает стандартные требования и свидетельствует о повышенном уровне биозащиты и строгом контроле эпизоотического благополучия.

Положительно реагирующих животных удаляют из основного стада и сдают на убой вместе с полученным от них потомством.

В результате проведённого анализа показателей серологических реакций в течение периода наблюдения (шести месяцев) отмечена чёткая динамика снижения эпизоотического напряжения в стаде (Рисунок).

Рисунок.

Количество выявленных инфицированных животных в предприятии, оздоровляемом от бруцеллёза с применением вакцины из штамма *B. abortus* 82, %

Вместе с этим среди телок старше 6 месяцев и случного возраста количество реагирующих животных составило 2,9%. Анализ факторов, влияющих на проявление эпизоотического процесса в группе тёлочек, позволяет предположить высокую степень вероятности заражения бруцеллёзом в раннем возрасте (в молочный период) при использовании молозива от условно здоровых коров и первотелок.

Для сохранения благополучия среди поголовья молодняка, формирования групп здоровых тёлочек и их использования в целях воспроизводства и пополнения основного стада, предложены рекомендации по контролю качества и безопасности молозива. Как показал анализ, молозиво от инфицированных или условно здоровых коров — один из ключевых факторов вертикальной передачи *Brucella abortus*. Даже при отсутствии клинических признаков у матки, молозиво может содержать жизнеспособные бактерии, приводящие к латентному заражению телёнка. Поэтому безопасность молозива — основа оздоровления стада.

Цель рекомендаций:

- Полностью исключить риск передачи бруцеллёза новорождённым телятам через молозиво.
- Сформировать «чистую» линию ремонтного молодняка, пригодную для воспроизводства и ввода в основное стадо.
- Обеспечить иммунную защиту телёнка без риска инфицирования.

Предлагаемая система мероприятий заключается в оптимизации зоотехнической работы, связанной с формированием дополнительного банка молозива, как ключевого элемента профилактики бруцеллёза и обеспечения биобезопасности молодняка. Данный банк молозива (дополнительный (резервный)) представляет собой систематизированное, безопасное и контролируемое хранилище высококачественного молозива, предназначенное для гарантированного обеспечения всех новорождённых телят иммунологически полноценным кормом, исключаяющим риск передачи бруцеллёза. Банк пополняют молозивом от коров и первотелок, маркируют с указанием индивидуальных данных животного и датой его получения. Через 15–20 суток после отёла животное подвергают диагностическим исследованиям на бруцеллёз — с учётом срока вакцинации, чтобы достоверно интерпретировать результаты (РИД с О-ПС антигеном, РА — реакция агглютинации и РСК — реакция связывания компонента с единым бруцеллезным (S-) антигеном, КР — кольцевая реакция с молоком, РНГА — реакция непрямой геммагглютинации).

При получении отрицательных результатов лабораторных исследований полученное от этих животных молозиво переносят в общий банк и используют для выпойки телятам без ограничений.

Предлагаемые мероприятия не требуют значительных физических, временных или материальных затрат. Их внедрение, включая создание

дополнительного банка молозива и осуществление контроля его качества и безопасности, позволяет:

1. Выявить инфицированных животных среди основного поголовья в период наибольшего риска выделения возбудителя во внешнюю среду (отел и послеродовой период).

2. Уменьшить риск перезаражения животных в очаге инфекции.

3. Исключить один из основных факторов заражения новорожденных телят и последующее их бруцеллоносительство.

4. Повысить эффективность оздоровительных мероприятий и уровень биологической безопасности.

5. Сократить период оздоровления неблагополучного поголовья.

6. Уменьшить экономические потери предприятия.

Вывод

Создание дополнительного банка молозива и контроль его качества — низкозатратная, но высокорезультативная мера биозащиты. Она позволяет разорвать цепь вертикальной передачи бруцеллёза, сформировать здоровое поколение тёлочек и обеспечить устойчивое воспроизводство без значительных вложений.

Список литературы

1. Амерханов, Х. А. Роль и место животноводства в обеспечении продовольственной безопасности России / Х. А. Амерханов // *Молочное и мясное скотоводство*. — 2024. — № 4. — С. 3–6. — DOI 10.33943/MMS.2024.65.11.001.

2. Коцаев, А. Г. Проблема биологической безопасности стад крупного рогатого скота молочных пород в Российской Федерации / А. Г. Коцаев, А. А. Лысенко, Д. В. Лагутин [и др.] // *Ветеринария Кубани*. — 2018. — № 4. — С. 4–7.

3. Пономаренко, Д. Г. Заболеваемость бруцеллезом в России: анализ ситуации, нерешенные проблемы и новые угрозы / Д. Г. Пономаренко, Ю. В. Кондратьева, Д. В. Ефременко [и др.] // *Проблемы особо опасных инфекций*. — 2025. — № 2. — С. 29–38. — DOI 10.21055/0370-1069-2025-2-29-38.

4. Багиян, Г. Л. Влияние вакцинации на проявление эпизоотического процесса при бруцеллезе крупного и мелкого рогатого скота / Г. Л. Багиян, Т. А. Маркосян, А. Ю. Ширванян [и др.] // *Эффективное животноводство*. — 2019. — № 2(150). — С. 78–81.

5. Свириденко, Г. М. Обострение проблем безопасности молока, связанных с бруцеллезом / Г. М. Свириденко // Молочная промышленность. — 2025. — № 2. — С. 67–69. — DOI 10.21603/1019–8946–2025–2–32.

6. Мищенко, А. В. Использование проб молока при эпизоотическом контроле болезней крупного рогатого скота / А. В. Мищенко, А. М. Гулюкин, А. С. Оганесян [и др.] // Аграрная наука. — 2023. — № 5. — С. 27–32. — DOI 10.32634/0869–8155–2023–370–5–27–32.

**ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО
СЕЛЬСКОГО ПРОСТРАНСТВА:
РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
И АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ**

Лесных Дарья Алексеевна

студент

Кубанский государственный аграрный университет

Андрусенко Юлия Алексеевна

студент

Кубанский государственный аграрный университет

Баласанян Георгий Юрьевич

ассистент

Кубанский государственный аграрный университет

Аннотация. Рассматриваются современные подходы к формированию устойчивого сельского пространства в условиях социально-экономических трансформаций. Особое внимание уделяется значению комплексного благоустройства сельских территорий и развитию агропромышленной кооперации как ключевых факторов повышения качества жизни населения, роста занятости и укрепления местной экономики. Анализируются основные направления развития сельских территорий, инструменты государственной поддержки и механизмы взаимодействия органов власти, бизнеса и местного населения.

Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие, комплексное благоустройство, агропромышленная кооперация, сельская инфраструктура, аграрная экономика, развитие сельских территорий.

Abstract. Discusses modern approaches to the formation of sustainable rural space in the context of socio-economic transformations. Special attention is paid to the importance of comprehensive improvement of rural areas and the development of agro-industrial cooperation as key factors in improving the quality of life, increasing employment, and strengthening the local economy. The article analyzes the main directions of rural development, the tools of state support, and the mechanisms of interaction between government bodies, businesses, and local communities.

Keywords: *rural areas, sustainable development, comprehensive improvement, agro-industrial cooperation, rural infrastructure, agricultural economy, rural development.*

Современное развитие сельских территорий является одной из приоритетных задач социально-экономической политики государства. Сельское пространство играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, сохранении природных ресурсов и поддержании демографического баланса страны. Однако в последние годы многие сельские территории сталкиваются с рядом социально-экономических проблем, включая сокращение численности населения, ограниченные возможности занятости, недостаточный уровень инфраструктурного развития и низкую инвестиционную привлекательность.

Формирование устойчивого сельского пространства предполагает создание благоприятных условий для жизни и хозяйственной деятельности населения, развитие производственного потенциала, повышение эффективности использования ресурсов и обеспечение социальной стабильности. В этом контексте важнейшую роль играют комплексное благоустройство сельских территорий и развитие агропромышленной кооперации, которые позволяют объединить экономические, социальные и инфраструктурные аспекты развития сельской местности. Комплексное благоустройство сельских территорий представляет собой систему мероприятий, направленных на создание комфортной и безопасной среды проживания. Оно включает развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, модернизацию коммунальных систем, благоустройство общественных пространств, строительство социальных объектов, озеленение территорий и улучшение экологической обстановки [1].

Развитая инфраструктура способствует повышению качества жизни сельского населения и формирует условия для устойчивого экономического развития [4]. Наличие современных образовательных учреждений, медицинских организаций, объектов культуры и спорта повышает привлекательность сельских территорий для проживания и способствует закреплению населения. Одновременно с развитием инфраструктуры значительную роль играет агропромышленная кооперация. Кооперативные формы взаимодействия сельскохозяйственных производителей позволяют объединять ресурсы, снижать издержки производства и повышать эффективность хозяйственной деятельности. В условиях рыночной экономики кооперация становится важным инструментом поддержки малых форм хозяйствования.

Кооперация в агропромышленном комплексе может включать производственные, перерабатывающие, снабженческо-сбытовые и обслуживающие кооперативы. Совместное использование техники, инфраструктуры хранения

и переработки продукции, организация коллективного сбыта продукции позволяют значительно повысить конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей [5].

Важным условием устойчивого развития сельских территорий является государственная поддержка. В Российской Федерации реализуются программы, направленные на развитие сельской инфраструктуры, поддержку сельского предпринимательства и повышение качества жизни населения. Особое значение имеет государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», направленная на модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры [3].

Значительный эффект в развитии сельских территорий может быть достигнут при активном участии местного населения в реализации проектов благоустройства. Практика инициативного бюджетирования показывает, что участие граждан в принятии решений позволяет более эффективно определять приоритетные направления развития территорий и способствует повышению ответственности жителей за состояние окружающей среды [2]. Дополнительным фактором устойчивости сельских территорий является диверсификация сельской экономики. Помимо традиционного сельского хозяйства перспективными направлениями являются агротуризм, переработка сельскохозяйственной продукции, развитие ремесленного производства и экологических проектов. Эти направления позволяют расширить экономическую базу сельских территорий и повысить уровень занятости населения.

В современных условиях важную роль играет внедрение инновационных технологий в аграрном секторе. Использование современных агротехнологий, цифровых платформ управления производством и экологически безопасных методов земледелия способствует повышению эффективности сельскохозяйственного производства и рациональному использованию природных ресурсов.

Таким образом, формирование устойчивого сельского пространства представляет собой комплексный процесс, включающий развитие инфраструктуры, повышение эффективности аграрного производства, развитие кооперационных форм хозяйствования и активное участие населения в социально-экономическом развитии территорий. Реализация данных направлений способствует повышению качества жизни сельского населения и укреплению экономического потенциала сельских территорий.

Список литературы

1. Баласанян Г. Ю. Современное управление развитием й благоустройства сельских территорий / Г. Ю. Баласанян, Л. В. Штахова // *Управление развитием сельских территорий: Материалы Международной научно-практической конференции (памяти заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора экономических наук, профессора Ерошкина Виктора Васильевича), Краснодар, 31 октября 2024 года.* — Краснодар: ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России, 2024. — С. 119–125.
2. Эффективность коммуникации органов власти и общества / М. С. Орехова, Г. Ю. Баласанян, Н. Г. Макаренко, Л. В. Штахова // *Естественно-гуманитарные исследования.* — 2025. — № 3(59). — С. 891–894.
3. Лесных, Д. А. Оценка текущего состояния регионального управления в России / Д. А. Лесных, Ю. А. Андрусенко, Г. Ю. Баласанян // *Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы.* — 2025. — № 8. — С. 172–176.
4. Хачак З. А. Показатели социально-инфраструктурного потенциала сельских территорий / З. А. Хачак // *Экономика и управление в условиях современной России: Материалы VIII национальной научно-практической конференции, Краснодар, 15 марта 2023 года.* — Краснодар: ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России Краснодарский ЦНТИ — филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2023. — С. 227–231.
5. Зелинская, М. В. Реализация государственной аграрной политики на региональном уровне / М. В. Зелинская, Л. В. Коваленко // *АПК: экономика, управление.* — 2024. — № 9. — С. 15–21.

DOI 10.34660/INF.2026.16.34.093

ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ДИФФУЗИОННЫМ ХРОМИРОВАНИЕМ

Климов Юрий Евгеньевич

кандидат технических наук, доцент

Селевцова Ирина Валерьевна

кандидат технических наук, доцент

Южно-Российский государственный политехнический университет

(НПИ) имени М. И. Платова,

г. Новочеркасск, Россия

***Аннотация.** Представлены основные выводы по повышению надёжности и долговечности деталей диффузионным хромированием. Рекомендована технология диффузионного хромирования горячедеформированных порошковых материалов на основе железа в среде расплавов солей с применением индукционного нагрева токами высокой частоты.*

***Ключевые слова:** химико-термическая обработка, порошковые материалы, диффузионное хромирование, надёжность, долговечность, токи высокой частоты.*

***Annotation.** The main conclusions on improving the reliability and durability of parts by diffusion chrome plating are presented. The technology of diffusion chrome plating of hot-deformed iron-based powder materials in a salt melt environment using induction heating by high-frequency currents is recommended.*

***Keywords:** chemical and thermal treatment, powder materials, diffusion chrome plating, reliability, durability, high frequency currents.*

Одним из перспективных направлений для повышения надёжности и долговечности изделий как из монолитных, так и из порошковых материалов (ПМ), является химико-термическая обработка (ХТО) и, в частности, диффузионное хромирование (ДХ), как один из её методов.

Качественной и количественной оценкой ДХ является глубина диффузии, оцениваемая толщиной хромированного слоя и концентрацией хрома в нём. Степень насыщения металла хромом зависит от скорости поступления

атомов хрома в активной форме из хромосодержащей среды к поверхности металла и скорости диффузии атомов хрома в металл.

ХТО позволяет значительно улучшить износостойкость, усталостную выносливость, коррозионную стойкость, окалиностойкость и другие свойства деталей машин. Она также способствует облегчению конструкций, экономии дорогостоящих легирующих элементов, и специальных сплавов, сокращает расходы на обработку труднообрабатываемых материалов. ДХ является одним из эффективных видов ХТО, повышающих износо-, окалино- и коррозионную стойкость. Традиционные процессы ДХ проводятся в течение длительной высокотемпературной выдержки, что является существенным недостатком. Это приводит к значительному различию между технологическим временем механической и других видов обработки и ДХ. Данное обстоятельство препятствует включению ДХ в единый технологический процесс производства деталей и затрудняет его автоматизацию. Поэтому многими исследователями предлагаются пути интенсификации процессов ДХ, позволяющие значительно (в десятки и сотни раз) сократить время насыщения, уменьшить трудоемкость, энергозатраты и добиться практически полной автоматизации технологических процессов изготовления деталей, подвергающихся ХТО. В частности, время хромирования при этом сокращается в среднем с 2–12 часов до 2–30 минут. Наиболее глубоко методы интенсификации ХТО, и ДХ, в частности, изучены для монолитных сталей и сплавов. Что же касается порошковых железоуглеродистых материалов, то здесь методы интенсификации ДХ и происходящие при этом процессы изучены значительно меньше и требуют дальнейшего развития. Анализ работ по данной проблеме свидетельствуют об эффективности переноса методов интенсификации ДХ монолитных сплавов на ПМ и позволяет сделать следующие выводы:

1. Для интенсификации процессов ДХ железоуглеродистых ПМ лучше всего применять методы, основанные на физическом воздействии извне на металл или активную насыщающую среду.

2. Одними из самых простых и действенных методов интенсификации процессов при ДХ являются нагрев в высокочастотном магнитном поле и электроконтактный нагрев, основанные на физическом воздействии извне на металл или активную насыщающую среду.

3. Высокочастотный нагрев является более простым и легко осуществимым. Он не требует изготовления специальных державок для подвода к изделию электрического тока, позволяет обрабатывать изделия сложной конфигурации, позволяет быстро помещать и извлекать изделия из рабочей зоны, а также более производительен.

4. Установки высокочастотного нагрева дают возможность получать практически любые температуры нагрева в кратчайшее время. Они широко

используются в промышленном производстве. Для данного оборудования разработаны и применяются различные приспособления и устройства для точного дозирования и программирования нагрева в высокочастотном магнитном поле. Это очень важно для практического использования методов ХТО в промышленности.

5. Процессы насыщения при ДХ как монолитных, так и ПМ существенно интенсифицируются под действием высокочастотного магнитного поля: в десятки раз увеличивается толщина диффузионных зон и при этом в десятки и сотни раз сокращается время ХТО.

6. При использовании индукционного нагрева для ДХ железоуглеродистых ПМ образующиеся диффузионные слои имеют гораздо меньшую микротвёрдость (8500–9150 МПа), чем хромированные традиционным способом в алюминотермических смесях с печным нагревом или электролизом ионных расплавов солей (16000–18500 МПа). Они представляют собой твёрдые растворы хрома в α -железе с включениями карбидов $(Cr, Fe)_{23}C_6$ и $(Cr, Fe)_7C_3$. Это несколько снижает их износостойкость, но повышает сопротивление динамическим нагрузкам.

7. В таких диффузионных зонах содержание хрома меньше (25–76%), чем при печном нагреве и электролизе ионных расплавов (76–95%). С одной стороны, это снижает их коррозионную стойкость. Но, с другой стороны, более хрупкие и гораздо менее глубокие высокотвёрдые слои карбидов хрома под действием ударных нагрузок в агрессивной среде значительно быстрее разрушаться, чем твёрдые растворы хрома в α -железе с включениями этих же карбидов, полученные при скоростном насыщении. При этом коррозия будет распространяться по трещинам, снижая стойкость детали.

8. Среди методов хромирования заслуживает внимания и дальнейшего изучения жидкий метод. Он позволяет управлять процессом диффузии, изменяя состав ванны, извлекать из ванны одни изделия и продолжать хромирование других, обрабатывать внутренние поверхности, закалять изделия прямо из ванны без повторного нагрева. При ХТО пористых ПМ горячую штамповку (ГШ) можно проводить сразу после ДХ, если это предусматривает технология, без дополнительного нагрева. Жидкий метод нагрева также отличается от других простотой технологических операций и высоким качеством покрытия.

Цель работы

Данные анализа путей интенсификации ДХ ПМ обусловили актуальность настоящей работы, целью которой является интенсификация процесса диффузионного хромирования горячедеформированных порошковых материалов на основе железа в среде расплавов солей за счёт применения индукционного нагрева токами высокой частоты.

Задачи работы

В соответствии с целью в работе решались следующие задачи:

1. Определение рационального состава среды, режимов индукционного нагрева, а также оптимальной технологической схемы процесса хромирования.
2. Определение закономерностей формирования диффузионного слоя в процессе ДХ и оптимизация технологических параметров процесса.
3. Определение влияния параметров ДХ на физико-механические свойства диффузионных слоёв.
4. Определение эксплуатационных свойств заготовок, прошедших ДХ по различным технологическим схемам, разработка рекомендаций по практическому использованию результатов исследований.

Результаты исследования свойств ПМ, прошедших ДХ

Известно, что ПМ с наиболее высоким комплексом механических свойств, как правило, обладают минимальной пористостью. ГШ, как разновидность горячей деформации (ГД), является одним из наиболее простых и эффективных методов получения высокоплотных ПМ. Применительно к способу ХТО, который рассматривается в данной работе, ГШ благоприятно влияет на структуру материала, повышая её мелкозернистость и дефектность, что увеличивает диффузионную восприимчивость материала.

Установлено, что термическая обработка (ТО) способствует повышению изгибной прочности $\sigma_{\text{и}}$ в 1,3–1,5 раз по сравнению с материалами, охлажденными на воздухе. Однако при этом уменьшились показатели ударной вязкости и незначительно — трещиностойкости, что связано, по-видимому, с повышением твёрдости сердцевины и диффузионного слоя. Охлаждение в воду не проводилось, так как пробными опытами было установлено, что при этом на поверхности образцов появляется большое количество трещин, вызванных значительными термическими напряжениями.

Результаты рентгеноструктурных исследований образцов с содержанием углерода 0,8% после ДХ с нагревом ТВЧ и ТО показали, что состав диффузионной зоны включает фазу твёрдого раствора Сг в α -Fe, мартенситную фазу, остаточный аустенит и незначительную долю карбидных фаз $(\text{Cr, Fe})_{23}\text{C}_6$ и $(\text{Cr, Fe})_7\text{C}_3$. При продвижении в глубь образца мартенсит переходит в мартенситобейнитную структуру с небольшим количеством остаточного аустенита, так как увеличение расстояния от поверхности уменьшает скорость охлаждения.

Преобладающей фазой диффузионной зоны является фаза твёрдого раствора Сг и углерода в α -Fe. Её микротвёрдость примерно одинакова с микротвёрдостью мартенситной фазы и составляет 7500–9000 МПа. Она является пластичной матрицей для карбидных частиц, находящихся в ней. Предположительно, такую структуру можно считать дисперсно-упрочнённой.

Элементом, несущим основную нагрузку, является матрица, а дисперсные частицы карбидов будут препятствовать продвижению дислокаций и развитию трещин, уменьшая трещиностойкость.

Проведение диффузионного отжига (ДО) после ДХ с последующей ТО способствовало уменьшению имеющихся дефектов (трещины, поры), структурной неоднородности диффузионной зоны и основного материала за счёт перераспределения углерода и хрома в поверхностной и переходной зоне, вследствие чего обезуглероженная ферритная зона в мало- и среднеуглеродистых порошковых сталях (ПС) практически полностью исчезла. Также ДО способствовал повышению ударной вязкости и усталостной долговечности образцов при одинаковой нагрузке. ДО проводился в атмосфере диссоциированного аммиака при $T = 1150$ °С в течение 30, 60 и 90 минут. При выдержке в течение 60 мин наступает стабилизация физико-механических характеристик. Продолжение ДО свыше 60–75 способствует частичному рассасыванию диффузионного слоя, увеличивая глубину диффузионной зоны и заметно снижая концентрацию в ней хрома. Поэтому рекомендуется проводить ДО в течение 60-и минут.

Коррозионная стойкость хромированных ПМ во многом зависит от присутствия на их поверхности микротрещин, вызванных наличием углерода, проведением закалки, а также возможными несплошностями слоя или концентрационной неоднородностью. Сопротивление коррозионному воздействию материалов, полученных по схеме СХП (статическое холодное прессование)→ДХ→ГШ, ниже в среднем в 10–15 раз по сравнению со схемой СХП→ГШ→ДХ. Поэтому для повышения коррозионной стойкости ПМ последующим ДХ рекомендуется использовать технологическую схему СХП→ГШ→ДХ.

Наивысшей коррозионной стойкостью обладают хромированные образцы, изготовленные из железного порошка. Коррозионная стойкость ПС несколько ниже, так как при насыщении железографитовых материалов данным методом на поверхности изделий не образуется сплошных карбидных слоев с высоким (50–90%) содержанием Cr, обладающих наилучшей коррозионной стойкостью. Карбидные частицы в диффузионной зоне существуют лишь в виде отдельных включений, находящихся в смеси с матрицей α -твердого раствора Cr и углерода в железе, мартенсита или аустенита. Такая структура является гетерогенной и уменьшает коррозионную стойкость покрытия.

Анализ полученных данных показал, что ДХ ПМ при обработке по схеме СХП→ГШ→ДХ значительно (в десятки и сотни раз) повышает стойкость этих материалов в 10-и и 50-и %-ных растворах HNO_3 , а также в 30-и %-ном растворе NaOH по сравнению с материалами, не прошедшими ДХ. Такие образцы практически не уступают по коррозионной стойкости нержавеющей стали 12X18H10T.

Износостойкость ПС, прошедших ДХ после ГД, повышается с увеличением содержания углерода в материале. Концентрация хрома в них составляет 12–30%. Микротвёрдость диффузионных зон при различном содержании углерода в материале находится в пределах 5600–9900 МПа, что превышает (при содержании углерода более 0,8%) микротвёрдость стали ШХ15СГ, имеющей твёрдость после закалки 62–66 HRC (7500–8600 МПа). Закалка горячедеформированных порошковых материалов (ГДПМ) осуществлялась прямо из ванны, в которой проводилось ДХ.

Горячедеформированные порошковые стали (ГДПС) с содержанием углерода 0,4 и 0,8% после ДХ превосходят по износостойкости ПС такого же состава, не прошедшие ДХ, в среднем в 2,9–30 раз при одинаковых значениях приложенной удельной нагрузки.

Наилучшее сочетание физико-механических свойств (ударная вязкость, прочность и износостойкость поверхности) материала достигается при хромировании среднеуглеродистых ПС 40п и 60п.

Общие выводы

1. Экспериментально доказано, что применение нагрева токами высокой частоты (ТВЧ) для интенсификации процессов ДХ ГДПМ на основе железа в расплавах солей увеличивает скорость образования термодиффузионных слоёв по сравнению с хромированием в печи (широко распространённым) в 4–15 раз.

2. Установлено, что наиболее оптимальным составом солевого расплава по соотношению себестоимость — качество, является следующий состав: [70% BaCl₂ + 30% NaCl] + 20% FeCr, обработанного HCl.

3. Установлено, что частота электромагнитного поля 66 ± 6 кГц наиболее полно соответствует требуемым параметрам ДХ.

4. Экспериментально доказано, что увеличение пористости ПМ ухудшает как качество диффузионного слоя при ДХ (неравномерность по толщине составляет 5–20 раз, снижается концентрация Cr), так и механические свойства образцов (пористость после горячего доуплотнения превышает 7–8%). Рекомендуемая технологическая схема получения заготовок — СХП→ГД→ДХ.

5. Установлено, что повышение скорости нагрева образцов в интервале 50–150 °С/с увеличивает глубину диффузионного слоя в среднем на 50–90 мкм (≈50%) и более.

6. Экспериментально доказано, что повышение температуры ДХ при данном способе ХТО увеличивает толщину диффузионного слоя, но с ростом температуры в интервале 1100–1150 °С эта тенденция уменьшается.

7. Установлено, что при увеличении продолжительности ДХ растёт и глубина диффузионного слоя. Но после 30–45 минут насыщения интенсивность роста уменьшается.

8. Установлено, что с увеличением содержания углерода в материале изменяется фазовый состав диффузионной зоны, что повышает её физико-механические характеристики: твёрдость, прочность, усталостную долговечность.

9. Выявлено, что полученные данным способом ХТО диффузионные зоны практически не уступают по стойкости нержавеющей стали 12Х18Н10Т в таких коррозионных средах, как HNO_3 (10-и и 50-и %-ные растворы), NaOH (30-и %-ный раствор).

10. Экспериментально установлено, что ДХ в расплавах солей с нагревом ТВЧ способствует получению на высокоуглеродистых ПС диффузионных зон, не уступающих по износостойкости компактной стали ШХ15СГ.

11. Для повышения комплекса механических свойств рассматриваемых материалов рекомендуется после ДХ производить диффузионный отжиг при $T = 1100\text{ }^\circ\text{C}$ в течение 60–90 минут.

12. Результаты промышленной апробации разработанного способа ДХ ПМ на основе железа в расплавах хромсодержащих солей с применением нагрева ТВЧ показали, что данный способ можно рекомендовать для промышленного применения с целью повышения коррозионной стойкости стальных деталей, работающих в агрессивных средах (за исключением некоторых), а также износостойкости до уровня стали ШХ15СГ. В полной мере достоинства данного способа ДХ можно реализовать в условиях массового производства.

DOI 10.34660/INF.2026.16.49.010

ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ТРУБАХ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Волгина Наталья Ивановна

кандидат технических наук, доцент

Московский политехнический университет, Россия

Хламкова Светлана Сергеевна

кандидат технических наук, доцент

Московский политехнический университет, Россия

Шульгин Александр Васильевич

кандидат технических наук, доцент

Московский политехнический университет, Россия

***Аннотация.** Проведено исследование внутренних (остаточных) напряжений первого рода на примере фрагментов труб, длительно эксплуатируемых в различных условиях прокладки. Обоснована необходимость учёта остаточных напряжений в трубах в сравнении с нормируемыми кольцевыми напряжениями от расчётного эксплуатационного давления.*

***Ключевые слова:** остаточные напряжения, труба, нагрузка, модуль упругости, испытания.*

***Abstract.** The study of internal (residual) first-order stresses on the example of fragments of pipes, long-term operated in various conditions of laying. The necessity of accounting for residual stresses in pipes in comparison with the normalized ring stresses from the design operational pressure is substantiated.*

***Keywords:** residual stresses, pipe, load, modulus of elasticity, testing.*

Введение

Напряжения, стабильно существующие в металлических конструкциях длительный период времени без приложения внешних нагрузок, носят название остаточных (residual stresses), собственных или внутренних напряжений. Происхождение остаточных напряжений связано с воздействием различных физико-химических и термомеханических факторов, вызывающих в материале необратимые процессы, такие как неоднородная пластическая деформация, фазовые превращения, диффузия и т. д.

По масштабам сферы действия остаточные напряжения делятся на:

- напряжения первого рода (т.н. «макронапряжения»), уравнивающиеся в объеме всего тела или отдельных макрочастей;
- напряжения второго рода («микронапряжения»), уравнивающиеся в объеме отдельных кристаллитов или их частей;
- искажения, характеризующиеся необратимым и неупорядоченным изменением параметров элементарной ячейки той или иной кристаллической структуры [1].

Проявление остаточных напряжений связано с изменением многих физико-химических и физико-механических свойств материала и, в первую очередь, его прочностных характеристик.

Неблагоприятное проявление остаточных напряжений рассматривают, по крайней мере, в трёх аспектах:

1. Возможность преждевременного разрушения конструкций в процессе эксплуатации вследствие суммарного действия остаточных и эксплуатационных (внешних) напряжений. Такое наложение особенно опасно при наличии растягивающих остаточных напряжений. Одной из форм проявления остаточных напряжений является разрушение без приложения внешних нагрузок. Процесс образования и развития микротрещин приводит, в конечном счёте, к разрушению конструкции.

В связи с этим, следует отметить, что роль макро- и микронапряжений в образовании очагов напряжения аналогична и различие их определяется только размерами этих очагов. Однако, процесс развития очагов разрушения (трещин) любого происхождения (в т.ч. и микроскопических) стимулируется, очевидно, действием макронапряжений.

2. Возможность возникновения под действием остаточных напряжений объёмного напряжённого состояния (например, при сварке). При этом затрудняется релаксация напряжений путём пластического сдвига и возрастает вероятность трещинообразования, что довольно часто наблюдается в сварных швах. В связи с тем, что на поверхности сварного шва объёмное напряжённое состояние переходит в плоское, здесь появляется предпосылка для релаксации напряжений путём пластических деформаций, поэтому трещины не всегда выходят на поверхность. Такие скрытые дефекты создают особую опасность при эксплуатации сварных конструкций.

3. Стимулирование коррозионно-окислительных процессов, а при наличии растягивающих напряжений — коррозионного растрескивания под напряжением.

Неоднородность поля остаточных напряжений может также способствовать развитию точечной коррозии.

Очевидно, что применительно к МГ внутренние (остаточные) напряжения в металле труб могут быть сформированы практически в каждом из периодов многостадийного производства и монтажа:

- при изготовлении листового проката из сляба в результате упруго — пластической деформации. Обычно проявляется в преимущественном развитии напряжений по плоскостям, параллельным направлению прокатки;
- в процессе механической обработки проката при изготовлении труб, например, при подгибе кромок листа, формовке в прессах полуцилиндрических заготовок, экспандировании;
- при выполнении сварных швов.

Немаловажно, что остаточные напряжения распределяются в трубах неравномерно как в пределах одной трубы, так и в пределах партии. В силу этого, после приложения эксплуатационной нагрузки в трубах из-за неоднородности «начальной» деформации, концентрации напряжений на отдельных участках и из-за местных напряжений от приложения нагрузки и других причин в отдельных «перегруженных» зёрнах металла возможно появление пластических деформаций и связанных с ними движений и размножения дислокаций. Их взаимодействие даже на ранних стадиях пластического деформирования приводит к образованию микротрещин атомного масштаба. При этом могут иметь место дислокационные механизмы, приводящие к образованию зародышевых микротрещин. В случае достаточной пластической деформации в отдельных зёрнах может иметь место докритическое подрастание микротрещин. При этом пластическая деформация служит основной движущей силой микротрещин. Вместе с тем, пластическая деформация вызывает не только образование и последующий рост микротрещин, но и одновременно упрочняет металл. В этом случае, в некоторый момент времени рост трещин начинает определяться упругой энергией, поступающей от локальных и «перенапряжённых» участков [2].

Оценить вклад внутренних напряжений по отношению к напряжениям за счёт внешней нагрузки в трубах и сварных швах можно с помощью нетрадиционных аналитических и экспериментальных методов.

Результаты исследований

Для определения внутренних остаточных напряжений, полученных в процессе изготовления, были использованы фрагменты двухшовной трубы из подземного МГ диаметром $1220 \times 12,5$ мм сроком эксплуатации свыше 30 лет и фрагменты труб из надземного газопровода сроком эксплуатации $50 \div 52$ года — бесшовных диаметром 325×10 мм и 426×10 мм и спиральношовных диаметром 426×8 мм.

Оценку внутренних напряжений выполняли в следующей последовательности. Разрезали фрагменты труб вдоль образующей цилиндрической

поверхности. Первый метод оценки заключался в том, что по измеренным диаграммам до продольной разрезки и после неё определяли радиусы кривизны боковой поверхности фрагмента трубы, а затем по известной формуле, связывающей изгибные напряжения с изменением кривизны, вычисляли значения остаточных напряжений.

Следует отметить, что изгибные напряжения, возникающие в испытуемом фрагменте трубы, по направлению являются кольцевыми, в данном случае формулу для нахождения напряжений в кольцевом направлении удобно представить в следующем виде:

$$\sigma_{\max} = \frac{E\delta}{2} \left(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_0} \right) \quad (1)$$

где: σ_{\max} — максимальные нормальные напряжения, Па;

E — модуль упругости первого рода, Па;

δ — номинальная толщина стенки трубы, м;

ρ_0 и ρ — радиус кривизны срединной поверхности стенки фрагмента трубы до и после продольной разрезки соответственно, м.

Радиусы срединной поверхности определяли по формулам:

$$\rho_0 = \frac{D_{\text{вн}}^0 + \delta}{2},$$

$$\rho = \frac{D_{\text{вн}} + \delta}{2},$$

где: $D_{\text{вн}}^0$ и $D_{\text{вн}}$ — диаметры внутренней поверхности фрагмента трубы до и после продольной разрезки соответственно, м.

Для реализации второго метода, на боковую поверхность фрагмента трубы наносили две базисные линии, отстоящие друг от друга на определённом расстоянии. После этого разрезали фрагмент вдоль образующей, выбранной между базисными линиями.

Разность расстояний между базисными линиями, измеренная до разрезки и после неё, представляла собой взаимное смещение кромок продольного разреза в окружном направлении.

По величине взаимного смещения, используя интегралы Мора для определения перемещений, находили моменты пары сил, а затем величину максимальных напряжений. Окончательную формулу для вычисления напряжений представили в виде:

$$\sigma_{\max} = \frac{E\delta \cdot \Delta}{4\rho_0[\pi - \varphi_0] \cos \varphi_0 + \sin \varphi_0}, \quad (2)$$

где: Δ — взаимное окружное смещение, м;

φ_0 — начальный угол, зависящий от взаимного смещения, м.

В первом приближении начальный угол можно определить как:

$$\varphi_0 = \frac{\Delta}{2\rho_0}$$

После разрезки кромки реза скачкообразно удалялись друг от друга, следовательно, в стенке фрагментов трубы, примыкающей к наружной поверхности, до разрезки действовали растягивающие напряжения.

При вычислении значений максимальных остаточных напряжений использовали номинальные значения толщины стенки трубы, уточнённые по результатам ультразвуковой толщинометрии, и регламентированное в СНиП 2.05.06–85 значение модуля упругости первого рода, равное $2,06 \times 10^{11}$ Па. По результатам измерения в четырёх направлениях внутреннего диаметра фрагментов труб до разрезки и после неё вычислили соответственно средние значения радиусов кривизны и измерили взаимное смещение в окружном направлении.

Результаты измерений и вычислений остаточного напряжения по формулам (1) и (2) представлены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты вычисления остаточных напряжений в трубах различной конструкции

Труба		Смещение кромок при разрезе, мм	Внутренний диаметр после разрезки, мм	Остаточные напряжения, МПа	
Тип	Размеры (диаметр × толщина стенки), мм			По изменению радиуса кривизны	По перемещению в окружном направлении
Двухшовная	1220 × 12,5 ($D_{\text{вн}} = 1195$)	93	1246	54,5	52,0
Бесшовная	325 × 10 ($D_{\text{вн}} = 305$)	15	305,8	16,6	15,6
	426 × 10 ($D_{\text{вн}} = 406$)	20	407,5	17,8	15,8
Спиральношовная	426 × 8 ($D_{\text{вн}} = 406$)	38	412,5	23,4	23,9

Как следует из представленных результатов, вычисленные значения остаточных напряжений по формулам первого и второго методов расчёта оказались достаточно близкими, в среднем относительное расхождение не превышает 5%. Небольшие расхождения значений, полученных разными методами, позволяют считать убедительными результаты определения

остаточных напряжений в трубах. Сопоставление остаточных напряжений в длительно эксплуатируемых трубах различной конструкции говорит о том, что максимальными абсолютными значениями характеризуются трубы большого диаметра и спиральношовные трубы, что связано, по всей видимости, с технологией формовки листа на стадии изготовления труб.

Вне всякого сомнения, зафиксированные напряжения относятся к напряжениям первого рода, т.е. простираются на объёмы, соизмеримые с размерами трубы. Это означает, что выполненная оценка внутренних напряжений характеризуется интегральным значением, свойственным всей конструкции. Вместе с тем, интерес представляет оценка неравномерности распределения напряжений, которая может быть выполнена с помощью неразрушающих методов определения напряжённо — деформированного состояния, основанных на различных физических принципах, например группы магнитных методов с использованием эффектов Баркхаузена, Холла, коэрцитивной силы.

Необходимость учёта оценки остаточных напряжений первого рода подтверждается результатами сопоставления с кольцевыми напряжениями, возникающими в стенке трубы при нормативном (рабочем) давлении и рассчитанными по формуле, приведённой в СНиП 2.05.06–85:

$$\sigma_{ки} = \frac{pD_{вн}}{2\delta} \quad (3)$$

Полученные результаты приведены в табл. 2.

Таблица 2. Результаты сравнения остаточных и кольцевых напряжений в стенках трубы различных трубопроводов при нормативном давлении

Труба		Кольцевые напряжения, МПа	Остаточные напряжения, МПа	Уровень остаточных напряжений по отношению к кольцевым, %
Тип	Размеры (диаметр × толщина стенки), мм			
Двухшовная	1220 × 12,5	258	53,25	20,6
Бесшовная	325 × 10	82,4	16,1	19,5
	426 × 10	109,6	16,8	15,3
Спиральношовная	426 × 8	138,4	23,65	14,1

Сравнение рассчитанных значений кольцевых напряжений в стенках труб от рабочего давления с остаточными напряжениями показывает, что последние могут составлять до 20% от нормируемых значений.

Заключение

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют, что уровень остаточных напряжений, «закладываемый» в трубы МГ постройки

1950–70 г.г. значителен, что требует их учёта при оценке напряжённо — деформированного состояния и назначении остаточного ресурса.

Список литературы

- 1. Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов [Текст]: Справ. пособие: [В 3 т.] / Под общ. ред. чл.-кор. АН СССР А. Т. Гуманова. — Москва: Машиностроение, 1971-. — 22 см. Т. 3: Методы исследования неметаллических материалов. Т. 3 / Авт. Л. С. Калинина, Л. И. Дорошина, Н. А. Словохотова [и др.]. — 1973. — 283 с.: ил.*
- 2. Н. В. Химченко. Акустические методы контроля остаточных напряжений в сварных конструкциях // Контроль. Диагностика, 2001 г. № 4. С 7–12.*

DOI 10.34660/INF.2026.16.67.134

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ПРОЦЕССА ТЕРМОУПРОЧНЕНИЯ АРМАТУРНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ПОТОКЕ ПРОКАТНОГО СТАНА

Бутов Олег Анатольевич

младший научный сотрудник

Институт проблем искусственного интеллекта,

г. Донецк, Россия

Союд Владимир Сергеевич

кандидат технических наук, научный сотрудник

Институт проблем искусственного интеллекта,

г. Донецк, Россия

Никитина Анжела Анатольевна

младший научный сотрудник

Институт проблем искусственного интеллекта,

г. Донецк, Россия

Аннотация. *Одной из прикладных информационных технологий которой пророчат широкие перспективы развития, являются «Цифровые двойники». В известной литературе отсутствует информация о разработке цифровых двойников процесса термоупрочнения арматурных профилей в потоке прокатного стана. Задача контроля процесса решается с помощью автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), но эти системы не решают проблему оптимизации затрат энергоресурсов при ускоренном охлаждении арматуры в термоустановке.*

Ключевые слова: *ускоренное охлаждение, арматурный профиль, цифровой двойник, алгоритм, программа оптимизация, предел текучести.*

Abstract. *One of the applied information technologies that is predicted to have broad development prospects is “Digital Twins.” There is no information in the known literature about the development of digital twins for the process of thermo-strengthening rebar profiles in the rolling mill flow. The task of process control is solved using automated process control systems (APCS), but these systems do not solve the problem of optimizing energy costs during accelerated cooling of rebar in a thermal unit.*

Keywords: *accelerated cooling, reinforcement profile, digital twin, algorithm, optimization program, yield strength.*

Целью работы является оценка возможности применения ранее разработанных математических моделей и алгоритмов оптимизации в программных средствах мониторинга процесса термоупрочнения арматуры в режиме реального времени.

Работа соответствует приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ. Исследование проведено в рамках научно-исследовательской работы «Поиск и распознавание объектов интеллектуальными робототехническими системами с ограниченными вычислительными ресурсами» (Госзаказ FREN-2026–0002).

Этапы создания цифрового двойника: исследование объекта, моделирование цифровой копии объекта, воплощение модели, тестирование основных процессов работы на цифровом двойнике, запуск и наладка. В программных документах по развитию России до 2030 года отмечается: «Технологическое развитие Российской Федерации в среднесрочной перспективе будет находиться под воздействием, с одной стороны, ряда внешних и внутренних угроз технологического отставания и деградации российской экономики, а с другой — открывающихся новых возможностей ускорения её инновационно ориентированного роста». Ключевой ответ — применение сквозных технологий, включая искусственный интеллект [1].

Цифровые двойники представляют собой одну из самых перспективных современных технологий, способную значительно улучшить процессы управления в различных отраслях [2]. В России впервые в мире принят новый национальный стандарт — ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения» [3]. Стандарт распространяется на изделия машиностроения, стандарты для ЦД процессов и технологий пока отсутствуют.

Цифровой двойник (*digital twin*) — это цифровая (виртуальная) модель любых объектов, систем, процессов или людей, которая точно воспроизводит действия оригинала и синхронизирована с ним [4]. Это современная концепция информационных технологий, привлекающая внимание многих отраслей промышленности. Технология может стать эффективным инструментом для повышения конкурентоспособности, производительности и эффективности компаний.

Основная цель — создания цифрового двойника с возможностью моделирования эксплуатации оригинала в различных условиях, включая ошибки и различные сценарии поведения. Что позволяет создавать виртуальные модели технических процессов, что улучшает контроль качества, сокращению времени на разработку, снижению затрат на эксплуатацию оборудования [5].

Технология успешно применяется в транспортной, логистической сферах [6], энергетическом секторе [7], интеллектуальных системах. В строительстве цифровые двойники используются для моделирования зданий и инфраструктурных объектов [8]. В металлургии разработана методика системного инжиниринга для создания цифровых двойников, оценивающих техническое состояние оборудования цеха холодной прокатки [9]. А в сообщении [10] анонсирована аналитическая модель непрерывной прокатки стали как «цифровой двойник» прокатного стана, обеспечивающий регулирование по возмущению, разработанный в ЮУрГУ.

На ЕВРАЗ НТМК внедрён цифровой двойник нагревательных печей, использующий гибридную физико-математическую модель и исторические данные для автоматического подбора оптимальных режимов нагрева [11]. Наиболее близким к рассматриваемому процессу является ЦД охлаждения катанки на проволочном стане, основанный на визуализации технологического процесса. Основные функции такого двойника включают: визуализацию температуры катанки по всей линии охлаждения, отображение работы системы охлаждения, контроль состояния крышек линии охлаждения, отслеживание поступления и сброса катанки, визуализацию помещения стана на 170 [12]. Такая система больше похожа на применение VR-технологии в системе мониторинга, сбора и обработки данных, усиленной цифровой базой данных и сохраненных сценариев. Однако, согласно классификации ЦД по функционалу, приведенной В. И. Абрамовым [13], она относится к «Визуализационным цифровым двойникам».

Отсутствию информации о разработках ЦД связано с недостатком надежных физико-математических моделей процесса ускоренного охлаждения, с другой стороны задача контроля процесса решается с помощью АСУТП, например описанных в работах [14, 15]. Задача, решаемая применением таких систем, заключается в обеспечении получения механических свойств арматуры в пределах, оговоренных стандартами. Однако, эти системы не решают проблему оптимизации затрат энергоресурсов при ускоренном охлаждении арматуры в термоустановке. В работе [16] описана концепция построения автоматизированной системы управления процессом упрочнения арматурных профилей на базе синтеза математических моделей комбинированного охлаждения, структурообразования и механических свойств, которая легла в основу разработки ЦД, изложенной в данной публикации.

Существует множество определений цифровых двойников и их типов, в частности — M.Gieves и J.Vickers [17] дают такое определение цифрового двойника: «Цифровой двойник представляет собой набор виртуальных информационных конструкций, которые полностью описывают потенциальный или фактический физически производимый продукт...».

В основе цифрового двойника изделия два элемента: физический объект (реальное изделие, установка или целое производство), виртуальная модель (его цифровая копия, созданная с помощью программ для трехмерного проектирования или моделирования).

Между собой они связаны потоком данных. Связь должна быть двухсторонняя, но иногда формализуют только обратную (данные из реальности в модель). На физическом объекте устанавливают датчики промышленного интернета вещей (IIoT), которые непрерывно фиксируют его состояние и передают информацию в виртуальную модель для обработки.

Таким образом, ключевым отличием цифрового двойника от систем мониторинга, сбора и обработки данных заключается в наличии двусторонней обратной связи между виртуальным компонентом системы и реальным объектом [18].

Эксперт по разработке цифровых двойников, оптимизации производства и внедрения цифровых технологий в том числе в металлургической отрасли М. Гусев в тексте лекции «Цифровые двойники: новая концепция индустрии 4.0» указывает, что «...машинное обучение следует использовать там, где имеется большое количество информации: на этих данных можно построить статистические модели, и мы можем прогнозировать события, которые в исторических периодах происходили. И почти невозможно предсказать события, которые не были размечены в исторических данных.

Здесь может помочь физико-математическая модель (цифровой двойник): с её помощью можно смоделировать критические неисправности, которые не повторялись ранее, которые мы не наблюдали в исторических данных, и когда у нас мало информации об объекте» [19].

Это утверждение нашло подтверждение в нашей работе [20] применительно к процессу термоупрочнения арматурных профилей. Результаты моделирования процесса ускоренного охлаждения арматурного проката в термоустановке стана 390 с помощью простой ИНС на основе перцептрона показали, что приемлемое по точности решение получить не удастся. В то же время разработанная ранее физико-математическая модель [21] способна с достаточной точностью в реальном времени предсказывать результат процесса при наличии исходных данных, достаточных для моделирования.

Задача — оценить применимость ранее разработанных математических моделей и алгоритмов оптимизации для программных средств мониторинга процесса термоупрочнения арматуры в режиме реального времени. В соответствии с литературными данными можно выделить следующие этапы создания двойника: исследование объекта, моделирование цифровой копии объекта, воплощение модели, тестирование основных процессов работы на цифровом двойнике, запуск и наладка.

Этап исследования объекта. Проводится только при отсутствии достаточной изученности физического объекта. В нашем случае, благодаря более чем 30-летнему опыту эксплуатации технологии ускоренного охлаждения, накоплен значительный объём данных: множество научных публикаций по теме, обширная база исследований, установленные ключевые факторы процесса, действующие АСУТП, обеспечивающие получение механических свойств в рамках стандартов.

Детальное описание существующей ситуации представлено в работе [21]. В данной работе подробно описано существующее положение с автоматизированными системами закалки.

Схема оборудования стана 390. На рисунке 1 показана схема расположения оборудования прокатного стана 390 с указанием мест установки датчиков ПоТ. Обозначения:

$T_{наг}$, $T_{пр}$, $T_{со}$ — датчики температуры металла (нагрева, прокатки и самоотпуска);

$V_{пр}$ — тахометр оборотов двигателя чистой клетки;

$T_{вн}$ — термометры нагретой воды;

$P_{фн}$ — манометры давления воды перед форсункой;

$W_{вн}$ — расходомеры воды охлаждения по секциям установки.

Факторы процесса ускоренного охлаждения

На механические свойства влияют следующие параметры: размер профиля ($N_{\text{б}}$) и площадь поперечного сечения ($F_{\text{сеч}}$), температура начала охлаждения ($T_{пр}$), скорость прокатки профиля ($V_{пр}$), химический состав стали, требуемый класс прочности арматуры (A).

Разработка программы-эмулятора

Для получения исходных данных при отсутствии доступа к заводским показателям была создана программа-эмулятор (ПЭ) прокатного стана. Возможность разработки обусловлена наличием: полного набора характеристик оборудования стана 390, данных о калибрах валков, режимов обжатий для пускового сортамента, программы моделирования технологии прокатки [22].

Проверка адекватности модели

При освоении стана 390 с использованием MES-системы (специализированное ПО для управления производственным процессом в реальном времени) были получены данные: температурных параметрах, скоростных характеристиках, нагрузочных показателях при прокатке арматурных профилей.

Эти данные использованы для верификации модели SORTPRO [23] при прокатке профилей № 12, 14 и 18.

Результаты проверки модели. На рисунке 2 представлены результаты верификации модели SORTPRO. Близкое соответствие расчётных и контрольных значений нагрузок и температур подтверждает возможность использования

программы SORTPRO для разработки программы-эмулятора. Основной задачей ПЭ является передача значений температуры конца прокатки при заданных № профиля, температуре нагрева заготовки, скорости прокатки, химическому составу (далее химсостав) стали по трем элементам С, Мn, Si.

Рисунок 1 — Схема расположения оборудования и положения датчиков на стане 390: 1 — нагревательная печь, 2 — черновая группа прокатных клетей, 3 — летучие ножницы, 4 — промежуточная группа прокатных клетей, 5 — чистовая группа прокатных клетей, 6 — установка ускоренного охлаждения (УУО), 7 — реечный холодильник

Рисунок 2 — Результаты проверки адекватности модели SORTPRO при прокатке арматуры № 14 в 2 нитки: а-график нагрузок двигателей главного привода; б-график температурного режима (* — обозначены значения температур поверхности, зафиксированные MES-системой)

Для упрощения и ускорения расчетов ЦД с помощью программы SORTPRO произведен расчет набора данных из 108 опытов, фрагмент которого показан на рисунке 3.

Размер арматуры	Колич. Ниток	Площадь сечения	Темпер. Нагрева	Скор. прок.	Температура конца прокатки		Ошибка	
№	N	Fсеч, мм ²	tнаг, °C	Vпр, м/с	tпр, °C	tпр.р, °C	Δt, °C	Δt/t%
10	4	314	1150	10	1076	1072	-4	-0.3
		314	1120	10	1063	1059	-4	-0.4
		314	1100	10	1055	1050	-5	-0.5
		314	1080	10	1047	1041	-6	-0.5
		314	1150	9.5	1068	1067	-1	-0.1
		314	1120	9.5	1055	1054	-1	-0.1
		314	1100	9.5	1047	1045	-2	-0.2
		314	1080	9.5	1039	1036	-3	-0.3
		314	1150	9	1058	1062	4	0.3
		314	1120	9	1046	1048	2	0.2
		314	1100	9	1039	1039	0	0.0
		314	1080	9	1031	1030	-1	0.0
		12	4	452	1150	9	1077	1082
452	1120			9	1062	1068	6	0.5
452	1100			9	1052	1058	6	0.6
452	1080			9	1042	1049	7	0.6
452	1150			8.5	1070	1075	5	0.5
452	1120			8.5	1054	1061	7	0.6
452	1100			8.5	1045	1051	6	0.6
452	1080			8.5	1035	1042	7	0.7
452	1150			8	1061	1068	7	0.7
452	1120			8	1046	1054	8	0.8
452	1100			8	1037	1045	8	0.7
452	1080			8	1027	1035	8	0.8

Рисунок 3 — Фрагмент набора данных для модели температуры конца прокатки

Математическая модель. Для расчёта температуры начала охлаждения арматурного проката получена зависимость (коэффициент детерминации $R^2 = 0.974$): $T_{\text{пр}} = 1007 + 113(0,2X1 + 0.275X2 + 0.938X3 + 0.052X1X2 - 0.198)$,

где - $X1 = \frac{F_{\text{сеч}} - 308}{496}$, $X2 = \frac{T_{\text{наг}} - 1080}{70}$, $X3 = \frac{V_{\text{пр}} - 4.8}{10}$, $F_{\text{сеч}} = 0.25\pi N^2$.

Моделирование цифровой копии

Для построения модели используются: ранее разработанная физико-математическая модель, алгоритм оптимизации [21, 22], возможность расчёта настроек УУО, определение длительности и режима охлаждения, учёт содержания упрочняющих легирующих добавок (C, Mn, Si).

Влияние химического состава

Проведён расчёт режимов упрочнения при различных расходах воды и количестве включённых секций термоустановки. Результаты представлены на рисунке 4, где номера кривых соответствуют химическому составу, приведенному на рисунке 5.

Номер кривой	Содержание элементов, %			Сэкв
	C	Mn	Si	
1	0.17	0.5	0.08	0.261
2	0.19	0.5	0.08	0.281
3	0.18	0.65	0.06	0.294
4	0.2	0.65	0.06	0.314
5	0.14	0.65	0.1	0.258
6	0.16	0.65	0.1	0.278
7	0.21	0.6	0.08	0.318

Рисунок 4 — Содержание упрочняющих элементов в стали СтЗпс по ГОСТ 380-2005, используемые для оценки степени влияния химсостава на расход охлаждающей воды при получении арматуры класса А500 для профиля № 18

Рисунок 5 — Зависимость $\sigma_{0.2}$ от химсостава (кривые 1–7) и расхода воды W

Оптимизация режима охлаждения

При анализе зависимости предела текучести ($\sigma_{0.2}$) от химического состава и расхода воды (W) установлено: расход охлаждающей воды может варьироваться в широких пределах при $\sigma_{0.2} = 550$ МПа расход воды изменяется от 340 до 460 м³/ч, оптимизация режима охлаждения является актуальной задачей.

Структура цифрового двойника. На рисунке 6 представлена архитектура ЦД, реализованная в среде Embarcadero. Разработана программа эмулятора ЦД процесса термоупрочнения арматурных профилей в потоке стана 390. Интерфейс оператора показан на рисунке 7.

Рисунок 6 — Структура цифрового двойника процесса термоупрочнения: СВВ — система ввода-вывода; ПК — промышленные компьютер; ПКВВ — программируемый контроллер ввода вывода

Рисунок 7 — Вид интерфейса оператора: а — окно расчета оптимального режима; б — окно мониторинга физического объекта

Тестирование и внедрение цифрового двойника

Тестирование процессов осуществляется на реальном производственном объекте при работе модели ЦД в режиме советчика. Основная цель тестирования — проверка способности модели функционировать в реальном времени и уточнение её настроек.

Для проведения тестирования необходимо: оснастить объект комплексом датчиков, провести серию экспериментов, собрать массив данных для уточнения алгоритмов, проверить работу модели при различных условиях.

Технические характеристики производительности: время поиска оптимального режима для 6 секций охлаждения: до 10 секунд, время расчёта параметров в режиме мониторинга: 0,2 секунды, платформа: бытовой компьютер с процессором AMD Ryzen 3 4300U (2,70 GHz)

Процесс работы оператора:

1. Подготовка к запуску: загрузка файла-шаблона из БД, ввод данных о плавке и параметрах проката, уточнение химического состава стали, передача данных в MES-систему.

2. Расчёт параметров: определение температуры аустенизации, выбор количества секций охлаждения, расчёт уставок давления воды, прогнозирование механических свойств.

3. Мониторинг процесса: сбор данных с датчиков IIoT, прогноз механических свойств в реальном времени, отображение параметров процесса, контроль критических ситуаций

Особенности интерфейса: вкладка «Оптимизация» — расчёт параметров, вкладка «Мониторинг» — контроль процесса, визуализация механических свойств, Система предупреждений о сбоях, инструмент корректировки по результатам испытаний

Экономическое обоснование внедрения.

Внедрение ЦД целесообразно при соблюдении следующих условий: наличие потенциала для оптимизации процессов, возможность окупаемости инвестиций, масштабируемость производства, наличие базовых IT-систем.

Факторы, ограничивающие внедрение: высокая стоимость оцифровки производства, необходимость оснащения датчиками, сложность интеграции с существующими системами, сопротивление персонала изменениям, низкая степень воспроизводимости технологии

Запуск системы производится после успешного завершения всех предыдущих этапов тестирования и настройки.

Выводы. В результате проведённых исследований и разработок получены следующие значимые результаты:

1. Разработана инновационная концепция цифрового двойника для комплексного управления и контроля процесса термоупрочнения арматурных

профилей в условиях прокатного производства. Концепция интегрирует современные подходы к моделированию и оптимизации производственных процессов.

2. Создана структурированная система цифрового двойника (включающая: определённый набор критически важных параметров мониторинга, алгоритмы обработки данных в реальном времени, механизмы прогнозирования качества продукции, систему оптимизации ресурсопотребления).

3. Внедрены оригинальные математические модели, позволяющие: точное моделирование процесса ускоренного охлаждения, оптимизацию режимов термообработки, прогнозирование механических характеристик продукции

4. Разработан программный комплекс, включающий: лабораторный эмулятор цифрового двойника, интерфейс оператора с интуитивно понятным управлением, систему мониторинга и оптимизации параметров процесса.

5. Подтверждена эффективность разработанных решений в ходе лабораторных испытаний, доказавших возможность: мониторинга физического объекта в режиме реального времени, точного прогнозирования параметров процесса, оптимизации режимов термоупрочнения.

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные результаты могут служить основой для создания цифровых двойников в металлургической отрасли, позволяют оптимизировать процессы сортовой прокатки, способствуют повышению эффективности производства арматурной стали, обеспечивают снижение ресурсопотребления.

Разработанное решение имеет значительный потенциал для масштабирования и адаптации к другим производственным процессам металлургической промышленности, что открывает новые перспективы для цифровизации отечественного производства.

Рекомендации по внедрению. *Поэтапное внедрение* системы с учётом специфики конкретного производства. *Подготовка персонала* к работе с новым цифровым инструментом. *Интеграция* с существующими системами управления производством. *Мониторинг эффективности* и корректировка параметров работы системы

Дальнейшее развитие работы может быть направлено на: расширение функционала цифрового двойника, усовершенствование математических моделей, интеграцию с системами искусственного интеллекта, создание масштабируемой архитектуры для различных производственных процессов.

Использованные методы: Математическое моделирование, метод алгоритмизации и программирования, статистическое моделирование результатов моделирования.

Результаты: на основе математической модели ускоренного охлаждения арматурных профилей в потоке прокатного стана, алгоритма и программы оптимизации режима упрочнения разработаны структура ЦД, программа

лабораторного эмулятора ЦД процесса термоупрочнения арматурных профилей в потоке стана 390 и определен порядок работы оператора. Указаны факторы, способствующие и сдерживающие внедрение ЦД в производство.

Заключение. Лабораторные испытания показали возможность использования разработанных программ для мониторинга физического объекта в реальном времени. Результаты работы могут использоваться как базовые при разработке реальных проектов цифровизации технологии сортовой прокатки на металлургических заводах.

Список литературы

- 1 Концепция технологического развития на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 г. № 1315-р. [Электронный ресурс] URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202305250050> (дата обращения: 27.09.2025).
- 2 Абрамов В. И. Цифровые двойники: характеристики, типология, практики развития / В. И. Абрамов, В. В. Гордеев, А. Д. Столяров // Вопросы инновационной экономики. — 2024. — Т. 14, № 3. — С. 691–716. — DOI 10.18334/vines.14.3.121484
- 3 ГОСТ Р 57700.37–2021. Компьютерные модели и моделирование Цифровые двойники изделий. Общие положения: — Москва: Стандартиформ, 2021. — 10 с.
- 4 Сосфенов Д. А. Цифровой двойник: история возникновения и перспективы развития / Интеллект. Инновации. Инвестиции. — 2023. — № 4. — С. 35–43, <https://doi.org/10.25198/2077-7175-2023-4-35>.
- 5 D'Amico R.D., Addepalli S., Erkoyuncu J. A. *Industrial Insights on Digital Twins in Manufacturing: Application Landscape, Current Practices, and Future Needs* // *Big Data Cogn. Comput.* — 2023. — p. 126.
- 6 Абрамов В. И., Абрамов О. В., Поливанов К. В., Семенов К. Ю. Особенности создания цифровых двойников управления логистикой предприятий // *Новое в экономической кибернетике.* — 2024. — № 2. — с. 52–61
- 7 Heluany J. B., Gkioulos V. *A review on digital twins for power generation and distribution* // *International Journal of Information Security.* — 2023. — № 2. — p. 1171–1195.
- 8 Deng T., Zhang K., Shen Z.-J.M. *A systematic review of a digital twin city: a new pattern of urban governance toward smart cities* // *J Manage Sci Eng.* — 2021. — p. 125–134.

9 Комаров, А. В. Разработка системы цифровых двойников производственного оборудования цеха холодной прокатки с целью оценки его технического состояния с помощью методического инструментария системного инжиниринга / А. В. Комаров, А. А. Косов. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2024. — № 47 (546). — С. 29–35. — URL: <https://moluch.ru/archive/546/119584>.

10 В ЮУрГУ создали аналитическую цифровую модель непрерывной прокатки ... [Электронный ресурс] URL: <https://dzen.ru/a/Zissii1BiETcKWLj> (дата обращения: 29.09.2025).

11 На ЕВРАЗ НТМК запущен цифровой двойник нагревательных печей/ [Электронный ресурс] URL: <https://www.metalinfo.ru/ru/news/176357> (дата обращения: 12.10.2025)

12 Курзаева Л. В., Корнев Р., Слестников Н. А., Майоров П. Е., Сляров А. О. Разработка цифровых двойников для металлургического производства (на примере мелкосортно-проволочного стана) // Современные наукоемкие технологии. 2023. № 12–2. С. 226–231; URL: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=39886> (дата обращения: 28.09.2025). DOI: <https://doi.org/10.17513/snt.39886>.

13 Абрамов, В. И. Цифровые двойники: характеристики, типология, практики развития / В. И. Абрамов, В. В. Гордеев, А. Д. Столяров // Вопросы инновационной экономики. — 2024. — Т. 14, № 3. — С. 691–716. — DOI 10.18334/vines.14.3.121484

14 Эйсмондт К. Ю. Автоматизированная система управления устройством термоупрочнения арматуры стана 350 / К. Ю. Эйсмондт и др. // Сталь. 2007. № 6. С. 40–42.

15 Липунов Ю. И. Разработка и ввод в эксплуатацию участка термоупрочнения арматуры в потоке литейно-прокатного комплекса стана 280/ Ю. И. Липунов, К. Ю. Эйсмондт, К. А. Мягков и др. // “Сталь”. 2010. № 3. С. 86–90. ISSN 0038-920X

16 Солод В. С., Пашинский В. В. Синтез технологии термоупрочнения и автоматизированной системы управления установкой термоупрочнения арматурных профилей с помощью математической модели структурообразования / Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2009. № 11 (1319). С. 61–65.

17 Grieves M., Vickers J. Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems. In: Kahlen, J., Flumerfelt, S., Alves, A. (eds) Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems. Springer, Cham. 2017. — P.85–113 — https://doi.org/10.1007/978-3-319-38756-7_4

18 itGuevara Digital Twin. Часть 1. Цифровой двойник vs цифровой самозванец. [Электронный ресурс] URL: <https://habr.com/ru/articles/877454>.

19 Цифровые двойники: как digital-копии помогают решать задачи бизнеса [Электронный ресурс] URL: <https://rb.ru/columns/cifrovye-dvojniki> (дата обращения: 28.09.2025).

20 Солод В. С. Оценка возможностей использования нейросетевых моделей для оптимизации технологии охлаждения арматурной стали / В. С. Солод, В. М. Зуев, С. Б. Иванова // Проблемы искусственного интеллекта 2025 № 3 (38). С. 65–77.

21 Солод В. С. Физико-математическая модель для разработки экспертной системы ускоренного охлаждения арматурного проката / В. С. Солод // Проблемы искусственного интеллекта 2025 № 2 (37). С. 44–58. DOI 10.34757/2413–7383.2025–2–37–44–58.

22 Солод В. С. Алгоритм и программа оптимизации режима ускоренного охлаждения арматурных профилей в термоустановке конструкции «Thertex» / Проблемы искусственного интеллекта 2024 № 4 (39). С. 4–15.

23 Солод В. С. Физико-математическая модель для разработки экспертной системы сортопрокатного производства / Проблемы искусственного интеллекта 2024 № 3 (34). С. 20–28.

DOI 10.34660/INF.2026.16.73.170

**ПРИМЕНЕНИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ЛАМЕЛЕЙ
ИЗ СЛОИСТЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ И УСИЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

Рогачёва Полина Александровна

магистрант

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Беляева Елизавета Сергеевна

ведущий инженер-технолог

Группа компаний «Геоскан»

Матвеева Лариса Юрьевна

доктор технических наук, профессор

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Колесникова Людмила Григорьевна

старший преподаватель

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация. В работе исследованы возможность применения и характеристики композитных ламелей для усиления несущей способности строительных сооружений. Основное внимание уделено эффективности применения полимеркомпозитов изготовленных из таких армирующих материалов, как углеродная ткань, стекломат и конструкционная стеклоткань. Приведены результаты испытаний изготовленных полимерных композитов, а также рассмотрена эффективность различных схем армирования и влияние на эксплуатационные характеристики. Результаты испытаний показывают, что правильный выбор армирующего материала и способа армирования играют ключевую роль в формировании прочностных характеристик при изготовлении ламелей.

Ключевые слова: композитная система внешнего армирования, усиление, ремонт, полимерный композитный материал, углеродная ткань, стекломат, конструкционная стеклоткань

Abstract: This paper investigates the possibility of using composite lamellas to increase the load-bearing capacity of building structures. The main focus is on the efficiency of polymer composites reinforced with materials such as carbon fabric, chopped strand mat, and structural fiberglass fabric. The results of experimental tests on the manufactured polymer composites are presented, and the influence of different reinforcement schemes on the performance characteristics is examined. The test results show that the correct choice of reinforcing material and reinforcement method plays a key role in determining the strength properties of the lamellas during manufacturing.

Keywords: composite external reinforcement system, reinforcement, repair, polymer composite material, carbon fiber, chopped strand mat, structural fiberglass fabric

Введение

Полимерный композит — современный, легкий и при этом высокопрочный, устойчивый к химической коррозии материал на основе армированного минеральным волокном или тканью полимерного связующего. Используются полимерные композиты во многих сферах промышленности, в том числе, для внешнего армирования железобетонных, металлических и деревянных конструкций при реставрации и реконструкции строительных сооружений. Ламели приклеиваются клеевыми составами (чаще эпоксидными), увеличивая несущую способность, устраняя утраты, дефекты, трещины и снижая риски обрушения без утяжеления здания или сооружения [1].

Использование композитных ламелей позволяет значительно снизить затраты на реставрацию и сократить время проведения ремонтных работ, обеспечивая при этом долговечность и надежность эксплуатации сооружений [2, 3].

Конструктивные элементы, для которых эффективно применение композитных ламелей, следующие [4]: балки, ригели, фермы — ламели применяются для усиления растянутой зоны по изгибу; плиты перекрытия — применяют ламели для усиления несущей способности плиты; колонны и опоры — ламели используют для восполнение утрат, ремонта дефектов, трещин, сколов, частичного выкрашивания материала, усилении несущих элементов и конструкций.

Усиление эксплуатируемых конструкций внешним армированием несущих элементов бывает необходимым, когда требуется увеличение полезной

нагрузки после предполагаемой реконструкции здания. Целесообразно использовать усиливающие ламели при изменении технологических процессов и замене оборудования в промышленном здании. Также причиной, по которой возникает необходимость усиления, может быть: естественный эксплуатационный износ несущих конструкций и обнаруженные в ходе эксплуатации дефекты и ошибки в проектировании конструкций; дефекты при изготовлении и монтаже несущих элементов, либо возникшие в результате нарушений при эксплуатации здания; нарушение прочностных характеристик в результате аварий, проливов и прочее в чрезвычайных ситуациях [5].

Главными преимуществами композитных ламелей являются: высокая прочность при относительно малой плотности композитного материала. По этому показателю (ККК — коэффициент конструктивного качества) композитный материал на основе армированного полимерного связующего превосходит сталь, обеспечивая надежное устойчивое усиление. К числу преимуществ относится долговечность и коррозионная стойкость, поскольку полимерные композиты на основе термореактивных смол не подвержены коррозии, в том числе биологической, устойчивы к влаге, атмосферным и другим химическим воздействиям. Малый вес и компактность ремонтных изделий также относятся к достоинствам композитов, при этом минимальная требуемая толщина ламели, как правило, не меняет геометрию и не нарушает внешний вид конструкций, что особенно ценно при реконструкции исторических объектов, а малый вес не даёт дополнительной нагрузки на фундамент. Следует отметить и быстрый и удобный монтаж усиливающей конструкции, поскольку в данном случае не требуется применения сложной техники, горячей сварки, массивного крепежа и не нужна приостановка эксплуатации реконструируемого здания или сооружения.

Основными техническими приёмами усиления конструкций композитными ламелями являются [6]:

- устройство системы внешнего армирования из композитных материалов и частичная замена несущих конструкций или их фрагментов;
- добавление к основным конструкциям дополнительных элементов — ламелей из композитных материалов, воспринимающих на себя часть несущей нагрузки;
- обжатие (заформовка) несущего элемента и наращивание сечения опоры, колонны и др. [7].

Имеющаяся практика и накопленный практический опыт применения полимерных композитных материалов [8] показали, что разработанные технологии внешнего армирования позволяют успешно решать следующие задачи: устранять ошибки проектирования или исполнения работ; увеличивать несущую способность конструкций при увеличении нагрузок; устранять повреждения несущих конструкций, возникших в ходе эксплуатации; ограничивать

прогиб и рост трещин в несущих балках; можно также изменять схемы пролётных строений и дополнительно устанавливать противосейсмическую защиту сооружения, повышать взрывоустойчивость конструкций; обеспечивать пропуск сверхнормативных грузов по действующим мостам и путепроводам.

В качестве полимерной основы используются современные терморезактивные смолы и композитные составы (смеси) на их основе — органические вещества специализированного химического синтеза полимерных материалов, представляющие собой продукты поликонденсации мономеров, а затем — полимеризации и сополимеризации олигомеров, в результате отверждения которых образуется трёхмерная полимерная «сшивка» макромолекул вокруг армирующего материала. Жёсткостью и твёрдостью полимерной связующей матрицы можно управлять с помощью заданной частоты узлов «сшивки» макромолекул, которая регулируется количеством вводимого в олигомеры (смолы) отвердителя [9].

В настоящее время в строительстве действуют нормативные документы по усилению строительных конструкций композитными ламелями и рекомендации, изложенные в соответствующих «Альбомах технических решений» [10]. Альбомы содержат готовые технические решения по усилению полимерными композитами несущих конструкций зданий и сооружений из разных строительных материалов и различного назначения. Технические решения, приведенные в альбомах, не заменяют обязательных конструктивных требований, изложенных в действующих нормативных документах: СП 63.13330.2012, СП 164.1325800.2014 и СТО 38276489.001–2017.

В транспортных сооружениях, при ремонте и реконструкции мостов [11] и путепроводов осуществляют следующие мероприятия с использованием композитов. Усиление композитными ламелями балок пролётных строений с целью увеличения рабочего сечения арматуры; профилактика раскрытия и роста трещин у железобетона; усиление защитного бетонного слоя в целях предупреждения трещинообразования в случаях его малой или недостаточной толщины; использование композитных ламелей для усиления стоек железобетонных опор; наращивании стенок трубопровода с внешней стороны армированными композитными материалами, или опоясывая трубопровод с внешней стороны, образуя таким образом дополнительно прочный бандаж.

В Санкт-Петербурге, например, актуальными вопросами при реконструкции и реставрации существующих исторических деревянных и каменных зданий является обеспечение их конструктивной надёжности, долговечности и сохранении эстетичности [8]. В отличие от железобетонных конструкций, в которых трещинообразованию препятствует арматура, каменная и кирпичная кладка очень чувствительна к действию растягивающих и сдвиговых напряжений. По этой причине наиболее распространённым видом повреждений

построек из кирпича является их растрескивание. Этот процесс может являться причиной аварийного состояния здания в целом или его части.

Замечено, что в последние годы вследствие массового строительства новых объектов вблизи исторических каменных зданий и сооружений образование трещин в кирпичной исторической кладке происходит высокими темпами. Наиболее опасно для архитектурного памятника близкое соседство с местом проведения строительных работ при выполнении нулевого цикла, вызывающее изменение напряженно-деформационного состояния оснований фундаментов. Традиционными способами усиления каменных конструкций **считаются** стальные и железобетонные обоймы, металлические пояса и накладки, переделка кирпичной кладки и др. Большинство этих методов являются весьма трудоемкими и дорогостоящими. Некоторые из вышеперечисленных традиционных методов и вовсе не применимы по отношению к историческим зданиям по эстетическим соображениям.

Несмотря на относительно высокую стоимость полимерных армированных композитов, их использование для ремонта и усиления строительных конструкций во многих случаях оказывается экономически оправданным [12]. Экономическая целесообразность проявляется в результате безостановочного выполнения строительно-монтажных работ, минуя вывод сооружения из эксплуатации, а также за счёт значительного сокращения трудоемкости выполняемых операций.

Материалы и методы исследования

В ходе работы была произведена оценка физико-механических характеристик четырёх видов армированных полимерных композитов в форме плоских ламелей с различным количеством (от 1 до 5) армирующих слоёв на эпоксидном связующем. Испытания проводили по стандартным методикам ГОСТ 25.604-82 [13] и ГОСТ Р 56810–2015 [14].

Для проведения испытаний были изготовлены образцы полимеркомпозитных пластин с использованием следующих материалов.

1. Конструкционный стекломат EMC300–1250-E20. Его изготавливают путем склеивания нарезанных нитей стекловолна с помощью специального эмульсионного состава. Волокно производят из стекла E-типа. Основные характеристики материала представлены в таблице 1 [15].

Таблица 1 — Технические характеристики стекломата EMC300–1250-E20

Характеристика	Значение
Поверхностная плотность, г/м ²	300±30
Разрывная нагрузка, не менее, Н	40
Содержание замасливателя, %	2–7

2. Углеродная ткань 200 Т, 200 г/м², 3К, 2×2 *twill*/саржевое плетение. Основные характеристики материала представлены в таблице 2 [16].

Таблица 2 — Технические характеристики углеродной ткани *twill* 200 Т

Характеристика	Значение
Конструкция (основа), нитей/см:	5±0,3
Конструкция (уток), нитей/см:	5±0,3
Толщина, мм	2,0±5 %
Поверхностная плотность, г/м ²	200

3. Углеродная ткань Т-1000/200, 200 г/м², *plain*/полотняное переплетение. Основные характеристики материала представлены в таблице 3 [17].

Таблица 3 — Технические характеристики углеродной ткани *plain* Т-1000/200

Характеристика	Значение
Плотность основы, нитей на 10 см:	50±1
Плотность уток, нитей на 10 см	50±1
Поверхностная плотность, г/м ²	200

4. Конструкционная стеклоткань Т10–14, представляет собой материал на основе стеклянных волокон. Применяется для изготовления композитных изделий, обеспечивая им жёсткость и стабильность формы. Характеристики материала представлены в таблице 4 [18].

Таблица 4 — Технические характеристики стеклоткани Т10–14

Характеристика	Значение
Толщина, мм	2,3±0,03
Поверхностная плотность, г/м ²	290±7
Разрывная нагрузка по основе, Н (кгс) не менее	2940(300)
Разрывная нагрузка по утку, Н (кгс) не менее	1568(160)
Плотность ткани (по основе), нитей (см)	36±1
Плотность ткани (по утку), нитей (см)	20±1
Переплетение	Сатин 8/3

В качестве связующего компонента при изготовлении композитных пластин использовали эпоксидную смолу ИТЕКМА Т30–60. Характеристики материала представлены в таблице 5 [19].

Таблица 5 — Технические характеристики эпоксидной композиции ИТЕКМА Т 30–60

Характеристика	Значение
Температура стеклования, °С	92
Предел прочности при растяжении, МПа	72,1
Модуль упругости при растяжении, ГПа	2,9
Удлинение при разрыве, %	6,6
Предел прочности при изгибе, МПа	133

Изготовление пластин композиционного материала осуществляли методом вакуумной инфузии. Данная технология позволяет получать композиты с объёмным соотношением армирующего материала к связующему 60:40. Это обеспечивает композитам повышенные механические характеристики по сравнению с изделиями, изготовленными методами ручного контактного формования или напыления [6].

По окончании пропитки материала пластины подвергали отверждению в сушильном шкафу в течении 8 час при 60°С. Затем пластины подвергали механической обработке для изготовления из них стандартных образцов в виде полос. Нарезку пластин требуемой геометрии производили в соответствии с нормативной документацией [13, 14]. Кромки образцов обрабатывали с целью обеспечения корректности последующих испытаний.

Результаты исследования и их обсуждение

На рисунках 1–4 представлены данные в виде диаграмм, построенных по результатам физико-механических испытаний образцов плоских ламелей из полимерных композитов с различными армирующими материалами, отличающихся также при этом количеством армирующих слоёв. Количество повторяющихся образцов в опытах было от 3-х до 5-и. В диаграммах указаны средние значения полученных характеристик.

Анализируя представленные на рисунках 1 и 2 полученные экспериментальные данные можно отметить следующее. Полимерный композит с наполнителем из углеродной ткани *twill* продемонстрировал аномально высокую прочность при однослойном армировании (621,84 МПа).

Полученный результат можно объяснить тем, что при изгибе образец полностью не разрушился, то есть, не достиг окончательного разрушения в ходе испытания. Нагрузка в ходе испытания росла, образец материала при этом деформировался и сохранял целостность, что дало в итоге завышенное значение прочности. При увеличении числа армирующих слоёв в композите от двух и более образцы разрушались хрупко.

Рисунок 1. Влияние типа армирующего наполнителя и количества слоёв в композите на основе эпоксидного связующего на разрушающую нагрузку стандартных образцов плоских ламелей.

Рисунок 2. Влияние типа армирующего наполнителя и количества слоёв в композите на основе эпоксидного связующего на предел прочности при изгибе стандартных образцов плоских ламелей.

Композит, армированный углетканью *plain*, при испытаниях на изгиб проявил классическую линейную зависимость прочности от числа армирующих слоёв. С увеличением числа слоёв от 1 до 4 наблюдается стабильный рост прочности, как по предельной разрушающей нагрузке

(от 7,47 до 166,69 Н), так и по пределу прочности (от 161,57 до 430,49 МПа). Максимальная прочность отмечена у 4-слойного образца, при этом в 5-слойном образце композита отмечено незначительное снижение прочности — до 383,96 МПа, хотя предельная разрушающая нагрузка при этом увеличилась. На различие указанных характеристик образцов могло повлиять различие в соотношении компонентов — эпоксидная матрица: армирующий материал в многослойных образцах.

Полимерный композит с использованием стекломата в качестве армирующего материала продемонстрировал стабильный рост прочности образцов, начиная с 3-слойного армирования и выше. При 1- и 2-слойном армировании прочность образцов меняется не значительно: 181–199 МПа. С увеличением количества армирующих слоёв, начиная с 3 слоя в образцах наблюдается устойчивый рост прочности: 204 МПа (3 слоя), 248 МПа (4 слоя), 342 МПа (5 слоев). Предельная разрушающая нагрузка также монотонно возрастает с увеличением количества армирующих слоёв. В случае использования данного армирующего материала установлена возможность достаточно точного расчёта прочностных характеристик в зависимости от количества армирующих слоёв.

Полимерный композит с наполнителем в виде стеклоткани марки Т10–14 продемонстрировал наилучшие прочностные показатели среди исследованных нами образцов с различными армирующими материалами. Таким образом, композитные усиливающие ламели на основе стеклоткани Т10–14 будут лидировать среди прочих по эффекту упрочнения. При испытаниях образцов композитов со стеклотканью Т-10–14 установлен последовательный рост прочности с каждым следующим слоем армирования: от 166,90 МПа (1 слой) до 597,34 МПа (5 слоев). При переходе от 2-слойного образца к 3-слойному композиту прирост прочности особенно заметен (от 186,19 до 411,15 МПа). Максимальная прочность составила 597,34 МПа у 5-слойного композита. Это сопоставимо с аналогичными показателями прочности образцов композита с углеродными тканями. При этом стеклоткань значительно дешевле углеродной ткани. Данный армирующий материал в составе полимерного композита позволяет предсказуемо (расчётными методами) усиливать конструкцию, что является весьма удобным и перспективным для практического применения композитных ламелей с целью реставрации и усиления обветшалых строительных конструкций, а также в других случаях, когда требуется «нарастить» прочность несущего элемента.

На рисунках 3 и 4 представлены результаты испытаний на растяжение тех же образцов в виде диаграмм (разрушающая нагрузка и предел прочности при растяжении, МПа).

Результаты испытания на растяжение

Рисунок 3. Влияние типа армирующего наполнителя и количества слоёв в композите на основе эпоксидного связующего на разрушающую нагрузку при растяжении стандартных образцов плоских ламелей.

Результаты испытания на растяжение

Рисунок 4. Влияние типа армирующего наполнителя и количества слоёв в полимерном композите на основе эпоксидного связующего на предел прочности при растяжении образцов плоских ламелей.

У образцов композита с углетканью *twill* наблюдается резкое увеличение прочности материала при переходе от 2-слойного к 3-слойному армированию: с 352,72 МПа до 675,81 МПа. При этом прочность 675,81 МПа является максимальной среди обнаруженных прочностных характеристик всех

исследованных в работе композитных материалов. При 4-слойном армировании прочность композита практически не изменилась, составила 674,11 МПа, при 5-слойном армировании прочность немного снизилась до 558,45 МПа. Разрушающая нагрузка при этом монотонно возрастала в ряду от 1 до 4 армирующих слоёв (18427,1 Н), а у 5-слойного образца незначительно снизилась (17318,0 Н). Оптимальным, с точки зрения эффективности усиления для данного материала, является армирование 3–4 слоями углеткани.

Композит с углетканью *plain* при испытаниях на растяжение показал стабильный рост разрушающей нагрузки от числа армирующих слоёв от 1 до 5 (от 3457 Н до 17547 Н). Прочность также возрастает от 374,38 МПа (1 слой) до 521,67 МПа (2 слоя), 558,30 МПа (3 слоя), затем прочность снижается до 427,55 МПа (4 слоя) и вновь возрастает — 562,93 МПа (5 слоев). Максимальная прочность для данного композита получена у 5-слойного образца. Эти результаты подтверждают, что данный армирующий материал является весьма перспективным для изготовления усиливающих ламелей, предсказуем по своим прочностным характеристикам и предпочтителен для многослойного армирования.

Композит с армированием в виде стекломата характеризуется монотонным ростом как разрушающей нагрузки (с 1143 Н до 8353 Н), так и прочностью (с 93,69 МПа до 213,90 МПа). Зависимость упрочнения с количеством армирующих слоёв практически линейная и, следовательно, его прочность в зависимости от числа армирующих слоёв может быть рассчитана. Максимальная прочность была достигнута при 5-слойном армировании.

При испытаниях на растяжение образцов полимерных композитных установлено, что образцы со стеклотканью Т10–14 в качестве армирующего наполнителя уступают по прочности образцам с углеродной тканью. Но при её использовании в качестве армирующего наполнителя в слоистых композитах наблюдается стабильный рост прочности с каждым армирующим слоем: от 297,59 МПа (1 слой) до 510,65 МПа (5 слоев). Разрушающая нагрузка стандартных образцов также монотонно возрастает с 2592 Н до 15512 Н. Этот армирующий материал демонстрирует высокую эффективность и предсказуемость поведения при нагрузках, что делает его удобным и пригодным для многослойного армирования в составе укрепляющих ламелей.

Заключение

В результате проведенных исследований установлено, что количество армирующих слоев оказывает существенное влияние на физико-механические характеристики композитных многослойных ламелей, причем характер этого влияния определяется типом армирующего материала.

Наибольшая прочность при изгибе и растяжении была получена у полимер-композитов с углетканью *twill* при однослойном армировании (621,84 МПа),

у композита со стеклотканью Т10–14 при 5-слойном армировании (597,34 МПа) и углетканью *plain* при 4-слойном армировании (430,49 МПа).

У композитов с углетканью *plain* и стеклотканью Т10–14 установлен монотонный рост прочности с увеличением числа армирующих слоев, что делает их наиболее предсказуемыми в поведении при нагрузках, удобными для выполнения прочностных расчётов и надежными материалами для многослойного армирования.

Выявлены параметры неэффективного армирования: углеткань *twill* теряет прочность при 2-слойном и 4-слойном армировании; для стекломата *plain* минимально допустимое количество слоев составляет 3.

Анализ характера разрушения армированных полимеркомпозитов показал, что увеличение числа слоев свыше оптимальных значений приводит к смене механизма разрушения: от растяжения и разрушения крайнего волокна пластины с переходом на межслоевой сдвиг.

При проектировании усилительных элементов необходимо учитывать не только абсолютную разрушающую нагрузку, но и удельную прочность материала, так как увеличение числа слоев не всегда повышает эффективность усиления.

Литература

1. Вахрушева Е. А. Внешнее армирование углеродным волокном как метод усиления строительных конструкций // *Архитектура и дизайн*. — 2018. — № 3. — С. 30–35.
2. Васильев В. В. *Механика конструкций из композиционных материалов*. — М.: Машиностроение, 1988. — 272 с.
3. Михайлин Ю. А. *Конструкционные полимерные композиционные материалы*. — СПб.: Научные основы и технологии, 2010. — 822 с.
4. Георгиев С. В., Меретуков З. А., Соловьёва А. И. Исследование эффективности композитного продольного и поперечного усиления при увеличении прочности и жесткости гибких внецентренно сжатых железобетонных стоек / *Современные тенденции в строительстве, градостроительстве и планировке территорий*. 2023. — № 2(4). — С. 7–18.
5. Окольников Г. Э., Куликова К. П., Бочукова М. И., Краюшкина Е. О. Актуальность применения внешнего армирования с использованием композитных материалов // *Системные технологии*. 2023. — № 2 (47). — С. 93–100.
6. Маяцкая И. А., Федченко А. Е., Дохоян Е. В., Ваганова С. Е. Технологии усиления строительных конструкций при возведении и ремонте сооружений // *Молодой исследователь Дона*. 2019. — № 1 (16). — С. 60–63.

7. Шилин А. А., Пшеничный В. А., Картузов Д. В. Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. — М.: Стройиздат, 2004. — 178 с.
8. Маяцкая И. А., Федченко А. Е. Усиление конструкций архитектурных памятников с помощью полимерных композиционных материалов // *Международный научно-исследовательский журнал (МНИЖ)*. — 2017. — № 5–1 (59). — С. 58–61.
9. Старовойтова И. А., Семёнов А. Н., Зыкова Е. С., Хозин В. Г., Сулейманов А. М. Модифицированные клеевые связующие для систем внешнего армирования строительных конструкций. Ч. 1. Требования к клеям; Технологические характеристики / И. А. Старовойтова [и др.]. *Современные бетоны: наука и практика // Строительные материалы*. — 2017. — № 11. — С. 50–54.
10. Морозова Ю. А., Окольников Г. Э. Методы контроля качества усиления железобетонных конструкций системами внешнего армирования из композитных материалов // *Вестник ЮУрГУ. Серия: Строительство и архитектура*. — 2024. — № 3. — С. 15–23.
11. Бокарев С. А., Власов Г. М., Неровных А. А., Смердов Д. Н. Коэффициенты надежности для композиционных материалов, применяемых для усиления железобетонных элементов мостовых конструкций // *Вестник ТГАСУ*. 2012. — № 2. — С. 222–229.
12. Салатов Е. К., Чурсина А. М. Перспективы применения углеволоконных композитных материалов в промышленном и гражданском строительстве // *Вестник Московского информационно-технологического университета — Московского архитектурно-строительного института*. — 2018. — № 4. — С. 29–34.
13. ГОСТ 25.604-82. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на изгиб при нормальной, повышенной и пониженной температурах. — Изд-во Стандартинформ, Москва. — 2005. — С. 234–240.
14. ГОСТ Р 56810-2015. Композиты полимерные. Метод испытания на изгиб плоских образцов. — Изд-во Стандартинформ, Москва. — 2016. — 20 с.
15. Интернет-ресурс: first-polymer.ru: Первый полимер: сайт. — Москва. — URL: <https://cloud.mail.ru/public/BPLR/3VhJfmgIj> (дата обращения 12.03.2026)
16. Интернет-ресурс: shopnewcomposite.ru: Новый композит: сайт. — Москва. — URL: <https://shopnewcomposite.ru/item/uglerodnaya-tkan-gg-200-t> (дата обращения 12.03.2026)

17. Интернет-ресурс: *nccrussia.com*: Нанотехнологический центр композитов: — Москва. — URL: <https://www.nccrussia.com/ru/products/construction/476-uglerodnye-tkani.html> (дата обращения 15.03.2026)

18. Интернет-ресурс: *shopnewcomposite.ru*: Новый композит: сайт. — Москва. — URL: <https://shopnewcomposite.ru/item/steklo-tkan-t10-14> (дата обращения 12.03.2026)

19. Интернет-ресурс: *itesta.ru*: Итекма: сайт. — Москва. — URL: <https://itesta.ru/upload/iblock/71d/hopbxqaox08i40ckh8j9op8sax7xl9ww.pdf> (дата обращения 12.03.2026)

20. Шепель В. Н. Создание изделий из полимеркомпозитов / В. Н. Шепель. — Москва: Издатель Шепель В. Н., 2020. — 386 с.; ISBN 978-5-600-02778-7.

21. Mercuri M., Vailati M., Gregori A. Lime-based mortar reinforced with randomly oriented polyvinyl-alcohol (PVA) fibers for strengthening historical masonry structures // *Developments in the Built Environment*. 2023. Vol. 14. P. 100152. DOI: 10.1016/j.dibe.2023.100152. — 10.

DOI 10.34660/INF.2026.16.89.124

УДК 656.072

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕТА ПАССАЖИРОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ДВУХЛУЧЕВОЙ ИНФРАКРАСНОЙ СХЕМЫ

Назимок Андрей Анатольевич

магистрант

Севастопольский государственный университет,

г. Севастополь, Россия

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ основных методов электронного подсчета пассажиров в общественном транспорте. Рассматриваются механические счетчики, видеоаналитические системы, ультразвуковые датчики, тензометрические (системы на основе измерения массы) и инфракрасные решения. Для каждого метода кратко описаны принцип работы, сильные стороны и ограничения, а также целесообразность применения в транспорте. Выполнен анализ по ключевым критериям: точность подсчета, устойчивость к условиям эксплуатации, сложность внедрения и стоимость. Цель работы — определить оптимальное решение для концептуальной системы учета. Показано, что двухлучевая инфракрасная схема обеспечивает оптимальное сочетание компактности и достаточной точности для концептуальной разработки системы, а также обозначены ее ограничения.

Ключевые слова: пассажиропоток; автоматизированный подсчет; видеоаналитические системы; ультразвуковые датчики; тензометрические датчики; двухлучевая инфракрасная схема.

Annotation. This paper presents a comparative analysis of the main methods for automated passenger counting in public transport. The methods considered include mechanical counters, video-analytic systems, ultrasonic sensors, strain-gauge based systems, and infrared solutions. For each method, the operating principle, strengths, main limitations and applicability in vehicles are briefly

outlined. The study is based on criteria such as accuracy, robustness to operational conditions, complexity of implementation and cost. The goal is to identify the most rational solution for a conceptual system. It is shown that a dual-beam infrared scheme offers an optimal tradeoff between compactness and acceptable accuracy, and its limitations are also acknowledged.

Keywords: *passenger flow; automated passenger counting; video-analytic systems; ultrasonic sensors; strain-gauge sensors; dual-beam infrared scheme.*

Введение

Систематический сбор данных о пассажиропотоке необходим для эффективного управления маршрутами и подвижным составом в городском транспорте[1]. Автоматизированные системы учета пассажиров (АРС) позволяют получать оперативную информацию о числе вошедших и вышедших пассажиров вместо ручного подсчета, обеспечивая более высокую точность учета. Для этого применяются различные подходы: механические счетчики, видеоаналитика, ультразвуковые сенсоры, тензометрические датчики и др. Большинство современных АРС основано на пересечении инфракрасных лучей при прохождении пассажира[2]. Также применяются системы видеоаналитики и весовые методы. При выборе подходящего метода важно учитывать условия эксплуатации и требования к точности.

Основные методы учета пассажиров

Механические счетчики. Простейший подход (например, ручной кликер или механический турникет) не требует электроники, но нуждается в регулярном обслуживании. Подсчет ведется по механическому срабатыванию при прохождении пассажира, что делает метод очень дешевым, но недостаточно надежным и не позволяющим различать вход/выход.

Видеоаналитические системы. Представляют собой камеры над дверью и алгоритмы обработки изображений (например, нейросети), которые распознают силуэты и считают людей. Видеоаналитика обеспечивает высокую точность распознавания (до 90–99% при использовании обученных моделей)[3]. Такие системы гибко адаптируются к сцене, могут работать в полной темноте при наличии ИК-подсветки и давать дополнительную информацию о пассажирах (например, размер группы). Слабые стороны — высокая стоимость оборудования и вычислительных ресурсов, чувствительность к затенению объектов и проблемы приватности.

Ультразвуковые датчики. Обычно представляют собой передатчик и приемник ультразвука над дверью. Сенсор измеряет расстояние до ближайшего объекта; при пересечении дверного проема расстояние резко меняется, что фиксируется как событие входа или выхода[4]. Метод прост и недорог, не зависит от видимого освещения[5]. Однако при плотной посадке

пассажиров, шуме или вибрациях датчик может давать ложные срабатывания или пропускать сигналы [6][4]. Применение интеллектуальных фильтров и алгоритмов позволяет снизить количество ошибок.

Тензометрические датчики (весовые системы). Предполагают измерение изменения массы транспортного средства (например, через тензометры в пневмоподвеске). При посадке или высадке пассажиров общая масса автобуса изменяется, и по величине этого изменения оценивается количество людей. Метод показывает очень высокую точность подсчета (средняя ошибка порядка $-2,4\%$) и позволяет снизить затраты за счет использования штатных датчиков. Основные ограничения — необходимость точной калибровки и воздействие «клевок» или измененного положения подвески на измерения.

Инфракрасные счетчики. Система состоит из одного или нескольких инфракрасных световых лучей, пересекающих дверной проем. Проходящий пассажир прерывает луч, и событие фиксируется. Такие счетчики компактны, недороги и не требуют сложной обработки данных. Одиночный луч фиксирует факт пересечения, но не различает направление движения. Часто применяются две параллельные ИК-схемы, позволяющие по очередности срабатывания определять вход или выход. Ограничения — при высоком потоке несколько человек могут одновременно нарушить лучи, вызывая ошибки подсчета; кроме того, система не учитывает дополнительные параметры пассажиров (пол, багаж и т. д.).

Сравнительный анализ методов

С точки зрения **точности подсчета** лидирует видеоаналитика: при использовании современных алгоритмов она достигает 90–99% распознавания [3]. Ультразвук и одиночный ИК-луч показывают более низкую точность в условиях плотного потока [6]. Весовые системы при стабильных условиях демонстрируют очень высокую точность (ошибка всего несколько процентов), однако их показания нарушаются при изменении положения подвески. Практически любой метод допускает ошибки при экстремальной нагрузке: например, исследования показывают, что ИК-счетчики склонны недоучитывать входящих при больших группах пассажиров.

По критерию **устойчивости к условиям эксплуатации** видеоаналитика при наличии ИК-подсветки работает в любых условиях освещенности, но чувствительна к перекрытию людей и резким сменам освещения [3]. Ультразвуковые датчики не реагируют на видимый свет, однако их показания могут искажаться шумами, отражениями и вибрацией транспорта [6]. Инфракрасные лучи практически не зависят от видимого освещения и температуры, но плохо переносят одновременное прохождение нескольких человек (луч может прерваться множеством точек). Весовые датчики не зависят

от внешних условий внешнего освещения и климата, но их точность снижается при «клевках» автобуса и иных динамических изменениях нагрузки.

С точки зрения **стоимости и сложности внедрения** самые дорогие системы — видеоаналитика: она требует камер высокой четкости, мощных процессоров и лицензированного ПО. Ультразвуковые и ИК-решения характеризуются низкой стоимостью компонентов и простотой монтажа. Весовой метод использует уже существующее оборудование (например, датчики подвески), что снижает дополнительные расходы. Механические счетчики минимальны по цене, но устарели и практически не применяются в современных системах.

Каждый метод демонстрирует свои компромиссы. Видеоаналитика обеспечивает наибольшую точность и информативность, но её ресурсоемкость и цена ограничивают широкое применение. Ультразвук и ИК-счетчики просты и экономичны, но уступают в точности и надежности при плотном потоке. Весовые системы перспективны по точности и интеграции, однако их реализация сложна и зависит от конструкции подвески.

Обоснование выбора двухлучевой инфракрасной схемы

Двухлучевая инфракрасная схема выбрана как оптимальное сочетание характеристик. В этой конфигурации используются два параллельных инфракрасных луча на уровне дверного проема: при входе и выходе пассажира лучи прерываются в разной последовательности, что позволяет определить направление движения. Например, в синтезе TCRP Synthesis 29 отмечено, что в ряде маршрутов реализованы именно такие двухлучевые схемы — при посадке и высадке лучи ломаются в разном порядке, и это записывается в систему. ИК-счетчики не требуют сложной электроники и легко встраиваются в автобусные двери, что обеспечивает компактность и экономичность решения.

Тем не менее у ИК-схемы есть ограничения. Двухлучевая схема чувствительна к плотному потоку: если два человека идут очень близко друг за другом, система может посчитать их за одного. Кроме того, ИК-схема не предоставляет дополнительных демографических данных о пассажирах (например, пол, возраст, наличие багажа). Наконец, как отмечалось ранее, одиночные ИК-счетчики склонны недоучитывать заходящих пассажиров, и это требует программной коррекции. В целом же две параллельные ИК-схемы достаточно точны и просты для реализации прототипа системы, если учитывать их ограничения и обеспечивать калибровку.

Заключение

В статье рассмотрены и сравнены пять основных методов автоматизированного учета пассажиров: механические счетчики, видеоаналитические системы, ультразвуковые датчики, тензометрические (весовые) решения и инфракрасные схемы. Для каждого метода описаны принцип работы, сильные стороны и основные ограничения. Сравнительный анализ по критериям

точности, надежности и стоимости показал, что инфракрасные счетчики, особенно с двумя лучами, обладают оптимальным соотношением простоты конструкции, экономичности и достаточной точности для поставленной задачи. Выбранная двухлучевая ИК-схема позволяет реализовать концептуальный прототип АРС с приемлемыми эксплуатационными характеристиками, при этом ее ограничения четко осознаются.

Список литературных источников

1. Radovan A., Mršić L., Đambić G., Mihaljević B. *A Review of Passenger Counting in Public Transport Concepts with Solution Proposal Based on Image Processing and Machine Learning* // *Eng.* 2024. Vol. 5, no. 4. P. 3284–3315. DOI: 10.3390/eng5040172.

2. Францев С. М., Родионов Ю. В., Сафронов М. А. *Исследование возможности контроля пассажиропотока в транспортном средстве на базе ультразвукового датчика расстояния* // *Инженерный вестник Дона.* 2018. № 1. URL: <https://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2018/4646>.

3. Kotz A. J., Kittelson D. B., Northrop W. F. *Novel Vehicle Mass-Based Automated Passenger Counter for Transit Applications* // *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board.* 2015. Vol. 2536. P. 37–43. DOI: 10.3141/2536-05.

4. Olivo A., Maternini G., Barabino B. *Empirical Study on the Accuracy and Precision of Automatic Passenger Counting in European Bus Services* // *The Open Transportation Journal.* 2019. Vol. 13, no. 1. P. 250–260. DOI: 10.2174/1874447801913010250.

5. Lipka J. *Automatic Passenger Counting (APC) — How it Works* // *Transign LLC.* 2019. 5 Dec. URL: <https://transignllc.com/automatic-passenger-counting-apc-how-it-works/>.

6. Boyle D. K. *Passenger Counting Technologies and Procedures.* Washington, DC: *Transportation Research Board,* 1998. 50 p. (TCRP Synthesis; 29). URL: <https://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/tsyn29.pdf>.

DOI 10.34660/INF.2026.17.27.084

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФИРОВ ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ ОКИСЛИТЕЛЬНЫМ КАРБМЕТОКСИЛИРОВАНИЕМ АЦЕТИЛЕНА

Прохоров Сергей Александрович

ассистент

*РТУ МИРЭА, Институт тонких химических технологий имени
М. В. Ломоносова*

Ошанина Ирина Валерьевна

кандидат химических наук, доцент

*РТУ МИРЭА, Институт тонких химических технологий имени
М. В. Ломоносова*

Аннотация. Предложена принципиальная технологическая схема процесса окислительного карбметоксилирования ацетиленов до эфиров дикарбоновых кислот в растворах бромидов палладия с получением диметилфумарата в качестве основного продукта. Изучено влияние бромид-ионов на стабильность палладиевых комплексов в спиртовых растворах и подобраны условия обеспечивающие, стабильную работу каталитической системы. Показано, что использование адиподинитрила в качестве дополнительного растворителя каталитического процесса позволяет сохранить комплексы палладия в растворенном виде после удаления воды из контактного раствора, что обеспечивает возможность организовать рецикл каталитического раствора. С учетом ограниченной растворимости диметилфумарата в контактном растворе для его выделения предложено использовать кристаллизацию.

Ключевые слова: принципиальная технологическая схема, диметилфумарат, диметилсукцинат, ацетилен, комплексы палладия.

Abstract. A conceptual blok flow chart of the oxidative acetylene carbomethoxylation to dicarboxylic acid esters in palladium bromide solutions is proposed, with dimethyl fumarate obtained as the main product. The influence of bromide ions on the stability of palladium complexes in alcohol solutions is studied, and conditions ensuring stable operation of the catalytic system are fund.

It is shown that the use of adipodinitrile as an additional solvent makes it possible to keep palladium complexes in solution after water removal from the reaction mixture, thus enabling the recycle of the catalytic solution. Taking into account the limited solubility of dimethyl fumarate in contact solutions, crystallization is proposed as the method for its isolation.

Keywords: *basic technologic scheme, dimethyl fumarate, dimethyl succinate, acetylene, palladium complexes.*

Введение

Процессы карбонилирования ацетилена позволяют получать широкий спектр кислородсодержащих соединений. Их осуществляют в растворах комплексов палладия, что обуславливает необходимость разработки эффективных методов выделения продуктов из контактного раствора [1,2]. Показано, что в каталитической системе $\text{PdBr}_2\text{-LiBr-PcCo}$ — растворитель в присутствии метанола идет селективное образование эфиров дикарбоновых кислот в процессе окислительного карбметоксилирования ацетилена (ОКМА) [3,4]. Установлено также, что использование нитрилов в качестве растворителя и уменьшение содержания метанола в растворе сопровождается увеличением скорости *Z/E* –изомеризации, что меняет направление процесса в сторону образования диметилфумарата (ДМФ) [3]. При комнатной температуре этот эфир представляет собой кристаллическое вещество, в то время как его *Z* изомер, диметилмалеат (ДММ), является жидкостью. Этот факт позволяет рассматривать метод кристаллизации в качестве основного способа выделения продуктов из контактного раствора [5]. Для разработки процесса получения ДМФ необходимо, с одной стороны, изучить вопросы связанные с повышением стабильности работы каталитической системы, а с другой, — разработать технологию выделения из контактного раствора воды, также являющейся продуктом процесса ОКМА с тем, чтобы на этой основе сформировать принципиальную технологическую схему процесса.

Экспериментальная часть

Опыты по окислительному карбметоксилированию ацетилена проводили в проточном по газу реакторе смешения при 40 °С. Состав газовой смеси (на входе и выходе) и контактного раствора в ходе опыта контролировали при помощи газожидкостной хроматографии на приборах «Хроматэк Кристалл 2000М» (колонки NaX и Sep Q, детектор-кагарометр) и «Хроматэк Кристалл 5000» (капиллярная колонка Agilent 123–0712, DB-1701, детектор ПИД). Скорость газового потока на входе в реактор определяли при помощи реометра, на выходе — с использованием мерного цилиндра и сосуда Мариотта [3].

Электронные спектры регистрировали на спектрофотометре Эковью УФ-1800, в кварцевых кюветках.

Результаты и обсуждения

При проведении процесса ОКМА в системе $\text{PdBr}_2\text{-LiBr-PcCo}$ — растворитель наблюдалось постепенное снижение скорости накопления продуктов в контактном растворе и увеличение концентрации ацетилена и кислорода в выходящем из реактора потоке газа, что свидетельствует о заметном снижении активности катализатора. Обычно стабильность работы катализаторов на основе комплексов металлов платиновой группы обеспечивает использование серо- или фосфорсодержащих лигандов. В нашей работе была предпринята попытка стабилизировать работу катализатора за счет увеличения содержания бромид ионов в растворе. В ходе работы также было зафиксировано образование рыхлых хлопьев черного цвета при хранении растворов $\text{PdBr}_2\text{-АН-MeOH}$ в атмосфере воздуха. Поскольку растворы $\text{PdBr}_2\text{-АН}$ стабильны, то изменение состояния комплексов бромида палладия обусловлено метанолом и его взаимодействием с бромидом палладия. Стабильность комплексов бромида палладия в бинарном растворителе АН исследовали методом УФ- спектроскофометрии.

В бинарном растворителе АН–МеОН ($C_{\text{PdBr}_2} = 0,1$ ммоль/л, $C_{\text{LiBr}} = 1,3$ ммоль/л) основной полосой поглощения комплексов PdBr_2 , как и в растворе, не содержащем спирт, является полоса при 272 нм, по изменению интенсивности которой оценивали стабильность комплексов Pd(II). Получены данные о снижении значений коэффициентов экстинкции растворов $\text{PdBr}_2\text{-АН-MeOH}$ при увеличении содержания метанола (рис. 1. маркеры синего цвета). Повторный анализ этих растворов через 1 и 7 дней показал дальнейшее уменьшение D_{272} , что свидетельствует о протекании медленной реакции взаимодействия комплексов Pd(II) со спиртом или примесями воды с образованием нерастворимых форм палладия, например, Pd(OH)_2 . В присутствии LiBr растворы оказываются существенно более стабильными: заметное снижение D_{272} в них регистрируется только спустя сутки после их приготовления (рис. 1, маркеры зелёного цвета).

Поскольку максимальная селективность образования диметилфумарата получена в растворах с содержанием метанола 10% об, дальнейшие исследования проводили для растворов указанного состава. Показано, что двадцатикратный избыток LiBr относительно бромида палладия обеспечивает сохранение значения D_{272} в течение не менее 10 дней. На основании этих данных для проведения процесса ОКМА рекомендовано использовать растворы, содержащие бромид лития и HBr при суммарной концентрации галогенид ионов в 20 раз превышающей концентрацию бромида палладия.

Полученные рекомендации были использованы при проведении процесса ОКМА. Показано, что одновременное введение LiBr и HBr в контактный раствор обеспечивает стабильную работу каталитической системы, о чём

свидетельствует стационарный состав газовой смеси на выходе из реактора в течение 180 минут.

Рисунок 1. Значения ϵ для п.п. 272 нм для растворов $PdBr_2$ -АН-MeOH (синий заштрихованный маркер) и $PdBr_2$ -LiBr-АН-MeOH (зеленый заштрихованный маркер) с разным содержанием спирта. Анализ растворов сразу после приготовления и на следующий день (заштрихованный и незаштрихованный маркер, соответственно).

$$C_{PdBr_2} = 0,1 \text{ ммоль/л}, C_{LiBr} = 1,3 \text{ ммоль/л}.$$

На следующем этапе работы был рассмотрен вопрос организации узла выделения воды из контактного раствора. Поскольку используемые в процессе растворители имеют более низкую температуру кипения, чем вода, простая отгонка последней привела бы к преимущественному удалению органических растворителей и, как следствие, к образованию раствора бромида палладия в высококипящих продуктах реакции. Такая ситуация технологически неприемлема. В связи с этим было предложено усложнить состав растворителя процесса ОКМА за счёт введения дополнительного высококипящего нитрила.

Выбор именно нитрила обусловлен рядом факторов. Нитрилы известны способностью образовывать устойчивые комплексы с бромидом палладия, поэтому наличие координирующего высококипящего компонента в контактном растворе обеспечивает возможность селективного удаления более летучих компонентов (ацетонитрила, метанола, воды) без разрушения каталитически активных форм палладия. В качестве такого высококипящего

нитрила был выбран адиподинитрил. Поскольку растворы бромиды палладия в ацетонитриле и адиподинитриле характеризуются одинаковым набором полос поглощения в электронных спектрах [6], можно заключить, что при переходе от ацетонитрила к адиподинитрилу состав координационного окружения Pd(II) существенно не изменяется. Дополнительно установлено, что активность комплексов бромиды палладия в опытах с АДН (в отсутствие АН) остается высокой.

Исследование активности каталитической системы в трёхкомпонентном растворителе АН-АДН-МеОН показало, что замена 10% об. ацетонитрила на адиподинитрил не приводит к снижению основных показателей процесса. Так, при концентрации PdBr_2 —0,01 моль/л суммарная скорость образования эфиров дикарбоновых кислот составляет $0,4 \text{ моль} \cdot \text{л}^{-1} \cdot \text{час}^{-1}$, а соотношение ДМФ: ДМС: ДММ равно 15:3:2.

Полученные результаты позволяют предложить принципиальную схему получения и выделения метиловых эфиров дикарбоновых кислот С₄, в виде набора блоков основных стадий, связанных прямыми и обратными потоками (рис. 2).

Рисунок 2. Принципиальная технологическая схема процесса получения эфиров дикарбоновых кислот: 1 — реактор, 2 — блок кристаллизации ДМФ, 3 — отгонка легкокипящих компонентов и воды, 4–6 блок совместной кристаллизации ДМС и ДМФ, 7 — блок выделения ДММ, 8 — блок выделения воды, 9 — блок приготовления контактного раствора КР.

Каталитический процесс проводят в барботажной колонне (1), в которую из блока 9 подают рециркулирующий контактный раствор и из которой отводят насыщенный диметилфумаратом контактный раствор. Охлаждение последнего в блоке 2 до температуры $5 \text{ }^\circ\text{C}$ приводит к осаждению кристаллического продукта — диметилфумарата. Затем следует блок выделения воды, в котором при пониженном давлении из контактного раствора удаляют воду,

метанол и практически полностью ацетонитрил. Использование молекулярных сит в блоке 8 позволяет отделить воду от смеси органических растворителей. Значительное уменьшение объема контактного раствора и повышение в нём концентрации диметилсукцината создает условия для его удаления методом кристаллизации при температуре $-19\text{ }^{\circ}\text{C}$ (блок 5). Для выделения ДММ из оставшегося раствора рассматривается использование метода экстракции; подбор конкретного экстрагента находится на стадии проработки.

Список литературы

1. Темкин, О. Н. Карбоксилирование и карбалкоксилирование олефинов, диенов-1,3 и ацетиленов / О. Н. Темкин, Л. Г. Брук, Г. М. Шуляковский // *Химическая промышленность*. — 1983. — № 5. — С. 22–31.

2. Темкин, О. Н. Гомогенный металлокомплексный катализ. *Кинетические аспекты: монография* / О. Н. Темкин. — Москва: ИКЦ “Академкнига”, 2008. — 918 с.

3. Прохоров, С. А. Z/E-изомеризация продуктов окислительного карбметоксилирования ацетилена и предполагаемый механизм процесса / С. А. Прохоров, Ю. А. Матросова, И. В. Ошанина // *Кинетика и катализ*. — 2024. — Т. 65. — № 4. — С. 451–462.

4. Матросова, Ю. А. Получение диметилмалеата окислительным карбметоксилированием ацетилена / Ю. А. Матросова, С. А. Прохоров, И. В. Ошанина // *Вестник Кузбасского государственного технического университета*. — 2025. — № 1. — С. 70–78.

5. Прохоров С. А. Кристаллизация диметилфумарата из контактного раствора процесса окислительного карбметоксилирования ацетилена / С. А. Прохоров, Ю. А. Матросова, И. В. Ошанина // *Сетевое издание «Научные исследования XXI века»*. — 2025. — № 6 (38). — С. 48–52.

6. Ошанина, И. В., Голобородько С. И., Робинова Е. А., Руснак С. А., Никифоров С. А., Прохоров С. А., Темкин О. Н., Каля О. Л. Окисление монооксида углерода кислородом в водно-ацетонитрильных растворах бромидных комплексов палладия(II) в присутствии фталоцианинатов Co(II) , Fe(II) и Mn(III) / И. В. Ошанина, С. И. Голобородько, Е. А. Робинова, И. Н. Руснак, С. А. Никифоров, С. А. Прохоров, О. Н. Темкин, О. Л. Каля // *Теоретические основы химической технологии*. — 2019. — 14(6). — С. 76–94.

DOI 10.34660/INF.2026.17.34.004

FTAMP:14.85.25

**БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ
ҚҰРАЛДАРЫН, ОНЫҢ ІШІНДЕ ЧАТ-БОТТЫ ҚОЛДАНУДЫҢ
ТИІМДІЛІГІ МЕН ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ҚОЛ ЖЕТІМДІ
ШЕШІМДЕРДІ ТАЛДАУ**

Шынарбек Айдана

магистрант

Нуридин Айжан Серікқызы

магистрант

Астана халықаралық университеті,

Астана қ., Қазақстан Республикасы

***Аңдатпа.** Бұл мақалада мектеп информатикасында әсері зерттеледі. ЖИ технологияларының оқушылардың білім сапасына, пәнге деген қызығушылығына және бағдарламалау дағдыларына жасанды интеллект (ЖИ) құралдарының тиімділігі мен олардың білім беру процесіне ықпалы қарастырылады. Оқу үдерісінде чат-боттарды қолданудың маңыздылығы мен олардың мұғалімдер мен оқушыларға тигізетін әсері кестелер арқылы көрнекілендірілді.*

***Түйін сөздер:** чат-бот, жасанды интеллект, білім, нейрондық желі, машиналық оқыту, әдістемелік ұсыныстар.*

***Abstract.** This article explores the effectiveness of artificial intelligence (AI) tools in school informatics and their impact on the educational process. The importance of chatbots in education and their influence on teachers and students are analyzed. The effect of AI technologies on students' academic performance, interest in the subject, and programming skills is visualized through diagrams and tables.*

***Keywords:** chatbot, artificial intelligence, education, neural network, machine learning, methodological recommendations.*

1. Кіріспе

Қазіргі уақытта білім беру саласы цифрлық технологиялардың қарқынды дамуына сәйкес жаңарып, түрлі инновациялық құралдарды қолдана бастады. Олардың бірі — чат-боттар. Чат-боттар білім беру процесін тиімдірек және интерактивті етіп жасауға мүмкіндік береді. Жасанды интеллект (ЖИ) технологиялары білім беру жүйесінде кеңінен қолданылуда. ЖИ құралдары оқыту процесін жетілдіруге, оқушылардың білім сапасын арттыруға және мұғалімдердің жұмысын жеңілдетуге ықпал етеді. Бұл мақалада білім беру саласында чат-боттарды қолданудың қол жетімді шешімдері, мектеп информатикасында ЖИ құралдарының артықшылықтары мен шектеулері қарастырылады.

Чат-бот (ағылш. chat-чат, bot-робот) — бұл қарапайым, интуитивті интерфейс арқылы өзара әрекеттесетін мәтін немесе дауыс арқылы адаммен қарапайым тілде «сөйлесе» алатын компьютерлік бағдарлама. Чат-боттардың екі түрі бар:

1. Ережелер жиынтығына және пайдаланушының сұрауларына жауап беру алгоритмдеріне алдын-ала берілген және бағдарламаға жазылған. Бұл чат-боттар ең қарапайым және оларды пайдалануда айтарлықтай шектеулер бар;

2. Машиналық оқыту принциптеріне негізделген (компьютерлік бағдарламаға адаммен өзара әрекеттесу процесінде көптеген ұқсас мәселелерді шеше отырып, өздігінен білім алуға мүмкіндік беретін жасанды интеллект әдістері) [1, 147 б.].

2. Чат-боттарды қолданудың және ЖИ құралдарының мүмкіндіктері мен артықшылықтары

Чат-боттарды қолданудың қазіргі заманғы салаларының бірі білім беру болып табылады және білімді алуға және шоғырландыруға, сондай-ақ олардың игерілуін тексеруге ықпал ететін көптеген чат-боттар құрылды және қолданылады. Білім беру процесінде чат-боттарды қолданудың тиімділігі туралы зерттеулер бар, олар эксперименттерге қатысушылардың көпшілігі нақты адамдар сияқты боттарды үйреніп, игеріп, байланыстырғанын анықтады. Сонымен қатар, пайдаланушылардың чат-боттармен қарым-қатынасын зерттеу негізінде зерттеушілер адам мен чат-боттардың өзара әрекеттесуі контекстінде еңбекті ұйымдастыру тәсілдерінің жүйесі ретінде «Пайдаланушы-бот» арнайы әлеуметтік-техникалық жүйесінің пайда болғанын хабарлады [1, 151 б.].

ЖИ технологиялары, оның ішінде чат-боттар мектептегі білім беру процесіне бірқатар маңызды артықшылықтар әкеледі:

– Оқушыларға көмек көрсету: Чат-боттар үй тапсырмаларын орындау барысында сұрақтарға жауап беріп, оқушыларға нақты пәндер бойынша көмек көрсетеді. ЖИ негізіндегі платформалар мен код жазу ортасы оқушыларға күрделі алгоритмдерді түсінуге көмектеседі.

– Оқытуды жеке бейімдеу: Әрбір оқушының деңгейіне сай оқыту материалдарын ұсыну. ЖИ құралдары оқу материалдарын оқушының деңгейіне

бейімдеп, дербес оқытуға мүмкіндік береді.Интерактивті құралдар мен ойын элементтері арқылы оқушылардың информатика пәніне деген ынтасы артады.

– Қабылдау және әкімшілік қолдау: Университеттер мен мектептер чат-боттарды студенттерді қабылдау процесінде және әкімшілік сұрақтарға жауап беру үшін пайдаланады. ЖИ көмегімен тест құрастыру, үй тапсырмасын тексеру және білімді бағалау процестері жеңілдейді.

Чат-боттардың басқа ресурстарды және, атап айтқанда, бағдарламалық қосымшаларды пайдаланудан көптеген артықшылықтары бар: боттарды құрылғының жадын пайдаланбай орнату оңай, мысалы, смартфон; ботқа сілтемелерді тарату оңайырақ; оны жасау және пайдалану оңайырақ және т.б.[2,17 б.].

Оқыту өзара әрекеттесуді қажет етеді және бұл күндері оқушылар мен студенттер басқаларға қарағанда әлеуметтік желілер мен жедел хабар алмасу арналары арқылы өзара әрекеттесуге дағдыланған. Олар осы платформаларды қарым-қатынас жасау, тақырыптарды зерттеу және тапсырмалар бойынша көмек табу үшін пайдаланады.

3. ЖИ технологияларын енгізу барысында туындайтын қиындықтар мен шектеулер

Қиындықтар мен шектеулер	Сипаттамасы
Техникалық және бағдарламалық шектеулер.	Кейбір мектептерде ЖИ құралдарын толыққанды қолдану үшін қажетті инфрақұрылым жетіспейді.
Мұғалімдердің ЖИ құралдарын қолдануға дайындығы.	Оқытушылардың жаңа технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіру қажеттілігі туындайды.
Оқушылардың сыни ойлауын дамытудағы ықтимал қиындықтар.	Дайын шешімдерді пайдалануға дағдыланған оқушылардың аналитикалық ойлау қабілеттері төмендеуі мүмкін.
Этикалық және қауіпсіздік мәселелері.	ЖИ құралдарының деректерді өңдеуі және жеке ақпараттың қорғалуы маңызды мәселе болып табылады.

4. Чат-боттың кешенді жобасы

ЖИ негізіндегі интеллектуалды чат-ботты мектеп мұғалімдері үшін әзірлеу білім беру процесін автоматтандыруға және оңтайландыруға көмектеседі. Чат-боттың негізгі функциялары:

- Сабақ жоспарлау: Мұғалімдерге сабақ кестесін құруға және оқу бағдарламасын реттеуге көмектеседі.
- Тест құру: Оқушыларға арналған тест тапсырмаларын автоматты түрде дайындайды.
- Оқушыларға кеңес беру: Сабақтан тыс уақытта оқушылардың сұрақтарына жауап береді.

• Оқу материалдарын ұсыну: Пән бойынша қосымша ақпараттар мен ресурстарды ұсынады.

Білім беру жүйесіне арналған чат-боттар жалпы оқу процесін жақсартады. Үнемі қол жетімді бола отырып, дәрістер кезінде және одан кейін сұрақтарға жауап беру және оқушылар, студенттер мен оқытушыларға дәрістер, тапсырмалар, мерзімдер, презентациялар және басқа да іс-шаралар туралы іс жүзінде ақпарат алмасуға мүмкіндік береді. Олар сондай-ақ осы платформаны түлектер топтарын және әртүрлі белсенділік клубтарын құру үшін пайдалана алады. Білім беру саласында чат-боттар мұғалімдердің жалпы тиімділігін арттыруға көмектеседі. Оқушылар мен студенттерге виртуалды салада сабақ беру, олардың жалпы сұрақтарына жауап беру, курстық материалдармен қамтамасыз ету, олардың жұмысын бағалау және жеке кері байланыс беру үшін үлгерімін картаға түсіру арқылы чат-боттар мұғалімнің тамаша көмекшісі рөлін атқарады. Содан кейін мұғалімдер бот ұсынған деректерді оқушыларға деген көзқарасын жекелендіру және жақсарту және бот қамти алмайтын аспектілерді қамту үшін пайдалана алады. Бұл мұғалімдерге оққылықтарға назар аудара отырып, біртұтас көзқарасты ұстануға көмектеседі және олардың көп уақытын үнемдейді. Чат-боттар сонымен қатар мұғалімдердің үлгерімін бақылау және олардың біліктілігін арттыруға белсенді көмектесу үшін оқытушыларды бағалай алады. Осылайша, білім беру мекемелерінің педагогтары алдында білім алушылармен жылдам байланыс орнатудың және ақпаратты қысылған түрде берудің жаңа мүмкіндіктері ашылуда. Әрине, кез-келген білім беру процесін чат-ботпен байланыс форматына ауыстыруға болмайды, бірақ қазір пайдаланушыға қысқаша мөлшерленген ақпаратты жеткізуге бағытталған көптеген білім беру боттары бар.

Мессенджер арқылы берілетін ақпарат белгілі бір жолмен құрылымдалуы керек, ал жіберілген хабарламалар ұзақ болмауы керек. Сондай-ақ, чат-боттар пайдаланушының бағдарлама мазмұнын жасаушымен кері байланыс мүмкіндігін ұсынады. Жасөспірімнің смартфонда білім беру жүйесіне арналған чат-боттың болуы оның өмірінің стилі мен қарқынына сәйкес келеді, білім алу процесін жеңілдетеді және оның педагогпен байланысын жақсартады [3, 3 б.].

Машиналық оқытуға негізделген жеке чат-ботты бағдарламалау және іске қосу-бұл білікті әзірлеушілер мен интерфейс мамандарының, сондай-ақ айтарлықтай уақыт пен ресурстық шығындардың болуын қамтитын күрделі процесс. Дегенмен, қазіргі уақытта арнайы техникалық дағдыларды және бағдарламалау тілдерін білуді қажет етпейтін қарапайым чат-ботты жылдам жасау мүмкіндігі бар.

5. Қол жетімді шешімдер

Google Dialogflow — ең танымал чат-бот платформаларының бірі. Бұл платформа әр түрлі қызметтерді автоматтандыруға арналған және оны білім беру саласында қолдануға болады. Dialogflow табиғи тілді өңдеуді (NLP)

қолдайды, бұл оқушылармен өзара әрекеттесу процесін жеңілдетеді. Пайдаланушылармен қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде сөйлесе алады. Бұл чат-бот оқушылардың сұрақтарына жауап беріп, күрделі оқу процесін жеңілдетеді.

Microsoft Azure Bot Service платформасында да білім беру мақсатында пайдалануға болатын чат-боттарды жасауға мүмкіндік беретін құралдар бар. Azure Bot Service платформасы бұлттық инфрақұрылымның артықшылықтарын пайдалануға мүмкіндік береді және оны түрлі тілдерге бейімдеу оңай. Ол оқушылармен және студенттермен виртуалды көмекші ретінде жұмыс істеп, ақпаратты жылдам жеткізеді.

Tars — чат-боттарды оңай жасауға және интеграциялауға мүмкіндік беретін платформалардың бірі. Бұл платформа білім беру саласында да қолданыс таба алады, мысалы, студенттерді қабылдау процесін автоматтандыру үшін. Оқушылар Tars арқылы сабақ кестесін, оқу материалдарын сұрастыра алады немесе емтихан кестесі туралы ақпарат алуға мүмкіндік бар.

Watson Assistant (IBM) шешімі де чат-бот жасауда қолданылатын танымал құралдардың бірі. Ол күрделі сұрақтарға жауап беріп, пайдаланушылармен сапалы диалог құруға мүмкіндік береді. Watson-ды білім беру жүйесінде оқушылардың өздеріне қажет материалдарды іздеп табу, білім алу процесінде туындайтын сұрақтарға жауап беру мақсатында пайдалануға болады.

Telegram және WhatsApp платформаларында чат-бот жасау мүмкіндіктері де білім беру саласында кеңінен қолданылады. Оқушылар мен мұғалімдер үшін бұл платформалардағы чат-боттар оңай қолжетімді және оларды оқу процесіне бейімдеу де жеңіл. Telegram боттары арқылы оқушыларға тапсырмалар жіберуге, үй жұмысын тексеруге, ал WhatsApp боттары арқылы жедел кері байланыс алуға болады.

Оқу процесінде чат-боттарды қолдану тәжірибесін зерттеу негізінде оларды қолдану тиімділігін арттыруға бағытталған кейбір ұсыныстарды қалыптастыруға болады:

1. Чат-бот белсенділігі принципін сақтау. Басқаша айтқанда, мысалы, жоғары оқу орнының сайтына кірген кезде чат-бот дереу өзін көрсетуі керек. Ол келушімен амандасып, онымен жұмыс істеу ережелерін түсіндіруі керек. Бұл келесідей болуы мүмкін: «Сәлеметсіз бе! Мен жоғары оқу орнының интерактивті ботымын. Сұрақ қою үшін сізді қызықтыратын тақырыпты таңдаңыз».

2. Жоғары білім берудегі чат-ботта дұрыс құрылған диалогтық алгоритм болуы керек, ол қоятын сұрақтардың түрлерін және ол жауап беретін жауаптардың түрлерін бөлуді білдіреді. Чат-бот жауап беруі керек сұрақтар келесі түрлерге сәйкес келуі керек: Кім? Не? Қайда? Неліктен?; «Иә» және «жоқ» жауаптары бар сұрақтар. Риторикалық сұрақтарға мүлдем жүгінбеген дұрыс, әйтпесе студенттер «сымның екінші жағында» ешқашан өз сұрақтарына нақты жауап ала алмайды.

3. Чат-бот батырмаларды пайдалану мүмкіндігімен қамтамасыз етілуі керек. Мұндай түймелерге мыналар жатады: «Иә», «Жоқ», «Жаңа сұрақ

кою», «Жері байланыс», «Сабақ кестесі», сыртқы сайттарға сілтемелері бар түймелер (оқу орнының сайты, алдағы студенттік конференциялары бар сайттар).

4. Чат-боттарын құру кезінде дәлелденген құралдарды пайдалану қажет. Чат-бот жасау үшін оқу орнында арнайы әзірлеушілердің немесе аспандағы бюджеттің болуы міндетті емес. Толық жұмыс істейтін автоматты жүйені құруға болатын бірқатар ақысыз құралдар бар студенттерге кеңес беру. Мысалы: *mobilemonkey.com* -чат-боттарды тегін құру мүмкіндіктерін қолдайтын маркетингтік платформа; *chatfuel.com* -Facebook және Telegram әлеуметтік желілеріне негізделген чат-боттарды құруға арналған платформа [4, б. 159].

Чат-ботты білім беру саласына интеграциялау-бұл оқыту жүйесін модернизациялау мен жекелендіруге жасалған үлкен қадам. Чат-боттардың жүзеге асыратын рөлдері әкімшілік процедураларды жеңілдетуден бастап, оқушылардың оқу тәжірибесі мен нәтижелерін тартуға және жақсартуға дейін өзгереді. Мұнда қарастырылған мүмкіндіктер білім беру тәжірибесін толығымен өзгертуге мүмкіндік беретін жасанды интеллектке негізделген осындай құралдардың ықтимал сценарийлерінің бірнешеуі ғана. Бұл жасанды интеллектқұралдары белсенділікті арттырады, жекелендірілген мазмұнды ұсынады және үздіксіз қолдауды қамтамасыз етеді. Дегенмен, бұл боттардың шектеулері, мысалы, эмоционалды интеллекттің болмауы, қосымша назар аударуды қажет етеді. ЖИ технологияларын мектеп информатикасында қолдану білім беру процесінің тиімділігін арттырады. Алайда, оны енгізу барысында техникалық, әдістемелік және этикалық аспектілерді ескеру қажет. Болашақта ЖИ құралдарының мүмкіндіктерін кеңейту үшін мұғалімдерге арналған арнайы курстар әзірлеу және мектеп инфрақұрылымын жетілдіру маңызды. Сондай-ақ, ЖИ-дің білім беру жүйесіне ықпалын одан әрі зерттеу ұсынылады.

Әдебиет

1. Каткало В. С. Сандық әлемге арналған корпоративтік оқыту: оқу құралы / В. С. Каткало,
- Д. Л. Волкова. — 2-ші басылым, қайта өңдеу және қосымша, 2018—248 б.
2. Кузнецов В. В. Білім берудегі чат-боттарды дамыту және пайдалану перспективалары / В. В. Кузнецов // Қазіргі ғылымның жетістіктері, 2016-Т.8. — № 12—16—19 ББ.
3. Провотор А. И. Чат-боттардың көмегімен виртуалды байланыстың ерекшеліктері мен мәселелері / А. И. Провотор, К. А. Клочко // Қолданбалы және компьютерлік лингвистика, 2018 — № 3. — 2—7 б.
4. Фирсова Е. А. Жоғары білім беруде чат-боттарды пайдалану перспективалары / Е. А. Фирсова // Ғылым мен білім беруді ақпараттандыру, 2018 — № 3 (35). — 157—166 ББ.

DOI 10.34660/INF.2026.17.72.120

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИСТОВ СПЛАВА 1565Ч И ЕГО СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Полякова Евгения Петровна

аспирант

Овчинников Виктор Васильевич

доктор технических наук, заведующий кафедрой

Московский политехнический университет

Аннотация. Экспериментально установлены зависимости прочностных параметров (временное сопротивление, условного предела текучести) и пластичности (относительного удлинения, степени сужения поперечного сечения образцов) сплава 1565чН2 от температуры проведения испытаний. Выявлено влияние снижения температуры на особенности деформационного поведения материала. Представлены данные по сопротивляемости материалу при ударном изгибе и внецентренном растяжении в диапазоне от -104 до $+20$ °С. Установлены пределы усталостной прочности при числе циклов 2×10^6 и 10^7 в условиях положительных и отрицательных температур. Приведены сведения о механических характеристиках сварных соединений сплава 1565чН2, полученных методом автоматической плазменной сварки с применением присадочной проволоки Св1575 и односторонней сварки трением с перемешиванием, при испытаниях в интервале от -104 до $+20$ °С.

Ключевые слова: сплав 1565чН2, временное сопротивление, условный предел текучести, относительное удлинение, относительное сужение, температура испытаний, ударная вязкость, усталостная прочность, сварные соединения

Abstract. The dependencies of strength parameters (time resistance, conditional yield strength) and plasticity (relative elongation, degree of narrowing of the cross-section of samples) of alloy 1565chN2 on the test temperature have been experimentally established. The effect of temperature reduction on the features of the deformation behavior of the material has been revealed. Data on the material's resistance to impact bending and eccentric tension in the range from

–104 to +20 °C are presented. fatigue life at cycles of 2×10^6 and 10^7 at positive and negative temperatures. Information is given on the mechanical characteristics of welded joints of alloy 1565 chH2 obtained by automatic plasma welding using CB1575 filler wire and one-sided friction stir welding, when tested in the range from –104 to +20 °C.

Keywords: alloy 1565chN2, time resistance, conditional yield strength, relative elongation, relative contraction, test temperature, toughness, fatigue strength, welded joints.

По сравнению со сталью алюминиевые сплавы отличаются небольшим удельным весом, превосходным показателем прочности относительно массы, устойчивостью к коррозии и высокой технологичностью при формообразовании.

За последнее время российские ученые создали алюминиевый сплав 1565ч из системы Al–Mg с пределом прочности не ниже $\sigma_B = 335$ МПа в отожжённом виде, что соответствует требованиям ГОСТ 4784-2019. Сплав отличается повышенной устойчивостью к коррозии и легко поддается сварке. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам он активно используется в качестве конструкционного материала при строительстве судов, вагонов и автомобилей.

Алюминиевые сплавы, не имеющие порога хладноломкости и демонстрирующие высокую прочность и пластичность при низких температурах, способны эффективно применяться при строительстве объектов для эксплуатации в экстремальных условиях Крайнего Севера.

В рамках данного исследования температурный режим испытаний установлен в пределах от –104 до +20 °C, что соответствует условиям хранения и эксплуатации большинства сжиженных газов на морских судах-газовозах.

Химический состав сплава 1565чН2 на основе алюминия в состоянии поставки представлен в табл. 1.

Табл. 1. Химический состав исследуемого сплава 1565чН2

Марка сплава	Содержание легирующих элементов, % мас.							Примеси
	Si	Mg	Mn	Cu	Zn	Cr	Fe	
1565чН2	0,15–0,2	5,1–6,2	0,4–1,2	0,01–0,2	0,45–1,2	0,2–0,25	0,2–0,3	<0,1

Испытания образцов основного металла и сварных швов проводили по методике ГОСТ 6996-66 на универсальных испытательных станках Instron 8802, Instron 1000HDX и LabTest. Регистрация кривых деформирования осуществлялась с применением экстензометра с базой 20 мм и тензоэлементов

с базой 5 мм в системе координат напряжение — относительная деформация. Нагружение образцов при низких температурах (–20, –40, –70, –104 °С) производилось в термокамере.

Статическая трещиностойкость сплавов оценивалась по результатам испытаний компактных образцов габаритами 80 × 80 × 10/11 мм с поперечной трещиной под действием внецентренного растяжения в соответствии с нормами ГОСТ 25.506-85 при температурных режимах +20, –40, –70 и –104 °С.

Испытания на ударную вязкость проводились на образцах с V- и U-образными надрезами при температурах +20, –20, –40, –60 и –104 °С на маятниковом копре Instron 450 МРХ с фиксацией энергии удара в джоулях и определением показателя ударной вязкости по стандарту ГОСТ 9454-78.

Испытания на усталостную прочность проводились в соответствии с ГОСТ 25.502-79 на сериях корсетных образцов.

Сварные соединения листов сплава 1565чН2 были получены автоматической плазменной сваркой с полым анодом (с присадочной проволокой Св1575 диаметром 2,4 мм) [2] и односторонней сваркой трением с перемешиванием [3]. Сварка трением с перемешиванием была выполнена на технологическом оборудовании ООО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» при частоте вращения рабочего инструмента 550 об/мин и скорости сварки 210 мм/мин.

Данные испытаний образцов основного материала 1565чН2 на растяжение при односторонней нагрузке при различных температурных условиях — положительных и отрицательных — с неизменной скоростью нагружения (режим «жёсткое усилие») представлены в таблице 2.

У всех образцов сплава 1565чН2 наблюдается отсутствие чёткой «шейки» при разрыве, при этом показатель относительного сужения поперечного сечения ψ оказывается значительно меньшим, чем у стали. Разрушение происходило по поверхностям сдвига, расположенным под углом около 38–40° к направлению прокатки [4].

Установлено, что образцы сплава 1565чН2 деформировались с наличием сбросов нагрузки. При этом скачкообразность проявляется для исследуемого сплава сразу после нагружения выше условного предела текучести $\sigma_{0,2}$ и проявляется в высокочастотном прерывистом течении (рис. 1). Подобные скачки на диаграммах деформирования связаны с эффектом Портевена — Ле Шателье, который проявляется при «жестком режиме» нагружения. Появление указанного эффекта зависит от состава и структуры материала [5, 6]. В сплавах, склонных к скачкообразной деформации, наблюдаются эрозионные повреждения и снижение коррозионной стойкости сплавов [7, 8].

Для сплава 1565чН2 наблюдается значительное снижение амплитуды и частоты скачков при –40 °С и их практически полное исчезновение при –104 °С (рис. 2).

Табл. 2. Характеристики прочности и пластичности алюминиевого сплава 1565чН2

Исследуемый сплав	Температура испытаний, °С	Характеристики исследуемого сплава			
		Временное сопротивление σ_B , МПа	Условный предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа	Относительное удлинение δ , %	Относительное сужение ψ , %
1565чМ	+20	385	282	11,8	15,5
	-20	385	282	12,1	16,2
	-40	395	287	12,6	17,3
	-70	400	287	14,3	18,7
	-104	418	292	16,7	19,6

Рис. 1. Диаграмма деформирования сплава 1565чН2 при 20 °С

Рис. 2. Диаграммы деформирования сплава 1565чН2 при -40 и -104 °С

На рис. 3 представлены зависимости временного сопротивления и условного предела текучести исследуемого сплава 1565чН2 от температуры испытаний. Приведенные результаты показывают увеличение прочности сплава 1565чН2 с понижением температуры, при этом наиболее интенсивное увеличение прочности наблюдается при изменении температур от -40 до -104 °С.

Рис. 3. Изменение временного сопротивления и условного предела текучести сплава 1565чН2 от температуры испытаний: 1 — σ_B ; 2 — $\sigma_{0,2}$

Увеличение временного сопротивления при температуре -104 °С по сравнению с комнатной температурой составило для сплава 1565чН2 составило 7,8%.

Подобные изменения наблюдаются и в отношении условного предела текучести. При этом прирост $\sigma_{0,2}$ оказывается меньше по сравнению с ростом σ_B . При температуре -104 °С повышение $\sigma_{0,2}$ у сплава 1565чН2 составило 3,5%, что свидетельствует об увеличении разницы между σ_B и $\sigma_{0,2}$ с понижением температуры.

Значения параметров, описывающих пластичность изучаемого алюминиевого сплава — относительное удлинение δ , %, и степень уменьшения площади поперечного сечения при разрыве ψ , %, для испытанных образцов представлены в табл. 2, а зависимость их изменения в зависимости от температуры испытаний показана на рис. 4.

Отмечено плавное возрастание однородного относительного удлинения образцов изученных сплавов при снижении температуры в диапазоне от $+20$ до -104 °С. У сплава 1565чН2 показатель удлинения вырос на 37,8%. Относительное сужение площади поперечного сечения образцов сплава 1565чН2 увеличилось на 33,5%.

По результатам испытаний образцов с надрезом была сопоставлена работоспособность исследуемого сплава в условиях динамического нагружения ударным изгибом. На рис. 5 приведены экспериментальные зависимости ударной вязкости KCV и KCU, Дж/см², сплава 1565чН2 от температуры испытания (-104, -60, -40, 0 и +20 °С).

Рис. 4. Изменение относительного удлинения и сужения площади поперечного сечения образцов сплава 1565чН2 от температуры испытаний: 1 — относительное удлинение δ ; 2 — относительное сужение ψ

Рис. 5. Влияние температуры испытания на ударную вязкость KCV и KCU алюминиевого сплава 1565чН2: 1 — KCU; 2 — KCV

На образцах с U-образным надрезом зафиксированы более высокие показатели вязкости. Анализ температурных зависимостей свидетельствует о том, что ударная вязкость сплава 1565чН2 в заданном диапазоне температур остаётся почти неизменной (с небольшим понижением), что является типичным признаком материалов с ГЦК-решёткой.

С ростом радиуса надреза в образцах повышается вязкость (КСУ) сплава 1565чН2, что указывает на более высокое значение энергии, необходимой для начала образования трещины в данном сплаве.

Одной из причин повреждения листовых конструкций становится появление усталостных трещин в зоне повышенных напряжений при циклическом воздействии малой продолжительности. Для определения количества циклов до начала формирования усталостных трещин в таких конструкциях требуется информация о пределе выносливости материалов при симметричном цикле нагружения.

В ходе работ при испытании на выносливость (усталость) гладких корсетных образцов основного металла по схеме нагружения «растяжение — сжатие» определяли пределы выносливости на базе $2 \cdot 10^6$ и 10^7 циклов при комнатной и отрицательных температурах. Результаты испытаний образцов при $+20$ °С представлены на рис. 6 в логарифмических координатах ($\lg \sigma_{\max}$ — $\lg N$) в виде двух наклонных прямых, в отличие от сталей, у которых второй участок горизонтальный.

Рис. 6. Диаграмма усталостного разрушения алюминиевого сплава 1565чН2 при симметричном цикле нагружения «растяжение — сжатие» при комнатной температуре

Значения предельной выносливости изучаемого сплава при $2 \cdot 10^6$ и 10^7 циклов при температуре $+20$ °С, отвечающие вероятности отказа 50%, указаны в таблице 3. В таблице 3 приведены установленные в инженерной практике соотношения условного (ограниченного) предела выносливости к пределу прочности листового проката деформируемого алюминиевого сплава 1565чН2.

Табл. 3. Ограниченные пределы выносливости исследованного сплава 1565чН2 и отношение предела выносливости к пределу прочности σ_{-1p}/σ_B при различных температурах испытаний

Температура испытаний, °С	База испытаний, цикл	Предел выносливости, МПа	Отношение σ_{-1p}/σ_B
+20	10^7	76	0,195
+20	$2 \cdot 10^6$	80	0,205
-70	$2 \cdot 10^6$	98	0,251
-104	$2 \cdot 10^6$	103	0,264

Полученные в ходе испытаний при комнатной температуре и в заданном интервале отрицательных значений температур значения отношения σ_{-1p}/σ_B практически одинаковы. При последующем снижении температуры испытаний на основе $2 \cdot 10^6$ циклов наблюдается рост соотношения σ_{-1p}/σ_B , что свидетельствует об более выраженном повышении предела выносливости материала по сравнению с его временными характеристиками прочности.

Для испытанных образцов алюминиевого сплава 1565чН2 установлено:

- скачкообразное деформирование при испытании образцов сплава 1565чН2 в условиях одноосного растяжения при комнатной температуре и их монотонное деформирование при отрицательных температурах испытаний;
- увеличение с понижением температуры ограниченного предела выносливости на базе $2 \cdot 10^6$ циклов;
- отсутствие резкого снижения ударной вязкости и трещиностойкости K_{IC}^* при понижении температуры у всех испытанных сплавов. Вместе с тем в процессе экспериментальных исследований зафиксировано уменьшение значений KQ , δ_c и JS , что необходимо учитывать при проектировании листовых конструкций из алюминиевых сплавов.

Работа по исследованию алюминиевых сплавов выполнена в рамках определения возможного использования их при конструировании листовых конструкций, работающих в условиях пониженных температур. При малом весе, высокой прочности в сочетании с пластичностью при низких температурах, высокой коррозионной стойкости применение алюминиевых сплавов

в различных машиностроительных конструкциях будет определяться прочностью и деформативностью сварных соединений. Таким образом, необходимы исследования влияния сварки и их способов на сопротивление соединений статическим, динамическим и циклическим нагрузкам.

В таблице 4 приведены механические свойства сварных соединений алюминиевого сплава 1565чН2 при различных температурах испытаний.

Табл. 4. Механические свойства сварных соединений алюминиевого сплава 1565чН2 при различных температурах испытаний

Температура испытаний, °С	Основной металл			Плазменная сварка с присадочной проволокой Св1575				Сварка трением с перемешиванием			
	σ_B , МПа	KCU, Дж/см ²	KCV, Дж/см ²	σ_B , МПа	K	KCU, Дж/см ²	KCV, Дж/см ²	σ_B , МПа	K	KCU, Дж/см ²	KCV, Дж/см ²
+20	385	35,1	25,1	343	0,89	11,4	8,09	380	0,98	28,6	22,3
-20	385	34,3	22,8	350	0,91	11,1	7,32	380	0,98	27,2	20,6
-40	395	31,2	22,3	355	0,90	9,5	6,55	390	0,99	26,4	20,1
-70	400	30,1	21,1	365	0,91	6,4	4,61	396	0,99	25,9	19,4
-104	418	29,9	20,8	378	0,90	5,3	3,76	410	0,98	25,4	19,2

Анализ таблицы 4 показывает, что коэффициент прочности сварного соединения сплава 1565чН2, выполненного плазменной сварке, составляет 0,89–0,91. Можно отметить, что снижение температуры испытаний не оказывает влияние на значение коэффициента прочности сварного соединения.

Коэффициент прочности сварного соединения, выполненного сваркой трением с перемешиванием, составляет 0,98–0,99, что существенно выше значения коэффициента прочности соединения, выполненного плазменной сваркой. Для коэффициента прочности сварного соединения, полученного односторонней сваркой трением с перемешиванием, наблюдается аналогичная тенденция, как и для соединений, полученных плазменной сваркой.

Можно отметить, что ударная вязкость металла шва сварных соединений, полученных односторонней сваркой трением с перемешиванием, существенно превышает (более, чем в 2 раза) превышает значения ударной вязкости металла шва соединений, полученных автоматической плазменной сваркой с присадочной проволокой Св1575.

Как для основного металла, так и для сварных соединений сохраняется тенденция к более высоким значениям KCU по отношению к значениям KCV.

На рис. 7 приведены фотографии образцов сварного соединения сплава 1565чН2, выполненных односторонней сваркой трением с перемешиванием,

после испытаний на ударную вязкость по металлу шва при $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Можно отметить, что как в случае KCU, так и в случае KCV полного разрушения образца не наблюдалось.

Рис. 7. Образцы сварных соединений сплава 1565чН2, выполненные односторонней сваркой трением с перемешиванием, после испытаний на ударную вязкость при температуре $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$: а — KCU; б — KCV

Таким образом, на основе полученных результатов можно констатировать высокие значения механических свойств сварных соединений сплава 1565чН2, выполненных сваркой плавлением и сваркой трением с перемешиванием в условиях низких температур.

Ссылки

1. Патент RU No 2431692. *Алюминиевый сплав и изделие из этого сплава* / Орыщенко А. С., Осокин Е. П., Барахтина Н. Н., Дриц А. М., Григорян В. А., Соседков С. М., Арцруни А. А., Хромов А. П., Цургозен Л. А.; заявка No 2010125006/02, 20.10.2011.
2. Овчинников В. В., Растопчин Р. Н. *Плазменная сварка высокопрочных алюминиевых сплавов. // Научно-технические технологии в машиностроении. 2020. — № 7. — С. 3–11.*
3. Mishra R. S. *Friction stir welding and processing* / R. S. Mishra, P. S. De, N. Kumar // *Science and Engineering*. — Springer International Publishing Switzerland, 2014. — 338 p.
4. Polmear Ya. *Light alloys: from traditional to nanocrystals*. Moscow, Technosphere, 2008; 463. EDN QMZYTD. (rus.).

5. Shuklinov A. V., Denisov E. K., Mikhlik D. V., Zolotov A. E., Zheltov M. A., Shibkov A. A. *The transition from stable to abrupt deformation caused by a change in the composition and structure of the Al-Mg alloy. Deformation and Destruction of Materials.* 2008; 3:30–35. EDN KBYEWN. (rus.).

6. Shibkov A. A., Mazilkin A. A., Protasova S. G., Mikhlik D. V., Zolotov A. E., Zheltov M. A. et al. *The effect of secondary phase emissions on the discontinuous deformation of aluminum-magnesium alloy AMg6. Deformation and Destruction of Materials.* 2008; 6:12–17. EDN KBYFBX. (rus.).

7. Shibkov A. A., Denisov A. A., Zheltov M. A., Zolotov A. E., Gasanov M. F., Kochegarov S. S. *Corrosion and mechanical instability of aluminum alloys: monograph.* Tambov, Publishing House of TSU, 2017; 155. (rus.).

8. Dubey R., Jayaganthan R., Ruan D., Gupta N. K., Jones N., Velmurugan R. *Energy absorption and dynamic behaviour of 6xxx series aluminium alloys: a review. International Journal of Impact Engineering.* 2023; 172:104397. DOI: 10.1016/j.ijimpeng.2022.104397

DOI 10.34660/INF.2026.18.50.103

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE HOTEL SERVICES MARKET AND ITS INDICATORS

Abduvahidov Abdumalik Mahkamovich

Doctor of Economic Sciences, Professor

Tashkent State University of Economics,

Tashkent, Uzbekistan

Abstract: *The hotel business is the most important element of the tourism sector. The formation and development of the hotel industry at the regional level contribute to the creation of new jobs, attracting investment, and creating the image of the region. The paper analyzes the hotel services market of the Republic of Uzbekistan and also identifies modern trends in the development of the hotel business in the world and determines prospects.*

Key words: *hotels and similar accommodation facilities, individual accommodation facilities, other accommodation facilities, hotel services market, trends.*

Introduction. As a result of new reforms implemented in our country, the tourism industry is being elevated to the status of a strategic industry of the state, the foundation is being laid for the construction and commissioning of accommodation facilities that meet most world standards, and the opening of new tourist destinations. According to the World Tourism Organization (UNWTO), the tourism industry currently accounts for about 11 % of the world's gross domestic product. Along with the growth of tourist flows, the hotel services market has been steadily growing and developing, which is rightly considered the main component of the tourism infrastructure. Over time, competition between hotel enterprises has intensified, which has forced hotels to improve their efficiency, introduce new technologies and innovation methods, improve the level of customer service, and improve the qualifications of their employees, including through diversification. In our country, an investment-attractive environment is being created for the reconstruction and modern construction of tourist facilities and accommodation facilities, hotels at the level of foreign experience standards. As a result, large investments have begun to be directed to our regions with low or not fully developed tourism potential, and foreign investors are widely attracted to these

works. After all, it is important to increase employment, use the potential of labor resources in remote areas, increase the inflow of foreign currency, improve the capabilities of our economy, fully utilize the economic potential of our regions, and, above all, present the name of our country to the world in a positive sense.

In the world, the hotel business, which is the main link in the tourism industry due to its attractiveness and comfortable accommodation of tourists, has an increasingly significant impact on the multiplier effect of the tourism industry. “The hotel business accounts for about 6% of the world’s gross national product and about 5% of all tax revenues. The hotel stock of all countries of the world is 17–18 million beds, the quantity and quality of which generally corresponds to the size of demand in the field of international tourism in this region¹.

The purpose of this study is to study modern trends in the development of the hotel services market in Uzbekistan, as well as the prerequisites for its further development, based on modern trends in the world hotel services market.

Analysis of literature on the topic. Among the most frequently named authors in foreign scientific literature, revealing various aspects of tourism services: Braimer R., Bystrov S.A., Volkov Yu.F., Doroshenko T. T., Durovich, A.P., Kabushkin N. I., Kosolapov A. P., Kotler F., Kuskov A. S., Makens J., Papiryay G. A., Render G., Sorokina A. V., Walker J., Filippovsky E. E., Khaksever K., Chernikova L. I., Chudnovsky A. D. and others, who examined the aspects of marketing and management in the hotel business, the specifics of hotel services technology, macro- and microeconomic and theoretical organizational aspects, as well as a number of methodological problems of forecasting, studying the demand for hotel services, etc.

The scientific works of scientists of our country are devoted to the study of these problems, in particular M. K. Pardaev, I. S. Tukhliev, M. M. Mukhammedov, B. N. Navruz-zoda, A. M. Abduvakhidov, D. Kh. Aslanova, M. T. Aliyeva, O. Kh. Khamidov, A. A. Eshtaev, B. Sh. Safarov, M. T. Alimova, R. S. Amriddinova, A. N. Kholikulov, and others.

Research methodology. The study used the methods of scientific abstraction, analysis and synthesis, induction, and deduction. Analysis is a mental dissection of an object or phenomenon into its constituent parts, i.e., the identification of individual parts, features, and properties in them. Synthesis is a mental combination of individual elements, parts, and features into a single whole. Induction is a method of reasoning and a research method in which a general conclusion is based on specific premises. Deduction is a method of reasoning by which a specific conclusion necessarily follows from general premises. Analysis and synthesis (also induction and deduction) are inextricably linked and are in unity with each other in the process

¹ <http://scientificjournal.ru/images/PDF/2017/VNO-30/gostinichnyj-rynok.pdf>

of cognition. Analysis and synthesis and induction and deduction only in their unity provide complete and comprehensive knowledge of reality.

Analysis and results. Accommodation facilities are divided into categories by their intended purpose, location and arrangement, operating hours, level of technical equipment, state of the material base and number of rooms, capacity, level of service and quality of services provided, and category of visitors. By functional purpose, accommodation facilities are divided into transit and target. Transit accommodation facilities are intended to serve visitors during a short stopover. Target accommodation facilities can be understood as accommodation facilities specialized in certain areas. For example, we can name fashionable, star accommodation facilities in the capital, large or tourist cities, or health resort accommodation facilities in the foothills and coastal areas, as well as small family guest houses that can be found in all regions. At the same time, accommodation facilities are divided into such types as urban, suburban, rural, mountain, forest, and coastal. In tourism, it is natural to understand a certain season. Therefore, according to the working hours, accommodation facilities can be divided into the following: working all year round, seasonal, working on weekends, and working at a certain time (working around the clock or limited). The most important factor in the hotel industry is, of course, the number of rooms. The number of rooms in accommodation facilities can be divided into the following types: large (more than 200 rooms); medium (from 51 to 200 rooms); small (from 16 to 50 rooms); and mini (up to 15 rooms). In the Republic of Uzbekistan, categories of accommodation facilities are designated by a star (or stars) and classified into five categories. The highest category is five stars; the lowest is one star. Why are not only hotels but also categories of accommodation facilities designated by stars? Because the star category is provided for accommodation facilities within the framework of the requirements of the National Standard of Uzbekistan, “Tourism Services. Accommodation Facilities. Point Classification System.” State Standard UzMSt 125:2024. According to this standard, not only hotels but also sanatoriums and other accommodation facilities can receive star ratings. In Table 1 below, we see that today there are 6,153 tourist accommodation facilities operating in our country.

Table 1. Indicators of hotel services market development in Uzbekistan
(as of 01.01.2025)

Indicators	Number of accommodation facilities, units	Number of rooms, units	Number of seats, units
Hotels and similar accommodation facilities	6153	70,522	161,398

Indicators	Number of accommodation facilities, units	Number of rooms, units	Number of seats, units
Hotels	1,098	35,341	68,990
Hostels	918	10,606	31,539
Boarding house (hotel type)	81	5,024	10,324
Guest House	3,752	12,729	33,496
Other types of individual accommodation facilities	304	6,822	17,049

Of course, in our big cities we can see a large number of star-class hotel services. Today, the demand for accommodation facilities providing star-class services is growing among foreign and domestic tourists. With the annual growth in the number of tourists coming to our country, the share of users of star-class hotels and famous and prestigious hotel brands in the world is increasing. In Table 2 below, we can see the dynamics of the development of the hotel services market in Uzbekistan.

Table 2. Dynamics of development of the hotel services market in Uzbekistan (as of 01.01.2025)

Indicators		2016	2019	2019/2016%	2024	2024/2019%
Hotels and similar accommodation facilities	Number of accommodation facilities, units	615	2 163	351.7	6 153	284.5
	Number of rooms, units	16 445	33 388	203.0	70,522	211.2
	Number of seats, units	31 950	71 979	225.2	161 398	224.2

The activity of hotels is primarily affected by their occupancy rate, which is the most important indicator of the hotel's performance, determining its profitability. Currently, this coefficient is decreasing. This situation indicates that the supply of hotel services in general significantly exceeds the demand for them due to the rapid construction of new hotels.

The average hotel occupancy rate is about 60%, which is practically the limit of profitability. Naturally, the occupancy rate varies: higher in season, lower in the off-season; less on Saturdays and Sundays than on weekdays, more on holidays than on regular days, and so on. We believe that each hotel has different seasonal changes in the occupancy rate, and the hotel management should develop appropriate measures to balance these changes in the coefficient. If we consider the purposes of travel of persons staying in hotels and similar accommodation

facilities, the largest share falls on business and professional purposes%; for the purpose of recreation, health improvement, and medical procedures%; visiting friends and relatives and other personal purposes%; for the purpose of education and professional training, transit, and visiting shops only%; and for the purpose of direct pilgrimage-2.6%.

The assigned category confirms the quality level of hotel services, an indicator of the class and level of service of the hotel. Currently, there is no mechanism for mandatory classification of hotels, which needs to be introduced. In this regard, in Uzbekistan, hotels are distributed by category as follows: 5 stars units or 1%; 4 stars-19 units or 2%; 3 stars-85 units or 9%; 2 stars-40 units or 4%; 1 star-238 units or 24%; no categories or 59%.

The classification system of hotels and other accommodation facilities promotes

- compliance with modern service standards and improving the quality of services provided in hotels and other accommodation facilities;

- harmonization of the requirements of Russian and foreign hotel business practices;

- Differentiation of hotels and motels allows tourists to decide on the range and quality of services provided. Thus, the introduction of a mandatory classification system for accommodation facilities will be an important step towards improving the quality of hotel service. Speaking about the main areas of development of the hotel sector, it should be noted that world experience shows the effectiveness of investments in hotel chains rather than in individual hotel businesses. In world practice, there are two main types of hotel chains: integrated chains, which are created from homogeneous units, and a hotel consortium, which unites independent hotels. Attracting integrated and franchise hotel chains to the regional market will allow raising the level of development of the hotel sector. Moreover, in our opinion, it is advisable to develop one-, two-, and three-star hotel chains, especially since such experience is quite common and effective in world practice (for example, in France, the franchising system is developing in the one- and two-star hotel sector).

Modern trends in the development of hotel services in the world, which are significant factors in the development of the hotel services market in Uzbekistan:

1. Digitalization. The trend towards digital and contactless services gained new momentum in 2020. Customer-oriented services are being reformed based on new technical capabilities: mobile check-in, contactless payments, voice control, and biometrics.

2. Personalization, targeting a certain type of guest. Consumers who open their smartphones and laptops using face and fingerprint recognition expect the same convenience when accessing their hotel rooms. Personalized rooms with smart technologies — smart carpets, talking mirrors, beds, virtual reality helmets, etc.— are their needs for modern hotel services.

3. Solo travelers. Today, it has become typical for travelers to want to spend time alone. In order to improve the comfort of single guests, hotels try to reduce barriers between hotel staff and guests by creating an informal atmosphere and choosing an interior design close to home comfort.

4. Virtual reality. While time-poor travelers may avoid communication, others will welcome it even in virtual form. People accustomed to digital assistants and chatbots are interested in virtual companions who can entertain, educate, and be friends (smart mirrors). Today, digital assistants in hotels can provide check-in support, provide useful information about leisure activities, and connect guests with family and friends in a couple of clicks. 5. Automation and technology allow keyless entry into the room, mirror TV, smart mirrors, SMS concierge, smart thermostats, streaming video and audio, smart lighting, docking stations, high-speed Internet, light-sensitive sensors, robot receptionists, concierges, butlers, messengers, vacuum cleaners, etc.

The problems that currently cause them are usually the following:

1. Shortage of qualified personnel. Indeed, for a number of reasons (relatively low wages compared to other industries; irregular work schedules both during the year due to seasonal occupancy of accommodation facilities and during the week due to the need to work at night, on holidays, etc.; the need to constantly improve knowledge in order to keep up with the rapidly changing technical equipment of hotels, communications, etc.), highly qualified personnel are not eager to work in a hotel. However, as Dorin notes, “The main feature of labor in the tourism sector is its unskilled nature. Mechanization and automation have had little effect on this service sector; as before, the production process is based on manual labor and direct contact between service personnel and clients. 80% of those employed in tourism are unskilled labor.” 2. Technological innovations. Surveys of hospitality industry executives conducted from 2011 to 2019 showed that 72% of them invest in technological innovations. Such innovations include, for example: equipment for creating the microclimate the visitor needs, innovative furniture that meets the needs of the visitor, the ability to transform the room, change the position of the walls, furniture, etc.

3. Changing the nature of the consumer of hotel services, their stereotype, motivation for behavior, and requests. The emerging modern consumer is a highly developed traveler familiar with high technologies and expecting an appropriate level of hotel service. An employee of a hotel enterprise is in constant communication with consumers of various psychological types (according to K. Jung, there are four main types of clients: thinking, feeling, deciding, and perceiving).

4. Increasing the personal aspect in the requirements for the quality of services. Today’s visitor expects an exclusive attitude towards him and, entering the room provided to him, wants comfort, the requirements for which are different for each visitor.

Conclusions and suggestions. Thus, the creation of a modern tourism industry is impossible without hotel industry enterprises, which occupy an important place in this field of activity.

Modern trends in the hotel industry involve individualization of services provided, anticipating the desires of the consumer with the provision of comfort, such as privacy in nature, solitude, meditation, and creation of pleasant dreams, as well as noisy festivals, conferences, holidays, and virtual knowledge, and conditions of communication with the exception of worries about payments, transport, food, etc., since everything should be preferably provided for and prepared by service organizers based on modern smart technologies. Taking into account modern development trends in the hotel services market will ensure the viability of their hotel in a tough competitive environment.

In the near future, the most popular in Uzbekistan will be standard and comfort class hotels designed for guests with an average income, as well as the following types of accommodation: boarding hotels, hotels with medical services, hotels with conference halls, apart-hotels, and hostels.

References

1. *Nikolenko, P. G. Organization of the hotel business: a textbook for universities / P. G. Nikolenko, E. A. Shamin, Yu. S. Klyueva. — 2nd ed., revised and enlarged. — Moscow: Yurait Publishing House, 2025. — 531 p.*
2. *Lyapina I. Yu. Organization and technology of hotel services. — M.: "Academy," 2005. — 208 p.*
3. *Shmatko L. P. Tourism and hotel industry. — M.: March, 2005. — 346 p.*
4. *Analysis of the hotel services market in Russia in 2010–2014, forecast for 2015–2019. Electronic resource]. — Access mode: <http://businessstat.ru>.*
5. *Bodrov A. V. Improving the efficiency of the investment management system in the hotel and tourist complex of Moscow // Russian entrepreneurship. — 2012. — No. 7, issue 1 (114). — P. 155–159.*
6. *Gavriltchak I. N., Sharafanova E. E., Terentyeva Yu. G. Some problems of development of hotel industry in St. Petersburg // Russian entrepreneurship. — 2011. — No. 12 (84). — P. 97–100.*
7. *Fedorov R. G., Kosheleva E. A. On development of hotel services in regions with low tourist attractiveness // Russian entrepreneurship. — 2013. — No. 6 (228). — P. 127–132.*

8. Zaberzhinsky B. E., Kareva N. V. *Implementation of the hotel industry: its role in economic development, main problems, and ways of their solution // Economy, entrepreneurship, and law.*—2016.—6(1).— p. 99–110.—doi: 10.18334/epp.6.1.352429.

9. *Non-equity modes of international production and development [Electronic resource].*— Access mode: <http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2012-Chapter-IVen.pdf>.

10. Onofre Cunill *The Growth Strategies of Hotel Chains: Best Business Practices by Leading Companies [Electronic resource] / Martorell Cunill.*— Access mode:

<https://books.google.com.ua/books?id=0zPWtOIfi9IC&printsec=frontcover&dq=inauth>

DOI 10.34660/INF.2026.18.64.074

УДК 332.1

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ СИБИРСКОЙ КОНУРБАЦИИ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Ким Татьяна Леонидовна

кандидат технических наук, доцент

*Кузбасский государственный технический университет имени
Т. Ф. Горбачева*

Меркурьев Владимир Владимирович

доктор экономических наук, доцент

*Кузбасский государственный технический университет имени
Т. Ф. Горбачева*

Коротин Владимир Олегович

старший преподаватель

*Кузбасский государственный технический университет имени
Т. Ф. Горбачева*

Аннотация. В статье исследуются ключевые проблемы социально-экономического развития Сибирской конурбации: усиление межрегиональной дифференциации, депопуляция сельских территорий и дефицит трудовых ресурсов. На основе статистических данных и стратегических документов выявлены устойчивые негативные тенденции, предложены направления государственной политики.

Ключевые слова: Сибирская конурбация, пространственное развитие, межрегиональная дифференциация, депопуляция, урбанизация.

Abstract. The article examines the key problems of socio-economic development of the Siberian conurbation: increasing interregional differentiation, depopulation of rural areas and labor shortage. Based on statistical data and strategic documents, stable negative trends are revealed, directions of state policy are proposed.

Keywords: Siberian conurbation, spatial development, interregional differentiation, depopulation, urbanization.

Современное пространственное развитие России характеризуется усилением межрегиональной дифференциации при одновременном ухудшении демографической ситуации. Особую остроту эти процессы приобретают на территории Сибирской конурбации, где формируются крупные городские агломерации, сталкивающиеся с комплексом социально-экономических проблем.

Анализ статистических данных за 2016–2023 гг. свидетельствует о противоречивых тенденциях. С одной стороны, наблюдается снижение доходного неравенства: коэффициент Джини сократился с 0,411 в 2016 г. до 0,405 в 2023 г. [1]. С другой — усиливается пространственная концентрация экономической активности. Разрыв по ВРП на душу населения между регионами увеличился с 3,7 раза в 2017 г. до 4,2 раза в 2022 г., по инвестициям — с 4,1 до 4,7 раза [1].

Рисунок 1 — Динамика коэффициента Джини в Российской Федерации, 2016–2023 гг.

Доля десяти ведущих регионов в промышленном производстве выросла с 53,7% до 56,9%, доля отстающих сократилась с 0,32% до 0,25%. Позитивным фактором является сокращение межрегиональной дифференциации по бюджетной обеспеченности после трансфертов: отношение 10 наиболее обеспеченных субъектов к 10 наименее обеспеченным снизилось с 2,6 до 2,11 раза [1].

Вторая ключевая проблема — ухудшение демографической обстановки. С 2016 г. фиксируется естественная убыль населения. В 2023 г. она составила 0,5 млн человек, суммарный коэффициент рождаемости — 1,41 [1]. Количество женщин репродуктивного возраста (20–29 лет) за 2010–2021 гг. снизилось на 39,9%. Согласно прогнозу Росстата, к 2030 г. население сократится на 2,9 млн человек.

Особую остроту приобретает депопуляция сельских территорий. С 1897 по 2021 г. доля сельского населения сократилась с 85 % до 25 % [2]. Коэффициент фертильности снизился с 2,82 в 1959 г. до 1,50 в 2021 г., что ниже уровня простого воспроизводства.

Таблица 1 — Анализ демографических тенденций России, 1897–2021 гг. [3].

Год	Городское население, млн чел.	Сельское население, млн чел.	Городское, %	Сельское, %
1897	9.9	57.6	15	85
1926	16.5	76.3	18	82
1937	34.9	70.0	33	67
1959	61.1	56.1	52	48
1970	80.6	49.3	62	38
1979	94.9	42.5	69	31
1989	107.9	39.1	73	27
2002	106.4	38.7	73	27
2010	106.6	38.5	73	27
2021	110.1	37.1	75	25

Теоретической основой анализа служит концепция демографического перехода. По мнению А. Г. Вишневого [3], Россия находится на четвертом этапе, характеризующемся «демографическим инерционным кризисом». Сельские территории традиционно были источником более высокой рождаемости, их депопуляция напрямую влияет на общее снижение рождаемости.

Россия занимает 4-е место в мире по числу мигрантов (11,6 млн человек), однако миграционный прирост сокращается: коэффициент снизился с 27,1 на 10000 человек в 2016 г. до 13,9 в 2023 г. [1]. Усиливается конкуренция за рабочую силу на мировом рынке.

К 2030 г. численность трудоспособного населения достигнет 87,3 млн человек, после чего перестанет расти. Дефицит рабочей силы составит более 2 млн человек. В Сибирском федеральном округе к 2030 г. планируется создать 377,6 тыс. новых рабочих мест, но рост трудоспособного населения составит лишь 270 тыс. человек [1], что требует привлечения кадров из других регионов [4,5].

Отток квалифицированных кадров («утечка мозгов») приводит к снижению инновационного потенциала территорий-доноров. В. В. Покшишевский [6] отмечал, что переселенческая политика исторически была ключевым элементом освоения Сибири.

Для смягчения негативных тенденций необходим комплекс мер:

1. **Поддержка рождаемости в сельской местности:** расширение поселий, развитие сельских школ и дошкольных учреждений.

2. **Развитие АПК и сельской инфраструктуры:** модернизация хозяйств, улучшение дорог, связи, медицинских услуг. По мнению Т. Г. Нефёдовой [7], вымирают территории с низким социально-экономическим потенциалом.

3. **Развитие малого бизнеса и неаграрных отраслей:** сельский туризм, ремесла, сельская ипотека [8].

4. **Рациональное расселение:** создание «точек роста» — опорных населенных пунктов в соответствии со Стратегией пространственного развития до 2030 г. [1].

5. **Концепция жизнестойкости сельских территорий** [9]: сохранение демографической и инфраструктурной устойчивости.

Заклучение

Социально-экономическое развитие Сибирской конурбации сталкивается с комплексом проблем: усиление межрегиональных диспропорций, депопуляция сельских территорий, дефицит трудовых ресурсов. Депопуляция села — не просто следствие урбанизации, а ключевой фактор снижения рождаемости и старения населения. Без возрождения сельских территорий и создания привлекательной среды для жизни остановить демографический спад невозможно. Реализация эффективной государственной политики, учитывающей пространственные особенности региона, позволит обеспечить устойчивое развитие.

Список литературы

1. *Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2024 № 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года» // Собрание законодательства РФ. — 2025. — № 2. — Ст. 74.*
2. *Федеральная служба государственной статистики. Демография. — URL: <https://rosstat.gov.ru>*
3. *Вишневский А. Г. Демографическая модернизация России 1900–2000. — М.: Новое издательство, 2006. — 608 с.*
4. *Ким Т. Л., Меркурьев В. В., Николаева Е. А., Томилин К. В. Развитие системы подготовки инженерных кадров в промышленном регионе. Профессиональное образование в России и за рубежом. 2025. № 1 (57). С. 11–16.*

5. Мотивационные аспекты обучения и их реализация в техническом вузе / Т. А. Балашова, Т. Л. Ким, Т. В. Лавряшина, Н. Б. Окушко // *Образование и наука: современные тренды.* — Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2016. — С. 91–100. — EDN UBWGGE.

6. Покишиевский В. В. *Заселение Сибири (историко-географический очерк).* — Иркутск: Областное государственное издательство, 1951. — 208 с.

7. Нефёдова Т. Г. *Сельская Россия: между оттоком и возрождением* // *Вопросы экономики.* — 2020. — № 5. — С. 78–93.

8. Ким Т. Л., Меркурьев В. В., Коротин В. О. *Теоретико-методические аспекты развития региональной системы подготовки инженерных кадров для экономики Кузбасса. Региональная экономика и управление: электронный научный журнал.* 2025. № 2 (82).

9. Лебедев В. И. *Жизнестойкость сельских территорий как фактор демографической устойчивости* // *Аграрный вестник.* — 2018. — № 2. — С. 34–42.

DOI 10.34660/INF.2026.19.18.059

ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ташкинов Алексей Григорьевич

кандидат экономических наук, доцент

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Аннотация *Статья посвящена исследованию процессов цифровой трансформации в промышленном комплексе России и зарубежных стран. Рассматриваются основные тенденции, драйверы и препятствия внедрения цифровых технологий на производстве. Проведен обзор стратегических инициатив мировых лидеров цифровизации, а также анализ реализованных проектов на российских промышленных предприятиях. В работе подчеркивается, что простое копирование западных моделей без учета институциональных и культурных особенностей неэффективно. На основе сравнительного анализа сформулированы практические рекомендации по совершенствованию механизмов внедрения цифровых решений в отечественной промышленности, направленные на повышение ее устойчивости и производительности.*

Ключевые слова: *цифровая экономика, промышленные предприятия, Индустрия 4.0, инновационное развитие, зарубежный опыт, сравнительный анализ.*

Abstract: *This article examines digital transformation processes in the industrial complex of Russia and other countries. It examines the key trends, drivers, and barriers to the implementation of digital technologies in manufacturing. It provides an overview of strategic initiatives by global digitalization leaders and an analysis of completed projects at Russian industrial enterprises. The paper emphasizes that simply copying Western models without considering institutional and cultural specifics is ineffective. Based on a comparative analysis, practical recommendations are formulated for improving mechanisms for implementing digital solutions in domestic industry, aimed at increasing its sustainability and productivity.*

Keywords: *digital economy, industrial enterprises, Industry 4.0, innovative development, international experience, comparative analysis.*

Цифровая трансформация промышленности, движимая концепцией Индустрии 4.0, стала определяющим трендом развития мировой экономики в XXI веке. Однако процессы внедрения прорывных технологий (интернета вещей, искусственного интеллекта, роботизации) существенно различаются в зависимости от национальных моделей развития, исторически сложившейся структуры экономики и государственной политики. В данном разделе рассматриваются ключевые подходы к цифровизации промышленного сектора, сложившиеся за рубежом и в России. Целью анализа является выявление общих закономерностей, а также специфических барьеров и драйверов, определяющих траекторию технологического развития. Изучение как успешных практик стран-лидеров (стран ЕС, США, Китая), так и особенностей отечественного опыта позволяет сформировать комплексное представление о текущем этапе промышленной революции и обосновать необходимость адаптации зарубежных стратегий к российским реалиям.

Переходя от теоретического осмысления концепций к их практической реализации, следует отметить, что формирование глобального тренда на цифровизацию было институционально закреплено через национальные стратегии развития промышленности. Яркими примерами служат германская «Industrie 4.0», американская «Smart Manufacturing», китайская инициатива «Сделано в Китае 2025», Smart Industry (Нидерланды), Produktion 2030 (Швеция), Nouvelle France Industrielle (Франция), Industria Conectada (Испания), Prumysl 4.0 (Чехия), и ряд других.

В рамках этих стратегий наиболее показательным является опыт компаний аэрокосмической и оборонной отрасли, которые в силу высокой сложности продукции и требований к качеству традиционно выступают в авангарде технологических инноваций.

Так, например, зарубежные компании аэрокосмической и оборонной промышленности (erospace and defense A&D) создают одни из самых выдающихся технологических чудес в мире и первыми применяют цифровые и аналитические технологии во многих своих продуктах. Большинство крупных производителей участвуют как в авиационной, так и в космической деятельности. В области аэронавтики обслуживаются как гражданские, так и оборонные сектора. Например, Airbus поставляет цифровые решения для коммерческой авиации (например, самолеты A320, A330, A350 и A380), вертолетов (например, гражданские вертолеты H125 и H130 и военные вертолеты HForce) и обороны (например, Eurofighter, A400M и БПЛА, такие как Европейский RPAS и Surveyor Copter). Аналогичным образом Boeing разрабатывает и внедряет цифровые технологии для коммерческих самолетов (например, Boeing 767, Boeing 777 и Boeing 787) и защитные решения с использованием искусственного интеллекта (например, бомбардировщик B-52, AH-64 Apache и F/A-18 Super Hornet).

Кроме того, Lockheed Martin стремится предоставить различные цифровые решения, включая программы обслуживания авиационной техники, в основном предназначенные для обороны. В связи с этим Lockheed Martin является крупным подрядчиком министерства обороны США [1].

Согласно глобальному исследованию «Industry 4.0: Building the digital enterprise», проведенному компанией PwC в 2016 году в сфере аэрокосмической промышленности, обороны и безопасности, был выявлен значительный потенциал цифровой трансформации. Несмотря на ограниченную выборку (38 респондентов), результаты опроса показали высокие ожидания руководителей относительно роста уровня цифровизации в пятилетней перспективе [2].

Так, если на момент проведения опроса менее половины компаний сообщили о высокой степени оцифровки в таких областях, как разработка и инжиниринг продукции (49%) и взаимодействие с клиентами (40%), то к 2021 году эти показатели, по прогнозам респондентов, должны были существенно вырасти. Ожидалось, что лидерами цифровизации станут разработка и инжиниринг (90%), вертикальная интеграция цепочки создания стоимости (82%), а также развитие цифровых бизнес-моделей (74%).

В качестве ключевого драйвера ожидаемых результатов, таких как рост доходов и снижение издержек, респонденты выделили аналитику данных, важность которой за пять лет должна была достичь 82%. В то же время, 54% опрошенных руководителей видели основное препятствие для цифровизации в отсутствии четкой стратегии и недостаточной поддержке со стороны высшего руководства.

В 2017 году генеральный директор Airbus Defence and Space Дирк Хоке отметил, что компания изучает технологии Индустрии 4.0 для оптимизации производства и усиления конкурентоспособности в условиях ценового давления со стороны стран с низкими издержками. В 2018 году Марк Фонтейн, курирующий вопросы цифровой трансформации в Airbus, конкретизировал эти планы, указав, что компания активно внедряет аддитивное производство, коллаборативных роботов (коботов) и интернет вещей (IoT).

Стратегия цифровой трансформации Airbus служит показательным примером интеграции принципов Индустрии 4.0, которые признаны одной из ключевых стратегических тем компании. В рамках данной стратегии выделяются несколько приоритетных направлений, включая передовую аналитику, искусственный интеллект, цифровой дизайн, производство и сервис, а также квантовые вычисления. Фокус на искусственном интеллекте конкретизируется в шести основных технических областях: обнаружение аномалий, автономный полет, компьютерное зрение, разговорные интерфейсы, поддержка принятия решений и извлечение знаний. Реализация этого подхода опирается на использование больших данных, которые открывают значительный потенциал для повышения операционной эффективности и качества управленческих

решений. Практическим воплощением данной стратегии стала платформа Skywise. Данная экосистема позволяет клиентам Airbus оптимизировать свои бизнес-процессы за счет сокращения затрат на техническое обслуживание, повышения эффективности полетных операций и внедрения расширенной аналитики на основе концепции цифрового двойника [3].

Трансформирующее влияние искусственного интеллекта на глобальную экономику и общественные институты является общепризнанным фактором современного развития. Согласно исследованию PwC (2017), к 2030 году вклад ИИ в мировой ВВП может достичь 15,7 трлн долларов США. Данный рост будет обеспечен двумя ключевыми драйверами: повышением производительности труда (50% эффекта) и стимулированием потребительского спроса (оставшиеся 50%). Отраслевое распределение выгод от внедрения ИИ, по прогнозам PwC, будет неравномерным. Наибольший экономический эффект ожидается в производственном секторе (3,8 трлн долл.), тогда как сфера оптовой и розничной торговли может получить прирост в 2,2 трлн долл., а профессиональные и финансовые услуги — 1,8 трлн и 1,2 трлн долл. Соответственно. Геополитический ландшафт в сфере ИИ также претерпит значительные изменения. Если текущее лидерство сохраняется за Северной Америкой, а за ней следуют Европа и развитые экономики Азии, то к 2030 году Китай, официально провозгласивший цель стать мировым лидером в области ИИ, имеет все шансы занять доминирующие позиции [4].

В свете указанных тенденций, стратегической необходимостью для международных компаний, особенно тех, кто конкурирует с китайскими корпорациями, становится ускорение собственной цифровой трансформации и активное инвестирование в технологии искусственного интеллекта для сохранения глобальной конкурентоспособности

С появлением 3D-печати и лазерных станков, а также с использованием роботов на фабриках производство претерпело значительные изменения в 21 веке. Эти технологические достижения привели к изменению методов проектирования и производства продукции. Одним из примеров таких преобразований является автомобильная промышленность, где традиционные производственные линии с тысячами рабочих заменяются роботизированными системами.

Проведенный анализ внедрения цифровых технологий в зарубежном промышленном секторе, основанный на рассмотрении ключевых технологий Индустрии 4.0, позволяет сформулировать ряд значимых выводов. В рамках исследования были систематизированы наиболее перспективные возможности и тенденции развития Индустрии 4.0, проиллюстрированные практическими примерами их реализации такими корпорациями-лидерами, как Airbus, Boeing, Lockheed Martin, BMW и General Motors. В условиях ускоряющегося технологического прогресса и глобальной цифровизации промышленности

эти компании демонстрируют активное следование новым трендам, что позволяет им сохранять конкурентоспособность на мировом рынке.

В контексте вышеизложенного, для формирования целостной картины представляется целесообразным перейти к рассмотрению достижений и специфики цифровой трансформации в российской промышленности.

Таким образом, мировой опыт задает четкие ориентиры для цифровой трансформации промышленности. Однако для формирования объективной картины на национальном уровне необходим переход от рассмотрения международных кейсов к анализу отечественной практики, основанному на достоверных статистических данных.

Такой анализ целесообразно построить на информации, систематизированной Федеральной службой государственной статистики (Росстат). В ее рамках разделы «Наука, инновации и технологии» содержат специализированные данные, посвященные использованию цифровых технологий, производству связанных с ними товаров и услуг, а также разработке и внедрению передовых производственных технологий и робототехники.

Для проведения динамической оценки состояния цифровизации ключевое значение имеют методически выверенные показатели. В этом контексте основу для мониторинга формируют такие классификаторы, как Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), позволяющий анализировать процессы в отраслевом разрезе, и Общероссийский классификатор административно-территориальных образований (ОКАТО), который дает возможность частично оценить региональные аспекты цифровой трансформации промышленности.

Интерес представляют результаты об использовании информационных технологий в различных отраслях за период с 2017 по 2023 годы. Основные категории данных включают использование персональных компьютеров, серверов, локальных и глобальных сетей, а также доступ к интернету (фиксированному и мобильному) в обрабатывающей промышленности. Важно не делать поспешные выводы, наблюдая неожиданное, на первый взгляд, снижение некоторых показателей, так как это может быть отрицательный результат, а тенденция развития цифровых технологий.

Рассмотрим часть результатов за последние годы [5]:

Так использование персональных компьютеров снизилось с 92,1 % в 2019 до 93,5 % в 2023 годах в целом по всем видам экономической деятельности. В «Обрабатывающих производствах» снижение менее выражено: с 94,1 % в 2019 до 84,1 % в 2023 годах.

Общее использование серверов также снизилось в этот же период с 53,8 % до 39,3 % с менее ярким проявлением в «Обрабатывающих производствах»: с 73,7 % до 58,9 %.

Общее использование локальных сетей также снижалось, а глобальных оставалось относительно стабильным (данные показатели перестали отслеживать).

Интересно, что использование доступа к фиксированному интернету, так общее снижение было незначительным, изменилось с 77,0% в 2020 до 76,2% в 2023 годах, а использование мобильного интернета в целом увеличивается с 39,9% в 2020 до 41,2% в 2023 годах, оставаясь на стабильном уровне с незначительным ростом в «Обрабатывающих производствах»: 51,2–53,5% за этот же период.

Оценка удельного веса организаций, использовавших специальные программные средства для решения различных задач в целом по Российской Федерации, может быть также неоднозначна. Но следует выделить то, что управление взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы), планирование ресурсов предприятия (ERP-системы), управление цепочками поставок (SCM-системы) активно развиваются и демонстрируют устойчивый рост: от 1,7 до 2,6 раз с 2020 по 2023 годы.

Можно сделать общие выводы, что наблюдается общая тенденция снижения использования традиционных ИТ-ресурсов (ПК, серверы, локальные сети) во всех отраслях. Использование же глобальных сетей и интернета остается относительно стабильным, с небольшим снижением. В то же время, использование мобильного интернета демонстрирует небольшой рост, что может свидетельствовать о переходе на более мобильные и гибкие решения.

В целом, эти данные могут указывать на глобальные тренды, сдвиг в сторону облачных технологий и мобильных решений, что соответствует общемировым тенденциям в области информационных технологий, так как облачные технологии предлагают большую гибкость, масштабируемость и снижение затрат на обслуживание.

С развитием 5G и улучшением мобильной инфраструктуры все больше предприятий и других пользователей переходят на мобильные устройства для работы и доступа к интернету: приложения для смартфонов и планшетов становятся основным инструментом для бизнеса и повседневной жизни.

Снижается зависимость от персональных компьютеров, все больше задач выполняется на смартфонах, планшетах и через веб-приложения. Многие предприятия переходят на тонкие клиенты (компьютер без диска, загружается легковесная операционная система, а выполнение всех задач переносится на сервер и виртуальные рабочие столы, которые не требуют мощных локальных компьютеров.

Что касается Интернет вещей (IoT), в том числе промышленных IoT-устройств, то они всё больше подключаются к интернету, что увеличивает нагрузку на сети и требует новых решений для управления данными.

Увеличивается внимание к безопасности (кибербезопасность): с ростом числа кибератак предприятия активно инвестируют в более безопасные решения, включая облачные платформы с встроенными механизмами защиты, например, использование блокчейна, многофакторной аутентификации, шифрования данных [6].

Стремление к «Устойчивому развитию» и «Зелёным технологиям», повышению энергоэффективности повысило стремление в промышленности снизить свое воздействие на окружающую среду, переходя на более энергоэффективные технологии, включая облачные решения и виртуализацию. Например, наблюдается интерес к использованию центров обработки данных (ЦОД) с низким энергопотреблением.

Статистическим доказательством является динамика изменения в период с 2020 по 2023 гг. разработанных передовых производственных технологий по группам по Российской Федерации, представленных на рисунке 1.

Рис. 1. Разработанные передовые производственные технологии по группам передовых производственных технологий по Российской Федерации

Составлено на основе источника [5, 6]

Передовые производственные технологии неразрывно связаны с цифровизацией и революционными достижениями 4-ой промышленной революции. Современные технологии и процессы управляются с помощью компьютеров и базируются на микроэлектронике или новых цифровых решениях. Причем они применяются на всех этапах создания продукции, начиная от проектирования, непосредственного производства и до обработки товаров и услуг, а также всей организации, связанных с ними процессов

с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения. Эти технологии объединяются на производстве в единую гибкую производственную систему на производстве с помощью сетей. Происходит движение промышленного производства к автоматизированным предприятиям или интегрированным компьютерным производственным системам, где все процессы связаны и управляются цифровыми технологиями.

Все вышерассмотренные изменения направлены на повышение эффективности, гибкости и устойчивости бизнеса в условиях быстро меняющейся технологической среды.

Государственная поддержка цифровой трансформации, осуществляемая в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в значительной степени сфокусирована на создании инфраструктуры и стимулировании разработки отечественного ПО, что критически важно в текущих внешнеполитических условиях.

Для оценки разработок передовых производственных технологий, связанных информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), теперь отслеживают по широкому кругу, а точнее 44-м видам технологий от компьютерного проектирования и моделирования, технологий виртуальной разработки до электронного управления командами на выполнение работ. Важно, что из общего числа передовых технологий 269541 на 2022 год в России приобретено 127863 и только 84321 за рубежом. Особое внимание уделяют числу запатентованных изобретений в используемых технологиях, которое составило 8998 в 2022 году, что крайне важно с точки зрения уровня распространения роботов в мире и развития рынка промышленных роботов в России [7].

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, коллаборативные роботы (коботы) и традиционные промышленные роботы, мобильные манипуляторы, цифровые двойники и человекоподобные роботы стали объектом пристального внимания государства и бизнеса.

Проведенный анализ динамики использования информационных технологий в отечественной промышленности за период 2017–2025 годов позволяет сделать ряд ключевых выводов о характере и направлении цифровой трансформации.

Мониторинг базовых показателей, таких как оснащенность персональными компьютерами, серверами, развитие сетевой инфраструктуры (локальной и глобальной) и доступ к интернету, демонстрирует нелинейный характер процесса цифровизации. Наблюдаемое снижение отдельных показателей на определенных этапах не должно интерпретироваться как негативная тенденция. Напротив, оно может свидетельствовать о качественной трансформации ИТ-ландшафта: переходе от повсеместного использования стандартных персональных компьютеров к более специализированным и мощным рабочим станциям и серверам, а также о миграции с локальных решений

на облачные сервисы и платформенные модели, что снижает потребность в традиционной инфраструктуре.

Таким образом, цифровая трансформация российской промышленности развивается по пути не простого количественного накопления технологий, а их качественного усложнения и оптимизации. Фокус смещается с обеспечения базового доступа к цифровым ресурсам на их эффективную интеграцию в производственные и бизнес-процессы для достижения конкретных операционных и стратегических преимуществ.

Литература

1. *Manufacturing Digital Magazine* <https://publication.manufacturingdigital.com/manufacturing-magazine-may-2020/0519625001688482591/p18> (дата обращения: 21.01.2025)
2. Tashkinov A. G. *Integration of Artificial Intelligence in the Context of Industry 4.0. Proceedings of the UNified Conference of DAMAS, IncoME VIII and TEPEN Conferences. UNified 2024. Vol. 2 / Springer Nature Switzerland AG.* — Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2026. — P. 495–501
3. Airbus (2020). *Искусственный интеллект. Капитализация стоимости данных.* <https://www.airbus.com/innovation/industry-4-0/artificial-intelligence.html>. (дата обращения: 21.01.2025)
4. Ташкинов А. Г. *Интегрированный подход к управлению предприятием в контексте Индустрии 4.0. Интеллектуальная инженерная экономика и Индустрия 6.0 (ИНПРОМ-2025): сб. тр. Междунар. науч.-практ. конф., 27–30 апр. 2025 г. / С.-Петерб. политехн. ун-т Петра Великого [и др.]. — Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2025. — Т. 1. — С. 480–483. DOI 10.18720/IEP/2025.1/128*
5. *Разработанные передовые производственные технологии в целом по Российской Федерации по группам передовых производственных технологий и по субъектам Российской Федерации (с 2000 г.) Электронный ресурс.* URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/science> (дата обращения 25.01.2025).
6. Ташкинов А. Г. *Цифровизация процессов в промышленности — Индустрия 4.0: учебник / А. Г. Ташкинов, Е. Г. Гуреева.* — Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань; Москва: Т8 Издат. Технологии, 2026. — (Высшее образование). — 200 с.
7. *Индикаторы цифровой экономики: 2024: статистический сборник / В. Л. Абашкин, Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики».* — М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. — 276 с.

DOI 10.34660/INF.2026.19.23.040

УДК 336.76

ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ромазанов Руслан Рафаилович

аспирант

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,
Москва, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются методологические подходы к внедрению рейтинговой оценки надзорной деятельности Банка России за субъектами рынка коллективного инвестирования. Актуальность исследовательской проблемы обусловлена необходимостью повышения измеримости и сопоставимости результатов надзорных процедур в условиях усложнения продуктовой линейки и роста информационной нагрузки на надзорный контур. Результатом исследования является обоснование методологических подходов к внедрению рейтинговой оценки в управленческий цикл надзорного органа. Институционализация рейтинга, стандартизация используемых данных, применение формализованных экспертных процедур и интеграция результатов оценки в систему управленческих решений необходимы для трансформации рейтинговой модели из аналитического инструмента в элемент надзорной инфраструктуры. Практическая значимость исследования определяется возможностью использования рейтинга как инструмента мониторинга качества надзорных практик, диагностики зон концентрации рисков и доказательного обоснования управленческих решений.

Ключевые слова: Банк России, рынок коллективного инвестирования, надзор Банка России, финансовая система, система надзора, рейтинговая оценка.

Abstract. This article examines methodological approaches to implementing rating assessments for the Bank of Russia's supervisory activities over collective investment market participants. The relevance of this research problem stems

from the need to improve the measurability and comparability of supervisory procedure results in the face of increasingly complex product lines and an increasing information load on the supervisory system. The study provides a rationale for methodological approaches to integrating rating assessments into the supervisory authority's management cycle. Institutionalizing the rating, standardizing the data used, applying formalized expert procedures, and integrating assessment results into the management decision-making system are necessary to transform the rating model from an analytical tool into an element of the supervisory infrastructure. The practical significance of the study lies in the potential use of the rating as a tool for monitoring the quality of supervisory practices, diagnosing risk concentrations, and providing evidence-based justification for management decisions.

Keywords: *Bank of Russia, collective investment market, Bank of Russia supervision, financial system, supervision system, rating assessment.*

Введение

Рынок коллективного инвестирования (далее — РКИ) в финансовой системе выполняет функции перераспределения сбережений, формирования долгосрочного инвестиционного спроса и повышения финансовой включённости населения. Институциональная специфика РКИ заключается в том, что инвестор, передавая капитал в управление профессиональным участникам, фактически делегирует функции принятия инвестиционных решений и тем самым обладает ограниченными правами непосредственного распоряжения вложенными средствами. Подобная асимметрия полномочий и информации между инвесторами и управляющими организациями объективно обуславливает необходимость эффективного регуляторного надзора. В этих условиях рост числа участников, усложнение продуктов управления активами и расширение каналов взаимодействия с инвесторами повышают требования к качеству надзорной деятельности Банка России.

В прикладной плоскости обеспечения эффективности надзорной деятельности требуется наличие инструментов измерения, поскольку без формализованной оценки качества надзора затрудняется сопоставление результатов деятельности по периодам и сегментам РКИ, а также выявление вклада отдельных контуров (дистанционного мониторинга, инспекционных проверок, работы с жалобами, санкционного реагирования) в общую результативность. Следовательно, возникает необходимость в разработке методического инструментария, позволяющего агрегировать разнородные показатели надзорной деятельности и представить их в форме сопоставимой интегральной оценки.

Цель исследования заключается в обосновании методологических подходов к рейтинговой оценке эффективности надзорной деятельности Банка России на рынке коллективного инвестирования.

Балльно-рейтинговые оценки представляют собой метод количественного анализа, основанный на присвоении числовых значений качественным и количественным признакам объекта исследования с последующей агрегацией частных оценок в единый интегральный показатель. Метод позволяет преобразовать многомерный объект в измеримую систему критериев, для которых задаются шкала и вес, что обеспечивает сопоставимость результатов во времени и возможность ранжирования. Применимость подхода подтверждается исследованиями в различных областях: в образовательной сфере балльно-рейтинговые системы рассматриваются как инструмент управления качеством подготовки и стимулирования учебной активности [1; 7], в сфере оценки инвестиционной привлекательности балльные методики используются для интеграции финансовых и нефинансовых индикаторов [2], в банковской практике и кредитном анализе балльно-рейтинговые модели применяются для оценки кредитоспособности и классификации заёмщиков по уровням риска [5].

Достоинствами балльно-рейтинговых систем является их универсальность, многокритериальность и высокая ранжирующая способность, однако одновременно с достоинствами метод содержит ограничения. В частности, сохраняется высокий риск субъективности, поскольку отбор критериев и назначение весов во многом зависят от экспертных суждений. Кроме того, интегральная оценка неизбежно редуцирует реальность и требует аккуратной интерпретации, особенно при переводе полученного результата в управленческие решения. Также на практике возникает проблема верификации: требуется доказать устойчивость модели и корректность выбранных критериев, шкал и весов. В отечественной литературе данные проблемные вопросы системно рассматриваются в работе Н. Н. Мальцевой и В. Е. Пенькова [3], где обоснована необходимость методической дисциплины построения балльно-рейтинговых систем и их регулярного пересмотра. С учётом указанных методологических предпосылок возникает необходимость определить конкретный объект оценки и границы применения балльно-рейтингового подхода в сфере финансового регулирования.

Методологическая рамка внедрения рейтинга надзорной деятельности

В контексте исследования объектом рейтинговой оценки является система надзора Банка России за субъектами РКИ, то есть совокупность процедур дистанционного и контактного контроля, а также сопряжённых с ними механизмов реагирования и коммуникации. Выбор объекта предопределяет специфику модели, в которой критерии должны отражать не финансовое

состояние поднадзорных субъектов, а именно качество деятельности надзорного органа как системы управления. В отличие от типовых моделей кредитного и инвестиционного рейтингования, где оценка фиксирует свойства объекта рынка, модель оценки надзорной деятельности Банка России за субъектами РКИ должна описывать свойства регуляторного процесса: полноту информации, технологичность мониторинга, скорость реакции, глубину выявления рисков и единообразие правоприменения.

Структурирование критериев рейтинговой оценки должно отражать технологическую последовательность надзорного цикла: сбор и анализ информации, мониторинг и выявление отклонений, реагирование и принятие решений, углублённая проверка и выявление рисков, правоприменение. При этом оценка деятельности Банка России должна учитывать, что надзор реализуется через различные формы и виды процедур, обладающие собственной функциональной спецификой и, соответственно, требующие применения дифференцированных критериев оценки [4]. Поскольку цель исследования состоит в обосновании структуры критериев и весовых коэффициентов балльно-рейтинговой модели, а также в описании процедуры её внедрения в управленческий цикл надзорного органа, рассмотрим семь критериев, сгруппированных в два блока: дистанционный надзор (четыре критерия) и контактный надзор (три критерия).

Как уже говорилось выше, назначение весовых коэффициентов в балльно-рейтинговой модели является центральным методическим вопросом [3]. На практике наиболее распространены экспертные методы определения весов, также подходы расстановки приоритетов и согласования по критериям. При необходимости повышения строгости обоснования весов могут быть применены иерархические процедуры, позволяющие упорядочить критерии и оценить их значимость через парные сравнения. В рамках рассматриваемой модели веса назначаются по логике функциональной критичности.

Критерии, обеспечивающие формирование достоверной информационной базы и результативность проверочных мероприятий, получают наибольшие веса (20%). Критерии, отражающие технологичность дистанционного мониторинга, скорость реакции и глубину выявления рисков, получают веса 15%, поскольку они определяют способность надзорного контура предотвращать эскалацию нарушений (см. табл. 1). Критерий, связанный с рассмотрением обращений и защитой прав потребителей, получает вес 10% как значимый для доверия и обратной связи, но менее критичный для базовой устойчивости надзора. Критерий санкционного правоприменения получает вес 5% как производный контур, функционирующий в связке с качеством предыдущих этапов.

Таблица 1. Структура критериев рейтинговой модели оценки эффективности надзорной деятельности

№	Критерий	Содержательная интерпретация	Вес
1	Адекватность и своевременность сбора и анализа отчетности	полнота, регулярность и аналитическая применимость отчетных данных	20%
2	Эффективность инструментов дистанционного мониторинга	технологическая и методическая способность выявлять отклонения и риски	15%
3	Скорость реакции на выявленные нарушения и отклонения	оперативность сигнала, принятия решений и реализации мер реагирования	15%
4	Работа по защите прав потребителей и рассмотрению жалоб	доступность каналов обращения, качество рассмотрения, обратная связь	10%
5	Качество проведения плановых и внеплановых проверок	полнота охвата, обоснованность выводов, качество документирования	20%
6	Глубина и точность выявления рисков и потенциальных нарушений	выявление латентных рисков, качество методик анализа, координация	15%
7	Последовательность и справедливость применяемых санкций	единообразие, пропорциональность, предсказуемость правоприменения	5%

Источник: составлено автором

Итоговый балл рейтинговой оценки рассчитывается по формуле средневзвешенного значения:

$$I = \sum_{i=1}^7 (w_i \times b_i)$$

Здесь w_i — весовой коэффициент i -го критерия, b_i — итоговый балл по i -му критерию.

Для обеспечения научной корректности модели рейтинговой оценки надзорной деятельности необходима процедура валидации, предусматривающая проверку полноты охвата надзорного цикла критериями и на сопоставление результатов рейтинга с экспертным представлением о состоянии надзорной системы. В исследованиях, посвящённых образовательным моделям оценивания, устойчивость шкал и корректность установленных пороговых

значений рейтинговых категорий рассматриваются как один из ключевых факторов достоверной дифференциации результатов [6]. Аналогичный методологический принцип может быть применён и при оценке эффективности надзорной деятельности Банка России.

Калибровка порогов рейтинговых категорий должна обеспечивать баланс между чувствительностью и интерпретируемостью: слишком широкие диапазоны снижают диагностическую ценность рейтинга, слишком узкие повышают вероятность нестабильности категории при малых изменениях исходных данных. На практике целесообразно использовать комбинированный подход, в котором производится первичное задание порогов на основе экспертного согласования, а затем последующее уточнение на основе статистического анализа наблюдаемых данных. Логика подобной калибровки сопоставима с подходами, применяемыми в моделях инвестиционной привлекательности по открытой информации, где требуется обеспечить сопоставимость и дискриминационную силу ранжирования [2].

Подходы к внедрению рейтинга в управленческий цикл надзорного органа

Внедрение рейтинговой оценки надзорной деятельности может рассматриваться не только как техническая процедура расчёта интегрального показателя, но и как элемент управленческой инфраструктуры надзорного органа. Внедрение рейтинговой модели целесообразно анализировать через систему взаимосвязанных методологических подходов, обеспечивающих её институциональную устойчивость, аналитическую воспроизводимость и практическую применимость в управленческом цикле надзора.

Институциональный подход предполагает включение рейтинговой оценки в систему надзорного управления как регулярного аналитического инструмента. Институциональный подход предполагает нормативное закрепление регламента применения, распределение ответственности за развитие методологии, а также определение периодичности расчёта рейтинговых показателей и процедур рассмотрения результатов. Второй подход основывается на стандартизации данных, используемых для формирования критериев оценки. Устойчивость рейтинговой модели как аналитического инструмента обеспечивается воспроизводимостью источников информации и единообразием правил формирования показателей, что позволяет сопоставлять результаты оценки во времени и между сегментами рынка.

Экспертно-аналитический подход предполагает использование процедур оценки отдельных аспектов надзорной деятельности. Несмотря на наличие количественных данных, часть критериев (например, глубина выявления рисков) предполагает экспертное оценивание, вследствие чего необходимо утвердить единый словарь критериев, формализовать правила проведения

экспертизы и механизмы контроля согласованности оценок. В научных работах по балльно-рейтинговым системам доказано, что отсутствие методической дисциплины оценивания приводит к снижению доверия к результатам и ослаблению управленческого эффекта [3].

Управленческий подход предполагает интеграцию рейтинга в цикл принятия управленческих решений надзорного органа. Рейтинг должен использоваться как инструмент обратной связи: значения критериев должны быть сопряжены с конкретными управленческими действиями. Например, снижение показателя эффективности дистанционного мониторинга должно приводить к пересмотру технологической архитектуры мониторинга и развитию аналитических инструментов; снижение скорости реакции — оптимизации регламентов принятия решений и распределению полномочий; снижение качества проверок — корректировке программ обучения и стандартов документирования. И, наконец, с точки зрения адаптивного подхода, элементом внедрения рейтинговой оценки является механизм её регулярной ревизии. Изменение структуры рынка и регуляторных практик требует периодической ревизии критериев и весов с целью обеспечения релевантности модели к изменяющимся условиям функционирования рынка коллективных инвестиций.

Заключение

Проведённый анализ показал, что применение балльно-рейтингового подхода позволяет сформировать формализованный инструмент оценки эффективности надзорной деятельности Банка России на рынке коллективного инвестирования. Использование многокритериальной модели делает возможным агрегирование разнородных показателей надзорного цикла в интегральную рейтинговую оценку. В ходе исследования обоснованы методологические подходы к внедрению рейтинговой оценки в управленческий цикл надзорного органа. Показано, что институционализация рейтинга, стандартизация используемых данных, применение формализованных экспертных процедур и интеграция результатов оценки в систему управленческих решений позволяют трансформировать рейтинговую модель из аналитического инструмента в элемент надзорной инфраструктуры.

Список литературы

1. Айтуганова Ж. И., Галиахметова А. Т., Артамонова Е. В. Балльно-рейтинговая система оценки знаний как средство повышения качества образования в вузе // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2015. № 3 (19). С. 74–79.

2. Ложкина Н. А., Соколова Н. Г. Формирование метода оценки инвестиционной привлекательности предприятия на основе открытой информации // *Огарёв-Online*. 2018. № 1 (106). С. 1–6.
3. Мальцева Н. Н., Пеньков В. Е. Балльно-рейтинговая система: достоинства и недостатки // *Высшее образование в России*. 2021. Т. 30. № 4. С. 139–145. DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-4-139-145.
4. Ромазанов Р. Р. Определение системы надзора Банка России за субъектами рынка коллективных инвестиций: институциональная и функциональная составляющие // *Экономический вестник*. 2025. Т. 4. № 5. С. 79–85.
5. Сергеева А. В., Шувалов И. М., Назаренко В. С. Комплексная методика балльной оценки инвестиционной привлекательности организации // *Экономика, предпринимательство и право*. 2024. Т. 14. № 10. С. 5963–5976. DOI: 10.18334/erpp.14.10.121900.
6. Стариченко Б. Е. Балльно-рейтинговая система оценивания учебной деятельности студентов: вопросы моделирования // *Педагогическое образование в России*. 2017. № 6. С. 205–215.
7. Харчу А. В. Исследование методов оценки кредитоспособности предприятия-заёмщика // *Актуальные исследования*. 2020. № 20 (23). С. 38–41.

DOI 10.34660/INF.2026.19.51.100

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРЕДПРИЯТИЯ «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» С ПРИРОДНЫМ ПАРКОМ «НУМТО»

Астафьева Ольга Александровна

старший преподаватель

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

Аннотация: В статье представлены результаты анализа экологических отчетов предприятия «Сургутнефтегаз» за 2022–2024 гг. в части взаимодействия с особо охраняемыми природными территориями, в частности, с природным парком «Нумто». Представлены общие инвестиции предприятия в экологические проекты и доля финансовых вложений в поддержку парка. Выявлен характер взаимодействия и основные направления сотрудничества.

Ключевые слова: особо охраняемая природная территория, корпоративная социальная ответственность, мониторинг, экосистема, материально-техническая база, социальная лицензия

Abstract: The article presents the results of the analysis of environmental reports of the Surgutneftegas enterprise for 2022–2024, focusing on its interactions with specially protected natural areas, in particular with the Numto Nature Park. The total investments of the enterprise in environmental projects and the share of financial investments in support of the park are presented. The nature of these interactions and the main areas of cooperation are identified.

Key words: specially protected natural area, corporate social responsibility, monitoring, ecosystem, material and technical base, social license

ПАО «Сургутнефтегаз» является одним из лидеров нефтегазовой отрасли России, входя в тройку крупнейших нефтедобывающих компаний страны. Предприятие «осуществляет деятельность в сфере поиска, разведки и добычи углеводородного сырья в трех нефтегазоносных провинциях России: Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской» [1].

При этом оно уделяет значительное внимание экологической ответственности и принципам устойчивого развития. Компания реализует масштабные природоохранные программы, направленные на снижение воздействия

на окружающую среду, восстановление природных ресурсов и сохранение биоразнообразия, а также тесно сотрудничает с конкретной особо охраняемой природной территорией (далее — ООПТ) регионального значения — природным парком «Нумто» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

Взаимодействие с природным парком является для промышленного предприятия одним из каналов реализации корпоративной социальной ответственности: общественность и инвесторы все более тщательно оценивают экологическую повестку компаний. Наличие стратегического соглашения с особо охраняемой природной территорией служит подтверждением реализации заявленного предприятием «зеленого» курса.

Между ПАО «Сургутнефтегаз» и БУ ХМАО Югры «Природный парк «Нумто» заключено соглашение о взаимном сотрудничестве, которое действует с 2003 года (более 20 лет), что свидетельствует о долгосрочности взаимоотношений.

Долгосрочное партнерство выводит взаимодействие сторон на более высокий уровень: оно позволяет уйти от периодических разовых акций к планомерной совместной системной работе по природоохранной деятельности.

Для данного предприятия это особенно актуально, поскольку его деятельность напрямую связана с интенсивным использованием природных ресурсов и негативно сказывается на окружающей среде, что однозначно требует внедрения мероприятий по ответственному природопользованию и компенсации накопленного экологического следа для ее сохранения.

В табл. 1 представлена динамика финансовых вложений в поддержку ООПТ и в экологические проекты в целом за 2022–2024 гг.:

Таблица 1. Динамика финансовых вложений в поддержку ООПТ и в экологические проекты в целом за 2022–2024 гг.*

Показатель	2022 год	2023 год	2024 год
Инвестиции в природный парк «Нумто» (млн руб.)	>14	4,6	>4,3
Общие инвестиции в экологические проекты (млрд руб.)	34,7	38,4	~39,97
Доля вложений в «Нумто» в общих инвестициях	~0,04 %	~0,012 %	~0,01 %

*Источники: [2],[3],[4]

Несмотря на то, что прямые финансовые вливания в поддержку парка «Нумто» в 2022 году были почти в три раза выше, чем в последующие годы, общий тренд инвестиций в природоохранную деятельность компании является

растущим: с 34,7 млрд руб. в 2022 году до почти 40 млрд руб. в 2024 году. Это позволяет предположить, что снижение финансирования конкретного проекта в 2023–2024 гг. не связано с общим сокращением экологических расходов. А связано с тем, что в 2022 году финансирование включало не только ежегодные взносы, но и дополнительные средства, выделенные на мероприятия, посвященные юбилею парка (25-летию). В 2023 году предприятие вернулось в режим планового, «базового» финансирования данного проекта.

Однако необходимо отметить, что доля инвестиций именно в поддержку природного парка «Нумто» довольно низка и составляет менее 1%, что свидетельствует об огромном потенциале развития именно данного направления.

«Перечисленные в бюджет учреждения денежные средства были направлены, в частности, на проведение II Всероссийской конференции, посвященной 25-летию природного парка «Нумто», научно-исследовательские работы, приобретение мониторингового оборудования, укрепление материально-технической базы, обустройство территории парка, оснащение визит-центра, расположенного в деревне Нумто» [3], что говорит о том, что инвестиции в природный парк «Нумто» преимущественно направлены на выделение средств на научные изыскания и обновление материально-технической базы.

Ключевой особенностью сотрудничества является его научно-исследовательский характер: «с 2012 года в рамках проведения почвенно-биологического мониторинга силами ООО «Экомакс» с привлечением специалистов ведущих научных учреждений страны (МГУ им. М. В. Ломоносова, ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт им. В. В. Докучаева», Лаборатория болотных экосистем Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук») и системы ООПТ ХМАО-Югры (ФГБУ «Государственный природный заповедник «Юганский») осуществляется важный природоохранный проект, позволяющий оценить степень воздействия нефтедобывающей инфраструктуры на экосистемы природного парка «Нумто», территория которого находится в непосредственной близости от объектов нефтепромыслов» [3].

Научно-исследовательские работы на территории парка и сопредельных участков включают ландшафтный, геоэкологический, комплексный экологический мониторинг, изучение флоры высших сосудистых растений, создание картографо-информационной базы биоразнообразия.

Многолетние исследования с привлечением ведущих научных организаций (МГУ, РАН, ТюмНЦ) позволили создать обширную базу данных о состоянии экосистем парка, выявить индикаторные виды и отслеживать динамику изменений. Исследования вносят вклад в фундаментальную науку, в частности, в изучение глобальных климатических проблем и динамики вечной мерзлоты, а результаты используются для образовательных целей.

Кроме того, проведение конференций и привлечение ведущих ученых способствует обмену опытом, повышению квалификации сотрудников парка и формированию современной научной базы для управления ООПТ.

Сотрудничество с научной базой природного парка дает нефтегазовой компании доступ к наиболее важным данным для проектирования и эксплуатации объектов предприятия, разрешенных на самой особо охраняемой территории и на территориях, прилегающих к ней:

- данные о миграционных путях животных необходимы для безопасной прокладки трубопроводов,
- данные о динамике многолетней мерзлоты и о паводковых рисках необходимы для обеспечения устойчивости фундаментов скважин и эстакад.

Интеграция этих данных в корпоративные системы управления позволяет компании предотвращать аварийные ситуации, связанные с природными факторами, и оптимизировать затраты на инженерную защиту объектов. А природный парк выступает не просто как подопечная территория, а как экспертный центр, повышающий надежность производственных активов компании.

Среди конкретных примеров поддержки материально-технической базы можно назвать приобретение в 2023 году электроинструментов, снегохода «Буран», нарт для обустройства экологической тропы. В рамках сотрудничества также упоминается приобретение алюминиевых лодок, бензопил, мотопомп, генераторов и лодочных моторов.

Помощь в оснащении природного парка современной техникой и оборудованием напрямую повышает безопасность инфраструктуры самой компании и облегчает деятельность:

- укрепляя материально-техническую базу природного парка, компания создает «быстрый реагирующий кулак», способный оперативно выявить, локализовать и предотвратить стихийные бедствия или несанкционированные действия до того, как они достигнут производственных объектов компании и нанесут им урон,
- наличие современного оборудования у парка ускоряет прохождение предприятием государственных экологических экспертиз при вводе новых месторождений или реконструкции скважин, так как базовая информация о состоянии окружающей среды уже заранее собрана по высоким стандартам,
- предприятие может использовать технику парка для ликвидации последствий своей деятельности на «отработанных» территориях, не отвлекая свою основную дорогостоящую технику от текущей добычи,
- наличие на территории парка современной техники, систем видеонаблюдения позволяет компании вести переговоры со страховщиками о снижении премий по страхованию экологической ответственности и гражданско-правовой ответственности.

Для крупных нефтегазовых компаний (к которым, безусловно, принадлежит «Сургутнефтегаз»), ориентированных на внешние рынки или привлечение «зеленого» финансирования, материальное оснащение природного парка определено будет являться весомым аргументом:

- техника — конкретный актив, который можно показать инвесторам. Это демонстрирует переход от слов к делу в вопросах сохранения биоразнообразия,
- укрепление материально-технической базы парка для ведения лесного хозяйства (30% территории природного парка «Нумто» занимают леса, преимущественно сосновые), будет способствовать увеличению поглощающей способности лесов, что в будущем может быть верифицировано как углеродные единицы (карбоновые фермы) для компенсации собственного углеродного следа.

Еще одним важнейшим направлением взаимодействия является учет интересов коренных малочисленных народов Севера (КМНС). «На протяжении более 20 лет акционерное общество заключает и в полном объеме выполняет соглашения об использовании земельных участков с целью недропользования с органами власти регионов своего присутствия, муниципальными образованиями, общинами коренных народностей и главами семей КМНС» [3], что позволило получить и сохранять так называемую «социальную лицензию» на ведение операционной деятельности в регионе:

- с целью минимизации социальных конфликтов и обеспечения беспрепятственного доступа к ресурсам территории размещение новых производственных объектов предварительно согласовывается с коренным населением,
- за использование территорий традиционного природопользования предприятие выплачивает компенсацию местному населению. В 2023 году «более чем в 2,5 раза был увеличен размер ежеквартальной компенсации каждому члену семьи коренных малочисленных народов Севера, компания взяла на себя оплату большей части их налоговых платежей за предоставленные преференции для ведения деятельности на их территории. Она оплачивает обучение студентов в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, помогает с дальнейшим трудоустройством; финансирует стоматологическое лечение. ПАО «Сургутнефтегаз» оплачивает услуги связи и транспорта, включая вертолетное обслуживание» [3],
- ограничивая доступ для посторонних лиц, компания фактически выступает гарантом сохранности исконной среды обитания КМНС, что укрепляет доверительные отношения.

Данное сотрудничество несет ощутимые экономические выгоды обеим сторонам. Природный парк «Нумто», получая стабильное внебюджетное финансирование от индустриального партнера, может планировать капитальные ремонты инфраструктуры, противопожарные и иные мероприятия

по безопасности, содержание штата научных сотрудников на годы вперед, не завися от краткосрочных грантов. Предприятие «Сургутнефтегаз», кроме получения допуска на ведение деятельности на разрешенных территориях (т.е. получения дополнительной прибыли от ведения своей основной деятельности), получает доступ к уникальной экспертной базе экологов и научных сотрудников парка, что помогает ему более эффективно проходить экологические экспертизы, снижать риски экологических штрафов, проявляет высокий уровень корпоративной социальной ответственности, необходимый ему для дальнейшего развития.

Таким образом, данное сотрудничество направлено на обеспечение баланса между производственными интересами предприятия, сохранением уникальной природы территории и защитой прав коренных малочисленных народов Севера.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова».

Список литературы:

1. *Официальный сайт ПАО «Сургутнефтегаз»* — URL: <https://www.surgutneftegas.ru/company/today/>
2. *Экологический отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2022 г.* — URL: https://www.surgutneftegas.ru/upload/iblock/06c/ECO_2022_rus.pdf
3. *Экологический отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2023 г.* — URL: https://www.surgutneftegas.ru/upload/iblock/06c/%D0%AD%D0%9E_2023_%D1%80%D1%83%D1%81.pdf
4. *Экологический отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2024 г.* — URL: https://www.surgutneftegas.ru/upload/iblock/06c/%D0%AD%D0%9A%D0%9E_RUS_2024.pdf

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ: КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ЭПОХУ ГЕНЕРАТИВНЫХ НЕЙРОСЕТЕЙ

Смирнова Елизавета Алексеевна

студент

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),

Ростов-на-Дону, Россия

Научный руководитель — Алимova Ольга Викторовна

доцент

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),

Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация: в статье исследуются проблемы классификации продуктов, созданных генеративными нейросетями, в рамках международного торгового права. Особое внимание уделяется несоответствию Гармонизированной системы описания и кодирования товаров природе результатов работы алгоритмов. Автор приходит к выводу о необходимости разработки новых наднациональных критериев квалификации ИИ-продуктов и цифровых моделей как объектов международного коммерческого оборота.

Ключевые слова: искусственный интеллект, международная торговля, Гармонизированная система, классификация товаров, ГАТТ, ГАТС, генеративные нейросети, цифровая торговля.

Abstract: the article examines the problems of classifying products created by generative neural networks within the framework of international trade law. Particular attention is paid to the inconsistency of the Harmonized Commodity Description and Coding System with the nature of algorithmic output. The author concludes that it is necessary to develop new supranational criteria for qualifying AI products and digital models as objects of international commercial transactions.

Keywords: artificial intelligence, international trade, Harmonized System, classification of goods, GATT, GATS, generative neural networks, digital trade.

Стремительное развитие генеративных нейросетей, способных создавать тексты, изображения, программный код и даже объемные модели, ставит перед международным торговым правом принципиально новый вопрос: как квалифицировать результаты работы искусственного интеллекта, которые становятся предметом трансграничной коммерческой деятельности. Традиционная система регулирования международной торговли, базирующаяся на разделении материальных товаров и услуг, закреплённая в Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ) и Генеральном соглашении по торговле услугами (ГАТС), не учитывает специфики цифровых продуктов, созданных без прямого участия человека [1]. Ключевая проблема заключается в том, что объект, сгенерированный нейросетью (например, уникальное изображение или архитектурный проект), может одновременно обладать признаками товара как объекта интеллектуальной собственности и услуги как процесса оказания доступа к вычислительным мощностям, что делает невозможным его однозначную классификацию согласно действующим правовым режимам [2].

Сложность усугубляется тем, что Гармонизированная система описания и кодирования товаров, являющаяся основой для таможенного регулирования в 211 странах и экономических союзах, была разработана для физических объектов и не содержит товарных позиций, применимых к чистым информационным продуктам, передаваемым по цифровым каналам [3]. Если традиционное программное обеспечение в свое время удалось классифицировать как услугу или как товар на материальном носителе, то результат работы генеративной нейросети не имеет физической формы и не всегда подпадает под определение программы для ЭВМ, так как может быть уникальным произведением, созданным под конкретный запрос пользователя. При попытке применить к таким объектам нормы ГАТТ возникает неразрешимая коллизия: если считать цифровой файл с изображением товаром, то как применять к нему таможенные пошлины, базой для которых является таможенная стоимость, определяемая как цена сделки, если фактически сделка купли-продажи самого файла может отсутствовать, а иметь место лицензионный договор или договор оказания услуг по генерации контента [4].

В свою очередь, квалификация деятельности по предоставлению доступа к генеративным нейросетям как услуги, подпадающей под режим ГАТС, также порождает значительные трудности. Генеральное соглашение по торговле услугами классифицирует услуги по секторам, и наиболее вероятным претендентом является сектор компьютерных и связанных с ними услуг [1]. Однако специфика генеративных нейросетей такова, что они могут создавать объекты, которые сами по себе впоследствии становятся товарами в электронной форме, размывая границу между процессом (услугой) и результатом (объектом оборота) [5]. Более того, широкое внедрение трансграничных потоков данных,

необходимых для работы нейросетей, вступает в противоречие с национальными режимами локализации данных, которые многие государства вводят в целях защиты приватности и суверенитета, что создает дополнительные нетарифные барьеры, не урегулированные на многостороннем уровне [2].

Важно отметить, что действующие правила Всемирной торговой организации, включая Договор о ВТО и прилагаемые соглашения, не содержат определения понятий «цифровой товар» или «продукт искусственного интеллекта», оставляя государствам-членам право самостоятельно определять режим для таких объектов, что ведет к фрагментации правового поля и росту транзакционных издержек для участников международной торговли [3]. В отсутствие единообразной практики отдельные страны пытаются применять аналогию закона, классифицируя результаты работы ИИ либо как услуги по предоставлению контента, либо как объекты авторского права, что не решает проблему таможенной очистки при пересечении границы в случае передачи результата на физическом носителе [4]. Особую остроту проблема приобретает в контексте торговли так называемыми «промптами» (запросами к нейросети), которые сами по себе могут становиться товаром, поскольку качественный запрос к генеративной модели представляет собой интеллектуальную собственность, имеющую коммерческую ценность, и его правовая природа пока не получила доктринального осмысления [5].

Как справедливо отмечают Алимова О. В. и Батурина А. А. в своем исследовании, появление коммерческих продуктов, разработанных с использованием искусственного интеллекта, породило фундаментальный разрыв между стремительным развитием технологий и недостаточной нормативно-правовой регламентацией. Авторы обращают внимание на то, что согласно Федеральному закону № 123-ФЗ искусственный интеллект определяется как «набор технологических решений, которые позволяют имитировать когнитивные функции человека», однако российское законодательство не содержит четкого определения самой интеллектуальной деятельности человека. При этом в Указе Президента РФ № 490 и Распоряжении Правительства РФ № 2120-р подчеркивается, что одной из ключевых проблем является определение правового режима результатов интеллектуальной деятельности, созданных с использованием систем искусственного интеллекта. Авторы приходят к выводу, что, исходя из норм Гражданского кодекса РФ и разъяснений Пленума Верховного Суда, искусственный интеллект в настоящее время рассматривается исключительно как вспомогательный инструмент при создании объектов авторских прав, поскольку он не наделен свойствами физического лица и не может быть признан автором произведения [6].

Алимова О. В. и Батурина А. также анализируют международные подходы к решению данной проблемы, отмечая, что Всемирная организация

интеллектуальной собственности (ВОИС) разделяет произведения на созданные исключительно нейросетями (которые не защищены) и созданные при участии человека (где права принадлежат пользователю или разработчику). Исследователи указывают на уникальную практику Японии, где нейросети впервые были наделены авторскими правами, в то время как в США продолжаются дискуссии, отраженные в иске *Andersen v. Stability AI*. Особый интерес представляет наблюдение авторов о том, что многие разработчики искусственного интеллекта сознательно отказываются от прав на продукты, созданные их нейросетями, из-за невозможности предсказать результаты работы генеративных моделей и нежелания нести ответственность за генерируемый контент. Завершая свой анализ, авторы подчеркивают, что наделение искусственного интеллекта авторскими правами неизбежно повлечет за собой признание за машиной статуса одушевленного субъекта правоотношений, к чему человечество пока не готово, однако отсутствие правовой защиты произведений ИИ ставит под сомнение всю систему внедрения этих технологий в повседневную жизнь.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что проблема правового статуса искусственного интеллекта и результатов его деятельности носит комплексный характер и требует решения на двух взаимосвязанных уровнях. На уровне международного торгового права, как показано в настоящей статье, ключевой задачей является преодоление несоответствия устаревших классификационных критериев Гармонизированной системы и соглашений ВТО природе цифровых продуктов, созданных генеративными нейросетями. Без выработки новых наднациональных критериев квалификации ИИ-продуктов невозможно их полноценное включение в международный коммерческий оборот.

В свою очередь, как обоснованно доказывают в своем исследовании Алимova О. В. и Батурина А., данная проблема неразрывно связана с более фундаментальным вопросом о субъектности искусственного интеллекта в системе интеллектуальной собственности. Пока искусственный интеллект рассматривается исключительно как инструмент, а создаваемые им объекты не получают четкого правового статуса ни в национальном, ни в международном праве, любое движение таких объектов через границы будет порождать неразрешимые коллизии.

Таким образом, решение проблемы возможно только через комплексный подход: с одной стороны, необходима гармонизация национальных законодательств в части признания прав на результаты работы ИИ, с другой — разработка специальных международных соглашений, устанавливающих единые правила классификации и таможенного регулирования цифровых товаров, созданных искусственным интеллектом. Без этого разрыв между технологическим развитием и правовым регулированием будет только усугубляться, создавая серьезные препятствия для развития цифровой торговли.

Список литературы

1. *World Trade Organization. General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994) // The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts.* — Geneva: WTO Publications, 1995. — P. 13–30.
2. (https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmtseries2_gatt_e.pdf). *World Trade Organization. General Agreement on Trade in Services (GATS) // The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts.* — Geneva: WTO Publications, 1994. — P. 17–32. (<https://www.hse.ru/data/2011/11/14/1272847001/LEGAL%20TEXTS%20ENG.pdf>)
3. *World Customs Organization. Harmonized Commodity Description and Coding System.* — 7th Edition. — Brussels: WCJ Publications, 2022. — P. 153–154. (<https://www.worldcustomsjournal.org/article/116316-wco-announcement-2022-edition-of-the-harmonized-system.pdf>)
4. *WIPO. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979).* — WIPO Publication No. 283698 — Geneva: WIPO, 1979. (<https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283698>)
5. *WTO Ministerial Conference. Work Programme on Electronic Commerce: Ministerial Decision of 13 December 2017.* — WTO Document WT/MIN(17)/45. — Geneva: World Trade Organization, 2017. — 3 p. (<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN17/45.pdf&Open=True>)
6. Алимova О. В., Батурина А. Можно ли наделить правами искусственный интеллект? // *Наука, образование и культура.* — 2024. — С. 12–18. <https://cyberleninka.ru/article/n/mozhno-li-nadelit-pravami-iskusstvennyu-intellekt/viewer>

DOI 10.34660/INF.2026.20.48.146

ДЕТСКИЙ ТРУД: ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ В РОССИИ

Пронина Елена Ивановна

старший научный сотрудник

Институт социологии ФНИСЦ РАН

Колесникова Елена Юрьевна

старший научный сотрудник

Институт социологии ФНИСЦ РАН

Аннотация: в статье рассматривается история эволюции детского труда в России, начиная с 19 века до настоящего времени. Кратко затрагиваются причины и особенности трансформации детского труда в досоветский, советский и постсоветский период.

Ключевые слова: детский труд, образование, профессия, здоровье, форма занятости, рынок труда, подростки, молодежь

В современной России периодически поднимается проблема детского труда. Общественность начинает горячо обсуждать возраст возможного вступления подростков в трудовые отношения, законы, призванные защищать интересы детей, по желанию или вынужденно вышедших на рынок труда, допустимые сферы (профессии) использования детского/подросткового труда, вопросы заработков. Это происходит на фоне колоссальных изменений на рынке труда, и процесс изменений как в России, так и во всём мире только набирает обороты. Одни профессии уходят в прошлое, им на смену приходят совершенно новые. На производственных площадках происходит замена тяжёлого физического труда на работу автоматизированных и роботизированных линий. Постоянно идет модернизация технического оснащения рабочих мест, развиваются новые и новейшие технологии, что неизбежно меняет и виды занятости. Эти перемены привели, в частности, к появлению новых форм занятости, например, фриланса. С другой стороны, в России произошёл разворот от активной пропаганды высшего образования как инструмента, дающего возможность человеку построить успешную профессиональную и социальную карьеру, получить «премию» в виде материальных дивидендов, т.е., «хорошо устроиться в жизни» к рекламе среднего специального (в том числе в вечерней форме) образования и рабочих профессий, которые так же

могут обеспечить молодому человеку хороший фундамент в жизни, не поднимаясь на высшую ступень образования. Эти обстоятельства открывают возможность для молодых людей, при желании или в силу необходимости (наличие трудной жизненной ситуации), более раннего вступления в трудовые отношения. В том числе, дают возможность делать «вертикальную» карьеру, используя теоретические знания, полученные в образовательном учреждении и непосредственный профессиональный опыт на рабочем месте, не меняя сферу приложения труда.

Таким образом, мы видим нарастающие тенденции не только к трансформации в области трудовых отношений взрослых граждан, но и открывающиеся возможности более раннего, чем прежде, выхода молодых граждан на рынок труда.

В настоящее время в трудовом законодательстве России закреплена возможность вступления в трудовые отношения в возрасте начиная с 14 лет. Трудовой контракт (ст. 63, гл. 42) разрешает работу (с согласия одного из родителей или попечителя) — только легкий труд без вреда здоровью. Разрешена работа в свободное от учебы время без ущерба образовательной программе. С 16 до 18 лет предусматривается работа с сокращенным рабочим днем до 12–14,5 часов в неделю. Появляется возможность работать в учебное время с обязательным медосмотром.

Тем не менее, наряду с тем, что на законодательной основе произошла легитимация детско-подросткового труда (здесь надо определить границы детства), и мы отмечаем факты использования такой возможности студентами СУЗов, колледжей и техникумов, мы не можем утверждать, что все 100% детей и подростков, осуществляющих тот или иной вид трудовой деятельности, делают это, официально оформив свои трудовые отношения. В этом случае они пополняют ряды так называемого нового класса — прекариата. Согласно теории британского экономиста Гая Стендинга, прекариат — это новый социальный класс, характеризующийся нестабильной, часто временной, занятостью, без каких-либо социальных гарантий, социального пакета в виде оплачиваемых больничных, гарантированного отпуска, какой-либо защиты от произвола работодателя. К тому же, часть этой социальной группы по-прежнему втянута в нелегитимные, а, зачастую, даже криминальные виды деятельности, влекущие за собой вред здоровью (мойка машин, наркоторговля, проституция, другие уголовно наказуемые занятия), что является очень тревожным фактом. Сюда же, в область нелегитимной занятости, можно отнести и феномен последнего времени — раннее овладение детьми и подростками возможностями цифровых технологий, что, в ряде случаев позволяет молодым людям нелегально зарабатывать и в этой области. Законодательная регламентация этой сферы труда на сегодняшний день достаточно затруднена.

Таким образом, мы наблюдаем ситуацию, когда с одной стороны, в настоящее время законодательно закреплена возможность для молодых людей трудиться начиная с 14 лет, а, с другой стороны, наличие такого явления, как детско-подростковый труд вне легитимной, законодательно защищенной зоны. Здесь, на наш взгляд, необходимы дополнительные исследования, несмотря на трудную достижимость таких респондентов. Таким образом, вопрос о феномене детского труда остаётся актуальным и открытым.

Для более детального понимания проблемы детского труда в России обратимся к истории вопроса. Обсуждение темы детского труда в России имеет глубокие корни. Уже в 19 веке передовые умы того времени привлекали к ней внимание, описывая условия эксплуатации детей и детского труда. Неудивительно, что состояние здоровья малолетних работников производило на врачей гнетущее впечатление: «Таких лиц воскового цвета с глубоко впавшими глазами и совершенно синими под глазами вы нигде больше не встретите», — писал врач-инспектор Гвоздев, обрисовывая ситуацию на мелких фабриках [1].

Инспекторы в своих отчетах сообщали о санитарии в местах детской трудовой занятости «На семи кожевенных заводах было найдено отопление по-черному, без труб. Из тысячи фабрик Московской губернии периодическое мытье полов осуществляется только на трех [2].

История детского труда в России 19–20 вв. это история от жесткой эксплуатации до 1917 года, когда труд детей массово использовался преимущественно в сельском хозяйстве, на фабриках и шахтах, до принятия законодательства с целью регулирования и запрета использования детского труда в 20 веке. В советском государстве тема труда для детей и подростков трансформировалась в трудовое воспитание школьников.

Если в 1882 году принятие закона, запрещавшего использование ДТ в ночное время, на вредных производствах и в выходные дни вызвало бурный протест владельцев предприятий, в результате чего закон в 1890 году был пересмотрен и «смягчен» не в пользу детей, то в советский период принятие законов, регламентирующих использование труда детей и подростков носит последовательно гуманистический характер и проходит с учетом потребностей возраста и задач развития личности ребенка. Первые годы постсоветского периода отличаются от первого и второго описанных выше периодов количеством неучтенных практик детского и подросткового труда как легитимных, так и нелегитимных. По материалам исследования 1998 года «Детский труд в России: анализ ситуации в Москве», исполнителями которого были авторы данной статьи, [3] подтвердилось предположение, что детский труд или занятость может быть как принудительной, так и добровольной. К принудительному труду мы отнесли случаи, когда семья или родитель, работодатель или человек, вовлекший ребенка в работу, вынуждает приносить деньги, продукты,

оказывать услуги и пр. О приобретении трудовых навыков в большинстве случаев работающие дети, опрошенные нами, не думали. По мнению опрошенных нами экспертов-исследователей, подростки идут трудиться, не стремясь научиться работе. Если такое стремление и есть, то оно присуще менее 10% молодых людей — отмечалось в интервью. В ходе исследования выявилась тенденция криминализации детского труда. Криминальные сферы деятельности, такие как продажа и распространение наркотиков, малолетняя проституция, воровство, побирушничество, были хорошо организованы и управляемы взрослыми. В Москве и других городах было зафиксировано рекордное за послереволюционный период количество детей-беспризорников. Долго такое положение вещей продолжаться не могло, и было взято под контроль органами власти, и через некоторое время ситуация в сфере детского труда приобрела более законный характер, дети были возвращены в учебные заведения, а теневой бизнес, использовавший детский труд, привлечен к ответу.

В 1999 году МОТ приняла Конвенцию № 1982 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» [4]. В 2003 году концепция была ратифицирована в России [5]. Завоевания советского периода и нравственного отношения к детству в России выражаются в том, что согласно Трудовому Кодексу РФ (статьи 265–268) в России для труда детей и подростков до 18 лет запрещены подземные, опасные/вредные производства, работа в ночных клубах, в игорном бизнесе, торговле табачными изделиями и алкоголем.

Сегодня ученые и врачи бьют тревогу по поводу разных форм снижения здоровья детей и подростков. Опубликованные Материалы Всероссийского социологического конгресса, прошедшего в Москве в 2025 году, продемонстрировали это в полной мере. Доктор социологических наук Журавлева И. В. пишет: Для Российской Федерации актуализация проблемы здоровья подростков детерминирована устойчивой негативной динамикой медико-статистических показателей на протяжении последних десятилетий. Согласно данным за 2005–2022 гг., заболеваемость детей в возрасте 0–14 лет характеризовалась ростом числа случаев диабета (в 1,9 раза), новообразований (в 1,4 раза), болезней органов дыхания (в 1,2 раза). В подростковой группе 15–17 лет наблюдается ещё более тревожная картина... [6]. Несмотря на международные нормы Конвенция о правах ребенка (Статья 32): Государства-участники признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или препятствовать получению образования, такие случаи на практике пока еще имеют место. Перейдем к теме образования, именно этому и социализации в первую очередь должно быть уделено внимание в детском и подростковом возрасте. Даже в более старшем, студенческом возрасте, неэкологичное совмещение образования и трудовой занятости имеет свои недостатки.

Преподаватели ВУЗов также бьют тревогу по поводу трудовой занятости студентов, когда она мешает полноценному образованию. В. В. Зырянов (МГУ им. Ломоносова) на заседании круглого стола 2025 года «Российское образование сегодня» в выступлении отметил, что работа студентов оказывается средоточием массы противоречий, складывающихся в области образования, труда, права и т. д. Острое противоречие высветил опрос ВЦИОМ к Дню студента 2025 г. Согласно ему «сегодня 40% россиян уверены, что материальное положение студентов за последние 15–20 лет стало лучше», в тоже время 39% респондентов полагают, «что за последние полтора-два десятилетия студенты стали менее компетентны» [7]. Таким образом, сегодня работа делает студентов финансово более устойчивыми, однако общество «платит» за это снижением их профессиональной подготовки. А это будущие специалисты, от того, как они сейчас учатся зависит экономический, духовный и профессиональный потенциал России в будущем. Тем более это касается учащихся ПТУ, колледжей и школ, которые совмещают учебу с заработком. Несмотря на то что ФЗ «Об образовании» (ст. 34): Запрещает привлечение школьников к труду, не предусмотренному образовательной программой, без их согласия (и согласия родителей для несовершеннолетних), случаи на практике все-таки наблюдаются.

В связи с этим встает вопрос, какие формы и методы трудовой занятости совместимы с показателями здоровья и образования молодых, что мешает, а что напротив позволяет двигаться в получении будущей профессии и опыта работы и социализации в процессе трудовой деятельности.

Одним из таких примеров выступает занятость в сфере будущей профессии. Сегодня положительным примером часто выступает программирование, которое многие эксперты оценивают как ключ к пониманию или управлению окружающим миром. Но и здесь важно экологичное сочетание работы и учебы.

Подводя итог, отметим, что плюсы безопасной организованной детской занятости в трудовой деятельности очевидны. «А вообще, желание детей трудиться, получать свой первый профессиональный опыт я считаю очень ценным. Трудоустроившись, дети на собственном опыте поймут, что деньги не берутся из воздуха, а порой достаются не так-то легко. Плюс к этому — работающие подростки смогут значительно повысить свою финансовую грамотность» — считает Валентина Петренко [8], и предлагает создать единую государственную площадку, на которой будут размещаться объявления о работе исключительно для подростков. И в каждом крупном городе каждого региона должны быть созданы молодежные биржи труда. Сегодня, когда рынку труда не хватает кадров, которые способны обучаться в процессе практической деятельности, вопрос занятия вакансий 14–18-летними становится актуальным.

Использованная литература:

1. https://dzen.ru/a/XMs_rFcEdgCzAwml?ysclid=mna3t4csn2452919585 (дата обращения 25.03.2026)
2. https://dzen.ru/a/XMs_rFcEdgCzAwml?ysclid=mna3t4csn2452919585 (дата обращения 25.03.2026)
3. Пронина Е. И. Причины детской занятости в Москве с. 117–118 // Социологические исследования. 2000. № 1.
4. <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=64043&ysclid=mna3dcibdk858827842> (дата обращения 25.03.2026)
5. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/un/1688181/
6. Журавлева И. В. Здоровье подростков: социальные инновации и проблемное поле // Социология и общество: формирование и функционирование общественной памяти: сборник материалов VII Всероссийского социологического конгресса (Москва, 12–14 ноября 2025 г.) / Отв. ред. В. А. Мансуров, Е. Ю. Иванова. — Москва: РОС, 2025. С. 3630–3634. ISBN 978-5-904804-33-6
7. Пронина Е. И. Динамика образовательных и профессиональных траекторий российской молодежи // Социологические исследования. 2025. № 6. С. 152–155.
DOI 10.7868/S3034601025050146
8. <https://rg.ru/2023/05/14/svezhaia-golova.html?ysclid=mna56vdc7q194109343> (дата обращения 25.03.2026)

DOI 10.34660/INF.2026.20.93.187

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ВЬЕТНАМСКИХ СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ ВЬЕТНАМА

Ермакова Наталья Георгиевна

доктор психологических наук, доцент, профессор

*Российский государственный педагогический университет имени
А. И. Герцена,*

г. Санкт-Петербург, Россия

SPIN-код: 8037–9078; ORCID ID: 0000–0002–3015–8488;

ScopusAuthorID: 57216493968; ResearcherID: AAD-1734–2019

Чанг ТхиМинь Нгуен

аспирант

*Российский государственный педагогический университет имени
А. И. Герцена,*

г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Целью данной статьи является анализ исследований, посвященных проблеме адаптации студентов в университетах Вьетнама. Исследования вьетнамских ученых в первую очередь сосредоточены на изучение адаптации к процессу обучения, социальной жизни. В то же время изучение психологических аспектов адаптации студентов уделяется мало внимания. Нам представляется необходимым проведения научного исследования психологических проблем адаптации студентов -первокурсников, направленного на выявление ресурсов и проблем психической адаптации. и разработку мер по оказание психологической помощи студентам.

Ключевые слова: студенты университета, проблемы адаптации первокурсников, обучение в вузах Вьетнама.

Abstract. The purpose of this article is to analyze research on student adaptation at Vietnamese universities. Research by Vietnamese scholars has primarily focused on adaptation to the learning process and social life. However, little attention has been paid to the psychological aspects of student adaptation. We believe it is necessary to conduct a scientific study of the psychological adaptation problems of first-year students, aimed at identifying resources and challenges associated

with psychological adaptation and developing measures to provide psychological support to students.

Key words: *university students, first-year students' adaptation problems, studying at universities in Vietnam.*

Введение. Современные достижения науки и техники, развитие новых технологий требует от человека формирования новых способов деятельности, изменения мышления, а также умения преодолевать трудности и приспосабливаться к требованиям быстротекущего времени и меняющейся среды обитания. Адаптация — это процесс первостепенной важности в жизни каждого человека, особенно студентов современного поколения, посвятивших свою жизнь освоению профессии, что требует от них проявления инициативы, стрессоустойчивости, выполнения академических задач и достижения профессиональной самореализации. [1,2,3] Вьетнамские ученые в своих исследованиях отмечают проблемы адаптации студентов к учебной среде, социальные, бытовые и финансовые проблемы, которые могут оказывать влияние на академическую успеваемость.

Исследование Нгуен Хоанг Чунг, Хуэйнь Ле Уен Минь посвящено изучению адаптации студентов первого курса экономического факультета к среде Университета Донг Тханг 2022 г. Для проведения исследования авторы провели опрос 255 студентов первого курса (62 юношей, 193 девушек). Результаты исследований показывают, что большинство студентов-первокурсников хорошо адаптируются к университетской среде академическом, социальном, эмоциональном и мотивационном аспекте. В то же время, студенты отмечают, что испытывают много трудностей при выполнении домашнего задания; перегружены заданиями, рефератами, презентациями; они испытывают трудности в коммуникациях; их беспокоит стоимость обучения; нарушение сна, одиночество; раздражительность; стресс. [2]

Мак Тхи Тао и др. изучали адаптации к учебной деятельности студентов первого курса Хайзунгского медицинского технологического университета Хай Зуонг в 2021 году. В исследовании участвовали 122 студента-первокурсника. Среднего уровня академической адаптации достигли (93,4%); из них 40,2% студентов имеют средние результаты обучения, 34,4% имеют хорошие результаты, 0,8% студентов имеют отличные результаты обучения. В то же время удовлетворенность самой учебной ситуацией остается низкой. [3]

В исследовании Ле Ти Кам Ле изучалась адаптация к среде обучения студентов первого курса педагогического факультета Университета Тай Нгуен в 2024 году. Проведено анкетирование 269 студентов первого курса. Исследование показало, что уровень адаптации первокурсников к среде обучения находится на среднем и высоком уровне. Студенты на среднем уровне адаптации

способны выявить проблемы, которые необходимо решить; оценить свои возможности решения и ориентированы на поддержку среды. Студенты более высокого уровня адаптации имеют высокую самооценку и сами стараются найти решение проблемы [4].

Проводилось исследование адаптации студентов-первокурсников к университетской среде в Университете Нонг Лам в Хошимине в 2018 году (Во Ван Вьет)[1]. Исследование проводилось с целью оценки уровня адаптации первокурсника к университетской среде. Студенты (801 человек) отвечали на опросник Р. Бейкера и Б. Сирика «Опросник для изучения адаптации студентов к университету» (Student Adaptation to College Questionnaire) [Baker, Siryk 1984]. Результаты этого исследования показали, что студенты с высоким уровнем адаптации стремятся к достижению цели; со средним уровнем адаптации ориентируются на социум, студенты с низким уровнем адаптации ориентируются на эмоциональный комфорт, они наименее успешны в точках зрения академической успеваемости [1].

В исследовании Чан Тхи Туи Тхьонг Нгок изучалась адаптация студентов педагогического Университета Хуэ в 2018 году. В опросе приняли участие 200 студентов с первого по четвертый курс. Авторы отмечают пассивность студентов в обучении. Студенты ориентируются только на лекции, на сведения необходимые только для сдачи задания, не изучают дополнительные источники. У студентов нет достаточно развитых умений и навыков самообучения и самоподготовки; они испытывают трудности при чтении книг, ведении заметок, поиске учебных материалов [5].

Ло Тхи Ван проводили исследование адаптации к учебной деятельности студентов психолого-педагогического факультета Университета Тай Бак в 2020 году. Исследование показало, что студенты имеют базовые знания по биологии, эффективно выполняют практические занятия. Подготовка к прослушиванию и записи лекций у них на среднем уровне, в то же время навыки самообучения на низком уровне; они испытывают трудности в распределении и организации учебного времени, в использовании учебников и справочных материалов, в подготовке к семинарам [6].

Исследование Хоанг Тхи Ким Тхоа, Хоанг Нгок Ки Дуьен (2024) направлено на изучение факторов, влияющих на обучение студентов экономического университета Университета Хуэ. Результаты показали, что такие факторы, как пол, отраслевая подготовка, место постоянного проживания студента, вступительный балл и год обучения, могут повлиять на результат обучения студента; больше трудностей у студентов первого курса [7].

Часть студентов совмещают учебу с подработкой для улучшения финансового положения. Нгуен Фам Туйет Ань исследовали студентов Университета Кан Тхо в 2013 году. Было опрошено 664 студента, из них 270 (41,93%)

студентов совмещали учебу и работу. Авторы отметили, что подработка влияет на результаты обучения, поскольку у студентов остается мало времени на обучение, на самостоятельную подготовку, снижается посещаемость занятий и успеваемость, а также состояние здоровья студентов [8].

Выводы.

1. Полученные данные свидетельствуют о том, что студенты первого курса разных вузов, имеют трудности в приготовлении домашних заданий, имеют низкие навыки самоподготовки к занятиям и семинарам, испытывают учебную перегрузку, и испытывают стресс, что делает необходимым организацию психологической помощи в университетах для первокурсников, направленную на освоение навыков самообразования, обучение тайм менеджменту, и совладанию со стрессом.

2. Можно сделать вывод о необходимости проведения более глубокого и разностороннего психологического исследования, направленного на изучение психологических особенностей адаптации студентов. первого курса, с позиций психогигиены и психопрофилактики психических расстройств у студентов и разработки программы психологической помощи студентам первого курса.

Список литературы

1. Vo, V.V “Measuring Student’s Adjustment to University: A Study at Nong Lam University, Vietnam”, *National University Journal of Science: Educational Research*, Vol. 34, No. 3 (2018) 1–13

2. Nguyen, H.T., Huynh, L.U.M “Adaptation status of the first year students of faculty of economics with the environment of Dong Thap university”, *April 2022 TNU Journal of Science and Technology* 227(06):43–49, DOI: <https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5734>

3. Mac, T.T., Nguyen, T.K.L., Nguyen.T.N., Pham.T.T.N “The survey of adaptation to learning activities of the first-year students in the laboratory department of Hai Duong medical technical university” *Vietnamese Journal of Medicine*, Vol. 502, May, No. 1, 2021, DOI: <https://doi.org/10.51298/vmj.v502i1.564>

4. Le, T.C.L “Current situation of first-year students’ adaptation to the learning environment in the faculty of education at Tay Nguyen university”, *Tay Nguyen Journal of Science*, Vol 18.No. 4 (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13859423>

5. Tran, T.T.T.N “The difficulties in self-educated activities of students of preschool education department at university of education, Hue university”, *Journal of Science and Education, Hue University of Education*, ISSN 1859-1612, No. 03(47)/2018: pp. 127–134

6. Lo, T. V, «The current state of adaptation to learning activities in psychology and education courses of students at Tay Bac University», *Journal of Science, Social Sciences*, No. 19 (4/2020) 75–80.

7. Hoang, T.K.T., Hoang, N.K. D “Factors influencing the academic performance of students enrolled in the Faculty of Accounting and Finance, University of Economics, Hue University” *Hue University Journal of Science: Economics and Development*, pISSN: 2588–1205; eISSN: 2615–971, Vol. 133, No. 5A, 2024, 163–173, DOI: 10.26459/hueunijed.v133i5A.7231

8. Anh, N. P. T., Tri, H. M., & Hoa, T. T. T. (2013). *The impact of part-time work on the academic results of students at can tho university. Can Tho University Journal of Science*, (26), 31–40

DOI 10.34660/INF.2026.20.98.071

УДК 159.923

МОТИВАЦИИ АЛКОГОЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТУВИНСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ: ЭТНОКУЛЬТУРАЛЬНЫЙ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Чухрова Марина Геннадьевна

доктор медицинских наук, профессор

*Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирск, Россия*

ORCID ID: 0000-0001-5389-5897,

SPIN-код (РИНЦ): 4250-9594,

AuthorID РИНЦ): 475871

Куулар Сырга Дадар-ооловна

старший преподаватель

Тувинский государственный университет,

Кызыл, Россия

Аннотация. Проблема алкоголизации молодежи в Республике Тыва носит критический характер. Цель исследования — выявить структуру мотивации употребления и отказа от алкоголя у тувинской молодежи, во взаимосвязи с этнокультуральными и психофизиологическими факторами. Обследованы около 1000 респондентов тувинской национальности (подростки и молодежь). Применялись методы психологического интервью, анкетирования, методика изучения мотивов употребления алкоголя В. Ю. Завьялова, оценка латерального фенотипа. Обработка данных проводилась с использованием пакета SPSS-26. Установлено, что мотивационный профиль тувинской молодежи характеризуется доминированием социально-детерминированных и субмиссивных (подчиненных) мотивов, связанных с влиянием группы и неумением отказаться. Гедонистические и атарактические мотивы выражены слабее. Ключевым предиктором выступает преобладающая правополушарная организация психической деятельности. Выявлена крайне низкая осведомленность о традиционных запретах на употребление алкоголя. Мотивация отказа в наибольшей степени связана с желанием соответствовать ожиданиям непьющих членов семьи, а не с установками на здоровый

образ жизни. Необходимо создание культурально-конгруэнтных профилактических сред, где отказ от алкоголя подкрепляется групповой солидарностью и уважением к этнической идентичности.

Ключевые слова: алкоголизация молодежи, мотивация употребления алкоголя, тувинцы, этнокультуральные факторы, функциональная асимметрия мозга, правополушарность, субмиссивное поведение, профилактика, Республика Тыва.

Annotation. *The problem of youth alcoholization in the Republic of Tuva is critical. The purpose of the study is to identify the structure of motivation for alcohol consumption and abstinence among Tuvan youth, in relation to ethnocultural and psychophysiological factors. About 1,000 respondents of Tuvan nationality (teenagers and young people) were surveyed. The methods of psychological interviews, questionnaires, the methodology of studying the motives of alcohol consumption by V. Y. Zavyalov, and the assessment of the lateral phenotype were used. The data was processed using the SPSS-26 package. It has been established that the motivational profile of Tuvan youth is characterized by the dominance of socially determined and submissive (subordinate) motives associated with the influence of the group and the inability to refuse. Hedonistic and ataractic motives are less pronounced. The key predictor is the predominant right-hemisphere organization of mental activity. Extremely low awareness of traditional prohibitions on alcohol consumption has been revealed. The motivation for refusal is most closely related to the desire to meet the expectations of non-drinking family members, rather than to a healthy lifestyle. It is necessary to create culturally congruent preventive environments where abstinence from alcohol is reinforced by group solidarity and respect for ethnic identity.*

Keywords: *alcoholization of youth, motivation for alcohol consumption, Tuvans, ethnocultural factors, functional asymmetry of the brain, right hemisphere, submissive behavior, prevention, Republic of Tuva.*

Введение

Проблема потребления алкоголя среди молодежи коренных народов Сибири, и в частности тувинцев, представляет собой серьезный вызов для общественного здоровья Республики Тыва [1]. Несмотря на историческое наличие строгих табу на употребление спиртного женщинами и мужчинами моложе 30–36 лет в традиционной культуре [2], современные показатели алкоголизации устойчиво превышают среднероссийские [3]. Существующие универсальные профилактические программы, основанные на информировании

о медицинских последствиях, демонстрируют низкую эффективность в данной этнокультуральной среде [4].

Мы предполагаем, что низкая результативность профилактики связана с игнорированием специфической структуры мотивации употребления алкоголя у тувинской молодежи, которая формируется на стыке трех ключевых факторов: 1) утраты традиционных культурных регуляторов; 2) преобладающего правополушарного когнитивного стиля, детерминированного как генетически, так и условиями среды [5]; 3) сохраняющейся коллективистской социальной ориентацией [6]. Понимание этих мотивационных паттернов является необходимым условием для разработки действенных превентивных стратегий.

Цель данного исследования — комплексный анализ структуры и детерминант мотивации употребления алкоголя у тувинской молодежи с учетом этнокультурального и психофизиологического контекста.

Материалы и методы

Выборка: в исследовании приняли участие более 1000 респондентов тувинской национальности в возрасте от 15 до 25 лет (подростки и молодежь), постоянно проживающих в Республике Тыва. Выборка репрезентативна по полу и возрасту.

Дизайн исследования: поперечное (кросс-секционное) исследование.

Методики:

1. Социологический и клинико-психологический опрос, включающий вопросы о возрасте первой пробы алкоголя, обстоятельствах первого употребления, регулярности, информированности о традиционных запретах.

2. Методика изучения мотивов употребления алкоголя В. Ю. Завьялова (адаптированный к тувинскому этносу вариант). Оценивает 6 шкал: социально-детерминированные, субмиссивные, гедонистические, псевдокультурные, атарактические мотивы и мотивы гиперактивации поведения.

3. Авторская анкета для оценки мотивации отказа от употребления алкоголя, включающая 4 шкалы: соответствие ожиданиям семьи; страх за здоровье; установка на здоровый образ жизни; скрытая желательность употребления, но зависимость от внешних условий.

4. Комплекс методик для определения латерального профиля (функциональной асимметрии мозга), включающий общепринятые моторные и сенсорные пробы.

Статистический анализ: Обработка данных проводилась с использованием программы IBM SPSS Statistics 26. Применялись методы описательной статистики (M , σ), корреляционный анализ (Пирсон, Спирмен), сравнение групп с помощью U -критерия Манна-Уитни. Уровень статистической значимости принят $p \leq 0.05$.

Результаты

Анкетирование выявило глубокий разрыв между декларативным знанием о влиянии алкоголя на здоровье и культурной преемственностью. Хотя 76% юношей и 65% девушек формально признают, что алкоголь мешает учебе и работе, лишь 22% опрошенных обладают знанием о существовании конкретных тувинских традиционных запретов на употребление алкоголя. Только 8% респондентов заявили, что лично придерживаются этих норм. При этом 35% выразили желание, чтобы их будущие дети следовали данной традиции, что указывает на ее латентную ценность и потенциал для реабилитации в профилактической работе.

Структура мотивации употребления алкоголя показала специфический для тувинской молодежи мотивационный профиль (Рис. 1).

Мотивации употребления алкоголя

Рис. 1. Профиль мотивации употребления алкоголя тувинской молодежью по методике В. Ю. Завьялова, адаптированной для тувинского этноса (n=1000).

Доминирующими оказались социально-детерминированные мотивы (связанные с праздниками, обрядами, дружескими встречами) и субмиссивные мотивы («потому что предлагают, неудобно отказаться, не хочу обидеть»). Их совокупный вклад определяет более 70% мотивационного поля. Это указывает на то, что употребление алкоголя является, прежде всего, атрибутом социальной инклюзии, способом подтверждения принадлежности к группе.

Гедонистические (поиск удовольствия) и атарактические (снятие напряжения, тревоги) мотивы были выражены незначительно. Это коррелирует с данными о том, что 76% юношей и 62% девушек испытывают неприятные физиологические ощущения (тошнота, головная боль) после приема

алкоголя, что снижает его подкрепляющий эффект. Мотивы гиперактивации (преодоление скуки, раскрепощение) были умеренно выражены, что типично для молодежного возраста в целом.

Структура мотивации отказа от алкоголя в целом подтвердила специфический мотивационный профиль потребления, основанный на субмиссивности и подверженности групповому влиянию. При этом мотивы отказа выявили инверсию приоритетов по сравнению с общепринятыми профилактическими посылками (Рис. 2).

Наиболее мощным сдерживающим фактором является желание соответствовать ожиданиям непьющих родителей и рода (5.0 из 6 баллов). Утверждения типа «в нашей семье это не принято» имеют высокую побудительную силу. На втором месте — страх за здоровье, основанный на негативном личном или vicарном опыте (3.5 балла).

Установка на здоровый образ жизни как самостоятельная ценность оказалась наименее выраженной (2.8 балла). Вероятно, представления о здоровом образе жизни у молодежи смутные, либо это пока не актуально вследствие большого запаса здоровья.

Скрытая желательность (отказ обусловлен внешними обстоятельствами: «дорого», «не предлагают») набрала 3.2 балла. «Я не буду пить и курить, если все окружающие тоже это сделают» — внешнеобвинительная тенденция, апелляция к окружению, зависимость от группы, от среды. Эта мотивация отказа в большей степени перекликается с субмиссивной алкогольной мотивацией и указывает на неустойчивость такой установки.

Мотивации отказа от алкоголя

Рис. 2. Структура мотивации отказа от употребления алкоголя тувинской молодежью (n=1000).

- 1 — желание соответствовать родителям и другим родственникам; 2 — страх за свое здоровье и благополучие; 3 — желание вести здоровый образ жизни; 4 — скрытая желательность потребления алкоголя.

В качестве психофизиологических факторов рассмотрена роль правополушарности. Статистически значимая корреляция ($r=0.42$, $p<0.01$) была установлена между выраженностью субмиссивных мотивов и показателями правополушарного латерального профиля. Это согласуется с данными [3, 5] о том, что респонденты с доминированием правого полушария демонстрируют более высокие баллы по шкалам тревожности и фрустрации, а также склонность к ригидным поведенческим паттернам. Для них была характерна антиципационная несостоятельность — трудность в прогнозировании отдаленных негативных последствий своих действий в пользу сиюминутного социального одобрения.

Обсуждение

Полученные результаты позволяют утверждать, что алкоголизация тувинской молодежи — это в меньшей степени проблема индивидуального выбора в сторону химической эйфории, и в большей — симптом социокультурной и психофизиологической дезадаптации.

Прежде всего, это утрата культурного «иммунитета». Исторически существовавший строгий запрет на употребление араки женщинами и мужчинами до 30 лет выступал мощным внешним регулятором. Его исчезновение создало ценностный вакуум, который был заполнен иными, проалкогольными групповыми нормами.

Интерес вызывает доминанция социально-субмиссивной мотивации. Употребление алкоголя выполняет функцию «социального клея», инструмента быстрой интеграции в группу. Для правополушарного индивидуума с высокой чувствительностью к социальному одобрению и трудностями в отстаивании личных границ отказ равносильен риску социальной эксклюзии. Это делает традиционные призывы «умей сказать «нет»» психологически нерелевантными.

Вместе с тем, семья традиционно выступает как ключевой ресурс профилактики. Парадоксальным и обнадеживающим является тот факт, что основной мотив отказа — соответствие ожиданиям семьи. Это указывает на сохранение силы семейно-родственных связей. Однако этот ресурс работает лишь в случае, если в самой семье существуют и транслируются трезвые нормы. В противном случае давление семьи, наоборот, становится фактором риска. Борьба с алкоголизацией в Туве требует перехода от медицинской к культурально-психологической парадигме, где профилактика — это процесс восстановления культурной идентичности и развития психологических компетенций, позволяющих противостоять групповому давлению.

Полученные данные свидетельствуют о неэффективности стандартных информационно-запретительных стратегий профилактики. Алкоголизация в тувинской молодежной среде является в большей степени социокультурным

и психофизиологическим феноменом, нежели следствием целенаправленного поиска эйфории или снятия напряжения. Высокий удельный вес субмиссивных мотивов отражает как коллективистскую направленность этноса, так и правополушарные особенности когнитивного стиля. Разрабатываемые программы профилактики должны смещать акцент с медицинских последствий на формирование навыков асертивного поведения, развитие функций левого полушария (планирование, анализ последствий) и активную реабилитацию позитивных традиционных норм, запрещающих раннюю алкоголизацию.

Выводы

1. Мотивация к употреблению алкоголя у тувинской молодежи имеет специфическую структуру с доминированием социально-детерминированных и субмиссивных мотивов, что напрямую связано с коллективистской культурой и преобладанием правополушарного когнитивного стиля.

2. Информационные кампании, акцентирующие медицинский вред алкоголя и пропагандирующие ЗОЖ как абстрактную ценность, имеют низкую эффективность в данной популяции.

3. Перспективные направления профилактики должны включать реабилитацию и активную пропаганду традиционного дискурса, актуализацию исторических запретов не как архаики, а как мудрого этнического правила выживания и сохранения рода.

4. Тренинги асертивности и антиципационных навыков, как инструмент развития функций левого полушария через обучение конкретным алгоритмам отказа, моделированию ситуаций и анализу долгосрочных последствий в групповом формате.

5. Работа с семейными системами, усиление и поддержка трезвых норм внутри семей, обучение родителей трансляции просоциальных, асертивных установок.

6. Создание альтернативных групп принадлежности. Формирование молодежных сред (кружки, спортивные секции, этнокультурные проекты), где статус и уважение достигаются через деятельность, не связанную с употреблением алкоголя.

Список литературы

1. Атаманова Г. И. Междисциплинарное исследование здоровья народа тыва // *European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук)*. 2014. № 6. Том 2. С. 409–418.

2. Кенин-Лопсан М. Б. *Традиционная культура тувинцев*. — Кызыл: Тувинское книжное издательство, 2006.

3. Хомушку (Куулар) С. Д. Особенности алкогольного потребления среди молодежи г. Кызыла // Наука и социум: материалы X международной научно-практической конференции «Безопасность человека в экстремальных климато-экологических и социальных условиях» / науч. ред. М. Г. Чухрова. — Новосибирск: Изд-во АНО ДПО «СИПППИСР», 2019. — С. 102–107.
4. Чухрова М. Г., Атаманова Г. И., Хомушку С. Д., Юдина С. Д., Чухров А. С. Этнокультуральный подход к превенции алкогольного потребления у тувинцев // Профессиональное образование в современном мире. 2019. Т. 9. № 4. С. 3346–3355.
5. Леутин В. П., Кривошеков С. Г., Чухрова М. Г. Связь употребления алкоголя с особенностями функциональной асимметрии мозга тувинцев // Физиология человека, 1999, № 3 том 25. — с. 67–70.
6. Резников Е. Н., Товуу Н. О. Этнопсихологические характеристики народа тыва: теория и практика. монография М.: ПЕР СЭ, 2002. 223 с.
3. Чухрова М. Г., Пронин С. В., Собольников В. В., Куулар С. Д. Влияние функциональной асимметрии мозга на потребление психоактивных веществ подростками Южно-Сибирских регионов: стратегии профилактики. Профессиональное образование в современном мире. Всероссийский научный журнал. Новосибирский государственный аграрный университет. 2024. № 4.

DOI 10.34660/INF.2026.21.13.192

КОМПОНЕНТНАЯ МОДЕЛЬ БЛАГОПОЛУЧИЯ СОТРУДНИКОВ АВИАЦИОННОГО ПАССАЖИРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЛОГИКЕ СТРУКТУРНО-ЭМПИРИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Рахиммирзаев Санжар Ботурович

кандидат психологических наук PhD, доцент

Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека

Аннотация. В статье представлена разработка компонентной модели психологического благополучия сотрудников авиационного пассажирского обслуживания в логике структурно-эмпирического подхода. Проведён сравнительный анализ современных академических и корпоративных концепций благополучия, выявлены их ограничения применительно к отраслевой специфике авиационного сервиса. На основе структурного синтеза сформирована интегративная модель, включающая девять взаимосвязанных компонентов, отражающих индивидуально-психологические и организационные параметры профессиональной среды.

Ключевые слова: психологическое благополучие, сотрудники авиационного пассажирского обслуживания, структурно-эмпирический подход, компонентная модель, организационная психология, профессиональная среда, управление персоналом, мультикультурная среда.

Abstract. The article presents the development of a component-based model of psychological well-being of aviation passenger service employees within the framework of the structural-empirical approach. A comparative analysis of contemporary academic and corporate concepts of well-being was conducted, and their limitations in relation to the specific features of the aviation service sector were identified. Based on structural synthesis, an integrative model was developed, comprising nine interrelated components reflecting individual psychological and organizational parameters of the professional environment.

Keywords: psychological well-being, aviation passenger service employees, structural-empirical approach, component-based model, organizational psychology, professional environment, human resource management, multicultural environment.

Введение. Психологическое благополучие сотрудников авиационного пассажирского обслуживания приобретает особую значимость в условиях высокой регламентированности труда, постоянного взаимодействия с пассажирами и необходимости соблюдения стандартов безопасности и сервиса. Профессиональная деятельность в данной сфере сопряжена с эмоциональными нагрузками, временным дефицитом, межкультурными коммуникациями и цифровой стандартизацией процессов. Эти факторы повышают требования к устойчивости персонала и делают проблему поддержания благополучия не только индивидуально-психологической, но и организационно-стратегической. В связи с этим возникает необходимость научно обоснованной модели, позволяющей системно описывать и оценивать данное явление.

В научной литературе благополучие рассматривается в рамках различных концепций — субъективного, психологического, организационного и профессионального благополучия. Исследования подчеркивают роль личностных ресурсов, социальной поддержки, смысла труда и организационных условий. Вместе с тем большинство существующих моделей имеют универсальный характер и не учитывают специфику авиационного пассажирского обслуживания как сферы с высокой степенью нормативности и мультикультурности. Кроме того, в исследованиях нередко отсутствует четкая логика перехода от теоретического описания структуры благополучия к его эмпирической операционализации.

В этой связи целью настоящей статьи является разработка и теоретическое обоснование компонентной модели психологического благополучия сотрудников авиационного пассажирского обслуживания в логике структурно-эмпирического подхода. Предполагается, что благополучие данной категории работников представляет собой системное образование, включающее взаимосвязанные компоненты, которые могут быть теоретически выделены и впоследствии эмпирически измерены. Реализация поставленной цели предполагает анализ существующих концепций, выделение структурных компонентов с учетом отраслевой специфики и определение направлений их диагностической операционализации.

Материалы и методы. Исследование носит теоретико-концептуальный характер и выполнено в логике структурно-эмпирического подхода. Работа проводилась поэтапно и включала последовательный анализ проблемы, разработку структурной модели и её содержательную операционализацию без проведения эмпирической проверки на данном этапе.

На первом этапе был осуществлён сравнительно-аналитический обзор современных академических и корпоративных моделей благополучия сотрудников, а также исследований, посвящённых особенностям труда в сфере авиационного пассажирского обслуживания. Анализ проводился с целью

выявления их ограничений применительно к отраслевой специфике. В частности, оценивались такие параметры, как степень операционализируемости компонентов, культурная адаптивность, практическая применимость и экономическая реализуемость в условиях Республики Узбекистан

На втором этапе на основе выявленных теоретических дефицитов была разработана интегративная компонентная модель благополучия сотрудников компаний пассажирского обслуживания в авиаиндустрии. Конструирование модели осуществлялось методом структурного синтеза, предполагающего объединение гедонистических и эвдемонистических аспектов благополучия в единую систему. В результате были выделены девять взаимосвязанных компонентов, отражающих индивидуально-психологические и организационные параметры профессиональной среды

На третьем этапе проведена содержательная операционализация каждого компонента модели. Для этого были определены его функции, типичные проявления в условиях авиационного сервиса, а также возможные субъективные и объективные диагностические индикаторы. Отдельное внимание уделялось критериям измеримости и управляемости компонентов, что соответствует требованиям структурно-эмпирического подхода, переходу от теоретической конструкции к потенциально верифицируемой системе показателей.

Результаты. В ходе проведённого теоретико-аналитического исследования были получены результаты, позволившие сформировать отраслево-специфичную компонентную модель психологического благополучия сотрудников авиационного пассажирского обслуживания в логике структурно-эмпирического подхода. Полученные данные отражают последовательные этапы работы от выявления ограничений существующих концепций до структурного моделирования и операционализации компонентов.

На первом этапе сравнительный анализ современных моделей благополучия показал, что каждая из них содержит значимые положения, однако в контексте авиационного сервиса выявляются определённые ограничения. Так, модель требований–ресурсов работы Т. Баккера и Е. Демероути характеризуется высокой степенью абстрактности и требует конкретизации применительно к отрасли [8]. Концепция благополучия М. Селигмана, известная как «PERMA», акцентирует позитивные эмоции, вовлечённость, отношения, смысл и достижения, однако в первоначальном варианте не включает организационные и физические параметры труда [5]. Модель благополучия, разработанная исследовательской группой Дж. Клифтон и Т. Рат, ориентирована на универсальные элементы жизненного благополучия, но требует значительных организационных ресурсов при внедрении [9]. Подход Б. Бен-Шахара и соавторов, интегрирующий духовные и личностные аспекты, демонстрирует трудности операционализации отдельных компонентов в прикладной организационной среде [6, 7].

Полученные данные позволили зафиксировать необходимость разработки модели, учитывающей специфику сменной работы, эмоционального труда, мультикультурной среды и организационных особенностей авиационного пассажирского обслуживания в Республике Узбекистан.

На втором этапе исследования был осуществлён структурный синтез и сформирована интегративная модель, включающая девять взаимосвязанных компонентов благополучия. В структуру модели включены физическое здоровье и энергичность, эмоциональная устойчивость и стрессоустойчивость, социальная поддержка и командное взаимодействие, межкультурная и межпоколенческая инклюзивность, осмысленность работы и ценностная сопричастность, достижения и признание заслуг, профессиональный рост и развитие, баланс работы и личной жизни, организационная поддержка и условия труда.

Компоненты сгруппированы таким образом, чтобы отражать как индивидуально-психологические параметры (физическое состояние, эмоциональная устойчивость, осмысленность, достижения), так и социально-организационные условия (командное взаимодействие, инклюзивность, поддержка среды, баланс и развитие). Структура модели объединяет гедонистические аспекты благополучия, традиционно рассматриваемые в работах М. Селигмана, и эвдемонические аспекты, описанные в исследованиях Д. А. Лентьева, при этом дополняя их отраслевой и управленческой конкретикой [1–4].

На третьем этапе были получены результаты операционализации каждого компонента. Для всех структурных элементов определены содержательные индикаторы, позволяющие фиксировать их проявления на уровне субъективной оценки сотрудника и на уровне организационных показателей. Установлено, что каждый компонент может быть представлен через совокупность измеряемых характеристик, что соответствует требованиям структурно-эмпирического подхода, переходу от теоретической конструкции к потенциально верифицируемой системе показателей.

Обсуждение. Полученные результаты позволили теоретически обосновать и структурировать компонентную модель психологического благополучия сотрудников авиационного пассажирского обслуживания в логике структурно-эмпирического подхода. Разработанная модель отвечает на обозначенную во введении проблему — отсутствие отраслево-специфичной, операционализируемой и управляемой системы оценки благополучия персонала в условиях авиационного сервиса. В ходе исследования была сформирована структура из девяти взаимосвязанных компонентов, каждый из которых получил содержательное описание и диагностические ориентиры. Тем самым благополучие было представлено не как абстрактная категория, а как системное образование, поддающееся аналитическому и прикладному управлению.

Сопоставление полученных результатов с существующими концепциями показывает как преемственность, так и различия. Так, модель требований ресурсов Т. Баккера и Е. Демероути рассматривает благополучие через баланс нагрузок и ресурсов, однако не конкретизирует отраслевые особенности [8]. Предлагаемая модель сохраняет идею ресурсной среды, но дополняет её компонентами инклюзивности, организационной поддержки и баланса работы и личной жизни, адаптированными к условиям авиационной отрасли. Концепция М. Селигмана акцентирует позитивные эмоции, смысл и достижения, что коррелирует с компонентами осмысленности труда и признания заслуг в представленной модели [5]. Вместе с тем предложенная структура расширяет рамки «PERMA», включая физическое здоровье, условия труда и управленческую поддержку как обязательные элементы. Подход Д. А. Леонтьева подчеркивает значение смысложизненных ориентаций и эвдемонического измерения благополучия [2–4]. Полученные результаты подтверждают важность этого аспекта, но интегрируют его в организационный контекст профессиональной деятельности. Таким образом, разработанная модель не противопоставляется существующим теориям, а синтезирует их положение в отраслево-конкретизированной форме.

Ограничения исследования связаны с его теоретико-концептуальным характером. На данном этапе модель не прошла эмпирическую проверку, что не позволяет делать выводы о статистической устойчивости структуры и силе взаимосвязей между компонентами. Кроме того, анализ ограничивался преимущественно концепциями, представленными в научной и корпоративной литературе, без привлечения эмпирических данных из конкретных организаций. Возможным ограничением является и культурная специфика разработки модели, ориентированной на условия Республики Узбекистан, что требует дополнительной проверки её применимости в иных социокультурных контекстах.

Перспективы дальнейших исследований связаны с эмпирической верификацией предложенной структуры. Это предполагает разработку психодиагностического инструментария, проверку факторной модели, оценку надёжности и валидности компонентов, а также анализ их взаимосвязи с показателями эффективности работы и текучести кадров. Практическое применение результатов возможно в системе управления персоналом авиационных компаний. Модель может служить основой для регулярного мониторинга благополучия, разработки программ профилактики выгорания, оптимизации графиков, внедрения наставничества и совершенствования управленческих практик.

Выводы. Проведённое исследование подтвердило, что анализ благополучия сотрудников авиационного пассажирского обслуживания требует методологической рамки, позволяющей связать теоретическое описание явления с его практической измеримостью. В этой связи структурно-эмпирический

подход продемонстрировал свою продуктивность как инструмент поэтапного конструирования модели, от выявления теоретических дефицитов существующих концепций к формированию структурной системы и её содержательной операционализации.

В результате работы была разработана компонентная модель психологического благополучия, включающая девять взаимосвязанных элементов, охватывающих индивидуально-психологические и организационные параметры профессиональной среды. Принципиально важным итогом является не только выделение самих компонентов, но и их структурная упорядоченность, обеспечивающая возможность последующего эмпирического измерения. Тем самым реализована ключевая логика структурно-эмпирического подхода, переход от концептуального анализа к формированию системы операционализируемых показателей.

Выявлена тенденция к необходимости интеграции гедонистических и эвдемонических аспектов благополучия с конкретными характеристиками организационной среды. Показано, что универсальные модели, разработанные Т. Баккером, Е. Демероути, М. Селигманом, Д. А. Леонтьевым и другими исследователями, требуют структурной адаптации к условиям авиационного сервиса. Предложенная модель восполняет данный пробел за счёт включения отраслевых и мультикультурных параметров, что усиливает её прикладную направленность.

Перспективы дальнейших исследований непосредственно связаны с продолжением реализации структурно-эмпирического подхода, эмпирической верификацией модели, факторной проверкой её структуры, разработкой психодиагностического инструментария и оценкой управленческой эффективности внедрения компонентов. Практическая значимость работы заключается в создании методологически обоснованной основы для системного мониторинга и развития благополучия сотрудников авиационной отрасли Республики Узбекистан.

Список литературы

1. Иванова Т. Ю. *Современные проблемы изучения личностных ресурсов в профессиональной деятельности.* // *Организационная психология.* — 2018. — Т. 8. — № 1. — С. 85–121.
2. Леонтьев Д. А. *Диагностика переживаний в профессиональной деятельности: валидизация методики.* // *Организационная психология.* — 2017. — Т. 7. — № 2. — С. 30–51.
3. Леонтьев Д. А. *Счастье и субъективное благополучие: к конструированию понятийного поля.* // *Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены.* — 2020. — № 1 (155). — С. 14–37.

4. Леонтьев Д. А., Лебедева А. А. Пандемия как вызов субъективному благополучию: тревога и совладание. // *Консультативная психология и психотерапия*. — 2020. — Т. 28. — № 2. — С. 90–108.

5. Хвостунова О. Б. Позитивная психология старения: концепция успешное старение и модель PERMA М. Селигмана. // *Научный электронный журнал Меридиан*. — 2020. — № 3. — С. 399–401.

6. Ben-Shahar T. *The Pursuit of Perfect: How to stop chasing perfection and start living a richer, happier life*. — New York: McGraw-Hill, 2009. — 224 p.

7. Ben-Shahar T., Avrahami A. *Happier, no matter what: cultivating hope, resilience, and purpose in hard times*. — New York: Sounds True, 2021. — 176 p.

8. Demerouti E., Bakker A. B., Nachreiner F., Schaufeli W. B. *The job demands-resources model of burnout*. // *Journal of Applied Psychology*. — 2001. — Vol. 86, № 3. — P. 499–512.

9. Rath T., Harter J. *Wellbeing: The Five Essential Elements* / Tom Rath, James K. Harter. — New York: Gallup Press, 2010. — 229 p.

DOI 10.34660/INF.2026.21.17.150

A STUDY ON INTERVENTION AND PREVENTION STRATEGIES FOR COLLEGE STUDENTS' MENTAL HEALTH PROBLEMS BASED ON EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

Luo XiaoYu

Student

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Republic of Kazakhstan

Abstract: *With the deepening of social transformation and the increasing popularity of higher education, college students face growing psychological pressure, and mental health has become a key factor affecting their all-round development. Based on educational psychology theory, this paper systematically analyzes the psychological problems of college students in academics, emotions, interpersonal relationships, self-cognition, and behavioral adaptation. It analyzes the causes of these problems from multiple dimensions, including cognition, motivation, emotion, society, and environment, and proposes multi-level and systematic intervention and prevention strategies supported by cognitive-behavioral theory, positive psychology, social learning theory, and career development theory. Furthermore, this paper explores the organizational, personnel, curriculum, activity, and collaborative mechanisms needed to ensure the effective implementation of these strategies. This paper aims to provide theoretical reference and practical guidance for college students' mental health education, helping them accumulate psychological capital and continuously improve their mental health level.*

Keywords: *Educational psychology; College students' mental health; Psychological intervention; Prevention strategies; Psychological capital*

1.Introduction

The college period is a critical period for personal development. During this time, students face pressure from academics, employment, and interpersonal relationships, as well as profound cognitive challenges related to emotions and self-identity. If these psychological pressures are not addressed promptly and effectively, they can easily lead to anxiety, depression, and adjustment difficulties. Mental health problems among college students not only hinder their personal growth but also affect the quality of talent cultivation in higher education institutions. From the perspective

of educational psychology, college student mental health falls within the scope of counseling or clinical practice and is closely related to learning motivation, cognitive development, social-emotional competence, and the educational environment. Educational psychology emphasizes understanding individual developmental needs and behavioral change mechanisms in real educational situations. This perspective has significant theoretical and practical value for exploring the maintenance and promotion of college student mental health. Currently, many studies have explored college students' mental health problems from the perspective of mental health education or counseling, but most remain at the level of phenomenon description and countermeasure suggestions. Existing intervention measures mostly focus on post-event remediation, neglecting pre-event prevention and lacking the design of multi-level, multi-party collaborative mechanisms. This paper attempts to construct an intervention and prevention strategy system based on educational psychology theory, covering multiple dimensions such as cognition, behavior, emotion, social interaction, and career development, aiming to make up for the shortcomings of existing research and provide a more systematic and in-depth theoretical foundation for mental health work in universities.

2. Main Manifestations of College Students' Mental Health Problems and Their Educational Psychological Attributions

2.1 Main Manifestations

College students' mental health problems are multi-dimensional and complex. In terms of academics, common problems include learning anxiety, lack of goals, procrastination, and difficulty adapting to university life. Many students struggle with independent learning after entering university, experiencing decreased self-efficacy, and in severe cases, even developing aversion to learning. Regarding interpersonal relationships, loneliness, social avoidance, and poor conflict management skills are prevalent, especially in group environments where students from diverse backgrounds are more prone to communication barriers and emotional isolation. In terms of emotional management, some students experience persistent low moods, intense mood swings, or ineffective stress coping mechanisms; in severe cases, they may even have self-harm or suicidal thoughts. At the level of self-awareness, some students have low self-esteem, leading to identity confusion and a lack of clear future direction, making them particularly susceptible to «impersonation syndrome» in highly competitive environments. Furthermore, with the widespread use of the internet, behavioral adaptation problems such as internet addiction and virtual dependence are becoming increasingly prominent, disrupting students' normal learning and life rhythms. These problems reflect both the inadequacy of individual psychological adaptation and the shortcomings of the education system in supporting students' holistic development.

2.2 Attribution Analysis from the Perspective of Educational Psychology

From the perspective of educational psychology, the causes of mental health problems among university students are multifaceted. Cognitive, motivational, emotional, social, and environmental factors can all contribute to mental health problems[1]. While university students generally possess abstract thinking abilities, they are also susceptible to cognitive biases such as absolutist thinking and catastrophic imagination. These biases can affect students' emotions and behaviors. A lack of metacognition and learning strategies can also exacerbate academic pressure and affect self-evaluation. Problems such as excessively strong or weak learning motivation, unreasonable goals, and low self-efficacy are common among university students. Many students are driven by extrinsic motivation, overwhelmed by exams, and neglect the cultivation of intrinsic interests, easily leading to burnout. Inadequate emotion regulation is at the heart of many mental health problems among university students. Students generally lack strategies for emotion recognition, expression, and proactive coping. Social and personality factors are also important factors influencing the mental health of university students. For example, insufficient interpersonal skills, insecure attachment, and neurotic tendencies can increase psychological conflict and adjustment difficulties[2]. Environmental factors also affect students' mental health. The environment referred to here includes the university's education and evaluation mechanisms, campus culture, family expectations and support, etc. For example, a singular evaluation standard, rigid management, and an overly competitive atmosphere can all increase students' psychological burden. The influx of complex information in the current «Internet+» era has also brought new challenges to the psychological adaptation of college students. These factors are intertwined and constitute a complex system affecting mental health. Therefore, effective intervention must also start from multiple angles to form a systematic support network.

3. Exploring intervention and prevention strategies for college students' mental health problems from the perspective of educational psychology

3.1 Intervention and prevention strategies based on cognitive behavioral theory

Cognitive behavioral theory believes that an individual's emotions and behaviors are deeply influenced by their cognitive patterns. Therefore, intervention measures need to consider both cognitive reconstruction and behavioral change. In terms of cognition, cognitive reconstruction can help students identify irrational beliefs such as «I will never fail» and thus establish a more realistic and positive cognitive pattern. Rational emotive behavior therapy (REBT) is suitable for individual or group counseling and can effectively alleviate emotional distress and enhance psychological resilience. Schools can offer courses related to cognitive skills training, such as critical thinking, introduction to positive psychology and problem-solving strategies, to improve students' metacognitive abilities and thinking

flexibility, and fundamentally prevent emotional problems caused by cognitive distortion. In terms of behavior, specific behavioral modification measures should be taken to alleviate students' psychological discomfort. For example, behavioral activation can encourage students to participate in fun and meaningful activities, breaking negative cycles; relaxation training (mindfulness meditation, systematic desensitization, etc.) and social skills training can also effectively alleviate anxiety and improve interpersonal adaptability. Universities can also organize more sports activities, artistic creation, and volunteer services to guide students in developing healthy lifestyle habits. Students themselves should also strengthen their time management and self-planning abilities to consolidate positive behaviors and prevent the occurrence of psychological problems. These interventions can effectively alleviate surface symptoms, help students establish long-term self-regulation mechanisms, and form healthy behavioral patterns.

3.2 Intervention and Prevention Strategies Based on Positive Psychology and Psychological Capital

Enhancement Positive psychology shifts its focus from «problem-solving» to «cultivating strengths,» aiming to improve well-being and mental health by developing an individual's intrinsic positive qualities and psychological resources. Positive psychotherapy can guide students to focus on their own strengths, record acts of gratitude, and cultivate forgiveness and hope, thereby effectively alleviating depression and anxiety and improving life satisfaction. Universities can offer courses such as «Happiness Courses» and «Strengths Exploration Workshops» to help students identify and leverage their strengths and cultivate a growth mindset; campus culture should advocate cooperation. Positive psychology concepts help improve students' mental health, promote inclusivity, and spread positive ideas. Positive values can be conveyed through role model publicity, themed class meetings, and media. In addition, cultivating students' gratitude, empathy, and resilience can also help students adjust their mental state, promote collective cohesion, and campus harmony. The integration of positive psychology concepts helps to promote the transformation of college mental health education from the traditional «problem intervention» model to a more comprehensive «potential development» model, and achieve the deepening and expansion of educational goals [3]. This transformation can improve students' psychological quality, inject new vitality into campus culture construction, and form a virtuous cycle.

3.3 Intervention and prevention strategies based on social learning theory and interpersonal interaction

Social learning theory emphasizes the role of observational learning, role model influence, and social reinforcement in behavior change. In social learning, the quality of interpersonal interaction is the key to mental health. Colleges and universities can improve the peer support system, such as peer counseling,

mentorship, and student mental health committees, so that students can obtain emotional support and feedback in an equal and trusting relationship. Group counseling uses group dynamics and interpersonal learning to help students identify their own behavioral patterns, practice new behavioral methods, and gain a sense of belonging through interaction. Teacher-student interaction is also crucial. Teachers can indirectly promote students' mental health by creating a safe and trusting classroom atmosphere through supportive communication, timely feedback and attention to students' emotional needs. Schools should strengthen the training of interpersonal communication skills, such as teaching listening, expression and conflict resolution skills through workshops and role-playing, and providing students with more positive interaction opportunities through cooperative learning and club activities to reduce feelings of loneliness and alienation. Creating an inclusive, respectful and bullying-free campus environment is also very important. This requires coordination and cooperation between the campus system and culture. Campus rules and regulations should clearly define anti-bullying policies, carry out multicultural education, and encourage cross-group communication to prevent psychological problems caused by interpersonal conflicts from the source. A good social support system is an important guarantee for preventing psychological crises and promoting early detection and intervention[4]. Through these comprehensive measures, a more favorable environment for students' growth can be created, and the incidence of psychological problems can be effectively reduced.

3.4 Intervention and prevention strategies based on career development and learning adaptation

The mental health of college students is closely related to their academic and career development. Poor learning adaptation and confusion about the future are often important sources of psychological stress. Personalized academic guidance can be provided to students with learning anxiety and difficulty adapting, such as guidance on learning methods, time management training and test anxiety relief methods, to help them rebuild their learning confidence. Career planning and employment psychological counseling can help students clarify their career direction and alleviate employment pressure. Career assessment, internship recommendation and mock interview can enhance students' career adaptability. Universities should strengthen adaptive education from the beginning of freshmen's enrollment, accelerate the integration of adaptive education into university life through mentorship, freshmen seminars and campus exploration activities, and systematically offer career planning courses throughout the university stage to guide students in self-exploration, career cognition and decision-making training, and avoid anxiety and panic before graduation. Cultivating students' awareness of self-directed learning and lifelong learning helps to improve students' academic performance, enhance their ability to adapt to changes and their sense of control

over life, which are important resources for preventing psychological problems [5]. Improving psychological flexibility can also significantly alleviate psychological symptoms and promote healthy personality development. Therefore, relevant training can also be included in mental health courses. Through these systematic measures, students can better cope with the challenges in learning and career development and lay a solid foundation for future career development.

4. Implementation Guarantee and Support System for Psychological Health Intervention and Prevention Strategies in Universities

To effectively implement the above strategies, a systematic implementation guarantee and support system must be established. Universities need to improve their psychological health education work mechanisms and clarify responsibilities and collaborations. Departments such as the psychological counseling center, student affairs office, and academic affairs office should collaborate to avoid fragmented work; team building is crucial. It is essential to improve the professional competence and ethics of psychological counselors and strengthen psychological health training for counselors, class teachers, and other personnel, making them an important force in psychological education. In terms of curriculum development, psychological health education should be incorporated into the compulsory or core elective course system, combined with blended online and offline teaching to ensure the scientific and practical nature of the content. Activities should be diversified, widely disseminating psychological health knowledge through psychological health awareness months, lectures, public accounts, etc., to create an atmosphere that values psychological health. Cooperation between families, schools, and society is indispensable. Schools can proactively communicate with parents, guide them to set reasonable expectations, provide scientific guidance, and connect with social resources such as psychiatric hospitals and community service centers to build a «three-party support» network. In addition, it is necessary to improve the early warning and referral mechanism for psychological crises, and achieve early detection and early intervention through regular screening, dynamic assessment and rapid response to prevent the occurrence of extreme events [6]. At the same time, it is also necessary to establish a scientific evaluation system, regularly evaluate the effectiveness of mental health education, and adjust and optimize intervention strategies in a timely manner to ensure the continuous improvement and effective implementation of the work.

5. Conclusion

The mental health problems of college students are the product of a complex interweaving of personal factors, educational environment factors and social factors. Educational psychology has an integrative, developmental and situational theoretical perspective, which provides a solid foundation for understanding and dealing with the mental health problems of college students. This paper starts

from the multi-dimensional theories of cognitive behavior, positive psychology, social interaction and career development, and constructs a strategy system that combines intervention and prevention, emphasizing the key role of institutional guarantee and multi-subject cooperation. It should be recognized that the mental health work of college students is not only about improving individual adaptability, but also about the profound transformation of educational concepts, that is, from focusing on academic performance to all-round development, from passive coping to active prevention, and from professional counseling to holistic education. In the future, more targeted empirical research should be carried out in combination with the type of college, the characteristics of students and cultural background, to explore the mechanism of dynamic evaluation and long-term tracking, and to provide continuous support for policy formulation and practical improvement [7]. Only by integrating mental health into the entire educational process and building a truly student-centered supportive environment can we effectively enhance college students' psychological capital and sense of well-being, helping them cope with various challenges in their future lives. This requires the joint efforts of educators, families, and all sectors of society to form a continuous force of care and provide comprehensive protection for college students' mental health.

REFERENCES:

1. Nowland R, Christian D L, Aspinall G, et al. *Children's involvement in the development and evaluation of parent-focused mental health interventions: a scoping review protocol*[J]. *JBIEvidence Synthesis*, 2025, 23(2): 408–415.
2. Tang Y, Diao H, Jin F, et al. *The effect of peer education based on adolescent health education on the resilience of children and adolescents: A cluster randomized controlled trial*[J]. *Plos one*, 2022, 17(2): e0263012.
3. Zhang Tianmeng, Gao Zhen. *Exploration of a Model for College Students' Mental Health Education Based on the Perspective of Positive Psychology* [J]. *Youth of the Times*, 2025, (05): 97–99
4. Halidu M D, Kotera Y. *Adolescent social anxiety, school satisfaction, family emotional support, and school absenteeism: Findings from Young-HUNT3 and Norwegian National education data*[J]. *Journal of Clinical Medicine*, 2024, 13(9): 2547.
5. Yang Xiao, Cao Ying, Jiang Cheng. *A study on the effective mechanism of psychological flexibility in the prevention and intervention of mental health problems of college students* [J]. *Journal of Shanxi Energy College*, 2023, 36(05):26–28

6. Huang Rongfeng. *Analysis of the Effectiveness of Student Mental Health and Safety Education from the Perspective of Educational Psychology — A Review of «A Study on the Effectiveness of Mental Health Education in Higher Education Institutions»* [J]. *Journal of China Safety Science*, 2024, 34(05):248

7. Zeng Lihua. *Research on the Theory of Educational Psychology and Health Education of College Students — A Review of «College Students' Mental Health»* [J]. *Chinese School Health*, 2021, 42(08):1115.

DOI 10.34660/INF.2026.21.35.033

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО РАЗВИТИЮ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Абдурахманова Регина Исамутдиновна

преподаватель

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека

***Аннотация.** В статье представлены результаты теоретико-эмпирического исследования психологической устойчивости военнослужащих. Психологическая устойчивость рассматривается как интегративное личностное образование, включающее эмоционально-волевой, мотивационно-ценностный, когнитивный и поведенческий компоненты, обеспечивающие надёжность деятельности в условиях профессионального стресса и высокой ответственности.*

***Ключевые слова:** психологическая устойчивость, военнослужащие, профессиональная подготовка, саморегуляция поведения, эмоционально-волевая устойчивость, профессиональная мотивация, социально-психологическая адаптация, психологический тренинг, статистический анализ, экспериментальное исследование.*

***Abstract.** The article presents the results of a theoretical and empirical study of the psychological resilience of military personnel in the process of professional training. Psychological resilience is analyzed as an integrative personal construct that includes emotional-volitional, motivational-value, cognitive, and behavioral components, ensuring reliability of performance under conditions of professional stress and high responsibility.*

***Keywords:** psychological resilience, military personnel, professional training, behavioral self-regulation, emotional-volitional stability, professional motivation, socio-psychological adaptation, psychological training, statistical analysis, experimental research.*

Проведённый анализ научной литературы подтверждает, что психологическая устойчивость играет ключевую роль в успешном выполнении профессиональных задач военнослужащими. Психологическая устойчивость

охватывает широкий спектр личностных и эмоциональных характеристик, обеспечивающих эффективное функционирование в условиях службы и преодоление возникающих трудностей.

Введение. Военная служба представляет собой сложную и ответственную деятельность, требующую высокой концентрации, принятия решений в стрессовых ситуациях, выдержки, самоконтроля и умения справляться с адаптацией к меняющимся условиям. Психологическая устойчивость помогает военнослужащим поддерживать эмоциональную стабильность, оставаться сосредоточенными и принимать эффективные решения, несмотря на давление и стресс.

Материалы и методы. Исследование носит теоретико-практический характер и выполнено в логике структурно-эмпирического подхода. Работа проводилась поэтапно и включала последовательный анализ проблемы, разработку структурной модели и её содержательную операционализацию и проведением эмпирической проверки на данном этапе.

Д. Г. Мухамедова, С. Б. Рахиммирзаев, Л. У. Равшанов, Ф. Т. Шерматов, А. А. Саидов., А. А. Джаббаров, видят психологическую устойчивость, как способность личности сохранять гармонию с окружающим миром и внутреннее равновесие в меняющихся условиях деятельности.

Д. Г. Мухамедовой рассматриваются проблемы социально-психологической адаптации и формирования профессиональной идентичности, подчёркивается значимость развития эмоционально-волевых качеств и коммуникативной компетентности [3-С.51–54]

С. Б. Рахиммирзаев связывает профессиональную мотивацию с социально-психологическими характеристиками, обеспечивающими готовность будущих специалистов к деятельности в условиях высокой ответственности [6-С.156–164.]

Ашуровым Р.Н, Наркуловым А.К рассматриваются устойчивость как интегративное личностное образование, включающее ценностно-смысловой, эмоционально-волевой и поведенческий компоненты, обеспечивающие надёжность деятельности в экстремальных условиях службы [1- С. 457–469.]

В исследовании Ф. Т. Шерматова рассматриваются социально-психологические факторы профессиональной напряжённости будущих офицеров и их влияние на эффективность военно-профессиональной подготовки. Автор подчёркивает роль эмоциональной устойчивости, мотивации и механизмов саморегуляции в преодолении стрессовых нагрузок. Психологическая устойчивость трактуется как динамическая система регуляции психического состояния, обеспечивающая сохранение продуктивности деятельности [8- С.-40–52.]

В диссертации А. А. Саидова управленческая компетентность военных руководителей анализируется через когнитивный, эмоционально-волевой, мотивационный и коммуникативный компоненты. Отмечается, что эффективность

управления напрямую связана с уровнем саморегуляции и эмоциональной стабильности руководителя. Управленческая компетентность рассматривается как проявление психологической устойчивости личности в профессиональной деятельности [7- С.-45–58.]

Анализ работ Равшанова Л. У. показывает, что формирование патриотических ценностей и положительного имиджа военнослужащего рассматривается им как системный психологический процесс, направленный на развитие мотивационно-ценностного, адаптационного и регулятивного потенциала личности. Выделенные автором факторы жизненной включенности, удовлетворенности жизнью и устойчивости к потере направленности фактически отражают ключевые структурные компоненты психологической устойчивости военнослужащих [4- С. 177–183., 5- С. 374–385.]

Работа А. А. Джаббарова посвящена психологическим аспектам формирования лидерских качеств у военнослужащих. Автор устанавливает, что патриотическая направленность, социальная зрелость и волевая устойчивость способствуют эффективному лидерскому поведению, тогда как эмоциональная неустойчивость снижает результативность деятельности. Лидерство определяется как интегративное личностное образование, опирающееся на развитую психологическую устойчивость [2- С.44–58.]

В учебном пособии Ф. Т. Шерматова и А. А. Бекназарова анализируются механизмы стресса и способы его профилактики. Авторы предлагают методы развития саморегуляции и адаптивных копинг-стратегий. Работа имеет прикладное значение для формирования психологической устойчивости военнослужащих. [9-С.54]

В результате исследования было изучено и учтено большое количество аспектов влияющих на психологическую устойчивость.

Результаты. По результатам первого психодиагностического обследования с использованием опросника стиля саморегуляции поведения В. И. Моросановой в исследовании приняли участие 123 респондента (100,00%), из которых 57 человек составили экспериментальную группу (46,34%), а 66 — контрольную группу (53,66%).

По шкале «гибкость» в общей выборке наибольшая доля участников характеризуется уровнем ниже среднего — 37,40% (46 человек), что указывает на выраженные трудности перестройки поведения и адаптации к изменяющимся условиям деятельности. Средний уровень гибкости выявлен у 33,33% респондентов (41 человек), тогда как уровень выше среднего зафиксирован у 29,27% участников (36 человек), что свидетельствует о наличии у части обследуемых развитых механизмов поведенческой адаптации.

Анализ шкалы «результативность» показывает, что в совокупности респондентов уровни ниже среднего и выше среднего представлены в равных

долях — по 34,15% (по 42 человека), что отражает неоднородность способности к достижению запланированных целей и контролю результатов деятельности. Средний уровень результативности диагностирован у 31,71% участников (39 человек), что указывает на умеренную выраженность навыков целеполагания и самоконтроля.

По шкале «саморегуляция» в общей выборке преобладает средний уровень — 39,84% (49 человек), что свидетельствует о сформированности базовых регуляторных процессов у большинства обследуемых. Уровень ниже среднего отмечен у 37,40% респондентов (46 человек), что указывает на недостаточную устойчивость саморегуляции в условиях профессиональной нагрузки. Уровень выше среднего зафиксирован у 22,76% участников (28 человек), отражая наличие у ограниченной части выборки высокоразвитых регуляторных механизмов.

В целом распределение показателей по всем шкалам опросника свидетельствует о преобладании средних и сниженных уровней саморегуляции поведения, что подтверждает актуальность целенаправленной психологической работы, направленной на развитие регуляторных и адаптационных ресурсов личности.

Сравнительный анализ результатов первого и второго психодиагностических обследований по опроснику стиля саморегуляции поведения В. И. Моросановой выявляет выраженную положительную динамику показателей в экспериментальной группе и менее интенсивные изменения в контрольной группе.

По шкале «гибкость» в экспериментальной группе после проведения тренингового воздействия наблюдается существенное улучшение показателей: доля респондентов с уровнем ниже среднего снизилась с 40,35% (23 человека) до 5,26% (3 человека), тогда как доля участников со средним уровнем возросла с 29,82% (17 человек) до 59,65% (34 человека), а с уровнем выше среднего — с 29,82% (17 человек) до 35,09% (20 человек). В контрольной группе также зафиксированы положительные изменения, однако они носят менее выраженный характер и, вероятно, обусловлены воздействием учебно-образовательного процесса: уровень ниже среднего снизился с 34,85% (23 человека) до 25,76% (17 человек), при умеренном росте среднего уровня до 43,94% (29 человек).

По шкале «результативность» в экспериментальной группе отмечается выраженный сдвиг показателей в сторону более высоких значений. Доля респондентов с уровнем ниже среднего сократилась с 33,33% (19 человек) до 5,26% (3 человека), тогда как удельный вес участников с уровнем выше среднего увеличился с 36,84% (21 человек) до 57,89% (33 человека). В контрольной группе положительная динамика выражена слабее: уровень ниже среднего снизился незначительно — с 34,85% (23 человека) до 21,14% (14 человек),

а уровень выше среднего увеличился с 31,82% (21 человек) до 36,36% (24 человека), что отражает влияние профессиональной подготовки без целенаправленного коррекционного воздействия.

По шкале «саморегуляция» в экспериментальной группе выявлено наиболее существенное улучшение показателей. Доля респондентов с уровнем ниже среднего снизилась с 36,84% (21 человек) до 1,75% (1 человек), при одновременном росте среднего уровня с 43,86% (25 человек) до 56,14% (32 человека) и уровня выше среднего — с 19,30% (11 человек) до 42,11% (24 человека). В контрольной группе, несмотря на некоторое повышение среднего уровня до 37,88% (25 человек), сохраняется высокая доля участников с уровнем ниже среднего — 33,33% (22 человека), что свидетельствует об отсутствии направленного формирующего воздействия.

Обсуждение. В целом полученные данные указывают на то, что значимая положительная динамика показателей гибкости, результативности и общей саморегуляции в экспериментальной группе обусловлена воздействием специально организованного тренинга. Изменения, выявленные в контрольной группе, отражают преимущественно естественное влияние учебно-образовательного процесса и профессиональной подготовки, что в совокупности подтверждает эффективность формирующего этапа экспериментального исследования и обеспечивает его внутреннюю валидность.

Результаты изложенного материала позволяют перейти к следующему этапу исследования. На третьем этапе была проведена обработка психодиагностических данных и математико-статистический анализ ($n = 123$), направленный на проверку достоверности выявленных различий и динамики показателей психологической устойчивости у военнослужащих экспериментальной и контрольной групп.

На этапе статистической обработки осуществлялся первичный описательный анализ, включающий расчёт абсолютных частот, процентных распределений, а также мер центральной тенденции и вариативности (M , Md , Mo , σ), что позволило охарактеризовать общее распределение показателей по уровням выраженности исследуемых психологических характеристик. Полученные частотные распределения использовались для проведения сравнительного анализа между экспериментальной и контрольной группами на этапах первого и второго психодиагностических обследований.

На втором этапе проводилась проверка распределения данных на соответствие нормальному закону, что являлось необходимым условием выбора адекватных статистических критериев. С учётом категориального характера большинства показателей (уровни: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий) и особенностей распределений, дальнейший анализ осуществлялся с использованием непараметрических методов статистики.

Для оценки нормальности распределения показателей в экспериментальной и контрольной группах на этапе первичного обследования применялся критерий Колмогорова–Смирнова, что позволило определить соответствие эмпирических распределений нормальному закону и обосновать корректность последующего статистического анализа. Аналогичный критерий использовался при повторном обследовании для проверки сохранения характера распределений после формирующего воздействия.

Вывод. Результаты первичного психодиагностического обследования выявили преобладание средних и сниженных уровней саморегуляции поведения, что свидетельствует о необходимости целенаправленного развития регуляторных и адаптационных ресурсов личности в системе профессиональной подготовки. Сравнительный анализ данных первого и второго обследований продемонстрировал статистически значимую положительную динамику показателей гибкости, результативности и общей саморегуляции в экспериментальной группе, тогда как в контрольной группе изменения носили менее выраженный характер.

Применение непараметрических методов статистического анализа (критериев Колмогорова–Смирнова и Вилкоксона) подтвердило достоверность выявленных различий и позволило обосновать эффективность формирующего воздействия. Полученные результаты свидетельствуют о том, что разработанная программа психологического сопровождения способствует развитию стрессоустойчивости, волевой саморегуляции и адаптивности военнослужащих.

Таким образом, исследование подтверждает целесообразность внедрения комплексных психолого-педагогических технологий в систему психологической подготовки личного состава, направленных на укрепление личностных ресурсов и повышение надёжности служебно-боевой деятельности военнослужащих.

Список литературы

1. Ашуров Р. Н., Наркулов А. К. Педагогические условия формирования военно-патриотической среды, способствующей адаптации курсантов к требованиям военной службы // *Образование и наука в XXI веке.* — 2025. — № 63–3 (т. 2). — С. 457–469.
2. Джаббаров А. А. Психологические аспекты формирования лидерских качеств у военнослужащих: дис. ... канд. психол. наук. — Ташкент, 2023. С. 44–58.

3. Мухамедова Д. Г. Социально-психологические особенности эффективной управленческой деятельности менеджера образования. *Методика и технологии в образовании* — Воронеж, 2015 — № 6. — С. 51–54.
4. Равшанов Л. У. Психологические основы военно-патриотического воспитания сержантского состава // *Исследователи XXI века*. — 2025. — Т. 5. — Октябрь. — С. 177–183.
5. Равшанов Л. У. Психологические возможности формирования положительного имиджа военнослужащих // *Образование, наука и инновационные идеи в мире*. — 2025. — № 80. — Часть 1. — С. 374–385.
6. Рахиммирзаев С. Б. Психометрический инструментарий исследования интеллектуальной мобильности студентов в условиях интернационализации высшего образования. // *Беларусско-Узбекский научно-методический журнал (международный научно-методический журнал)*. — 2023. — № 5. — С. 156–164.
7. Саидов А. А. Социально-психологические аспекты повышения управленческой компетентности руководящего состава в системе Вооружённых Сил: дис. канд. психол. наук. — Ташкент, 2022. С.-45–58.
8. Шерматов Ф. Т. Социально-психологические факторы проявления профессиональной напряжённости у будущих офицеров: дис. канд. психол. наук. — Ташкент, 2021. С.-40–52.
9. Шерматов Ф. Т., Бекназаров А. А. *Бороться со стрессом и его психологическими последствиями: учеб. пособие*. — Ташкент, 2021. — 54 с.

DOI 10.34660/INF.2026.21.39.011

УДК 159.922.7

**«ИНТЕЛЛЕКТ ЧУВСТВ» В ДИАЛОГЕ:
АНАЛИЗ СОВМЕСТНОГО СМЫСЛОПОРОЖДЕНИЯ В ДИАДЕ
«МАТЬ-РЕБЕНОК» НА МАТЕРИАЛЕ ТЕСТА РОРШАРХА**

Головня Светлана Васильевна

преподаватель

*Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина,
г. Брест, Беларусь*

Зубарева Наталья Сергеевна

старший преподаватель

*Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина,
г. Брест, Беларусь*

Лящук Анастасия Ивановна

педагог-психолог

*ГУДО «Детский сад № 50 г. Бреста»
г. Брест, Беларусь*

Аннотация. В статье представлены результаты пилотажного исследования, выполненного на стыке психологии эмоций и психологии развития. Авторы обращаются к проблеме становления эмоционального интеллекта (ЭИ) дошкольника, рассматривая диаду «мать-ребенок» как первичное пространство его формирования. Теоретической рамкой выступает синтез культурно-исторической теории Л. С. Выготского (медиация взрослого, зона ближайшего развития), концепции эмоционального наставничества Дж. Готтмана и нейробиологических исследований соностройки Э. Троника и Д. Сигела. Эмпирическая часть построена на анализе 15 совместных сессий с использованием стимульных таблиц теста Роршаха, что позволило зафиксировать не отдельные ответы, а живые паттерны диадического взаимодействия. Выделены и описаны четыре основные группы диад: продуктивные (партнерские), направляющие (конструктивные), тревожно-контролирующие и конфликтно-конкурентные. Установлено, что более половины обследованных диад (53%) испытывают значительные трудности в совместном смыслопорождении, что проявляется в блокировке

инициативы ребенка, подмене его восприятия, эмоциональном напряжении. В продуктивных диадах (33%) мать выступает как фасилитатор и соавтор, создавая условия для развития когнитивного, эмпатического и регулятивного компонентов ЭИ дошкольника. Сделан вывод о том, что спонтанность, креативность и способность к пониманию эмоций напрямую зависят от родительской способности выдерживать неопределенность и делегировать ребенку авторство.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, дошкольный возраст, диада «мать-ребенок», тест Роршаха, совместное смыслопорождение, эмоциональное наставничество, зона ближайшего развития, медиация.

Abstract. The article presents the results of a pilot study conducted at the intersection of the psychology of emotions and developmental psychology. The authors address the issue of the formation of emotional intelligence (EI) in preschoolers, considering the mother-child dyad as the primary space for its development. The theoretical framework is a synthesis of L. S. Vygotsky's cultural-historical theory (adult mediation, zone of proximal development), J. Gottman's concept of emotion coaching, and the neurobiological research on attunement by E. Tronick and D. Siegel. The empirical part is based on the analysis of 15 joint sessions using the Rorschach test stimulus cards, which allowed us to record not individual responses, but living patterns of dyadic interaction. Four main groups of dyads were identified and described: productive (partner-like), guiding (constructive), anxious-controlling, and conflict-competitive. It was found that more than half of the examined dyads (53%) experience significant difficulties in joint meaning-making, which manifests in the blocking of the child's initiative, substitution of their perception, and emotional tension. In productive dyads (33%), the mother acts as a facilitator and co-author, creating conditions for the development of the cognitive, empathic, and regulatory components of the preschooler's EI. It is concluded that spontaneity, creativity, and the ability to understand emotions directly depend on the parent's ability to tolerate uncertainty and delegate authorship to the child.

Keywords: emotional intelligence, preschool age, mother-child dyad, Rorschach test, joint meaning-making, emotion coaching, zone of proximal development, mediation.

Введение. Современный мир, описываемый аббревиатурой VUCA (нестабильный, неопределенный, сложный, неоднозначный), предъявляет особые требования к человеческому капиталу. Умение адаптироваться к стремительным изменениям, понимать мотивы других людей и выстраивать

коммуникацию в условиях переизбытка информации становится едва ли не важнее академических знаний. Ключевую роль в этом играет эмоциональный интеллект (ЭИ) — способность распознавать собственные чувства и эмоции окружающих, управлять ими и использовать эти знания для построения эффективного взаимодействия. Именно высокий уровень ЭИ позволяет человеку сохранять устойчивость, проявлять эмпатию и находить нестандартные решения в ситуации хаоса [4; 10].

Однако парадокс современности заключается в том, что, имея доступ к бесконечным цифровым коммуникациям, мы наблюдаем острый дефицит живого, эмоционально насыщенного общения в самом важном для ребенка пространстве — семье. Родители, включенные в «гонку» за социальную успешность и поглощенные цифровым контентом, зачастую утрачивают навык эмоциональной настройки на ребенка. Это приводит к тому, что первичная школа эмоций — семья — перестает выполнять свою ключевую функцию. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение того, как именно в повседневном, спонтанном взаимодействии с матерью у дошкольника формируются основы «интеллекта чувств» [3].

Цель настоящего исследования — выявить и описать паттерны эмоционального и смыслового взаимодействия в диаде «мать-ребенок» в ситуации неопределенности (на материале совместной сессии с тестом Роршаха) и определить их связь с условиями становления эмоционального интеллекта дошкольника.

Теоретическое обоснование. Фундаментальной основой для понимания роли семьи в становлении ЭИ выступает культурно-историческая теория Л. С. Выготского. Согласно его знаменитому генетическому закону, всякая высшая психическая функция появляется дважды: сперва как категория интерпсихическая (разделенная между ребенком и взрослым), затем — как категория интрапсихическая (внутреннее достояние самого ребенка) [1]. Применительно к эмоциональному развитию это означает, что способность понимать и регулировать эмоции первоначально существует в пространстве «между» матерью и ребенком. Мать выполняет функцию медиатора. Она «означивает» смутные переживания ребенка, интерпретирует причины эмоций, задает культурные границы их выражения. Именно в зоне ближайшего развития, с поддержкой взрослого, ребенок учится справляться с тем, что пока не может осилить сам [2].

Эти идеи получают блестящее продолжение в современных нейробиологических исследованиях. Э. Троник в знаменитом эксперименте «Неподвижное лицо» показал, что младенец остро нуждается в эмоциональной сонастройке со взрослым: когда мать перестает реагировать на его сигналы, ребенок впадает в состояние стресса и дезорганизации [7]. Д. Сигел, развивая концепцию интерперсональной нейробиологии, вводит понятие «mindsight» — способности

видеть внутренний мир свой и другого. Он убедительно доказывает, что мозг ребенка развивается только в контакте с мозгом взрослого: через повторяющиеся опыты синхронизированного, отзывчивого взаимодействия формируются нейронные связи, обеспечивающие в будущем саморегуляцию и эмпатию [8].

Ответ на вопрос «как именно» родитель может способствовать развитию ЭИ, дает концепция эмоционального наставничества Дж. Готтмана. На основе лонгитюдных исследований он выделил пять шагов конструктивного родительского поведения: (1) осознание эмоций ребенка, (2) восприятие эмоций как возможности для сближения и обучения, (3) эмпатическое выслушивание и валидация чувств, (4) помощь в вербализации эмоций, (5) введение границ и совместное решение проблем. Дети «эмоциональных наставников» демонстрируют более высокие показатели эмоциональной регуляции, социальной компетентности и даже физического здоровья [6].

Опираясь на синтез этих подходов, в рамках данного исследования под эмоциональным интеллектом дошкольника понимается формирующееся интегративное психологическое образование, включающее способности к распознаванию, вербализации и пониманию причин эмоций, эмпатическому отклику и элементарной регуляции эмоциональных проявлений, складывающееся в процессе совместной деятельности со взрослым и опосредствованное культурными средствами [4]. Особенностью дошкольного возраста является то, что все эти способности первоначально существуют именно в интерпсихической форме — в живом диалоге с матерью. Следовательно, чтобы увидеть, как формируется ЭИ, мы должны наблюдать не за изолированным ребенком, а за диадой.

Методы и организация исследования. В пилотажном исследовании приняли участие 15 диад «мать-ребенок». Возраст детей — от 4 до 6 лет (средний возраст — 5 лет 2 месяца). Все дети посещают дошкольные учреждения г. Бреста, не имеют выраженных психических и неврологических нарушений.

В качестве диагностической процедуры была использована модифицированная совместная сессия со стимульными таблицами теста Роршаха. Классический тест Роршаха, основанный на интерпретации неопределенных чернильных пятен, создает уникальную ситуацию неопределенности, требующую от диады совместного порождения смыслов. Родителю и ребенку последовательно предъявлялись 10 стандартных таблиц с инструкцией: «Посмотрите вместе на это изображение и скажите, на что оно похоже?». Важно подчеркнуть, что мать не получала дополнительных инструкций о том, как себя вести; фиксировалось ее естественное, спонтанное поведение. Сессии записывались на видео с последующим транскрибированием и протоколированием.

Единицей анализа выступали не отдельные ответы (как в классическом тесте), а паттерны взаимодействия в диаде. Анализировались следующие параметры:

- роли, которые принимают на себя мать и ребенок (организатор, контролер, соавтор, игровой партнер, ведомый и др.);
- тип вопросов и реакций матери (открытые / закрытые, поддерживающие / блокирующие);
- способы реагирования на инициативу ребенка (принятие, игнорирование, развитие, обесценивание);
- эмоциональный фон взаимодействия (спокойный, тревожный, радостный, напряженный, враждебный);
- наличие / отсутствие совместного смыслопорождения (создание общего, развернутого образа или нарратива).

Результаты. Анализ 15 протоколов совместных сессий позволил выделить четыре основные группы диад, различающихся по характеру взаимодействия.

1. *Первая группа* — продуктивные, партнерские диады (33 %, n=5). В этих диадах мать выступает как соавтор и фасилитатор. Она задает открытые вопросы («На что похоже? А если перевернуть? Что тебе видится?»), с интересом принимает и развивает версии ребенка, даже если они неожиданны. Эмоциональный фон — живой, радостный, увлеченный. Ответы ребенка развернуты, метафоричны, эмоционально окрашены. Совместное смыслопорождение высокое.

2. *Вторая группа* — направляющие, конструктивные диады (13,5 %, n=2). Мать активно ведет процесс, задает ориентиры, но при этом сохраняет доброжелательность. Ребенок активен, но его инициатива реализуется в рамках, заданных матерью. Совместное смыслопорождение есть, но оно менее творческое, чем в первой группе.

3. *Третья группа* — тревожно-контролирующие и ригидно-дидактические диады (40 %, n=6). Это самая многочисленная и неоднородная группа. Объединяет их то, что мать транслирует тревогу, гиперопеку, страх «неправильного» ответа либо жесткую ориентацию на «правильность». Ребенок при этом пассивен, зависим, ищет одобрения.

4. *Четвертая группа* — конфликтно-конкурентные диады (13,5 %, n=2). Здесь взаимодействие строится на борьбе за интерпретацию. Мать обесценивает версии ребенка, настаивает на своей. Ребенок отвечает либо протестом, либо гипертрофированной фантазией как способом борьбы за власть.

Обобщая, можно констатировать, что лишь треть обследованных диад (33 %) демонстрируют продуктивные паттерны, создающие оптимальные условия для развития эмоционального интеллекта ребенка. Существенная доля диад (67 %) испытывает значительные трудности в совместном смыслопорождении, что проявляется в блокировке инициативы ребенка, подмене его восприятия, эмоциональном напряжении либо открытой враждебности.

Обсуждение и выводы. Полученные результаты позволяют совершенно по-новому взглянуть на проблему становления эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте. Наблюдая за спонтанным взаимодействием в ситуации неопределенности, мы смогли зафиксировать те самые механизмы, которые теоретически описаны Л. С. Выготским, Дж. Боулби, Дж. Готтманом, но редко становятся предметом прямого эмпирического изучения.

В диадах продуктивного типа мы воочию видим, как работает медиаторская функция матери. Она не транслирует готовые ответы, а создает условия для того, чтобы ребенок сам порождал смыслы. Ее вопросы («На что похоже?», «А если иначе?») — это те самые «культурные орудия», которые Выготский считал ключевыми для развития высших психических функций. Мать не просто принимает фантазию ребенка, но и обогащает ее, вводит в культурный контекст («от мифологии к науке!»). Именно так, в диалоге, рождается способность к пониманию и выражению сложных эмоциональных состояний.

И напротив, в тревожно-контролирующих и ригидно-дидактических диадах мы наблюдаем прямое подавление интерпсихической функции. Фраза матери «Не надо дыры» — это не просто коррекция восприятия. Это запрет на определенный способ видеть мир, на эмоцию, которая может стоять за этим образом (возможно, страх или удивление). Ребенок усваивает: мой внутренний опыт не важен, важно угадать, что хочет услышать взрослый. Это прямой путь к формированию «выученной беспомощности», ориентации на внешнюю оценку, снижению доверия к собственным чувствам — то есть к торможению всех компонентов эмоционального интеллекта [5].

Конфликтно-конкурентные диады демонстрируют искажение самой идеи диалога. Вместо совместного поиска смысла возникает борьба за власть. Эмоциональный фон становится враждебным, что делает невозможным не только развитие эмпатии, но и базовое чувство безопасности, которое, по Боулби, является фундаментом любого здорового развития.

Особого внимания заслуживает тот факт, что более половины обследованных диад попали в группу риска. Это тревожный сигнал, отражающий, возможно, более широкие социальные тенденции: эмоциональную перегрузку родителей, их собственную тревожность, дефицит живого общения в семьях. За стереотипными ответами («бабочка», «облака», «медведи») часто стоит не бедность воображения, а страх матери перед неправильным ответом, который она транслирует ребенку.

Выводы:

1. Совместная сессия с тестом Роршаха является валидным и чувствительным инструментом для диагностики паттернов эмоционального взаимодействия в диаде «мать-ребенок». Она позволяет увидеть не декларируемые стили воспитания, а реальные, поведенческие механизмы передачи эмоционального опыта.

2. В исследовании выделены четыре типа диадического взаимодействия: продуктивный (партнерский), направляющий (конструктивный), тревожно-контролирующий (включая ригидно-дидактический) и конфликтно-конкурентный. Продуктивный тип, составляющий лишь треть выборки, создает оптимальные условия для развития когнитивного, эмпатического и регулятивного компонентов ЭИ дошкольника.

3. Ключевым маркером конструктивного взаимодействия является способность матери выдерживать неопределенность, принимать и развивать инициативу ребенка, делегировать ему авторство. Напротив, блокировка спонтанности, подмена восприятия ребенка, трансляция тревоги или жесткая ориентация на «правильность» выступают значимыми барьерами в становлении «интеллекта чувств».

4. Высокий процент дисфункциональных диад (53%) свидетельствует о необходимости разработки и внедрения программ психолого-педагогического сопровождения, направленных на развитие родительской компетентности в сфере эмоционального наставничества. Работа психолога должна быть смещена с изолированной диагностики ребенка на анализ и коррекцию диадического взаимодействия, создавая условия для того, чтобы мать стала для ребенка тем самым «эмоциональным наставником», который поможет пройти путь от интрапсихического к интрапсихическому — к зрелому «интеллекту чувств».

Перспективы дальнейших исследований мы видим в расширении выборки, а также в разработке и апробации коррекционной программы, направленной на оптимизацию диадического взаимодействия в группах «риска».

Список литературы

1. *Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский.* — СПб.: Союз, 2004. — 224 с.

2. *Выготский, Л. С. Проблемы возрастной периодизации детского развития / Л. С. Выготский // Вопросы психологии.* — 1972. — № 2. — С. 114–123.

3. *Головня, С. В. Развитие эмоционального интеллекта дошкольника в диаде «мать-ребенок» / С. В. Головня.* — Republic of Moldova: LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2026. — 60 с. (рукопись).

4. *Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ? / Д. Гоулман; пер. с англ. А. П. Исаевой.* — 11-е изд. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 544 с.

5. *Довгая, Н. А. О влиянии факторов семейной ситуации на эмоциональное развитие в дошкольном возрасте / Н. А. Довгая // Вестник СПбГУ. Сер. 12.* — 2011. — № 4. — С. 178–184.

6. Gottman, J. M. *The Heart of Parenting: Raising an Emotionally Intelligent Child* / J. M. Gottman. — New York: Simon & Schuster, 1997. — 240 p.

7. Tronick, E. *The Neurobehavioral and Social-Emotional Development of Infants and Children* / E. Tronick. — New York: W. W. Norton & Company, 2007. — 592 p.

8. Siegel, D. J. *Mindsight: The New Science of Personal Transformation* / D. J. Siegel. — New York: Bantam Books, 2010. — 314 p.

ОПЫТ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ СТРАН ЕС

Курдюмова Ирина Михайловна

доктор педагогических наук, доцент

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с воздействием образовательного неравенства на экономические и социальные результаты учащихся; влияние неравенства образовательных возможностей на этапе обучения в школах ЕС. Основное внимание уделено особенностям и опыту практики обеспечения инклюзии в образовании в школах ЕС. Проведенный в работе анализ основан на обзоре 20 исследовательских проектов, реализованных в ходе 6 и 7 Программ ЕС.

Ключевые слова: обучение в школе, инклюзия, неравенство, результаты учащихся, политика и практика обучения, Программы ЕС.

Annotation. The article deals with some problems of the educational inequality effect on the economic and social outcomes of individuals, the effects of inequality of educational opportunities at school level of education. Special attention is put on concrete policies and practices of inclusion in EC school education. The review has been carried out by the 6 and 7 EU Framework Programmes (FP6 and FP7).

Key words: school education, inclusion, inequality, outcomes of the individuals, policies and practices of education, EU Programmes.

Проблемам инклюзии в школах стран Европы уделяется значительное внимание. Первый принцип Европейской основы социальных прав утверждает: Каждый имеет право на качественное и инклюзивное образование, подготовку и обучение в течение жизни с тем, чтобы поддерживать и использовать умения, позволяющие полностью участвовать в жизни общества и в рынке труда [6].

В материалах по внедрению стратегии 2020 отмечается, что «инклюзивное образование, равенство, справедливость, отсутствие дискриминации и обеспечение гражданских компетенций» является приоритетом для ЕС в области образования и подготовки. Подчеркивается ценность инклюзивного образования с детства с тем, чтобы заложить основы социального согласия, социальной мобильности и справедливого общества [5].

Среди педагогов стран ЕС существует понимание того, что неравенство, существующее в Европейской образовательной системе, имеет последствия для индивидов, для экономики и для социального благополучия [3]. Социально-экономическая подоплека учащихся является сильной детерминантой образовательного успеха или неудачи для всех стран и уровней образования. Неспособность учащихся, этническая принадлежность, статус мигранта или члена меньшинства, пол, возраст, сексуальная ориентация, географическое расположение и другие факторы сильно влияют на образовательные возможности учащихся, их опыт обучения и результаты.

Образовательная политика стран ЕС призвана учитывать разнообразие, помогать всем гражданам получать образование и развивать свой потенциал в соответствии со своими специфическими потребностями и не зависимо от начального старта при обучении. Однако в реальности образовательное неравенство представляет собой ключевой вызов образовательным системам ЕС, зачастую связанным с социально-экономическими недостатками, низкой долей участия в начальном обучении, низком образовательном уровне родителей, а также наличием этнических групп и групп мигрантов [9].

В ряде работ была предпринята попытка проанализировать имеющийся опыт инклюзии в школах ряда стран Европы. В данной статье рассмотрен анализ такого опыта, основанный на обзоре 20 исследовательских проектов, реализованных в ходе 6 и 7 Программ ЕС (FP 6, FP7, Sixth and Seven EU Framework Programmes)[8; 17].

В рассматриваемых проектах меры по созданию **инклюзивной практики** направлены на: влияние школьных факторов на обучение, образовательные и жизненные траектории студентов с разными исходными данными; доступность образования и мер, направленных на устранение неравенства и продвижение инклюзии в школах; способы, с помощью которых школы и их образовательные стратегии обеспечивают молодых людей способностями функционировать в качестве активных граждан [1].

Школьные практики являются **инклюзивными**, когда они охватывают широкий набор школьного опыта и преуспевают в оказании помощи детям с разными исходными данными и способностями. Инклюзивные школьные практики нацелены на создание благоприятной, дисциплинированной и справедливой школы [14].

В результате анализа представлены ключевые выводы по четырем темам: 1) обучение в течение жизни, умения и навыки и возможность устроиться на работу; 2) инклюзивное образование для детей с затруднениями; 3) справедливость и эффективность систем образования и подготовки; 4) поддержка педагогов и персонала.

Остановимся подробнее на пункте 2: **Инклюзивное образование для детей с затруднениями** [1]. Было отмечено, что:

Дети мигрантов из стран вне Европы имеют более низкий уровень достижений, чем дети из тех же социо-экономических групп в странах ЕС на всех уровнях образования; некоторые этнические группы меньшинств постоянно имеют более низкий уровень достижений на всех стадиях обучения;

Зачастую учебный процесс не отвечает потребностям мигрантов и меньшинств, а учителя не готовы оказать поддержку как ученикам, так и родителям; имеется диспропорция мигрантов в потоках учащихся с низкими результатами из-за проводимой политики приема; учебные планы и программы слишком централизованы, жестки и не отражают разнообразие обучающихся, что негативно влияет на учебный процесс.

В рассмотренных материалах делается вывод о том, что работа в условиях инклюзии требует **инновационных техник обучения**.

Диалогичное обучение есть пример инновационной педагогики, организованное с помощью интерактивных групп, которые обеспечивают кооперацию между учащимися и педагогами (INCLUDE-ED Consortium) [11]. Интерактивные группы в классе очень малы, включая набор учащихся с разными способностями и взрослого наставника: это может быть учитель с помощниками-волонтерами, членами семей, бывших учащихся. Этот пример показывает, как могут быть реорганизованы одни и те же ресурсы для более эффективного использования социальной инклюзии в классе. Диалогическое обучение поддерживает взаимодействие в ходе обучения, привносит новый опыт и помогает преодолеть негативное воздействие разделения учащихся и неудачи в обучении.

Стабильные **сетевые связи** (peer networks) между учащимися стимулируют устойчивость, чувство принадлежности и академической самооценки. Когда равные по уровню ученики кооперируются в учебном процессе, у них развивается представление о своих способностях; этот процесс стимулирует чувство восприятия друг друга и показывает педагогам перспективы развития компетенций этих детей [2].

В **кооперативном обучении** (cooperative learning) опора делается на то, что обмен различными способностями делает учащихся более компетентными [11] (INCLUDE-ED). Эта же программа показывает, что **использование электронных средств (ICT)** помогает ученикам отслеживать свои неудачи, предоставляя им доступ к учебному процессу, реализуя коммуникации, демонстрируя достижения, контролируя соответствие учебным планам [10].

Целевая поддержка. Целевая поддержка может относиться к любым мерам в школе, направленным на совершенствование обучения детей, нуждающихся в дополнительной поддержке (например, детям с проблемами

в поведении). Она может заключаться в тьюторстве и помощи с домашними заданиями для неуспевающих детей, в индивидуальной поддержке детей со специальными потребностями, в обучении социальным навыкам, в менторстве, в создании языковых и культурных клубов и пр.

Программа INCLUDE-ED приводит пример **школы полного дня и открытых школьных систем**, нацеленных на учащихся с трудностями в учебе [12]. Эти школы предлагают учебные программы, оказывающие дополнительную поддержку учащимся с неблагоприятным учебным стартом. Практика школ полного дня расширяет время обучения с тем, чтобы ученики могли получить помощь от педагогов или родителей; дети мигрантов могут посещать языковые курсы, облегчающие им интеграцию в школьные классы. Средние школы предлагают помощь менторов, которые оказывают индивидуальную помощь неуспевающим ученикам. Зачастую в роли менторов выступают родители и волонтеры.

Отмечается, что решающее воздействие на успешное включение в жизнь школы оказывает язык обучения. **Программы языковой поддержки** приносят пользу студентам — мигрантам, так как помогают сократить отставание этих учащихся от их сверстников. Учителя этнического происхождения и учителя-билингвы также могут служить своего рода «культурными брокерами» [13;16].

Тьюторские программы (tutoring programmes) представляют один из основных типов академической поддержки учащихся, нуждающихся в дополнительной помощи при обучении. Такие программы включают: подтягивающие классы по общему содержанию обучения; помощь при обучении языку; помощь при выполнении домашних заданий; поддержка при подготовке к экзаменам [15].

Социо-эмоциональная и поведенческая поддержка улучшает эмоциональное состояние учащихся. Примерами такой индивидуальной поддержки являются консультирование, менторинг, коучинг. Основное внимание уделяется таким очевидным симптомам, как не-посещаемость (прогулы), неправильное поведение и нарушение учебного процесса [15].

В рассматриваемых исследовательских проектах предполагается, что преодоление недостатков образования подразумевает перенос ресурсов и возможностей в более неблагоприятные регионы, общины и школы. Однако многие предлагаемые инициативы не предполагают значительных затрат. Европейский и международный опыт свидетельствует, что страны с более справедливой образовательной системой:

- Распределяют ресурсы более справедливо между школами, зачастую используя целевое финансирование в конкретных областях;
- Оказывают поддержку нуждающимся;
- Имеют систему, где качество и равенство не находятся в противоречии;

- Тратят относительно большую долю валового национального продукта (GDP) на образование и подготовку, а заработная плата учителя равна средней в регионе.

- В этих странах имеется система мониторинга, позволяющая связать результаты неблагополучных групп с процессом их обучения эффективно отслеживать наличие неравенства при обучении;

- У них имеются инструменты оценки того, «что работает» лучше в политике и практике обучения;

- Они используют возможности для вмешательства на разных этапах обучения с целью предотвратить неудачи [1].

В странах ЕС принимаются меры для расширения доступа к обучению и для предотвращения отсева неуспешных учащихся. Имеется понимание того, что низкий уровень успеваемости ведет к росту безработицы, неравенству доходов, низкому росту экономики и появлению уязвимых групп в обществе. Важным начальным шагом по устранению недостатков образования является рутинный и аккуратный мониторинг процесса обучения и его результатов. Отмечается, что немногие страны ЕС имеют системы мониторинга по всем фазам образования и подготовки.

В образовательных проектах стран Европы подчеркивается необходимость **лучшей подготовки педагогических кадров** для целей инклюзии, разнообразия, справедливости [1]. Обучение в мультикультурной среде также предъявляет требования к профессиональному развитию педагогов. Однако зачастую подготовка к обучению в условиях разнообразия либо не проводится, либо не подтверждается документально. Именно учителя являются наиболее важным фактором воздействия на совершенствование достижений учащихся, поэтому первоначальная подготовка учителей, их профессиональное развитие и распределение являются важным элементом совершенствования результатов неуспевающих учеников. В проведенных исследованиях также было установлено, что наличие учителей — представителей различных групп меньшинств положительно влияет на самооценку учащихся из таких групп.

Среди стратегий, используемых для улучшения качества обучения педагогов в таких условиях выделяют:

- Набор педагогов, которые сами являются представителями неблагополучных групп, с тем, чтобы лучше отражать разнообразие обучаемых детей;

- Четко определенные компетенции для обучения групп неуспевающих как необходимых умений для всех педагогов;

- Усиление социологического, социо-психологического и социо-педагогического вклада в обучение педагогов с тем, чтобы подготовить их к специфическим особенностям и потребностям неуспевающих детей;

• Идентификация методов обучения, наиболее эффективных для усиления мотивации и увеличения внимания неуспевающих учащихся и уверенность в том, что эти методы включены в программы профессионального развития [1].

Меры по задержке академического отбора и селекции. В школах, работающих с неуспевающими учениками, распространено деление учащихся с разными способностями на потоки. Учащиеся, распределенные в потоки с низким уровнем, попадают в среду с низкими ожиданиями и негативным уровнем взаимодействия и зачастую рано покидают школу. Раннее разделение учащихся на различные группы увеличивает неравенство в образовании. Отмечается, что в странах, где отбор в группы производится в раннем возрасте, это ведет к неоправданному росту сегрегации между школами, не эффективно и в долгосрочной перспективе приносит вред [1].

В 2018 г. Комиссия ЕС приняла предложения по новой программе Erasmus+ 2021–2027[12]. В эту программу была включена модель инклюзии на уровне Европы и предложены стратегии инклюзии на национальных уровнях. Программа Эразмус поддерживает инициативы и действия для развития политики и практики, для которых социальная инклюзия в приоритете.

Также расширяется Европейский набор механизмов для школ [5] в виде онлайн-платформы для школ и учителей. Предлагаются примеры передовой практики и ресурсов для улучшения инклюзивности и обеспечения равенства возможностей. Осуществляется дальнейшее развитие программы Erasmus+Virtual Exchange [12], которая позволяет обмениваться опытом онлайн.

Представляется, что рассмотренный опыт реализации инклюзивного образования в странах Европы может принести пользу российским педагогам.

Литература

1. Budginaitė, I., Siarova, H., Sternadel, D., Mackonytė, G., Spurga, S., 'Policies and practices for more equality and inclusion in and through education: Evidence and policy guidance from European research projects funded under FP6 and FP7', NESET II report, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016.

2. Clycq, N.; Nouwen, W.; Timmerman, C., *Theoretical and methodological framework on Early School Leaving, RESL.eu Project Paper 2, University of Antwerp, 2014.*

3. Council of the European Union, 'Council conclusions on early childhood education and care: providing all our children with the best start for the world of tomorrow', 2011/C, 175/03, 2011a. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011XG0615\(04\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011XG0615(04)).

4. *Council Recommendation on common values, inclusive education and the European dimension of teaching*. education.ec.europa.eu, Last updated 16 August 2023
5. *European Commission*. 2010. *European Disability Strategy 2010–2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe*. Brussels: CEC.
6. *European Pillar of social rights, employment-social-affairs.ec.europa.eu*, Last updated 11 October 2024
7. *Erasmus+ Programme Guide*. *EU programme for education, training, youth and sport*. erasmus-plus.ec.europa.eu May 2018
8. *FP7 in Brief How to get involved in the EU 7th Framework Programme for Research* European Commission Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2007–32 pp. www.cordis.europa.eu/fp7associated with FP7.
9. *International Disability and Development Consortium & Light For The World*, (2016). “#CostingEquity: The case for disability-responsive education financing.”
10. *INCLUD-ED Consortium, Contributions of local communities to social cohesion*, INCLUD-ED Report 9, University of Barcelona, 2012a.
11. *INCLUD-ED Consortium, Report 1: Review of the literature on educational reforms, theories and policy developments in Europe, Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from Education (INCLUD-ED)*, WPI, European Commission, Brussels, 2007a.
12. *INCLUD-ED Consortium, Report 2: Theories, reforms and outcomes in European educational systems, Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from Education (INCLUD-ED)*, D.4.1., CREA, Centre of Research in Theories and Practices that Overcome Inequalities, Universitat de Barcelona, 2007b.
13. *INCLUD-ED Consortium, Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education*, 2007c, pp. 188–215
14. *Leicester, M., Creating an Inclusive School*, Continuum, London, New York, 2008.
15. *Nouwen, W.; Clycq, N.; Braspenningx, M.; Timmerman, C., Cross-case Analyses of School-based Prevention and Intervention Measures*, RESL.eu Project Paper 6, University of Antwerp, 2015
16. *Szalai, J., Contested issues of social inclusion through education in multiethnic communities across Europe*, EDUMIGROM Final Report, Central European University, 2011a.
17. *The Sixth Framework Programme covers Community activities in the field of research, technological development and demonstration (RTD) for the period 2002 to 2006* December 2002 OJ L232–29 August 2002; No 1513/2002/EC; *Official Journal of the European Union* http://europa.eu.int/comm/research/fp6/documents_en.html

DOI 10.34660/INF.2026.22.76.111

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ В МИССИЯХ ЧАСТНЫХ ШКОЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Маврин Анатолий Сергеевич

кандидат педагогических наук, доцент

Новосибирский государственный педагогический университет

***Аннотация.** В статье представлены результаты контент-анализа миссий 20 частных школ из шести федеральных округов РФ. Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью негосударственного сектора в системе общего образования и необходимостью осмысления его ценностно-целевых ориентиров. Цель работы — выявить преобладающие ценности, философско-педагогические подходы и образовательные тренды, декларируемые частными школами в своих миссиях. Методологическую базу составили сравнительный анализ и количественно-качественный контент-анализ. Научная новизна заключается в систематизации и типологизации миссий негосударственных образовательных организаций, что позволяет зафиксировать текущее состояние и векторы развития частного школьного образования в России. Результаты исследования демонстрируют поляризацию представлений о миссии школы: от классического лично-ориентированного подхода до амбициозных задач по подготовке лидеров и элит. Выявлены доминирующие категории ценностей (индивидуализация, социализация, формирование «гибких» навыков) и уникальные стратегии позиционирования школ. Сделан вывод о формировании разнонаправленного социального заказа, влияющего на сегментацию рынка образовательных услуг.*

***Ключевые слова:** частная школа, миссия школы, ценностные ориентиры, контент-анализ, лично-ориентированное образование, образовательные тренды, Generation Z, негосударственный сектор образования.*

Annotation. The article presents the results of a content analysis of the missions of 20 private schools from six federal districts of the Russian Federation. The relevance of the study is due to the increasing role of the non-governmental sector in the general education system and the need to understand

its values and goals. The purpose of the work is to identify the prevailing values, philosophical and pedagogical approaches, and educational trends declared by private schools in their missions. The methodological framework includes comparative analysis and quantitative and qualitative content analysis. The scientific novelty lies in the systematization and typology of the missions of non-governmental educational organizations, which allows us to record the current state and development vectors of private school education in Russia. The results of the study demonstrate the polarization of ideas about the school's mission, ranging from a classic, person-centered approach to ambitious goals of training leaders and elites. The article concludes that a multidirectional social order is being formed, which affects the segmentation of the educational services market.

Keywords: private school, school mission, values, content analysis, personality-oriented education, educational trends, Generation Z, non-governmental education sector.

Введение.

В условиях стремительной эволюции постиндустриального общества и смены поколений (Generation Z) [4] школа как социальный институт вынуждена переосмысливать свои цели и функции. Миссия образовательной организации становится не просто формальной декларацией, а ключевым маркером её идентичности, отражающим философию, педагогические подходы и стратегию взаимодействия с потребителями образовательных услуг [1; 8]. Особую значимость этот процесс приобретает в негосударственном секторе образования, где миссия выступает инструментом конкурентной борьбы и способом донесения уникального ценностного предложения до родителей и обучающихся.

Несмотря на более чем тридцатилетнюю историю развития частных школ в современной России, системных исследований их ценностно-целевых ориентиров до сих пор недостаточно. Проблема исследования заключается в противоречии между многообразием декларируемых целей частных школ и отсутствием их научной систематизации, позволяющей увидеть общие тенденции и специфические направления развития этого сегмента образования.

Цель данной статьи — на основе анализа миссий российских частных школ выявить преобладающие ценностные ориентиры, педагогические подходы и ключевые тренды, формирующие современный ландшафт негосударственного среднего общего образования.

Теоретические основания анализа понятия «миссия школы»

Категория «миссия» имеет междисциплинарный характер. В философском контексте её истоки восходят к религиозному понятию «мессия», трансформировавшемуся в идею служения обществу или высокой идее, утратив мистическую составляющую, но сохранив психологический архетип предназначения [5, с. 220]. Л. С. Выготский связывал осуществление миссии со стремлением к «идеальной форме», заданной культурой [2, с. 155].

В педагогике и философии образования миссия школы рассматривается как инструмент приобщения личности к культурным ценностям (науки, искусства, нравственности), что позволяет превратить «человека природного» в «человека культурного» [7, с. 122]. По мысли С. И. Гессена, задача образования — помочь человеку найти своё место в жизни, что является предопределяющим фактором сохранения цивилизации [3, с. 18]. Воспитание при этом понимается как важнейшая миссия по формированию будущности общества, имеющая четкие ценностно-смысловые ориентиры [9, с. 49].

В маркетинге и менеджменте миссия — это первичная цель организации, отражающая смысл её существования, влияющая на корпоративную культуру и подчёркивающая уникальность бренда [1; 8]. Для частной школы маркетинговая миссия становится медиатором между её внутренней педагогической философией и внешними ожиданиями рынка.

Таким образом, миссия современной частной школы представляет собой синтез педагогических идеалов, психологических установок на развитие личности и маркетинговой стратегии позиционирования.

Методы и выборка исследования

Основным методом исследования выступил количественно-качественный контент-анализ [6, с. 10], позволивший выявить как частотные характеристики, так и глубинные смысловые категории в текстах миссий.

Эмпирическую базу составили миссии 20 частных школ, отобранных методом стратифицированной выборки по географическому и демографическому принципам. В выборку вошли образовательные организации из Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов РФ. Анализ проводился на основе материалов, размещённых в открытом доступе на официальных сайтах школ.

Результаты контент-анализа. В результате обработки текстов миссий частных школ (представлены в Приложении 1) было выделено пять ключевых ценностно-целевых категорий, отражающих основные векторы позиционирования частных школ.

Таблица 1 — Типология ценностных ориентиров в миссиях частных школ РФ

№	Категория	Частота упоминаний*	Ключевые маркеры	Примеры школ (№ по таблице в Приложении 1)
1	Личностно-ориентированное образование и развитие потенциала	Высокая	«личностно-ориентированное образование», «раскрытие потенциала», «уникальность», «индивидуальный подход», «самореализация»	№ 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 19
2	Подготовка к успешной социализации и жизни в современном мире	Высокая	«адаптация к жизни в обществе», «успешная социализация», «навыки для успешной жизни», «самостоятельность»	№ 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20
3	Подготовка к успешной социализации и жизни в современном мире	Высокая	«адаптация к жизни в обществе», «успешная социализация», «навыки для успешной жизни», «самостоятельность»	№ 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20
4	Подготовка к успешной социализации и жизни в современном мире	Высокая	«адаптация к жизни в обществе», «успешная социализация», «навыки для успешной жизни», «самостоятельность»	№ 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20
5	Подготовка к успешной социализации и жизни в современном мире	Высокая	«адаптация к жизни в обществе», «успешная социализация», «навыки для успешной жизни», «самостоятельность»	№ 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20

* Примечание: одна миссия могла быть отнесена к нескольким категориям

Помимо общих тенденций, анализ выявил ряд специфических черт и уникальных стратегий:

1. Методологическая дифференциация. Ряд школ делает акцент на конкретных педагогических системах, например, принципах гуманной педагогики Ш. А. Амонашвили (школа № 3) или вальдорфской педагогике (школа № 4).

2. Узкая специализация и элитарность. Некоторые миссии ориентированы на подготовку специалистов в конкретных сферах (школа «ВИТА-Краснодар» — медицина и биотехнологии) или на работу с мотивированными детьми из любого региона, реализуя модель «социального лифта» (школа «Летово»).

3. Степень амбициозности. Диапазон целей варьируется от «помочь ребенку найти свой путь» до «воспитать будущих лидеров, руководителей», что свидетельствует о разной целевой аудитории и бизнес-стратегии школ.

Обсуждение результатов и выводы

Проведенный анализ позволяет констатировать, что миссии российских частных школ, при всем их разнообразии, объединены общим вектором на антропоцентризм и гуманизацию образования. Доминирование категорий личностно-ориентированного подхода и социализации подтверждает тезис о том, что частные школы стремятся позиционировать себя как пространство, максимально адаптированное к потребностям конкретного ребенка, в противовес возможной унификации в массовой государственной школе.

Вместе с тем, выявленная поляризация представлений о миссии — от «свободного развития» до «подготовки элит» — отражает неоднородность социального заказа. Родители, как основные заказчики образовательных услуг, предъявляют принципиально разные требования: от потребности в «сохранении детства» и психологическом комфорте до запроса на раннюю профессионализацию и высокие академические результаты.

Исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Миссия выступает эффективным инструментом дифференциации частных школ на высококонкурентном рынке образовательных услуг. Через миссию школа транслирует не только педагогическую философию, но и свою уникальную рыночную позицию.

2. Ключевым трендом является интеграция академического образования и развития «гибких навыков» (soft skills), эмоционального интеллекта и личностных качеств, что соответствует запросам экономики знаний и поколения Z.

3. Понятие «качественное образование» в частных школах наполняется более широким смыслом, включая не только фундаментальные знания, но и условия для самореализации, психологический комфорт и воспитание ценностных ориентиров.

4. Современный этап развития частного образования в России (более 30 лет) характеризуется переходом от простого копирования западных моделей к формированию собственных уникальных концепций, учитывающих как мировые тренды, так и локальные культурные и социальные особенности.

Заключение и перспективы дальнейших исследований

Проведенное исследование показало, что анализ миссий является информативным методом для изучения ценностных ориентаций и стратегических целей негосударственных образовательных организаций. Выявленные общие черты и уникальные стратегии формируют многомерную картину развития частного сектора общего образования в России.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение корреляции между заявленной миссией и реальными образовательными результатами, анализ восприятия миссии родителями и педагогами, а также на сравнительный анализ миссий государственных и частных школ для выявления глубинных различий в их целеполагании.

Список литературы

1. Аакер Д. А. *Стратегическое рыночное управление*. — СПб.: Питер, 2007. — 496 с.
2. Выготский Л. С. *Психология развития человека*. — М.: Смысл; Эксмо, 2005. — 1136 с.
3. Захарченко М. В., и др. *Миссия образования: сборник научных статей*. — СПб.: СПбГУП, 2011. — 144 с.
4. Кочнева Е. Н., Лаптева А. В. *Поколение Z: психологические особенности и образовательные стратегии // Мир науки, культуры, образования*. — 2019. — № 6 (79). — С. 6–9.
5. Малашкина, Е. С. (2009). *Педагогическая миссия как предмет изучения в культурно-исторической психологии*. *Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование»*, (7), 216–224.
6. Мангейм Дж. Б., Рич Р. К. *Политология. Методы исследования*. — М.: Издательство «Весь мир», 1997. — 544 с.
7. Михайлова Е. Н. *Педагогические идеи С. И. Гессена в контексте современного образования // Вестник Томского государственного педагогического университета*. — 2009. — № 2. — С. 121–124.
8. *Нетология*. Получено с <https://netology.ru/glossariy/missiya-brenda> 14.02.2025 (дата обращения: 12.03.2026).
9. Сенченков, Н. П. *Воспитание — услуга или миссия: размышления ученых и нормативные документы / Н. П. Сенченков // Педагогика*. — 2023. — Т. 87, № 5. — С. 47–52. — EDN ZCQRTS.

Приложение 1

Таблица 2 — Частные школы и их миссии

№	Название и сайты частных школ	Миссии частных школ
1	Автономная некоммерческая образовательная организация Средняя общеобразовательная школа Открытый Мир г. Владивосток https://om-школа.рф/about	Предоставление учащимся личностно-ориентированного конкурентоспособного образования
2	Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Алые паруса» г. Хабаровск https://shar.khbschool.ru/?section_id=35	Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, их адаптация к жизни в обществе
3	Частное общеобразовательное учреждение школа «Наш дом» г. Благовещенск https://www.shkola-nash-dom.ru/documents/common	Мы создаем культуру школьного детства и воспитываем неординарных смелых людей, способных менять себя и мир вокруг. Мы стремимся помочь каждому ребенку понять себя, свою уникальность и ценность, смело реализовывать мечты и искать свой путь в сопровождении мудрых понимающих людей. Мы формируем у ребенка целостное мировоззрение, семейные ценности, доброе и благородное отношение к людям. Мы применяем принципы гуманной педагогики Шалвы Александровича Амонашвили, научного руководителя школы.
4	Автономная некоммерческая образовательная организация «Иркутская Вальдорфская школа» г. Иркутск https://valdorf-irkutsk.ru/osnovnye-svedeniya/	Предназначение в пробуждении и развитии заложенных в каждом ребенке способностей и задатков. Наша цель — здоровый, полноценно развитый, свободный человек.

5	<p>Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования «Образовательный центр «РОСТ» г. Новосибирск https://rost21vek.ru/m</p>	<p>Мы воспитываем лидеров — будущих руководителей, лидеров в сферах науки, технологии и искусства, мотивированных профессионалов, сильных личностей, способных в полной мере раскрывать свои таланты и готовых к изменениям и вызовам современного мира.</p>
6	<p>Частное общеобразовательное учреждение «ШКОЛА БУДУЩЕГО НСК» Ель SCHOOL г. Новосибирск https://el.school/</p>	<p>Здесь дети получают знания и навыки для успешной адаптации и самореализации в современном мире</p>
7	<p>Негосударственное образовательное учреждение дошкольная и общеобразовательная организация «Центр образования и развития» г. Омск https://mavmaschool.ru/</p>	<p>Формирование образовательного пространства для успешной социализации и самоопределения личности, воспитание здорового человека высокой культуры посредством интеграции ресурсов школы, учрежденный дополнительный образовательный и социальных партнеров.</p>
8	<p>Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Центр современного образования «ЮНИТА» («ЕДИНСТВО») г. Омск http://цсоюнита.рф/</p>	<p>Целостное обучение детей через формирование представления о мире, гуманность, личностное развитие каждого ребенка. Мы раскрываем потенциал в стремительно меняющемся мире через структурные погружения в науки, эстетическое и физическое воспитание. Наши ученики — это осознанные, уверенные в себе личности, способные решить любую жизненную задачу как лично, так и в команде, а также взять на себя ответственность за свои поступки и их последствия. Это интеллектуально и физически развитый человек, который обладает духовно-нравственными ценностями и постоянно самосовершенствуется.</p>
9	<p>RITTEL SCHOOL Индивидуальный предприниматель Риттель Л. А. г. Екатеринбург https://rittelschool.ru/</p>	<p>Наша цель — научить детей жить самостоятельно, из авторской позиции, принимать осознанные решения и делать самостоятельный выбор. В дальнейшем найти наилучшие пути для достижения счастья и полной самореализации в современном обществе и тем самым внести свой вклад в его развитие.</p>

10	Общественная автономная некоммерческая организация «Школа «Корифей» г. Екатеринбург https://clever.korifei.ru/	Наша школа — это место, где каждый ребёнок может раскрыть свой потенциал, найти новых друзей и получить прочный фундамент знаний для будущих успехов.
11	Автономная Некоммерческая Организация «Средняя Общеобразовательная Школа «Пеликан» г. Челябинск https://pelican174.com/m1.html	Мы качественно готовим своих выпускников не только к поступлению в престижные вузы нашего города, в учебные заведения страны и за границу, но и для будущей жизни. Наши выпускники — это современные, знающие, коммуникабельные, творческие и уверенные в себе и своих силах люди, которые смело строят планы на будущее, идут в ногу со временем и умеют направлять способности в нужное русло.
12	Частное общеобразовательное учреждение «Академия «ПРОФИЛЬ» г. Воронеж https://academia-profile.ru/	Эффективное обучение на стыке общего и дополнительного образования, а уникальность в том, что каждый ученик конструирует собственный Профиль — индивидуальный учебный план, с учетом личных предпочтений. Мы соединяем в единую концепцию академический и компетентностный подходы, свободу выбора своего пути и ответственность за результат.
13	Dragon Family Индивидуальный предприниматель Животова М. В. г. Орёл https://family-school-orel.ru/	Мы растим сильных, думающих, свободных. Два фокуса внимания: 1). Высокие образовательные результаты, путем формирования правильной мотивации — любопытства и интереса к обучению. «Невозможно научить — можно научиться» 2). Развитие личности учеников и формирование навыков. Развиваем: Эмоциональный интеллект — чтобы понимать себя и других. Коммуникабельность — правильное общение — залог успешности. Креативность — учим видеть больше, чем один правильный вариант. Целеустремленность — дети ставят цели и учатся их достигать, соблюдая сроки.
14	Общественная автономная некоммерческая организация «Школа «ЛЕТОВО» г. Москва https://letovo.ru/	Наша миссия — обеспечить способным и мотивированным школьникам из разных уголков страны, вне зависимости от финансового положения их семей, возможности для получения качественного образования мирового уровня и раскрытия интеллектуального и творческого потенциала.

15	Частное образовательное учреждение «Частная школа «Дирижабль» г. Калининград https://digitzhabl.school/	Мы верим в то, что школа должна быть человеческой. Мы не навешиваем ярлыки и не ставим оценки. Наша цель — показать ребёнку, что он может многое. Сформировать среду, в которой находится. Делать, что нравится. Отстаивать границы. Доверительно относиться к миру. Жить свою прекрасную жизнь.
16	Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Ольгинская гимназия» г. Псков https://olginnaz.ru/	Мы создаем школу, в которой каждому ребёнку интересно учиться, развивать свои таланты, дружить и лично расти. Наша задача — дать детям качественное образование, возможности для всестороннего развития личности. Сверхзадача, которую будут решать наши педагоги, это вызвать у детей желание учиться и развиваться не только сейчас, но и всю свою жизнь в дальнейшем! Мы развиваем у детей навыки для успешной жизни.
17	Частное общеобразовательное учреждение «Газпром школа Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург https://www.spb-school.gazprom.ru/	Создание комфортной образовательной среды для становления конкурентоспособной и социально ответственной личности
18	Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Медико-биологическая школа «ВИТА-Краснодар» г. Краснодар https://vita-krd.ru/school	Формирование поколения специалистов, способных менять мир через открытия в медицине и биотехнологиях.
19	Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «ПОКОЛЕНИЕ» г. Волгоград https://generation-vlg.ru/	Найти индивидуальный подход к каждому ребёнку в соответствии с их личностными потребностями и их уровнем знаний, культурными особенностями и интересами их семей. Наша школа даёт своим воспитанникам возможность не только развить себя интеллектуально, эстетически и физически, но и найти своё направление в жизни, получить качественное образование.
20	Частная школа Поколение знаний Индивидуальный предприниматель Федотова И. Л. г. Ростов-на-Дону https://pokolenie-rnd.ru/	Создать все условия, чтобы раскрыть потенциал каждого ребёнка и подготовить его к взрослой жизни

DOI 10.34660/INF.2026.23.46.109

АДАПТИВНЫЙ CLIL В МИКРООБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ИНЖЕНЕРОВ: ПРИНЦИПЫ ПОСТДИПЛОМНОГО ДИЗАЙНА

Акифи Олеся Игоревна

кандидат филологических наук, доцент

Белгородский государственный технологический университет

им.В.Г.Шухова

***Аннотация.** В представленной работе предложено теоретическое обоснование и разработка принципов педагогического дизайна адаптивной системы микрообучения. Анализируемая целевая аудитория — специалисты с высоким уровнем предметных знаний и пороговым уровнем языка. Предложена авторская трактовка синтеза 4С-модели CLIL с принципами атомарности микрообучения. Научная новизна исследования заключается в концептуальном объединении CLIL, адаптивности и микрообучения для решения специфических профессиональных задач последипломной подготовки инженеров (учащихся, мигрантов, стажеров, специалистов). В заключении намечены перспективы эмпирической проверки эффективности разработанной модели, предложено определение системы, определены принципиальные отличия последипломного и вузовского обучения.*

***Ключевые слова:** педагогический дизайн, адаптивное обучение, микрообучение, CLIL, предметно-языковое интегрированное обучение, последипломное образование, инженерная педагогика, цифровая образовательная среда, иностранные инженеры.*

***Abstract.** The presented work proposes a theoretical justification and development of principles for the pedagogical design of an adaptive microlearning system. Target audience analysed — specialists with a high level of subject knowledge and a threshold level of language. The author's interpretation of the synthesis of the 4C CLIL model with the principles of atomicity of microlearning is proposed. The scientific novelty of the study lies in the conceptual combination of CLIL, adaptability and micro-learning to solve specific professional problems of postgraduate training of engineers (students, migrants, trainees, specialists). In conclusion, prospects for empirical testing of the effectiveness of the developed*

model are outlined, a definition of the system is proposed, and the fundamental differences between postgraduate and university studies are determined.

Keywords: *pedagogical design, adaptive learning, microlearning, CLIL, subject-language integrated learning, postgraduate education, engineering pedagogy, digital educational environment, foreign engineers.*

Введение. Современные условия глобализации и изменения миропорядка выводят на первый план усиление инженерного образования, возникают новые требования к мобильности инженерных кадров. Межнациональное сотрудничество требует активного и быстрого взаимодействия специалистов из разных стран. Становится актуальной проблема эффективной последиplomной адаптации иностранных специалистов к иноязычной профессиональной среде [1].

Одной из важных проблем последиplomного образования является дефицит времени. Это касается как работающих специалистов, желающих получить дополнительную квалификацию, так и иностранного обучающегося, желающего продолжить последиplomное образование в магистратуре или аспирантуре. Также проблемой является высокая когнитивная нагрузка при совмещении работы и учебы или при совмещении освоения иностранного языка и предметных знаний.

Микрообучение таит в себе обширный потенциал для решения этих проблем, обеспечивая обучение по принципу just-in-time. Такой подход к образованию позволяет дополнить традиционные курсы, снять психологические зажимы и позволить усваивать знания в удобном темпе для каждого взрослого обучающегося. В аспекте иностранных инженеров, желающих продолжить получение образования на ступень выше, но в другой стране, микрообучение может стать единственным способом не только выучить язык, но и закрыть пробелы в профессиональных знаниях.

Это также является серьезной проблемой, так как если говорить об актуальной в современной среде коллаборации инженеров из разных стран, то остро встает необходимость интеграции языка и профессии.

Цель исследования: предложить теоретическое обоснование и разработку комплекса принципов педагогического дизайна адаптивной системы микрообучения на основе CLIL для иностранных инженеров.

Для достижения цели в исследовании решены следующие задачи: 1) проведен анализ образовательных потребностей целевой аудитории; 2) определение возможностей синтеза методологий CLIL и микрообучения; 3) выявлены параметры адаптации в контексте инженерного образования; 4) сформированы принципы проектирования контента, образовательной траектории и оценки.

Материалы и методы. Для определения степени изученности проблемы и решения поставленных задач в теоретико-методологическую базу

исследования легли российские и зарубежные работы, рассматривающие теорию конструктивизма в обучении, когнитивную теорию мультимедийного обучения, модель CLIL и теорию адаптивного обучения.

Д.Зайд рассмотрел продуктивность конструктивистского подхода в организации школьного обучения, значимость и формирование устойчивых знаний, при использовании этого метода [2], а в исследовании Осмаевой Э. И. и Сулеймановой Т. З. доказано, что современные обучающиеся не способны продуктивно получать знания при традиционных методах обучения и конструктивистский подход должен активно внедряться в новую методику [3].

Мультимедийность в микрообучении доказала свою эффективность при обучении журналистов [4], проведен успешный педагогический эксперимент в вузе Канады при дополнении традиционного обучения курсом микрообучения для аспирантов [5], отмечена необходимость систематизации мультимедийности в преподавании иностранного языка [6].

Концепция CLIL включает основополагающую модель 4C, на которую особенно важно обращать внимание при обучении иностранных граждан. Отмечается, что именно эта модель может способствовать подбору качественного образовательного материала [7, 8, 9]. Применение CLIL рассмотрено как метод преподавания иностранного языка в общем [10], или для специалистов в области экономики [11].

Вопросам обучения иностранных граждан инженерных специальностей уровня обучения после довузовского уделено не так много внимания [12], также недостаточно изучена, но обозначен ряд проблем и пути их решения в последиplomной подготовке иностранных граждан [13, 14].

В современной науке все чаще говорится о необходимости сочетания традиционного образования с цифровыми ресурсами, а также с необходимостью индивидуализации образования, основанной на теории адаптивности [15].

Следовательно, продуктивные методы обучения взрослых иностранных специалистов, желающих получить следующую ступень образования, а также обучения иностранных инженеров требует исследования и разработки, опираясь на современные запросы мирового технического взаимодействия.

Обсуждение и результаты. Целевая аудитория исследования — иностранный инженер последиplomник. У этой категории обучающихся отмечается достаточно высокий уровень профессиональных знаний и сформированная образовательная потребность в актуальной терминологии и нормативной базе страны пребывания. Уровень владения иностранным языком В1-С1, потребность в профессиональной коммуникации (документация, переговоры, отчеты). Вариант с уровнем В1 — это существующий вариант традиционной системы довузовской подготовки. Это первая проблема, с которой сталкиваются как обучающиеся инженеры, так и преподаватели, поскольку для

релевантного обучения в магистратуре или аспирантуре языкового уровня В1 явно недостаточно. Программа требует совершенствования.

С точки зрения психолого-педагогических особенностей данная группа обучающихся характеризуется высокой внутренней мотивацией, прагматизмом к результатам обучения, дефицитом времени и сформированными когнитивными стратегиями.

Для достижения высоких результатов выдвинута гипотеза концептуального синтеза CLIL в микроформате. В этом фокусе интерпретируем 4С, как основу CLIL: Content — представляет собой атомарные единицы инженерного знания; Communication — реализовано в виде языковых микро-клише для выполнения конкретной профессиональной задачи; Cognition — мышление развивается путем решения задач; Culture — адаптация к инженерной культуре и стандартам страны. На этой основе формируется содержание микромодулей, а маршрут выстраивается на основе адаптивности программы.

Адаптивность в этой структуре является необходимостью, поскольку группа обучающихся чаще всего оказывается очень разнородной и по языковому уровню, и по полноте базовых профессиональных знаний. Гетерогенность группы обуславливает выбор параметром адаптации образовательного маршрута: уровень языковой сложности, глубина предметного контента, тип учебных задач и темп подачи материала. Адаптация траектории происходит по результатам пройденного предыдущего модуля, отслеживания системой цифрового следа, количества попыток прохождения контрольной точки, кликабельность подсказок.

Исходя из вышесказанного были сформулированы основные принципы педагогического дизайна образовательной системы для иностранных инженеров последипломного уровня обучения.

1. Принцип атомарности и связанности. Согласно принципам микрообучения и когнитивным особенностям инженеров производится декомпозиция сложного инженерного знания на логически завершенные микро-блоки. Учитывая дефицит времени и клиповость мышления, микро-блоки занимают от 1 до 7 минут и обязательно сопровождаются визуальным якорем. Для сохранения системности знания необходимо обеспечить семантическую связь между информационными микро-блоками.

2. Принцип дуального фокуса в микро-контенте. Важно не перегружать обучающегося. Нельзя включать в одну профессиональную тему более одного языкового материала. Одна тема формирует один языковой навык, не более. В образовательный контент необходимо интегрировать аутентичные материалы (статьи, видео с производства, реальные чертежи и инструкции) и максимально визуализировать инженерные процессы. Не стоит полагать, что взрослые обучающиеся не воспринимают мультимедийность, наоборот, современные инженеры более восприимчивы к визуализации как опоре.

3. Принцип когнитивной соразмерности. Необходимый учет таксономии Блума [16], адаптированный к микроформату: стратификация сложности по уровню знания языка. Так, например, для уровня В1 модули содержат микро-задачи на понимание и воспроизведение, для уровня В2 — на понимание и применение, а для уровня С1 — на анализ и оценку. Также предполагается постепенное снятие визуальных и вокабулярных опор по мере роста компетенций.

4. Принцип адаптивной навигации и выбора траектории. Прохождение образовательного маршрута предполагает прохождение регулярного тестирования, начиная со входа в систему и объединяет комплекс проверяемых данных: когнитивные особенности, психологические особенности, уровень знания иностранного языка и глубина и полнота знаний предметной области. Адаптивность учитывает когнитивные и психологические особенности для подбора типа заданий, на уровне контента учитываются языковые и предметные результаты тестов, а путь определяется успешностью выполнения.

5. Принцип контекстной прагматики. Наполнение заданий должно совпадать с реальной повесткой дня в инженерном дискурсе. Для обучающихся в магистратуре и аспирантуре иностранных граждан рекомендуется брать примеры региональных предметных задач, предоставляя возможность последующей практической реализации знаний на конкретном производстве. Также нужно включать обязательные производственные кейсы, такие как составление инструкции по технике безопасности, сообщение об ошибке или чрезвычайной ситуации и т.п.. Важно сделать акцент на межкультурных различиях в инженерной коммуникации, рассмотреть вопросы иерархии, стандартов общения и оформления документации.

6. Принцип микро-интервенции и обратной связи. Адаптивность микро-обучения реализуется при обеспечении немедленной обратной связи после каждого микро-действия. Оценивание применяется формирующее, обеспечивающее накопление баллов за каждую освоенную микро-компетенцию. Предлагаются варианты микро-сертификатов, формирующих итоговое портфолио обучающегося.

Архитектура адаптивной системы представляет собой агрегацию структуры микро-модуля и роли технологий. Каждый микро-модуль состоит из входящего микро-теста для определения конкретной образовательной потребности, на базе результатов предлагается микро-контент, включающий видео, аудио, схему или другой визуальных материал и интерактивную модель. В каждом микро-модуле содержится микро-задание, предполагающее моментальное применение полученных теоретических знаний, а после микро-рефлексия и рекомендация следующего модуля.

Технологии, используемые для внедрения и работы такой образовательной системы включают LMS для отслеживания микро-действий обучающихся,

искусственный интеллект для анализа и рекомендаций и мобильность, как обязательное условие. Также университет должен иметь доступ к платформе, позволяющей разместить ветвящийся сценарий обучения.

Преимущества предложенного подхода заключаются в гибкости учебного процесса и экономии времени, что крайне важно в современном стремительном мире. Такой подход обеспечивает снижение языкового барьера через контекст, мягкое вхождение иностранного инженера в академическую и/или профессиональную среду. Адаптивность образовательного маршрута на основе конкретного запроса предоставляет релевантность полученных квалификаций узким инженерным специальностям.

Однако эта система имеет и ряд ограничений и рисков. Главной проблемой, волнующей методическое сообщество является фрагментарность полученных знаний. Следующей проблемой является высокая трудоемкость разработки адаптивного контента, учитывающего все условия (для эффективной адаптации), и, исходя из этой проблемы, подбор большого коллектива различных экспертов для разработки релевантных материалов (лингвисты, инженеры, психологи). Еще одной проблемой является сложность оценки уровня понимания материалов в автоматическом режиме.

Предложенный материал имеет большой потенциал для дальнейшего изучения в ряде направлений, например, широкая эмпирическая проверка эффективности принципов в пилотных группах, разработка инструментов для определения когнитивной нагрузки, разработка разноуровневых упражнений для инженерных специальностей и обоснование семантических связей, подготовка преподавателей к такому формату работы и определение роли наставника и т.п..

Заключение. В заключении обобщим понятие педагогического подхода адаптивного CLIL в микрообучении для иностранных инженеров и определим его как персонализированную систему «быстрых уроков», которая учит инженера-иностранца профессиональному языку через решение реальных производственных задач, учитывая его текущие знания и дефицит времени.

Принципиальные отличия системы постдипломного дизайна заключаются в качественно иной философии построения обучения, где гибкость, персонализация и немедленная применимость стоят на первом месте. Критериально отличия состоят в:

- цели обучения. Постдипломное обучение инженеров направлено на решение рабочих задач, более глубокое исследование и разработку инженерных инноваций.

- Образовательный контент для последипломного обучения является атомарным, модульным и адаптивным, в отличие от линейного вузовского.

- Время. Гибкое, по требованию, в отличие от традиционных фиксированных сроков обучения.

- Внутренняя мотивация.
- Роль педагога заключается в роли фасилитатора и архитектора среды.
- CLIL сводится к решению предметных задач через язык.
- Оценка в виде микро-тестов, цифровых сертификатов, сформированного портфолио с описанными микроквалификациями (индивидуальный набор у каждого обучающегося).

Следовательно, синтез CLIL и адаптивного микрообучения является перспективным ответом на вызовы последиplomной подготовки иностранных инженеров.

В современном образовательном контексте педагогический дизайн меняет роль с этапа планирования на критическое связующее звено технологии и педагогики. Педагогический дизайн обеспечивает органический синтез и целостность инструментария и ценности обучения. В контексте обучения иностранных инженеров педагогический дизайн становится своеобразным мостом, позволяющим превратить разрозненные микро-единицы информации в осмысленную, адаптивную и профессионально релевантную траекторию развития специалиста и исследователя.

Список литературы

1. *Научно-методологические основы создания модели экосистемы непрерывного образования инженерных кадров в вузе вследствие выхода из Болонского процесса / О. Г. Ачкасова, Н. Ю. Омарова, А. В. Моторин, В. Г. Дидковская // Управление образованием: теория и практика. 2025. № 2–2. С. 108–117. — DOI 10.25726/w5067–4845–8950-r.*
2. *Zajda J. Constructivist learning theory and creating effective learning environments // Globalisation and education reforms: Creating effective learning environments. Cham: Springer International Publishing, 2021. С. 35–50.*
3. *Осмаева Э. И., Сулейманова Т. З. Метапознание как эпистемический инструмент: от трансляции знаний к конструированию компетентности в парадигме новой дидактики // Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Чебоксары, 15 января 2026 года. Чебоксары: ООО «Издательский дом «Среда», 2026. С. 334–336. — DOI 10.31483/r-153102.*
4. *Lee Y. M., Jahnke I., Austin L. Mobile microlearning design and effects on learning efficacy and learner experience // Educational Technology Research and Development. 2021. Т. 69. № 2. С. 885–915.*
5. *Sachdeva N. Designing Evidence-Informed Microlearning for Graduate-Level Online Courses: doc. — University of Toronto (Canada), 2023.*

6. Котляренко Ю. Ю., Николаева Е. А. Эффективность мультимедийных технологий в процессе преподавания иностранного языка студентам неязыковых специальностей // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2022. Т. 14, № 2. С. 40–48. — DOI 10.47370/2078–1024–2022–14–2–40–48. — EDN RWHXIW.

7. Xin J. J., Fung D., Tavares N. J. The 4Cs in action: evaluating language-driven CLIL materials for holistic learning experiences // The Language Learning Journal. 2025. С. 1–20. <https://doi.org/10.1080/09571736.2025.2494017>

8. Badi A. N. Adopting the 4Cs Framework of Content and Language Integrated Learning (CLIL) // قننر عمل روسج. 2025. Т. 11. № 2. С. 165–174.

9. Tanaka K. Content and Language Integrated Learning (CLIL): Compatibility of a European model of education to Japanese higher education // 明治学院大学国際学研究 = Meiji Gakuin review International & regional studies. — 2019. — Т. 54. — С. 61–81.

10. Томилова В. М. Анализ методических подходов к обучению иностранных граждан в вузе // Вестник Пермской государственной фармацевтической академии: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Пермь, 23 апреля 2025 года. Пермь: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермская государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2025. С. 27–30.

11. Миронова И. Н. Предметно-языковое интегрированное обучение — как средство повышения эффективности профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам (на примере обучающихся экономического профиля подготовки) // Материалы Ивановских чтений. 2024. № 1(44). С. 54–60.

12. Позднякова К. С. Особенности преподавания русского языка на продвинутом этапе обучения (строительные специальности) // Вестник Тульского государственного университета. Серия: Современные образовательные технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин. 2016. № 1(15). С. 171–172.

13. Краснощеков В. В. Проблемы развития программ подготовки в вуз иностранных граждан с высшим образованием // *Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность. Актуальные вопросы реализации образовательных программ на подготовительных факультетах для иностранных граждан: Сборник статей IV Международного конгресса преподавателей и руководителей подготовительных факультетов(отделений) вузов РФ и V Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 14–16 октября 2020 года. Москва: Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, 2021. С. 437–441.*

14. Сварчевская Т. В., Нефедьева В. С. Механизмы реализации профессионально направленных дополнительных общеобразовательных программ подготовки иностранных слушателей в условиях уровневой подготовки // *Педагогическое образование: теория, практика и перспективы развития: Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции, Астрахань, 20 ноября 2024 года. Астрахань: Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева, 2024. С. 58–61.*

15. Келдібек Қ. Ж. Индивидуализация обучения: как найти баланс между стандартами и потребностями ученика // *Наука и образование: Сборник научных докладов XVIII Международной научной конференции. В 2-х частях, Белово, 21–22 ноября 2025 года. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2026. С. 278–280.*

16. Иванова Е. Е. Таксономия Блума — ключ к эффективному тестированию // *Новый мир. Новый язык. новое мышление: Сборник материалов VIII международной научно-практической конференции (филология, педагогика и межкультурная коммуникация), Москва, 30 января 2025 года. Москва: Дипломатическая академия МИД РФ, 2025. С. 173–178.*

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ КОНТУРНЫХ КАРТ
В ФОРМИРОВАНИИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ
ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ
ТЕМЫ «ГИДРОСФЕРА»)**

Летягин Александр Анатольевич

кандидат педагогических наук, доцент

Государственный университет просвещения, Москва, Россия

Симанин Данила Викторович

учитель географии

МАОУ СОШ № 17 с УИОП Городского округа Щёлково

***Аннотация.** В работе рассматриваются методические особенности использования аналоговых и цифровых контурных карт в формировании естественно-научной грамотности школьников при изучении темы «Гидросфера». Показано, что контурные карты могут использоваться не только для закрепления географической номенклатуры, но и для анализа, интерпретации, объяснения географических явлений и формулирования выводов. Установлено, что бумажные карты особенно продуктивны при организации самостоятельного графического действия, а цифровые — при сопоставлении данных, самопроверке, анализе ошибок и коррекции выводов. Сделан вывод о методической результативности сочетания двух форматов в системе формирующих, диагностических и проверочных заданий.*

***Ключевые слова:** естественно-научная грамотность; школьная география; гидросфера; контурные карты; аналоговые контурные карты; цифровые контурные карты; методика обучения географии; картографические умения; формирующие задания; диагностические задания; проверочные задания.*

***Abstract.** The paper examines the methodological features of using analogue and digital outline maps to develop school students' scientific literacy when teaching the topic "Hydrosphere." It shows that outline maps can be used not only for memorizing geographical nomenclature, but also for analysing, interpreting, explaining geographical phenomena, and drawing conclusions. The*

study demonstrates that paper-based maps are especially effective for organizing independent graphic activity, while digital maps are more effective for data comparison, self-checking, error analysis, and correction of conclusions. It is concluded that the combination of both formats is methodologically productive within a system of formative, diagnostic, and assessment tasks.

Keywords: *scientific literacy; school geography; hydrosphere; outline maps; analogue outline maps; digital outline maps; geography teaching methods; cartographic skills; formative tasks; diagnostic tasks; assessment tasks.*

Формирование естественно-научной грамотности школьников относится к числу приоритетных задач современного общего образования [1; 6]. В школьном курсе географии эта задача приобретает особую значимость, поскольку география предполагает не только усвоение знаний о природных объектах и процессах, но и умение анализировать пространственную информацию, интерпретировать данные, устанавливать причинно-следственные связи, использовать доказательства и формулировать обоснованные выводы [6]. В этом отношении особую роль играют карты как специфическое средство учебного познания, позволяющее переводить сложные мыслительные действия учащихся в наглядную форму. Школьный курс географии обладает значительным потенциалом в формировании естественно-научной грамотности благодаря междисциплинарному характеру содержания, опоре на пространственный анализ и возможности рассматривать реальные природные и социально-экологические проблемы [2; 3; 4].

Особое место в системе картографических средств занимают контурные карты. Традиционно они использовались в школьной практике преимущественно как средство закрепления географической номенклатуры, локализации объектов и формирования базовых картографических умений. Однако в современных условиях их дидактические возможности рассматриваются значительно шире. Контурная карта может выступать не только как вспомогательный учебный материал, но и как средство организации познавательной деятельности учащихся, направленной на анализ, сопоставление, объяснение, интерпретацию и применение географической информации [3; 5]. В связи с этим контурные карты представляют значительный интерес в аспекте формирования естественно-научной грамотности школьников [4]. Теоретическая значимость такого подхода состоит в уточнении представлений о роли контурных карт в формировании естественно-научной грамотности и в обосновании связи между содержанием географического образования, проверочными заданиями и формируемыми учебными действиями учащихся. Практическая значимость определяется возможностью использования разработанных заданий

и методических рекомендаций учителями географии основной школы при изучении темы «Гидросфера».

Проблема исследования связана с тем, что при наличии высокого методического потенциала контурных карт их использование в школьной практике часто остаётся репродуктивным [3; 5]. В результате работа с картой сводится к нанесению и подписыванию объектов, тогда как возможности анализа, интерпретации, объяснения и аргументации используются недостаточно полно [3; 5]. Между тем гипотеза исследования строится на предположении, что формирование естественно-научной грамотности школьников при изучении темы «Гидросфера» будет более эффективным, если контурные карты использовать не только как средство закрепления номенклатуры, но и как основу для специально разработанной системы заданий, направленных на объяснение явлений, интерпретацию данных, установление причинно-следственных связей и использование картографической информации как доказательства [3; 4; 6].

Выбор темы «Гидросфера» в качестве предметной основы исследования не случаен [2]. Именно в этом разделе школьной географии учащиеся сталкиваются с большим числом процессов и объектов, требующих объяснения на основе пространственных данных. К числу таких содержательных компонентов относятся распределение вод суши, связь рельефа и речной сети, бассейны и водоразделы, питание и режим рек, размещение озёр, ледников и подземных вод, движение вод Мирового океана, влияние течений на климат, а также экологические проблемы водных объектов. Освоение такого содержания требует анализа карт, сопоставления различных источников информации и установления причинно-следственных связей, а значит, непосредственно связано с формированием естественно-научной грамотности [2; 3]. В этом смысле тема «Гидросфера» выступает как методически продуктивная основа для разработки и апробации системы заданий с использованием контурных карт.

Важным результатом исследования стало обоснование того, что контурные карты могут использоваться в формирующих, диагностических и проверочных заданиях, различающихся по преобладающей функции, но объединённых общей направленностью на развитие компонентов естественно-научной грамотности [3]. Формирующие задания направлены на развитие у учащихся способов действия, составляющих основу естественно-научной грамотности; диагностические позволяют выявлять уровень сформированности её отдельных компонентов, обнаруживать затруднения и определять направления последующей коррекции; проверочные обеспечивают контроль и самооценку достигнутых результатов обучения. При этом в реальной педагогической практике одно и то же задание может выполнять разные функции в зависимости от цели, этапа обучения и способа его применения [3]. Такой подход позволяет

рассматривать работу с контурной картой как гибкий инструмент организации учебной деятельности, а не только как форму тематического контроля.

Особое внимание в работе уделяется методическим особенностям использования аналоговых контурных карт [5; 7]. Бумажная контурная карта сохраняет высокую педагогическую ценность благодаря наглядности, доступности и возможности непосредственного графического действия. Работа с ней требует от учащегося самостоятельного преобразования информации: он наносит объекты, проводит линии, определяет пространственные соотношения, выбирает способ обозначения и фиксирует результат в завершённой форме [5]. Именно поэтому аналоговая карта особенно важна в тех ситуациях, где необходимо организовать самостоятельное построение решения без избыточной опоры на внешние подсказки. Она способствует формированию пространственных представлений, закреплению логики взаимного расположения объектов и развитию картографических умений. Кроме того, бумажная карта обладает заметной диагностической ценностью: по неверно проведённой линии водораздела, ошибочному определению бассейна реки, неправильному направлению течения или случайному размещению объектов можно судить о том, какие именно элементы содержания усвоены недостаточно и какие действия требуют коррекции [5; 7].

Методическая особенность аналоговой карты состоит также в том, что она фиксирует индивидуальный результат работы учащегося в завершённой форме [5; 7]. Это особенно важно в формирующих и проверочных заданиях. Если формирующее задание направлено на самостоятельное построение пространственной модели — например, определение бассейнов рек или проведение водоразделов, — бумажная карта позволяет ученику последовательно выполнить действия и увидеть их результат как целостный продукт. Если же речь идёт о проверочном задании, то бумажная карта даёт возможность оценивать не только точность обозначения объектов, но и способность ученика использовать картографическую основу для объяснения, интерпретации и вывода. Иными словами, она особенно продуктивна там, где нужно организовать самостоятельное действие, зафиксировать ход мыслительной работы в графической форме и получить индивидуальный результат, пригодный для дальнейшего анализа [7].

Вместе с тем использование только аналоговых контурных карт имеет определённые ограничения [7]. Бумажная карта менее гибка при варьировании информации, затрудняет быстрое сопоставление нескольких видов данных и не всегда позволяет оперативно организовать самопроверку. В тех случаях, когда необходимо поэтапно раскрывать содержательные слои, показывать взаимосвязь между несколькими картографическими показателями, возвращаться к предыдущему этапу решения или анализировать ошибку

в динамике, бумажной карты оказывается недостаточно [7; 8]. Именно поэтому в исследовании особое значение придаётся цифровым контурным картам, которые не заменяют аналоговые, а существенно расширяют методические возможности учителя и учащихся.

Цифровые контурные карты характеризуются иной методической логикой использования [8; 9]. В отличие от аналоговой карты, цифровая среда позволяет гибко изменять состав картографической информации, включать и отключать отдельные содержательные слои, варьировать степень заполненности карты, сопоставлять несколько видов данных и использовать карту не только как основу для выполнения задания, но и как средство его проверки, самопроверки и коррекции [8; 9]. Особенно ценными являются те цифровые картографические ресурсы, которые позволяют преобразовывать учебную карту в контурную путём удаления содержательных слоёв, а затем, при необходимости, возвращать их для проверки выполненного задания. Такой подход особенно продуктивен в теме «Гидросфера», поскольку здесь требуется соотносить рельеф и речную сеть, определять бассейны рек, проводить водоразделы, анализировать направления течений и объяснять пространственные закономерности [2; 8; 9].

Цифровая карта усиливает прежде всего вариативность, наглядность и рефлексивный компонент учебной деятельности [8; 9]. Если бумажная карта фиксирует уже итог самостоятельного действия, то цифровая позволяет увидеть путь к результату, поэтапно уточнить решение, сопоставить его с дополнительными данными и обсудить причины возникших ошибок. Это делает диагностику не только контролирующей, но и обучающей. Проверочная функция цифровых контурных карт также имеет свои преимущества: она позволяет организовать фронтальную проверку, взаимопроверку и самопроверку, использовать поэтапное открытие правильного решения, а также создавать вариативные задания с различным набором картографических опор [8; 9]. В то же время методически важно, чтобы цифровая среда не подменяла самостоятельную мыслительную деятельность учащихся демонстрацией готового ответа, а использовалась как средство подтверждения, уточнения и коррекции собственного вывода школьника [8]. Иначе цифровая карта превратится в инструмент подсказки, а не развития.

Сопоставление аналоговых и цифровых контурных карт показывает, что их не следует противопоставлять как взаимоисключающие средства обучения [7; 8; 9]. Напротив, наиболее продуктивным является их сочетание. Аналоговая карта обеспечивает непосредственное графическое действие, способствует лучшему запоминанию пространственных отношений и позволяет фиксировать индивидуальный результат деятельности учащихся [5; 7]. Цифровая карта обеспечивает вариативность, динамичность, поэтапное изменение объёма

информации, а также более гибкие возможности для сопоставления, проверки и коррекции [8; 9]. Следовательно, выбор формы карты должен определяться не модой на цифровизацию, а дидактической целью конкретного этапа работы. Если требуется сформировать первичное пространственное представление и организовать индивидуальное ручное действие, более уместна аналоговая карта. Если нужно показать взаимосвязь картографических данных, организовать сравнение с дополнительными слоями или провести самопроверку, более продуктивной оказывается цифровая карта. В ряде случаев целесообразно сочетать обе формы в рамках одной методической последовательности: сначала выполнять задание на бумажной контурной карте, а затем использовать цифровую карту для анализа и проверки результата [7; 8; 9].

Именно такая логика была положена в основу разработанной методики применения аналоговых и цифровых контурных карт при использовании формирующих, диагностических и проверочных заданий по теме «Гидросфера» [3; 5]. На формирующем этапе контурные карты рассматривались не только как средство закрепления географической номенклатуры, но и как средство организации учебной деятельности, направленной на формирование компонентов естественно-научной грамотности [4; 6]. Формирующие задания были ориентированы на развитие у учащихся умений анализировать картографическую информацию, объяснять природные явления, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы. Диагностические задания позволяли выявлять возникающие затруднения и корректировать процесс обучения. Проверочные задания использовались для контроля и самооценки промежуточных результатов. Особое место на формирующем этапе занимало сочетание аналоговых и цифровых контурных карт: бумажные применялись для организации самостоятельной графической деятельности учащихся, а цифровые — для поэтапного предъявления картографической информации, сопоставления данных, анализа ошибок и проверки правильности выполненных заданий. Использование цифровых картографических ресурсов позволяло варьировать содержательные слои карты, что особенно важно при выполнении заданий на определение бассейнов рек, проведение водоразделов, выявление связи речной сети с рельефом, анализ направлений течений и объяснение пространственных закономерностей [8; 9].

Такое распределение функций позволяет более полно раскрыть методические особенности каждого формата [7; 8; 9]. В формирующих заданиях бумажная карта обеспечивает самостоятельное действие учащегося, а цифровая — постепенное усложнение и уточнение задания. В диагностических заданиях бумажная карта фиксирует индивидуальный результат и характер ошибок, а цифровая делает эти ошибки наглядными и обсуждаемыми. В проверочных заданиях аналоговая карта позволяет оценить итоговый

индивидуальный результат, а цифровая — организовать самопроверку, взаимопроверку и коллективное обсуждение. Таким образом, методически оправданным оказывается не выбор одного формата вместо другого, а осознанное распределение их ролей в зависимости от цели конкретного этапа урока или системы заданий [7; 8; 9]. Наиболее удачной представляется последовательность, при которой сначала ученик выполняет задание на бумажной контурной карте, а затем использует цифровую карту для сопоставления, проверки, коррекции и обсуждения вывода.

Практическая результативность предложенного подхода была проверена в ходе опытно-экспериментальной работы [3]. На констатирующем этапе применялись диагностические задания, построенные на материале темы «Гидросфера» и включавшие работу с контурными картами, а также задания на объяснение и интерпретацию географической информации. Результаты этого этапа позволили определить исходный уровень подготовки учащихся, выявить типичные затруднения и наметить направления последующей работы [3; 5]. К числу наиболее характерных затруднений относились ошибки в проведении водоразделов, определении бассейнов рек, установлении связи речной сети с рельефом, интерпретации картографической информации и формулировании выводов. На формирующем этапе была реализована разработанная методика сочетания бумажных и цифровых контурных карт. Контрольный этап показал положительную динамику в развитии у школьников умений работать с картографической информацией, устанавливать пространственные и причинно-следственные связи, использовать карту как основание для объяснения и вывода.

Для выявления уровня сформированности естественно-научной грамотности школьников использовался комплекс заданий, включавший формирующие, диагностические и проверочные задания с использованием аналоговых и цифровых контурных карт [3; 4]. Высокий уровень характеризовался осознанным и достаточно полным владением знаниями по теме «Гидросфера», умением уверенно использовать оба формата контурных карт для выполнения учебных задач, устанавливать пространственные связи, объяснять природные процессы и формулировать обоснованные выводы. Учащиеся этого уровня правильно локализовали объекты гидросферы на контурной карте, устанавливали связи между рельефом, климатом и внутренними водами, корректно определяли бассейны рек и проводили водоразделы, использовали карту как доказательство и были способны переносить знания в новую учебную ситуацию. Средний уровень характеризовался достаточным пониманием содержания темы при наличии отдельных затруднений в применении знаний и интерпретации географической информации. Низкий уровень свидетельствовал о недостаточной сформированности знаний и способов действия, необходимых для осмысленной работы с содержанием темы «Гидросфера».

Результаты апробации подтвердили, что методически выстроенное сочетание аналоговых и цифровых контурных карт обладает большей результативностью, чем их изолированное или эпизодическое использование. Положительная динамика проявилась прежде всего в тех компонентах естественно-научной грамотности, которые связаны с анализом картографической информации, объяснением пространственных закономерностей, использованием карты как основания для вывода и переносом знаний в новую учебную ситуацию. Это позволяет сделать вывод, что контурные карты могут рассматриваться не только как средство закрепления географической номенклатуры, но и как эффективный инструмент формирования естественно-научной грамотности школьников [3; 4; 5]. Их дидактический потенциал проявляется в возможности развивать пространственное мышление, картографические умения, навыки анализа, объяснения, интерпретации и аргументации [5; 7; 8; 9].

Таким образом, проведённое исследование позволяет выделить несколько принципиально важных положений. Во-первых, тема «Гидросфера» является методически продуктивной основой для формирования естественно-научной грамотности школьников, поскольку требует анализа пространственных данных, установления взаимосвязей и интерпретации географической информации [2; 3]. Во-вторых, аналоговые и цифровые контурные карты обладают различными методическими особенностями, которые определяют их функции в учебном процессе [7; 8; 9]. Аналоговая карта особенно важна для самостоятельного графического действия, первичного построения решения и фиксации индивидуального результата. Цифровая карта особенно эффективна для сопоставления данных, самопроверки, анализа ошибок, уточнения и коррекции вывода. В-третьих, наиболее результативным является их сочетание в системе формирующих, диагностических и проверочных заданий [7; 8; 9]. Такое использование контурных карт способствует формированию у школьников умений анализа, интерпретации, объяснения и аргументации, составляющих основу естественно-научной грамотности [4; 6].

Список литературы

1. *Российская Федерация. Министерство просвещения. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287.*
2. *Федеральная рабочая программа основного общего образования. География. 5–9 классы. Москва: Институт стратегии развития образования, 2025.*

3. Барабанов, В. В., Жеребцов, А. А. Особенности разработки заданий по географии для оценки функциональной грамотности в образовательном процессе // Педагогические измерения. 2020. № 2. С. 50–63.
4. Перминова, Л. М. Естественно-научная грамотность: дидактический подход // Инновации в образовании. 2017. № 3. С. 52–60.
5. Эфендиева, Ш. Т., Абдулвагабова, С. А. Формирование картографических знаний и умений у учащихся в курсе изучения школьной географии // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2020. Т. 14, № 1. С. 119–122. DOI: 10.31161/1995-0659-2020-14-1-119-122.
6. OECD. PISA 2018 assessment and analytical framework. Paris: OECD Publishing, 2019.
7. Collins, L. The impact of paper versus digital map technology on students' spatial thinking skill acquisition // Journal of Geography. 2018. Vol. 117(4). P. 137–152.
8. Patterson, T. C. Google Earth as a (not just) geography education tool // Journal of Geography. 2007. Vol. 106(4). P. 145–152.
9. Xiang, X., Liu, Y. Understanding “change” through spatial thinking using Google Earth in secondary geography // Journal of Computer Assisted Learning. 2017. Vol. 33(1). P. 65–78.

DOI 10.34660/INF.2026.24.59.156

**СЦЕНАРНАЯ АРХИТЕКТУРА ОБРАЗА АНТАГОНИСТА
В ТРАНСМЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: АРХЕТИПИЧЕСКАЯ
ДИНАМИКА И МОТИВАЦИОННЫЕ ВЕКТОРЫ ПЕРСОНАЖА
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНШИЗЫ «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ»)**

Белоусов Егор Дмитриевич

магистрант

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Хузеева Лилия Равилевна

кандидат филологических наук, доцент

Казанский (Приволжский) федеральный университет

***Аннотация.** В условиях конвергенции медиа сценарная архитектура образа антагониста становится важным фактором успешности трансмедийной франшизы, а глубина проработки мотивации антагониста обеспечивает нарративную связность вселенной и повышает лояльность аудитории. Статья посвящена исследованию архетипической динамики и мотивационных векторов персонажа на примере медиафраншизы «Звёздные войны». Методологическую базу составили теории архетипов К. Г. Юнга, концепция мономифа Дж. Кэмпбелла и модель трансмедийного сторителлинга Г. Дженкинса. На примере эволюции Дарта Мола показано, как расширение нарративного пространства трансформирует функцию Тени в сложный психологический образ.*

***Ключевые слова:** трансмедийный сторителлинг, архетип антагониста, сценарная архитектура, мотивационные векторы, медиафраншиза, «Звёздные войны», нарративная динамика.*

***Abstract.** In the context of media convergence, the narrative architecture of the antagonist's image becomes a crucial factor for the success of a transmedia franchise, while the depth of the antagonist's motivation ensures narrative coherence of the universe and enhances audience loyalty. This article examines the archetypal dynamics and motivational vectors of a character, using the Star Wars media franchise as a case study. The methodological framework includes C. G. Jung's archetypal theories, J. Campbell's concept of the monomyth, and*

H. Jenkins' model of transmedia storytelling. Using the evolution of Darth Maul as an example, the study demonstrates how the expansion of narrative space transforms the function of the Shadow into a complex psychological image.

Keywords: *transmedia storytelling, antagonist archetype, narrative architecture, motivational vectors, media franchise, Star Wars, narrative dynamics.*

Современное медиапотребление требует постоянного обновления контента в рамках тематических вселенных. Интерес массового потребителя необходимо поддерживать регулярными промо-роликами, утечками деталей сюжета (намеренными, непреднамеренными или сфабрикованными), постерами, сопроводительной продукцией, информацией о потенциальных продолжениях, многочисленными комментариями режиссеров, сценаристов и прочих причастных. Фильм, сериал, игра или иная единица медиаконтента не может просто быть анонсирована, отснята и выпущена — переизбыток тематических продуктов разной жанровой направленности приравнивает недостаток медиа-сопровождения к намеренному саботажу проекта или акту творческого самоуничтожения. В подобных условиях все чаще свою состоятельность демонстрируют медиафраншизы, одновременно фокусирующие максимум имеющегося внимания фанатов на собственной продукции и распределяющие это внимание на несколько проектов, связанных одной тематикой, вселенной, хронологическим периодом и действующими лицами. Этот формат обеспечивает стабильную, систематически пополняемую и платежеспособную фанатскую базу, консолидированную вокруг тематического контента, имеющего больший приоритет, нежели иные фильмы, сериалы, игры и т.д, а, следовательно, — большую конкурентоспособность на динамически меняющемся ландшафте ограниченного рынка массового развлекательного медиаконтента.

Еще более привлекательной моделью распространения медиаконтента, с коммерческой точки зрения, но трудоемкой, с точки зрения производства, является трансмедийная медиафраншиза. Трансмедийность дает возможность фанату потреблять тематический контент о любимой вселенной, не ограниченной одним видом медиа. Единая сюжетная линия может объединять кино, сериалы (как игровые, так и анимационные), компьютерные и настольные игры, комиксы, художественные книги, энциклопедии и не только. Принцип трансмедийности превращает потребление разнообразного контента (который фанат мотивирован изучить целиком) в игру-головоломку, по мере сбора и компоновки элементов которой потребитель вовлекается во франшизу еще сильнее. Трансмедийность, охарактеризованная Г. Дженкинсом в 2006 году («Конвергентная культура»), демонстрирует жизнеспособность, востребованность и эффективность сегодня, двадцать лет спустя [1].

Наиболее наглядной иллюстрацией грамотного использования трансмедийности были и остаются «Звёздные войны». Завоевавшая мировую популярность «Новая надежда», вышедшая на киноэкраны в 1977 году, стала отправной точкой для глобальной истории, дополняемой и редактируемой на протяжении практически полувека вплоть до сегодняшнего момента. Единая продолжающаяся линия актуального канона насчитывает как минимум: 11 фильмов, 1 анимационный фильм, 5 анимационных сериалов (суммарно 313 эпизодов) и 7 игровых сериалов (суммарно 85 эпизодов). Это все без учета видеоигр, комиксов, художественных книг и энциклопедий, детально описывающих особенности мироустройства вселенной «Звездных войн». Одной из причин подобной стойкости является принцип трансмедийности: в случае негативной реакции фанатов на новшества, франшиза всегда может вновь вернуться к полюбившимся образам и вернуть их в очередном кинематографическом, сериальном или видеоигровом ответвлении, даже несмотря на то, что судьба некоторых из персонажей уже известна, а история подошла к логическому концу.

Трансмедийность также положительно сказывается на глубине проработки персонажей «Звездных войн»: центральные и второстепенные фигуры получают большую сценарную глубину. Особенно хорошо это заметно при сравнительном анализе трансформации образов антагонистов — от одномерной архетипической итерации зла до многогранной, морально-амбивалентной фигуры, претерпевающей личностные трансформации и транслирующей фанатам еще одну, нетипичную перспективу на события, происходящие во вселенной.

Цель данной работы — выявить трансформации нарративных и архетипических особенностей антагониста на материале франшизы «Звёздные войны» через призму трансмедийного подхода. Методы исследования: нарративный анализ, архетипическая типология, сравнительно-исторический подход. На основе работ Г. Дженкинса, Дж. Кэмпбелла, К. Г. Юнга, К. Воглера и К. Пирсона определялось, как расширение нарративного пространства влияет на эволюцию образа Тени, превращая его из статичного препятствия в динамичный двигатель современной мифологии.

Эмпирической базой стала нарративная арка и архетипические трансформации Дарта Мола. Арка Дарта Мола длится в период с I эпизода саги («Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999)) вплоть до третьего сезона анимационного сериала, предшествующего IV эпизоду («Звёздные войны: Повстанцы», 3 сезон, 18 эпизод «Солнца-близнецы» (2017)). Персонаж преодолел путь от нарративно и визуально лаконичного антагониста в первом эпизоде саги «Скрытая угроза» (1999), до многогранного персонажа в анимационных сериалах «Войны клонов» и «Повстанцы», вышедших в последующие десятилетия, и вплоть до собственного сериала, релиз которого состоится

в апреле 2026 года. Следует подчеркнуть, что развитие персонажа игнорирует хронологический порядок сюжета в связи с упомянутой выше особенностью франшизы дробить историю на множество мультимедийных ответвлений, акцентирующих внимание зрителя на разных временных периодах.

Сквозные сюжетные линии, обусловленные целеполаганием антагониста, выступают структурным каркасом трансмедийной вселенной. Целесообразно выделить следующие ключевые векторы мотивации Мола, детерминирующие развитие нарратива в различных медиаформатах франшизы:

1) Центральным мотивационным ядром выступает жажда мщения, предназначавшаяся и индивидуальным оппонентам, и институциональным системам. Мол ненавидит все стороны разворачивающегося во вселенной конфликта. Персонализированная вендетта против джедая Оби-Вана Кеноби, отсекавшего ему ноги, сосуществует с конфликтом против наставника, Дарта Сидиуса/Императора Палпатина, отвергнувшего его ради нового ученика. Агрессия Мола масштабируется до уровня идеологического противостояния с Империей как системой, лишившей персонажа статуса и смысловых ориентиров — всего, что считалось для него ценностью. Конкретно этот мотив является основополагающим в анимационном сериале «Повстанцы» и станет центральной темой сериала «Мол: Повелитель теней».

2) В противовес деструктивной мотивации мести, второй вектор целеполагания антагониста характеризуется рациональным стремлением к выживанию и обретению устойчивой позиции. Данный прагматичный импульс проявляется в адаптации персонажа к меняющимся условиям среды, что позволяет ему сохранять субъектность в условиях изменений (политических и социальных). Пятый и седьмой сезоны «Войны Клонов», «Хан Соло» и «Повелитель теней» посвящены формированию трансгалактического криминального синдиката «Коллектив теней» («Shadow collective»), созданного Молом. Позже, после реорганизации Республики в Галактическую Империю, от «Коллектива» откололись некоторые преступные кланы, а сама организация преобразовалась в «Багровый рассвет» (отражая цвет, неразрывно связанный с визуальным образом Дарта Мола).

3) Третий вектор мотивации антагониста — экзистенциальный поиск идентичности в трансформирующейся политической среде. Ситхи придерживаются догмата — одновременно может существовать один ситх-учитель и один ситх-ученик. Традиционно ученик убивал учителя, занимал его место и находил себе собственного ученика, продолжая символический круговорот. После предполагаемой гибели Мола в событиях первого эпизода и замещения его фигуры Графом Дуку возвращение персонажа в нарративное пространство сопряжено с кризисом самоопределения. Несмотря на сохранение самоидентификации как ситха, антагонист оказывается исключен из канонической

иерархии из-за действия «Правила Двух». Статус «изгнанника», сохраняющего верность идеологии, но лишённого места в системе, вынуждает персонажа искать альтернативные пути легитимизации. Поиск собственного ученика с целью упрочить свой статус и воссоздать утраченную линию преемственности трансформируется из личной цели в сюжетную линию — этому посвящена часть эпизодов сериала «Войны Клонов» (2008–2020), «Повстанцы» (2014–2018), а также будет посвящён сериал «Повелитель теней» (2026).

Таким образом, трансмедийная архитектура франшизы обеспечивает развёртывание многовекторной мотивации антагониста, интегрируя три ключевых нарративных драйвера в единую арку персонажа: утверждение власти (построение криминальной империи), поиск преемника (трансформация из одиночки в наставника) и месть (как экзистенциальная фиксация на Оби-Ване Кеноби).

Архетипическая динамика персонажа Дарта Мола в трансмедийном пространстве.

Классическая модель «Путешествия героя» Джозефа Кэмпбелла, позже адаптированная для сценаристов Кристофером Воглером, фокусировала внимание создателей контента на протагонисте [2, 3]. Однако поскольку сама концепция мономифа у Кэмпбелла опирается на аналитическую психологию, внешнее противостояние в нарративе неизбежно отражает глубинные психологические процессы. В этой системе координат антагонист перестаёт быть просто функцией «зла» и обретает статус архетипа Тени. Согласно К. Г. Юнгу, Тень представляет собой вытеснённую часть личности, содержащую как деструктивные, так и скрытые созидательные потенциалы [4]. Драматургическое напряжение, создаваемое злодеем, становится зеркальным отражением внутренней борьбы героя за психологическую целостность.

Анализ нарративной арки Дарта Мола позволяет проследить трансформацию архетипа Тени от статичной функции к сложному психологическому образу.

«Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999) — первое появление, которое создало образ немногословного оружия, неестественного, жестокого и пугающего. Первичная репрезентация персонажа соответствует архетипу «Тени» (The Shadow) в его первоначальной, недифференцированной форме, согласно типологии К. Воглера [3]. Мол функционирует как «плоский характер» (flat character) по Д. Форстеру [5]: его мотивация редуцирована до чистой деструкции, биография отсутствует, внутренняя рефлексия не представлена. Взаимодействие с протагонистом ограничено двумя дуэльными сценами, что закрепляет за персонажем функцию препятствия (Threshold Guardian/ «Страж порога»), лишённого причинно-следственной глубины.

«Войны клонов», 4 сезон (2012) — первые метаморфозы: появление в виде изуродованного и обезумевшего создания с последующим преобразованием в узнаваемого Мола, одержимого мстью Оби-Вану Кеноби. Начальный этап

архетипической трансформации. Возвращение персонажа маркировано телесной и психологической травмой, что инициирует процесс индивидуации по К. Г. Юнгу. Образ эволюционирует от безликой силы к субъекту, одержимому идеей реванша. Тема мести становится центральным нарративным драйвером, трансформируя архетип Тени в Антагониста-Мстителя, обладающего личной историей и эмоциональной вовлеченностью.

«Войны клонов», 5 сезон (2013) — расширение архетипического профиля. Параллельно с линией мести персонаж реализует потенциал архетипа Правителя (Ruler) и Изгоя (Outlaw) по К. Пирсон [6]. Создание преступного синдиката, захват территорий и вербовка последователя (Саважа Опресса) свидетельствуют о стремлении к захвату/обретению власти. Конфликт с Дартом Сидиусом интерпретируется как столкновение двух Теней внутри одной иерархии. Потеря власти и ученика в битве с Сидиусом закрепляет статус персонажа как Антагониста-Тирана, чья деятельность служит катализатором глобальных событий вселенной.

«Войны клонов», 7 сезон (2020) — сдвиг в сторону архетипа Мудреца (Sage) и Пророка. Персонаж демонстрирует отрешенность и обладание эзотерическим знанием о падении Республики. Прагматизм уступает место религиозной меланхолии. В данном сегменте проявляются черты Антагониста-Фанатика и ситуативного Трикстера (использование персонажа протагонистами как отвлекающего фактора).

«Звёздные войны: Мол: Повелитель теней» (ожидается в 2026 году). Согласно предварительным данным, нарратив смещает фокус на субъективную перспективу персонажа, что формально переводит его из категории антагониста в категорию Протагониста-Изгоя. Сюжетная линия, посвященная реконструкции криминальной империи и поиску ученика для противостояния системе, продолжает архетипическую линию Мстителя. Кризис самоопределения в условиях смены политических парадигм (Республика превратилась в Империю) углубляет драматизацию образа, позволяя исследовать религиозно-философский аспект персонажа без изменения его фундаментальной архетипической природы.

«Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» (2018) — функциональная роль персонажа редуцируется до архетипа Теневого Правителя (Off-screen Ruler). Выступая заказчиком действий центрального антагониста, Мол сохраняет статус криминального авторитета без непосредственного взаимодействия с протагонистами. Идеологические и религиозные аспекты нивелируются, акцент смещается на рост влияния персонажа в преступном мире.

«Повстанцы», 2 сезон (2015) — Мол появляется в финале сезона в образе покинутого отшельника, забытого в храме на отдаленной планете. Бывший ситх вновь демонстрирует ложь и манипуляции как неотъемлемые

инструменты своего арсенала, готовность вступать во временные союзы с джедаями против еще более ненавистных имперских инквизиторов и одержимость мстью всем своим врагам одновременно. Вновь проявляются черты антагониста-манипулятора и антагониста-тирана. Несмотря на изменение роли, инквизиторы продолжают идентифицировать его как «Тень», что подчеркивает онтологическую неизменность его сущности независимо от контекста.

«Повстанцы», 3 сезон (2017) — завершающая стадия архетипической интеграции, маркирующая окончание личностной трансформации персонажа. В финальном витке личностной трансформации, Мол окончательно отходит от образа криминального авторитета, фокусируясь на двух центральных арках: переманить джедая Эзру Бриджера в ученики и отомстить сначала Кеноби, потом — Империи. Мол получает окончательный отказ от Эзры, вновь фиксируется на мести Кеноби, вступает с ним в финальную дуэль и погибает на руках своего заклятого врага. Показательно: перед смертью, Мол, узнав от Оби-Вана о существовании «Избранного», утверждает, что тот «отомстит за всех», и умирает. Примирившись с объектом одной мести, Мол даже в смерти находит утешение в неизбежном отмщении. Эпизод, завершающий арку Мола, называется «Солнца-близнецы» (Twin Suns) и символически отражает двойственную, амбивалентную природу персонажа: даже в периоды отсутствия явного врага архетипическая сущность Тени остается неотъемлемой частью персонажа, реализуясь полностью лишь в момент финального столкновения с его противоположностью.

Хронологическая последовательность появления персонажа выявляет устойчивый вектор архетипической эволюции от недифференцированной Тени к интегрированной Самости. В рамках юнгианской парадигмы такая динамика предполагает неизбежное движение к завершению индивидуации — процесса психологического становления целостной личности, исполнение человеком своего предназначения в обществе. Это позволяет прогнозировать дальнейшую трансформацию мотивации антагониста в сторону менторства или искупления. Следует отметить, что трансмедийный формат служит не только коммерческим целям и задачам монетизации (кросс-платформенные релизы, мерчандайзинг, удержание аудитории). Он позволяет персонажу реализовать полный архетипический цикл в рамках трансмедийного сторителлинга, завершив психологическую эволюцию, предписанную структурой мифа.

Вывод:

Таким образом, проведенный анализ подтверждает необходимость переосмысления роли антагониста как ключевого структурного элемента в эпоху фрагментированного повествования. Когда история рассказывается частями, именно конфликтующая сила часто становится тем стержнем, который удерживает внимание аудитории между релизами контента. Эволюция образа Дарта

Мола демонстрирует трансформацию архетипа Тени в условиях трансмедийного расширения вселенной. Ключевым механизмом данной трансформации выступает выход за пределы экранного времени: трансмедийность позволяет детализировать мотивацию антагониста в форматах, недоступных для полнометражного кино. Подобная нарративная глубина размывает границу между абсолютным злом и человеческой уязвимостью. В результате конфликт становится более личностным и понятным современному зрителю, привыкшему к сложной психологии персонажей.

Понимание того, как архетип Тени трансформируется при переходе от линейного кино к распределенной вселенной, критически важно для драматургии и искусствоведения. Это вопрос не только теории, но и практики создания долгоживущих франшиз, где глубина проработки конфликта определяет эмоциональную лояльность фанатской аудитории и, следовательно, успешность франшизы в целом.

Литература:

1. Дженкинс Г. *Конвергентная культура*. Рипол-классик, 2019. — 384с.
2. Кемпбелл Дж. *Тысячеликий герой*. Питер. — 2021. — 352с.
3. Воглер К. *Путешествие писателя: Мифологические структуры в литературе и кино / The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers*. Альпина нон-фикшн. — 2017. — 553с.
4. Форстер Э. М. *Аспекты романа / Aspects of the Novel*, 1927. Перевод М. Шерешевской; Л.: Художественная литература, 1977 г. — 2 изд. — 376с.
5. Юнг К. Г. *Архетипы и коллективное бессознательное*. АСТ. — 2023. — 149с.
6. Пирсон К. *Пробуждение внутреннего героя. 12 архетипов, которые помогут раскрыть свою личность и найти путь*. Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2024. — 480с.

DOI 10.34660/INF.2026.24.91.003

LINGUISTIC AND SCIENTIFIC ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS AT A MEDICAL UNIVERSITY

Vorobyova Olga Ivanovna

Doctor of Philology, Professor

Zaharova Natalia Nikolaevna

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor

Verma Pragya

Student

Northern State Medical University

Abstract: *The authors consider the problem of sociocultural and psychological adaptation of foreign students in the environment of the Russian medical university. The emphasis on positive psychotherapy, which integrates Eastern and Western trends of learning and communication, is of particular interest. After studying the practical works of Nossrat and Hamid Pezeshkian, young medical professionals present their reports at scientific conferences and conduct tests among their fellow students, actively promoting the concept of a positive approach in practice. Young doctors emphasize positive communication in order to normalize a person's psychoemotional state, which undoubtedly contributes to their professional development and the promotion of intercultural tolerance.*

Keywords: *positive psychology, empathy, intercultural tolerance*

Introduction: Arkhangelsk State Medical University actively collaborates with students from India. Psychologically, all foreigners in Russia face a significant challenge during the period of socio-psychological adaptation: they are not integrated into Russian society and are unfamiliar with the specifics of Russian reality. However, the distinctive psychological traits of students, shaped by their mentality, customs, lifestyle, national character, politics, and national-cultural specifics [Vorobyeva, 1999], allow them to adapt to new living conditions and successfully engage in active pursuits. The choice of effective psychological and pedagogical methods is an important direction in the development of modern education.

Solving this problem is partly achieved through scientific work by students in collaboration with representatives of Russian culture. Participation in research projects, symposiums, as well as preparation and presentation of reports on medical

topics, helps foreign students understand social and ethical responsibility, develop an ideological stance, the ability for abstract thinking, analysis, and synthesis, and also promotes tolerance. Educating Indian students requires a comprehensive approach that takes into account their cultural, linguistic, and psychological characteristics. The successful implementation of educational programs not only contributes to the training of professional medical practitioners and language acquisition but also strengthens intercultural dialogue between Russia and India.

Scientific works devoted to the relationship between intercultural communication and positive psychology represent various research directions. T. G. Stefanenko ('Ethnopsychology') describes intercultural adaptation as the process of an individual entering a new culture and achieving social and psychological integration. K. Ward identifies two types of adaptation to a new culture — psychological (based on affective responses) and socio-cultural (related to behavior and the ability to 'fit in' with the new cultural environment). M. Bennett, an American specialist in intercultural communication, developed a model of intercultural sensitivity development, which helps to understand how a person moves from rejecting cultural differences to accepting and understanding them. J. Berry's research highlights issues of integration, assimilation, separation, and marginalization in the context of intercultural interaction. G. U. Soldatova reveals positive ethnic identity as a factor of intercultural competence. The author emphasizes the importance of balancing the preservation of one's own identity with openness to other cultures. In S. V. Chigarkova's dissertation «Personal Predictors of the Formation of Intercultural Competence,» the psychological factors affecting the success of intercultural interaction are explored in detail, including the role of personal resources. Works dedicated to cultural intelligence (S. Ang, L. Van Dyne, K. Earley) intersect with themes of positive psychology, such as empathy and openness to new experiences. A. D. Karnyshev, in his research, focused on the socio-psychological aspects of interethnic cooperation and intercultural communication, including the analysis of tolerance, hospitality, and ethnocentrism.

The variety of approaches to this problem proves its relevance at the present stage, and the involvement of young professionals reveals the potential opportunities for their further work. Practice shows that holding scientific symposia and events involving international students has a positive impact on their development, as well as on their integration and adaptation. This contributes to the development of sensitivity to both their own and foreign cultures, which helps them acquire new knowledge, enhances self-esteem, and dispels unfounded stereotypes or prejudices. It also helps them rethink and adjust their assessments of foreign cultures in accordance with expanding skills and experience in intercultural communication.

Research Objective: The linguistic and scientific adaptation of foreign students to the Russian environment encompasses aspects such as intercultural

adaptation, empathy, conflict resolution, the formation of multicultural identity, and the development of intercultural competence. The history of the medical university provided students with the opportunity to familiarize themselves with the works of the prominent psychologist Hamid Parsa-Pezeshkian, who visited Arkhangelsk in 1993 and met with students and faculty of the Arkhangelsk State Medical Institute. Indian students became interested in the theory and began actively using and creatively reflecting on the methods of positive psychotherapy, which are closely related to their religious beliefs and are understandable and interesting to them as representatives of Eastern culture. This is greatly facilitated by studying the Russian language. Studying the legacy of well-known Indian doctors, including the works of father and son Nosrat and Hamid Parsa-Pezeshkian, provides an opportunity to compare communicative interactions of doctor and patient in Russian and Indian practice.

Young medical professionals, in their research, have reached important conclusions. Positive psychotherapy approaches problems in an integrative way and encourages collaboration between different psychotherapeutic methods. Hamid Pezeshkian's methodology is based on the psychosocial and spiritual aspects of human life. The scholar proposes a unified concept applicable to the treatment of any disease. The central concept of positive psychotherapy can be formulated as follows: a healthy person is not someone who is free from problems, but someone who knows how to cope with them [Hamid Pezeshkian, 1993]. Students are drawn to this theory. They strive to build relationships that normalize the patient's psycho-emotional state, making them feel 'lighter,' which contributes to a speedy recovery. A fundamental characteristic of Indian culture leads to important conclusions that facilitate proper doctor-patient interaction. Hierarchical notions are strong in Indian culture: the doctor is often perceived as an authoritative figure, close to the status of a guru, so it is extremely important to find appropriate methods of communication with different members of society.

Materials and methods of Research: Nosrat Pezeshkian, the father of Hamid Pezeshkian, a well-known doctor, scientist with a broad outlook, and a person of bright spirit, introduced a transcultural approach to science, as well as a synthesis of various approaches, emphasizing not the suffering and symptoms of illness, but the search for the patient's life resources. His research is based on the study of various character traits, deep empathy, and the rethinking of the patient's problems, which, according to the researcher, should be based on the body, soul, spirit, and the person's belief in recovery. In working with foreign medical students, modern theoretical methods of working with the presented material were used, aimed at clarifying, expanding, and systematizing scientific facts, explaining, analyzing, and synthesizing the acquired knowledge. Empirical methods, focused on obtaining data through the organization of practical activities, analysis of scientific and

methodological literature, surveys, and testing, confirmed the significance of valuable conclusions.

Dr. Nosrat Peseschkian published more than 26 books on ‘positive psychotherapy.’ Verified practices and rational ideas were further developed in the works of his son, Hamid Peseschkian. Numerous books, including Russian translations, are dedicated to the theory of positive psychotherapy developed by the scientists. These principles are based on intercultural research on understanding and treating people from different cultures. Studying scientific literature has allowed learners to compare the features of the national healthcare systems of India and Russia. The collection and accumulation of information takes place in the preparation of research materials and presentations at conferences. Students note that the Indian population, especially in the regions, speaks various local languages, which significantly complicates communication. The relationship between doctor and patient in India is shaped by cultural and religious traditions, socio-economic factors, and legal norms. Attention is drawn to family involvement in the treatment of the patient: often, decisions are made not only by the patient but also by the family.

Fifth-year student Verma Pragya, in her report, considers the following example: in the traditional interpretation, a myocardial infarction is described as a decrease in the activity of the heart muscle due to the blockage of the coronary arteries. In the positive interpretation, the negative aspect of the disease becomes secondary, but at the same time, the significance of the disease is brought to the forefront for the patient: «A myocardial infarction is the ability to take stress and risk factors seriously.» This approach does not imply that the negative aspects of the disease are unimportant. The goal of the positive interpretation is to change the patient’s perspective on their illness: it is important to start with the positive aspects and only then move on to the negative ones.

Young scientists note the specifics of doctor-patient communication in Indian culture: poverty and limited access to medical services (many patients cannot afford diagnostics and treatment), a shortage of doctors in rural areas, and the fairly common practice of doctors recommending unnecessary procedures to increase their own income. The country does not have a unified federal law regulating patients’ rights. However, positive trends have been observed: the digitalization of healthcare and an increase in the population’s legal literacy.

The doctor-patient relationship in India remains asymmetrical, with the doctor playing a dominant role. Modern medical practice, as recommended by students, is based on the following fundamental principles: strict adherence in communication, special respect for elders and the elderly, as well as the need to follow formal forms of address. In their surveys, students emphasized that patients tend to show a high degree of trust in a person wearing a white coat, and traditional medical systems (Ayurveda, Unani, Siddha) have a significant influence on patients’ positive expectations.

Ethical standards of medical culture bring medical approaches closer together. Professional competence, the principle of 'do no harm,' and the absence of conflicts of interest are enshrined in legislation (for example, in Article 73 of Federal Law No. 323 'On the Protection of Citizens' Health') and professional codes. Foreign students compare the features of professional medical culture, which contributes to their professional development and the development of intercultural tolerance. The results of a survey conducted at the Northern State Medical University among foreign students showed the following results. The majority of respondents (67%) believe that the use of positive psychotherapy increases motivation and helps in their professional training as general practitioners. Fifth- and sixth-year students were twice as likely as third-year students to note that they had become more open, found it easier to communicate, and sought to maintain dialogue with Russian students on issues of professional ethics. 85% of students rate the accessibility of teachers as «good» or «excellent.» It should be emphasized that the application of positive psychotherapy principles as a tool that facilitates student integration contributes to their professional development and the growth of intercultural tolerance.

References

1. Bennett, M. J. *A developmental Approach to Training for Intercultural Sensitivity // Intercultural Journal of Intercultural Relations.* — 1986. — № 10(2). — P. 179.196.
2. Berry J. W. *Psychology of acculturation: Understanding individuals moving between cultures // R. W. Brislin (Ed.) Applied cross-cultural psychology.* L., 1990. P. 232–253.
3. Vorobyova O. I., Zotova E. M. *Russian Language in the Professionally Oriented Environment of a Medical University. Educational Bulletin Consciousness.* 2020. Vol. 22. No. 1. Pp. 36–41.
4. Vorobyova O. I., Savchenko A. P., Zakharova N. N. *On the Problem of Adaptation of Foreign Students. Bulletin of Tula State University. Series: Modern Educational Technologies in Teaching Natural Sciences.* 2024. No. 1 (23). Pp. 164–166.
5. Vorobyova O. I., Savchenko A. P. *UPBRINGING AND PERSONALITY FORMATION BASED ON THE MATERIALS OF B. SHERGIN'S Practice Oriented Science: UAE — RUSSIA — INDIA. Proceedings of the International University Scientific Forum. UAE, 2025. C. 92–97.*
6. Vorobyova O. I. *Etiquette Literacy as a Reflection of the Ecology of Intercultural Communication*
7. *Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) Federalnogo Universiteta. Series: Humanities and Social Sciences.* 2012. No. 4. Pp. 83–87.
8. Karnyshev A. D. *Health Psychology: Textbook.* — M.: Rusains, 2021. 296p

9. Soldatova G. U. *Psychodiagnostics of Personality Tolerance Meaning*. 2008. 172p.

10. Stefanenko T. G. *Ethnopsychology. Textbook for universities. Vulture of the UMO*. 2018. 352 p.

11. Chigarkova S. V. *Personal predictors of the formation of intercultural competence: abstract of the dissertation of the candidate. PhD in Psychology: 19.00.01; defended on 26.05.21 /; supervised by G. U. Soldatova; Lomonosov Moscow State University. — Moscow: 2021. 35 p.*

DOI 10.34660/INF.2026.25.52.005

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛЬСКОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В СОПОСТАВЛЕНИИ С БЕЛАРУССКИМ И ДРУГИМИ СЛАВЯНСКИМИ ЯЗЫКАМИ

Якуш Дарья Владимировна

магистр, независимый исследователь,

г. Борисов, Беларусь

*Język matematyczny powinien być jasny
i opierać się na wewnętrznych zasobach mowy ojczystej,
aby nauka była dostępna nie tylko uczynom, ale i całemu narodowi*

Jan Śniadecki

*Математический язык должен быть ясным
и опираться на внутренние ресурсы родной речи,
чтобы обучение было доступным не только ученым, но и всему народу*

Ян Снядецкий

Аннотация. *Статья посвящена сравнительному анализу геометрической терминологии польского языка в сопоставлении с белорусским, русским и чешским языками. Исследование направлено на выявление основных стратегий терминообразования в славянских языках — интернационализации и семантического калькирования — на материале базовых геометрических понятий. Анализ показывает, что польский и чешский языки тяготеют к дескриптивной, исконно славянской модели термина, тогда как белорусский и русский в большей степени сохраняют греко-латинские заимствования. Отдельное внимание уделяется морфологическим различиям терминологических систем и их влиянию на доступность математического языка для учащихся.*

Ключевые слова: *польский язык, белорусский язык, математика, математическая терминология, геометрия, лексико-семантический анализ, славянские языки, терминообразование, дескриптивный подход, заимствование, семантическое калькирование, сопоставительная лингвистика.*

Abstract. *The article presents a comparative analysis of Polish geometric terminology in relation to Belarusian, Russian, and Czech languages. The study aims to identify the main strategies of term formation in Slavic languages — internationalization and semantic calquing — based on core geometric concepts. The analysis demonstrates that Polish and Czech tend toward a descriptive, natively Slavic model of terminology, while Belarusian and Russian largely retain Greco-Latin borrowings. Particular attention is paid to the morphological differences between terminological systems and their impact on the accessibility of mathematical language for learners.*

Keywords: *Polish language, Belarusian language, mathematics, mathematical terminology, geometry, lexico-semantic analysis, Slavic languages, terminology formation, descriptive approach, borrowing, semantic calquing, comparative linguistics.*

Введение

В основе любой национальной науки лежит стремление к точности и доступности терминологического аппарата. В начале статьи приведена цитата польского философа и математика Снядецкого о том, что язык должен быть ясным и опираться на родную речь. И как раз польский опыт представляет в данном контексте особый интерес: в процессе формирования национальной научной терминологии польский язык последовательно избегал прямого заимствования латинских форм, заменяя их описательными конструкциями на основе родной речи. Такой подход делает математические понятия интуитивно прозрачными даже без обращения к этимологическим словарям. В сопоставлении с восточнославянскими языками, этот путь терминообразования обнаруживает очевидные преимущества с точки зрения доступности научного языка и заслуживает внимательного рассмотрения.

Стратегии терминообразования: заимствование & калькирование

Заимствование лексики является важным средством обогащения языка, что наглядно демонстрирует разнообразные связи между народами. Д. С. Лотте относит к заимствованным словам «как те слова, которые вошли в русский язык без всякого изменения, так и те, которые подверглись значительным изменениям и уже в самый момент заимствования по форме сильно отличались от соответствующих иноязычных прототипов» [3, стр. 9]. М. Р. Милуд утверждает, что «заимствованные слова в общем это слова, перенесенные одним языком в другой в результате языковых контактов» [7, стр. 175]. Этот путь, а именно заимствование геометрических понятий (терминов) из латыни, характерен для русского и, в значительной степени, современного белорусского языков.

Напластования иноязычной лексики в белорусском языке были впервые обнаружены Е. Ф. Карским: он привел довольно большое количество заимствованных слов, в том числе из немецкого, разделив их на общеупотребительные или достаточно распространенные и менее распространенные или совершенно неизвестные в разговорной речи. Долгое время лингвистика не уделяла должного внимания изучению лексики иностранного происхождения, поскольку, по мнению А. И. Журавского, «некоторые исследователи были склонны рассматривать заимствование как негативный процесс в развитии лексики, в результате которого язык якобы лишь забивается ненужными иностранными лексическими средствами» [5].

Беларусский лингвист А. А. Лукашанец фиксирует, что в белорусском языке XX–XXI вв. параллельно действовали две тенденции: интернационализация и пуристская национализация, — что объясняет сосуществование форм вроде «трыкутнік» наряду с более ранним «трохвугольнік» [6].

Описанная Лукашанцем тенденция к национализации представляет собой частный случай более широкого явления — языкового пуризма (от лат. *purus* — чистый) — стремление к чистоте литературного языка, к «изгнанию» из него разного рода посторонних элементов: иноязычных заимствований, новообразований, элементов внелитературной речи (диалектизм, просторечия и др.) [4, стр. 247].

Главным инструментом пуризма в области терминологии стало семантическое калькирование — способ создания нового слова путем пословного перевода иноязычного термина средствами родного языка. В отличие от заимствования, калька сохраняет внутреннюю логику исходного понятия, но выражает ее знакомыми носителю корнями. Именно поэтому польское *trójkąt* или *prostopadła* понятны любому говорящему по-польски без специальной подготовки — в отличие от русских *треугольник* и *перпендикуляр*, второй из которых остается непрозрачным без знания латыни.

Анализ геометрических терминов

Главной частью данного исследования является сравнение основных геометрических понятий, представленных в таблицах 1.1–1.3 [1, 2].

Рассмотрим Таблицу 1.1. Польский термин «*obwód*» и чешский «*obvod*» — это родственные описательные славянские формы: буквально то, что обведено. В то время как восточнославянские языки сохранили латинский вариант — «*периметр*». При этом понятия «*точка*» и «*угол*» используют исконно славянские корни во всех языках, которые представлены в данной таблице.

В терминах «*треугольник*» и «*равносторонний*» славянские языки не копировали латинское звучание, а создали внутреннюю логику терминов путем калькирования. Латинские элементы «*tri-*» (три) и «*angulum*» (угол)

превратились в логичные конструкции «три-угольники» во всех рассматриваемых языках.

Таблица 1.1. Сравнительная таблица геометрических понятий в славянских языках

Латынь	Польский	Чешский	Беларуский	Русский
Punctum	Punkt	Bod	Кропка	Точка
Angulus	Kąt	Úhel	Кут	Угол
Perimetros	Obwód	Obvod	Перыметр	Периметр
Triangulum	Trójkąt	Trojúhelník	Трыкутнік	Треугольник
Aequilateralis	Równoboczny	Rovnostranný	Роўнабаковы	Равносторонний

Таблица 1.2. Сравнительная таблица геометрических понятий в славянских языках

Латынь	Польский	Чешский	Беларуский	Русский
Sphaera	Kula	Koule	Шар (сфера)	Шар (сфера)
Cubus	Sześcian	Krychle	Куб	Куб
Conus	Stożek	Kužel	Конус	Конус
Cylindrus	Walec	Válec	Цыліндр	Цилиндр
Pyramis	Ostrosłup	Jehlan	Піраміда	Пирамида
Parallelepipedum	Prostopadłościan	Kvádr	Паралелепіпед	Параллелепипед

Столкнувшись с необходимостью назвать сложные геометрические формы, польский язык отходит от латиницы в пользу дескриптивного подхода. Польская и чешская терминологии опираются на славянские корни, в то время как русский и белорусский языки заимствовали прямые латинизмы (*куб, конус, цилиндр, пирамида*). Так, в польском языке появился термин «*ostrosłup*» (буквально: острый столп), а в чешском — «*jehlan*» (от слова *jehla* — игла).

Термин цилиндр в польском «*walec*» и чешском языках «*válec*» ссылаются к форме вала. Научный интерес представляет польский термин «*prostopadłościan*» (буквально: фигура с перпендикулярными сторонами). В свою очередь, чехи использовали германизм «*kvádr*» (от нем. *Quader* — тесаный камень, блок). В русском и белорусском языках сохранился латинский термин, который остается сложным и трудно поддается интерпретации без знания этимологии.

Показательным исключением из общей закономерности является польский термин «*kula*»: в отличие от остальных объёмных фигур, где польский

язык последовательно избегает латинских форм, здесь сохраняется исконно славянский корень, общий для всех рассматриваемых языков — ср. белорусское и русское «шар», также не являющееся латинизмом.

Различия между этими системами также затрагивают морфологическую структуру геометрических терминов.

Морфологические особенности терминологических систем

Таблица 1.3. Сравнительная таблица геометрических понятий в славянских языках

Латынь	Польский	Чешский	Беларусский	Русский
Perpendicularis	Prostopadła	Kolmice	Перпендыкуляр	Перпендикуляр
Diagonalis	Przekątna	Úhlopříčka	Дыяганаль	Диагональ
Hypothenusus	Przeciwprostokątna	Přepona	Гіпатэнуза	Гипотенуза
Cathetus	Przyprostokątna	Odvesna	Катэт	Катет

Сравнение польской, чешской, русской и белорусской математических систем выявляет глубокие морфологические различия в методах трансформации терминов в существительные.

В западнославянских языках значительное число геометрических терминов являются адъективными — выраженными через прилагательные. В польском языке термины «*prostopadła*», «*przekątna*» грамматически подразумевают существительное «*линия*». Подобная закономерность наблюдается и в чешском языке — «*kolmice*» также сохраняет форму прилагательного, которое характеризует свойство линии. Даже сложные термины, такие как «*úhlopříčka*», морфологически ориентированы на описание пространственного положения объекта. Однако в русском и белорусском языках эти понятия формализованы как самостоятельные существительные.

Особое внимание в Таблице 1.3 заслуживают названия сторон прямоугольного треугольника. Здесь расхождение между языками достигает своего максимума: польский язык использует дескриптивные понятия: «*przeciwprostokątna*» (буквально: лежащая против прямого угла) и «*przyprostokątna*» (прилежащая к прямому углу). Данная словообразовательная модель делает научные термины понятными даже на начальном этапе обучения, в отличие от терминов «*катет*» и «*гипотенуза*», которые требуют механического заучивания.

Таким образом, в польской и чешской математике геометрия лингвистически описывается как совокупность свойств и положений линий, в то время как в русской и белорусской математике — как набор отдельных объектов.

Заключение

Исследование подтверждает тезис Яна Снядецкого — математический язык может и должен быть ясным, опираясь на ресурсы родного языка. Польская и чешская математические системы демонстрируют, что даже сложные геометрические понятия могут быть выражены с использованием понятных повседневных слов.

Список литературы

1. *Slovník českého jazyka* [Электронный ресурс]. — Режим доступа: balans.cz. — Дата доступа: 17.03.2026.
2. *Wielki słownik języka polskiego* [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://wsjp.pl>. — Дата доступа: 17.03.2026.
3. Жураўскі, А. І. Запазычаная лексіка ў старабеларускай мове // *Гістарычная лексікалогія беларускай мовы / пад рэд. А. І. Жураўскага*. — Мінск: *Навука і тэхніка*, 1970. — С. 235–258.
4. *Лингвистический энциклопедический словарь* / гл. ред. В. Н. Ярица. — Москва: *Советская энциклопедия*, 1990. — 682 с.
5. Лотте, Д. С. *Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминологических элементов* / Д. С. Лотте. — Москва: *Наука*, 1982. — 149 с.
6. Лукашанец, А. А. *Беларуская мова ў пачатку XXI ст.* / А. А. Лукашанец // *Роднае слова*. — 2008. — № 1. — С. 4–10. — Режим доступа: elib.bsu.by. — Дата доступа: 17.03.2026.
7. Милуд, М. Р. *Полиаспектный лингвистический анализ рассказа А. П. Чехова «Смерть чиновника»* / М. Р. Милуд // *Современные лингвистические и методико-дидактические исследования*. — 2018. — Вып. 2 (38). — С. 170–180. — Режим доступа: <https://www.researchgate.net>. — Дата доступа: 17.03.2026.

DOI 10.34660/INF.2026.25.68.171

THE IMPACT OF BUSINESS SLANG ON COMMUNICATION EFFICIENCY

Grigoreva Anna Eduardovna

Master's Student

Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University)

Abstract. *As global communication in the sphere of business continues to develop, business slang becomes an object of growing interest. This work highlights the dual role of business slang in communication. While slang facilitates rapport-building, shows novelty and professionalism of a speaker, it can also reduce clarity, which may lead to mistrust, misleading professional image, and, as a result, unsuccessful negotiations. The findings suggest initial steps to improve precision and cohesion during business communication and emphasizes the need of further studies to develop comprehensive guidelines.*

Key words: *business slang, English slang, business communication*

Despite the major shifts in the global economy and trade systems, business relations continue to develop and intertwine. Effective communication across trade organizations is the cornerstone of business success. The English language remains one of the major languages for communication in business sphere, its influence on successful business communication keeps persistent and is important to be taken into consideration. The increasing use of business slang, jargon and specialized language can greatly affect communication efficiency. Hence, the features and applications of English business slang are worthy of throughout research and detailed discussion.

The first important thing to establish is the clear definition of slang. According to Cambridge Dictionary, slang is very informal language that is usually spoken rather than written, used especially by particular groups of people. [2]. These days, with constant development of social media and other means of communication, more and more groups of people are developing their own slang system, and business and trade spheres were also influenced by slang. Thus, business slang can be defined as specialized words and expressions used within a business organization or industry.

According to Yu Jian and Shi Yeli and their work on the analysis and application of slang in business English, slang has three main features: humorousness, informality and novelty. Slang is highly metaphoric and employs different rhetoric

devices, which lead to creating a rather unserious visual in a speaker's mind helping in serious and tense situations and creating a certain sense of mutual understanding. Moreover, due to the informal nature of slang, its usage during discussions and meetings artificially shortens the distance between the parties, creating a sense of camaraderie, which can help the communication flow in a more open, amicable manner and potentially lead to reaching the main goals of the communication. When it comes to novelty, using slang during communication helps signalize to the other party that the speaker is up-to-date and follows worldwide trends and changes and positions them as a well-informed and professional individual, which can also greatly influence the overall communication. [16]

Some additional features were highlighted by Luring and Klitmøller in the article 'Inclusive Language Use in Multicultural Business Organizations: The effect on Creativity and Performance'. The biggest benefit of encouraging language diversity at a workplace is promoting inclusion. In many multinational organizations employees come from different cultures with different languages, therefore imposing formal and complex language can exclude certain groups of people during communication, hinder communication and create subgroups which will influence overall atmosphere and lead to more complications rather than united efficient work. But, if inclusive language is encouraged, there will be less barriers, and all team members will be able to participate in communication without additional stress and misunderstandings. What is more, Luring and Klitmøller suggest that language diversity encourages creativity. The study conducted in the article discovered that employees' openness to language diversity correlates with increased creativity, which is indeed important in any corporation or organization. Slang can be viewed as a part of overall language diversity, therefore, it can be concluded that use of slang in an organization will also contribute to inclusivity and creativity. [9]

So, these features of slang show that its widespread usage during any business and trade communication is highly motivated — it fosters successful communication, helps build a more personal relationships between the parties and often signifies the level of knowledge and professionalism of a speaker. However, Buchotz and Hall in their work 'Identity and Interaction: A Sociocultural Linguistic Approach' emphasize the dubious nature of using slang. While slang can foster solidarity within groups, it can exclude those unfamiliar with the terms and therefore strengthen social hierarchy. So, as more and more slang words and phrases are acquired by the business and trade sphere, this dubious nature of slang in business communication and its influence can be seen clearer. [1]

Every communication is a process of conveying information from one or more receivers, and during this process two major errors can occur — errors of commission and errors of omission. These two types of errors were distinguished by Schweitzer and Croson in their work 'Curtailing Deception: The Impact of

Direct Questions on Lies and Omissions'. Errors of commission, as stated by Schweitzer and Croson, involve active deception during any communication as a sender intentionally misleads their listeners or obfuscate information. [12]

On the contrary, errors of omission are not intentional and occur either because of situational factors or information processing factors as stated in 'Communication and miscommunication: The role of egocentric processes' by B.Keysar. An employer trying to give instructions to their employees in a noisy factory environment is an example of errors caused by situational factors; this type of errors of communications can also be simply called miscommunication. An employer providing instructions with technically complex terms to their employees resulting in the employees not understanding them is an example of errors caused by information processing factors; this type is also called misunderstanding. For this work, errors caused by misunderstandings are the main focus. [8]

The influence of ambiguous phrases used during communication was studied by E.Eisenberg in his work 'Ambiguity as strategy in organizational communication'. He states that the usage of ambiguous terms is absolutely necessary as it can foster the existence of multiple viewpoints in organizations and can preserve future options while providing a task. However, he also admits that ambiguity provide a major risk of misinterpretation and can potentially cause ethical problems if ambiguous phrases are misused or overused. [3]

In the research conducted by D.Mehta it was discovered that some executives tend to use 'buzzwords' to impress their stakeholders and investors, even though in some cases the practical application of them was limited. A review of documents conducted in the same research also points out that some documents exhibited term saturation. Moreover, demographic trends studied in this research show that respondents without business backgrounds experience confusion while encountering business terms and slang. Therefore, Dr Mehta concludes that even though modern terminology is widely used in business settings, misuse or overuse of it creates barriers, hinders communication and causes misunderstandings. [10]

Xiao Tang conducted a comprehensive research of slang use with the help of the questionnaire survey and discovered that while native English speakers slang mostly view slang as a way of enhancing their connection with peers, many non-native speakers reported having troubles successfully integrating slang in their speech, which have caused some misunderstanding during communication. What is more, the research showed that both native and non-native speakers believe slang should be used cautiously, taking into account the settings of a conversation and the receiver of information. After corpus analysis Tang concluded that native speakers show a higher frequency of misunderstandings due to excessive use of slang, while non-native speakers are able to adapt by restricting their speech and following the standard language. Therefore, a conclusion can be drawn that slang indeed can

hinder communication even among peer groups and be even more controversial if used outside of the designated group. [14]

Kavitha Gurralla explored influence of Gen Z slang in the article ‘Impact of Gen Z slang on operational efficiency’. Professor Gurralla admits that, as more and more people of generation Z are joining workforce, their tendency to use slang on regular basis promotes an overall friendly work culture, increases team engagement and speeds up processes of responsiveness and decision-making. However, some employers view these changes differently — for them, frequent use of slang is considered as a sign of insincerity, potentially threatening external business communications and adherence to established corporate norms. Even though generational slang and business slang are not the same, they can be united by the same source of emergence and the fact that the lines between them is blurring due to generation Z becoming the dominant representatives of workforce. [6]

Excessive slang in speech can affect relationships not only within one company, but between negotiation parties as well. Cryptic and complex messages can result in unsuccessful negotiations. Many researchers and scientists have emphasized this problem and come out with different solutions.

The first and most popular suggestion is to substitute business slang with clear plain language. The International Plain Language Federation states that communication can be considered plain language ‘if its wording, structure, and design are so clear that the intended readers can easily find what they need, understand what they find, and use that information.’ ‘Employers for Change’ programme highlights in the article ‘The Power of Plain English: Why it’s Good for Business’ that clear, plain language helps improve comprehension, enhance employees’ productivity and build trust between business, stakeholders, employees and partners. [4] Moreover, using plain language in business communication ensures legal clarity and compliance. For this reason a number of Acts (Plain Writing Act of 2010 in the USA and Article 3 of the EU Accessibility Act) were signed to ensure on the government level that all government communication to the public are written in a way that is easy to understand so that the public can more effectively utilize it.

However, removing business slang from any business communication entirely and momentarily does not seem to be a possible option, therefore some steps were suggested by Professor Galinsky of Columbia Business School to use slang more rationally. He underlines the importance of knowing your audience and appealing to their knowledge and level of professionalism. Additionally, Professor Galinsky finds it important to consider the settings and status of other speakers as well as personal in order to avoid creating a false image. [17]

Dr Mehta in the research also points out the importance of training sessions, glossaries in internal documents, and inclusive communication strategies. She states that it is crucial for any company to balance innovation and accessibility, provide

clear context and ensure comprehension. She also suggests mutual mentoring as a way for younger and senior workers to exchange their knowledge and experience and foster the overall understanding of corporate linguistic culture. [10]

Xiao Tang proposes a ‘three-dimensional adaptive model’, which requires establishing a dynamic corpus updating mechanism, designing a situational training module and developing a meta-pragmatic assessment tool for evaluating learners’ contextual sensitivity. Even though this module is suggested for teaching practice, it is possible to adapt it for corporate use, especially for companies with relatively high rate of non-native speakers and employees of vastly different age groups. [14]

Professor Gurralla suggests three key solutions for minimizing possible setbacks: creating communication guidelines, leading intergenerational training sessions and workshops and encouraging using glossaries or online resources that translate colloquial language. This way organizations can enjoy fast and responsive communication among employees, overall improved morale and cohesiveness within the team and increased adaptability to the communication preferences of the digital age. She also reiterates the importance of dealing with slang at workplace as ignoring possible slang-induced misunderstandings can lead to grave errors, workflow disruptions and unsatisfied clients or customers. [6]

Professor André Spicer of Bayes Business School, University of London, advises encouraging employees and managers to explain their words in a simple and straightforward way, thus showing without additional pressure the importance of a clearer, more understandable language. He also highlights that excessive usage of slang is often caused by a strong will to appear more important and knowledgeable, therefore his suggestion is to implement a rule for any manager to take charge of any idea they propose so that managers ‘have to live with the consequences’ of their words. [13]

International negotiations is also a sphere where business slang should be used in a very clever and concise manner. In his article ‘The Influence of Language Skills on Negotiation and Deal-Making in Business’ Robin Waite states that, in any negotiations, it is important to focus on language efficiency and eliminating language barrier. He suggests taking into account the negotiation party and choosing the words according to their culture as well as focusing on overall ability to influence people, which requires clear and precise language. [15]

Conclusion

In everchanging world of business and trade, language remains one of the most crucial tools to build effective and successful relations. Business slang is an integral part of the vast majority of business communication. As it was shown by this article, using business slang in business has indeed some undeniable advantages, including building rapport, showing professionalism and mitigating tense situations. However, excess use of business slang can lead to various problems, such as lack of clarity, loss of trust of employees and partners and creating a false image, which can undermine

a person's level of professionalism and expertise. Since eliminating business slang from communication entirely is rather an impossible mission, it is suggested to follow the ideas suggested above to ensure a more precise and clear communication both within one company and between business partners. Definitely, more research is required to establish more clear-cut steps for successful business communication without excessive use of slang, yet some steps provided in this article can already be used during negotiations and business communication to ensure success.

References

1. Bucholtz, Mary & Hall, Kira. (2005). *Identity and Interaction: A Sociocultural Linguistic Approach*. *Discourse Studies*, 7. 585–614. [10.1177/1461445605054407](https://doi.org/10.1177/1461445605054407).
2. Cambridge University Press. (n. d.). *Business slang*. In *Cambridge Dictionary*. Retrieved from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/business-slang>
3. Eisenberg, E. (1984). *Ambiguity as strategy in organizational communication*. *Communication Monographs*. <https://doi.org/10.1080/03637758409390197>
4. Employers for Change. (n. d.). *The power of plain English: Why it's good for business*. Retrieved from <https://employersforchange.ie/Plain-English>
5. Fiset, J., Bhawe, D. P., & Jha, N. (2023). *The Effects of Language-Related Misunderstanding at Work*. *Journal of Management*, 50(1), 347–379. <https://doi.org/10.1177/01492063231181651>
6. Gurralla, K. (2025). *Impact of Gen Z slang on operational efficiency*. *EFMD Global Blog*. <https://blog.efmdglobal.org/2025/10/06/impact-of-gen-z-slang-operations/>
7. International Plain Language Federation. (n. d.). *What is plain language?* Retrieved from <https://www.iplfederation.org/plain-language/>
8. Keysar B. 2007. *Communication and miscommunication: The role of egocentric processes*. *Intercultural Pragmatics*, 4: 71–84.
9. Lauring, J., & Klitmøller, A. (2017). *Inclusive Language Use in Multicultural Business Organizations: The effect on Creativity and Performance*. *International Journal of Business Communication*, 54(3), 306–324. DOI: [10.1177/2329488415572779](https://doi.org/10.1177/2329488415572779)
10. Mehta, D. (2025). *The Use Of Modern Terminology In Business And Commerce*. *International Journal of Research Publication and Reviews*. <https://doi.org/10.55248/gengpi.6.0525.1874>.
11. Petelin, Roslyn. *Considering plain language: issues and initiatives*. 2010. *Corporate Communications: An International Journal Vol.15 Is.2*.

12. Schweitzer, M. E., & Croson, R. (1999). *Curtailling deception: The impact of direct questions on lies and omissions*. *International Journal of Conflict Management*, 10(3), 225–248
13. Spicer, André. *If We All Hate Business Jargon, Why Do We Keep Using It?* 2018. *Harvard Business Review*.
14. Tang, X. (2025). *The Influence of Slang on Daily Communication in Different Scenes and Frequencies*. *Scientific Journal Of Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.54691/2dn2p029>.
15. Waite, Robin. *The Influence of Language Skills on Negotiation and Deal-Making in Business*. 2024.
16. Yu Jian, Shi Yeli. *The Analysis and Application of Slang in Business English*. 2017. *International Journal of Arts and Humanities Vol. 3 No. 2: 11–16 pp*.
17. Zachariah C. Brown, Eric M. Anicich, Adam D. Galinsky. *Compensatory conspicuous communication: Low status increases jargon use*. 2020. *Organizational Behavior and Human Decision Processes Vol.161*.

CRITICAL THINKING AND AUTONOMY OF A PERSON

Chernyakova Natalia Stepanovna

*Doctor of Philosophical Sciences, Professor
Herzen State Pedagogical University of Russia*

Abstract. *The article argues that critical thinking as the ability not to accept any judgment as true without sufficient justification is not only a manifestation of the formal logical correctness of thinking. The basis of critical thinking in everyday and professional life are such socio-cultural personality qualities as autonomy, independence, awareness of value orientation, firmness in defending one's own ideas, prudence, balance and reasonableness in accepting or rejecting other people's opinions and ideas.*

Keywords: *critical thinking, logically consistent thinking, uncritical thinking, ontological prerequisites, truth, basis for evaluation, autonomy of a person.*

In studies devoted to the formation of students' thinking skills, the development of their personal qualities, self-awareness, self-knowledge, creative activity, subjectivity, etc., "critical thinking" is usually understood as logically consistent thinking without mastering which one cannot become a high-level specialist [5].

The identification of critical thinking with thinking as such is due to the fact that such features of mental activity as the ability to distinguish the essential from the non-essential, form concepts, analyze various judgments, draw conclusions, deduce consequences from accepted premises, evaluate arguments, etc., are a necessary condition for critical thinking in the proper sense [6; 8].

However, an analysis of situations in which we tend to evaluate a person's thinking as uncritical reveals that "uncritical thinking" is understood not so much as an insufficiently developed ability to think logically consistently, as the acceptance by a person of a statement as true without prior verification and sufficient grounds for it.

It follows, that the desire to form critical thinking should be aimed at achieving two different goals: first, the formation of such prerequisites that allow us to evaluate any judgment for truth, and, secondly, the formation of doubts about the truth of any statement that has not been tested for theoretical validity and empirical confirmability.

Despite the apparent opposition of these goals, they are necessary moments in the formation of thinking. In order to critically evaluate arguments, it is necessary to have a basis for evaluation that precedes any act of evaluation. The basis of the assessment is those ontological ideas about the studied object, problem or situation, which are considered by the evaluating subject as true. If the subject of cognition does not have ideas about the object that he considers to be true, then he cannot evaluate arguments in defense of a particular point of view.

Since ontological (worldview) representations are the necessary basis for any value judgment, the formation of ontological prerequisites is the basis for the formation of critical thinking. It is the ontological premises that act as the axioms that underlie the critical assessment of any judgments and hypotheses [2].

In scientific cognition, the ontological prerequisites are determined by the worldview and the theoretical and methodological principles (paradigm) of research, which include the most fundamental ideas about the already studied features of reality and ways to further explore it. The everyday worldview is much more amorphous than the scientific one, and, as a rule, does not contain clear ideas about reality that go beyond the rather narrow scope of an individual's life experience [1]. However, even in the ordinary worldview, there are ontological concepts, the lack of formation or destruction of which makes critical thinking impossible.

A scientist is critical by definition. The essence of scientific methodology is to repeatedly double-check the empirical data obtained and evaluate the validity of the proposed theoretical hypotheses. Yet, the boundaries of the criticality of the subject of scientific knowledge are determined by the initial ontological prerequisites, on the one hand, and experimental practice — on the other. In a problematic situation, when the cognizing subject is aware of a gap in the existing system of knowledge, critical thinking is fully manifested, since in this situation it becomes obvious that it is possible to find a basis for evaluating various arguments only outside of thinking itself — in practical experimental activity. In science nothing can be more convincing than facts as the results of direct interaction of a subject with a cognizable object. But even facts can be interpreted in different ways [3; 4].

A critical attitude towards ontological presuppositions means a revolutionary transformation of the worldview, fundamental ideas and principles underlying research activities. It can be assumed that such a transformation is possible either under the pressure of irrefutable facts, or on the basis of an intuitive rejection of a generally accepted paradigm. Yet, something completely different is happening in the history of science: new theories are “winning” at last because the supporters of the old ones who have not recognized the truth of the new ideas are dying out.

What, in the end, convinces scientists of the truth of certain statements? Why are the same arguments perceived by some scientists as convincing, and by others — as not standing up to criticism? Whose thinking is more critical: the one who defends

his own position, or the one who readily changes it under the influence of arguments that he considers convincing?

The history of science shows that it is useless to look for answers to the questions posed in the formal and logical features of thinking. Is it possible to exceed the degree of criticality of Copernicus in relation to the Ptolemaic system? It would seem not, because the very name of Copernicus became a symbol of the revolutionary criticism of any previous system of views. Nevertheless, Kepler showed the world a critical mindset that neither Copernicus nor Galileo were capable of.

It is not that those who do not accept our point of view or accept as true a point of view that seems false to us violate the laws of logic, do not use scientific methods, or do not know how to analyze information. They can do all this at least as well as we can. However, the reasoning of our opponents is based on assumptions that we cannot agree with, just as Copernicus could not have agreed with the idea of elliptical orbits if he had lived to see it. However, more than 400 years of subsequent development of astronomy obviously convinced him (if he continues to be interested in astronomy in the world where he currently resides) of the truth of Kepler's idea.

The identification of the epistemological essence of the phenomenon of critical thinking indicates that no degree of development of thinking itself is sufficient for a critical approach to solving the question of the truth of certain statements. The possession of logically thinking techniques and the ability to extract the information necessary to solve the problem facing a specialist has nothing to do with how critically he will approach the assessment of the information received. No thinking can go beyond the boundaries of those ontological presuppositions on the basis of which it is carried out. The ontological premises of any reasoning, expressed in a set of fundamental ideas about the world and the object under study, go beyond formal logical conclusions.

Scientific knowledge makes us think about the question: What is the point of forming critical thinking if no degree of criticality guarantees the truth of the hypotheses put forward, especially since, ultimately, the answer to the question: "Does a person have critical thinking?" is determined by the assumptions from which the evaluating subject proceeds.

If we ask ourselves what critical thinking means and how it manifests itself in everyday life, we will see that confirming or refuting everyday judgments turns out to be no less difficult than verifying/falsifying scientific hypotheses. Rather, it is even more complicated, since the life experience of another person, on the basis of which he expresses his opinion, is not reproducible and verifiable. In any case, neither a violation of the laws of logic, nor a lack of information analysis or dialogue skills can explain a person's trust in what unknown people say (or write) about equally unknown subjects.

It seems that the “critical thinking” function is disabled in everyday life, even in the minds of people who have received an education based on scientific knowledge of the world [7]. This obvious feature of the current state of society may be the result of various causes. On the one hand, a diploma of education does not guarantee a real mastery of the scientific way of exploring the world. On the other hand, the influence of socio-cultural and psychological factors in the everyday life of most people greatly exceeds the importance of scientific knowledge skills. Finally, many of the problems that people face in everyday life go beyond the limits of scientific knowledge.

No science tells us whether to believe or not to believe the words of a neighbor, salesman, manager, blogger, etc. If we put aside the inexhaustible desire of people to “just talk” about everything at once, without attaching importance to what was said or heard, it turns out that the lack of self-respect lies behind uncritical thinking individuals, completely disregard for their intellectual freedom and spiritual independence. Despite the fact that the word “freedom” does not leave the language of young people, their willingness to run anywhere at the call of a mobile phone, just to be in a crowd and follow SMS commands, is striking in the complete lack of personal autonomy and real freedom of will in making decisions and taking actions.

An autonomous personality does not allow anyone to impose ideas and views on themselves that do not meet their internal needs and actively protects their inner world from alien invasions. In everyday life this means that no one dares not only to impose, but even to express their opinion to another person without asking for this statement. A person is not obliged to enter into a dialogue with anyone if he does not consider it necessary to do so; if the other person does not inspire his trust, despite the eloquence and arguments put forward. The peculiarities of social life are such that it is safer for a person to be known as a person who is difficult to convince of the truth of what others are saying than to become one of those on whose credulity all types of fraud flourish [9;10].

The inner world of a personality is an exceptionally complex formation that includes many ideas, feelings, and experiences. However, the autonomy of the inner world is impossible without common sense and life experience, without reflexivity, developed self-awareness and understanding of one’s own value orientation. Someone who has not realized that there is Truth, Good and Beauty, and does not have their own ideas about how exactly he/she will embody these values in his/her life, not only has nothing to defend, but also nothing to rely on, evaluating other people’s opinions and actions. It is such people who become easy prey for anyone who wants to impose their point of view on them.

Thus, critical thinking, as the ability not to accept any judgment as true without sufficient justification, is not only a manifestation of the formal logical correctness of thinking. The basis of critical thinking in everyday and professional life are such socio-cultural personality qualities as autonomy, independence, awareness of

value orientation, firmness in defending one's own ideas, prudence, balance and reasonableness in accepting or rejecting other people's opinions and ideas.

References

1. Chernyakova N. S. *On the epistemological specificity of types of cognition // Context and reflection: philosophy of the world and man.* — 2018. — Vol. 7. No. 3A. — P. 11–17.
2. Chernyakova N. S. *Ontological prerequisites as an object of faith and the basis of socio-cultural activity // Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art criticism. Questions of theory and practice. Scientific, theoretical and applied journal [Manuscript]. Tambov: Gramota.* — 2016. — No. 4 (66): in 2.ch., ch.2. — P. 205–207.
3. Chernyakova N. S. *Truth and virtual reality // Modern Scientist.* — 2020. — No. 5. — P. 131–136. — EDN BFEEGX.
4. Chernyakova N. S. *Truth as an epistemological name of existence // Context and Reflection: philosophy of the world and man.* — 2017. — Vol. 6, no. 1a. — P. 15–22. — EDN YRMGAP.
5. Dmitrochenko T. V. *The development of critical thinking and subjectivity of students of pedagogical university for // Continuing education: XXI century.* — 2020. — No. 2 (30). — P. 81–91.
6. Dwyer C. P., Hogan M. J., Stewart I. *An Integrated Critical Thinking Framework for the 21st Century. Thinking Skills and Creativity.* — 2014. — Vol. 12. — P. 43–52. DOI: 10.1016/j.tsc.2013.12.004
7. Koreshnikova Yu. N. *The development of critical thinking in modern Russian society: What does the university offer? // Monitoring public opinion: Economic and social changes.* — 2019. — No. 6. — P. 91–110.
8. McCormick N. J., Clark L. M., Raines J. M. *Engaging Students in Critical Thinking and Problem Solving: A Brief Review of the Literature // Journal of Studies in Education.* — 2015. — Vol. 5, no. 4. — P. 100–113. DOI: 10.5296/jse.v5i4.8249
9. Olkhovaya T. A., Eliseev V. N. *Critical thinking as the basis for the development of information and cognitive independence of students // Higher Education today.* — 2013. — No. 9. — P. 46–51.
10. Pozdnyakova G. A. *Critical thinking as an integrative property of personality // Bulletin of Samara State Technical University. Series: "Psychological and pedagogical sciences".* — 2014. — No. 4 (24). — P. 208–213.

Научное издание

Международная научная конференция

«Евразийская научная инициатива: исследования и решения»

Материалы международной научно-практической конференции
(г. Астана, 31 марта 2026 г.)

Издатель сборника: Издательство Инфинити (ООО «Инфинити»)

Научный редактор Д.Р. Хисматуллин
Корректор А.И. Николаева

Дата выхода: 31.03.2026 г. Формат 60x84/16.
Усл. печ.л. 22,0. Сборник выходит в электронном виде.

